

2025

O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI

ISSN: 2181-3302

“O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR” JURNALI

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

MATERIALLARI TO‘PLAMI

20-NOYABR, 2025-YIL

46-SON

O'ZBEKISTON
2025

Ushbu to'plamda "O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali" ilmiy jurnaliga kelib tushgan maqolalar o'rin olgan.

Mazkur jurnalda zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda yo'nalishlar bo'yicha kreativ g'oyalar, takliflar va echimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur jurnal materiallaridan OTM professor-o'qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktab o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir:

Maqsudov Ulug'bek Qurbonovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mas'ul muharrir:

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

Mas'ul kotib:

Hakimov Iqboljon
Farg'ona Politexnika instituti

Texnik xodim:

Sultonov Sardorbek No'monjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Shamsiyeva Maxfuzaxon Xuja qizi

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sabirova Gulnoza Sadikovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ayrapetova Alyona Gennadevna

*Amir Temur nomidagi O'zbekiston respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi.
Psixologiya fanlari doktori (DSc)*

Mamatova Nodira Muxtarovna

Tibbiyot fanlari Doktori (Ds)

Rasulova Vasila Batirovna

Toshkent farmatsevtika instituti, Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Nikadambayeva Hilola Batirovna

*Uzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,
Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent*

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

*Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari
nomzodi, Dotsent*

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Baltayeva Iqbal Tadjibayevna

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. O'zbek tili va adabiyoti kafedrası
dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.*

Sayfullayeva Ra'noxon Raupovna

O'zbekiston milliy universiteti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Popova Tatyana Igorevna

SanktPeterburg davlat universiteti. Rossiya. Doctor filologicheskix nauk, professor.

Berdaliev Abduvali

Tojikiston. Xo'jand davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Manzuraxon Ernazarova

Navoi davlat pedagogika instituti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Uluqov Nosirlon Muxammadalievich

Namangan davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Jumanazarova Guljahon

Filologiya fanlari doktori. Jizzax davlat universiteti.

A.A.Qosimov

Farg'ona davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Jo'rayev Habibullo Abdusalomovich

Filologiya fanlari doktori. Farg'ona davlat universiteti.

Fayzimatov Shuxratjon No'monovich

Farg'ona politexnika instituti. Texnika fanlari doktori.

Hoshimov G'anijon Mirzaaxmadovich

Andijon davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Hulkar Hamroyeva

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent. O'zbekiston respublikasi yozuvchilar uyushmasi a'zosi, jurnalist.

O'rinboyev No'monjon O'rmonovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent. XTXMOIO'

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori. Farg'ona davlat universiteti.

Qunduzxon Atabayevna

Filologiya fanlari doktori, professor. O'zbekiston. Jahon tillari universiteti.

Hojaliyev Ismoiljon Tojiboyevich

Farg'ona davlat universiteti filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Erofeeva Inna Nikolaevna

Kandidat pedagogicheskix nauk, dotsent. Sankt Peterburg davlat universiteti. Rossiya.

Toshtemirova Zamira Sotvoldiyevna

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Farg'ona davlat universiteti.

G.O.Abdugafurovich

Filologiya fanlari nomzodi. Farg'ona davlat universiteti.

Xudayarov Oybek Odilovich

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Muxitdinova Muniraxon

Pedagogika fanlari fanlari doktori, (PhD)

Matsaidova Sayyora Xudayberganovna

Urganch davlat universiteti, Geodeziya, kartografiya, geografiya kafedrasida, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazova Yulduzoy Abdusharipovna

Urganch davlat universiteti, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va IPKT bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, agrokimyo fanlari dotsenti

Ismayilova Intizar

Urganch davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya kafedrasida, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent

Latipova Umida Yusufboyevna

Urganch davlat universiteti. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Nurullayeva Manzura Shavkatovna

Urganch Davlat universiteti "Biologiya" kafedrasida dotsenti, qishloq xo'jalik fanlari doktori (PhD)

Alloberganova Zebo Bekmamatovna

Urganch Davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti Biologiya kafedrasida, Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Babadjanova Zamira Khikmatovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dots. nti, tibbiyot fanlari doktori (DSc).

Matyakubova Yulduzkhon Amanbayevna

Urganch Davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jalik fanlari fakulteti Biologiya kafedrasida, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent

Ochilova Vazirakhon Rustamovna

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti, ingliz tili fakulteti 1, ingliz tilini o'qitish metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi, Pedagogika fanlari doktori (PhD)

Abdurakhimov Mingzhigit Kattabekovich

Samarqand Davlat universiteti agrotexnologiya va Tuproqshunoslik kafedrasida professori

MUNDARIJA:		
1.	Abdulazizov Nurjahon Rasuljon o'g'li, Tursinbayev Azizbek Nabijon o'g'li, Axmedov R M <i>AVTOMOBIL TRANSPORTIDA YUKLARNI RESPUBLIKAMIZ BOJXONA CHEGARALARIDAN OLIB O'TISH TARTIBI</i>	8
2.	Наимов Рахимжон Хафизович <i>ПРОФИЛАКТИК ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ ЯККА ТАРТИБДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ШАКЛИ СИФАТИДА ХУСУСИЯТЛАРИ</i>	15
3.	Miskinova Moxinur Azamat qizi <i>YOSH FUTBOLCHILARGA TO'PNI BOSHQARISH VA TEZKORLIK QOBILİYATLARINI OSHIRISHI</i>	21
4.	Usmanov Botirjon Sotivoldievich, Abdumalikov Adhamjon Akbarali o'g'li <i>BUXORO VA SAMARQAND MISOLIDA MADANIY MEROSNI SAQLASH VA RIOYA ETISH</i>	25
5.	Шакиржанова Г О, Усманова Н М <i>РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КРІ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.</i>	29
6.	Alieva Nabiyra Napizatdinovna, Naurizbaev Azamat Sharibaevich <i>BARXAN QUMLARI VA AVTOKLAV SİLİKAT ASHYO-LAR: SHAKLLANISHI, XOSSALARI VA QO'LLANILISHI</i>	36
7.	Ergasheva Yaxshigul Saydullaevna <i>STRESSING INSON ONGIGA TA'SIRI</i>	40
8.	Inoyatov Sarvar Xidoyatillo o'g'li <i>O'ZBEKISTON BANK TIZIMI VA UNING RIVOJLANISHI</i>	43
9.	Suyarov Mehroj Nodirjonovich, Otajanova Aziza Nigmatullaevna, Yodgorov Rustamjon Yodgor o'g'li <i>INSON ORGANIZMIDAGI TO'QIMALARNING REGENERATSIYA IMKONIYATLARI</i>	47
10.	Ochilov Alisher Orifovich Norqulova Moxigul G'anisher qizi <i>ZAMONAVIY ARXITEKTURA VA SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI</i>	61
11.	Saitqulova Zaynura Umidjonovna <i>O'ZBEKISTON HUDUDINI SEYSMIK RAYONLASHTIRISH</i>	66
12.	Qosimov Sanjarbek Sobirjon o'g'li <i>KLINIK HOLAT: INTERSTITSIAL O'PKA KASALLIGI VA IJOBIY DIASKINTEST; DIAGNOSTIKA STANDARTLARI, MSKT VA DAVOLASH TAKTIKASI (FARG'ONA VFPM TAJRIBASI)</i>	70
13.	Исмоилова Гулсанам Ғолибжон қизи <i>КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ПАЦИЕНТА С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ</i>	78
14.	Азамова Гулхумор Ибайдулло қизи <i>ПОСТТУБЕРКУЛЁЗНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЁГКИХ С ТЯЖЁЛОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ GOLD 4</i>	88
15.	Aliboyev T Ch <i>AXBOROTNING TA'LIMIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOG MAHORATI BOSH MUHIM OMIL</i>	99
16.	Feruz I Akbarov, Sardorjon O Polatov, Zuhuridin N Jorayev <i>GEOSPATIAL DISTRIBUTION AND DOMINANCE PATTERNS OF LEADING GENERA IN THE GRID MAPPING OF THE FLORA OF CENTRAL UZBEKISTAN</i>	103
17.	Tog'aymurodova Aziza Satdullayevna, Abdullayev Ahmadjon Husniddinovich <i>ISLOM MADANIYAT MARKAZLARI (MADRASALAR) VA ILMYIY AN'ANALAR</i>	109
18.	Safayeva Ma'mura Oqil qizi <i>TOPISHMOQLARDA AKUSTIK KODLAR: TOVUSH ORQALI YASHIRILGAN MA'NO</i>	115
19.	Ashurov Jumanazar Saidkulovich, Xasanov Sadridin Soat o'g'li <i>SURXONDARYO VILOYATI TUPROQ RESURSLARI VA ULARDAN FOYDALANISH</i>	119
20.	Bazarova Ziyoda Eshbayevna <i>QISQA HIKOYALARDA MUALLIF VA ASAR QAHRAMONLARI NUTQI TAHLILI</i>	125
21.	Sultonova Muxlisa Akramjonovna <i>TA'LIM TIZIMIDA MA'NAVIY TARBIYA: YANGICHA YONDASHUVLAR VA INNOVATSION METODLAR</i>	128
22.	Хожиева Гулноза Жумантаевна <i>ҒАН ТИЗИМИНИНГ ЖАҲОН ДАРАЖАСИДАГИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ</i>	132
23.	Собиров Неъмат Собирович <i>ПЯТАЯ ПОЛЬСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ</i>	137
24.	Murodxonov Muhammadnur	142

<i>O'ZBEKISTON VA YAPONIYA KONSITUTSIYASIDA DAVLAT BOSHQARUV SHAKLI TUSHUNCHASI</i>		
25.	Abdurazzoqova Setorabonu Sadirdin qizi, Ro'ziqulov Davlat Nazaraliyevich <i>BIOLOGIK HIMOYANING YANGI AVLODI: ENDOFIT BAKTERIYALAR VA MIKROORGANIZMLARNING KARANTIN AHAMIYATIGA EGA KASALLIKLARGA QARSHI SAMARADORLIGI</i>	148
26.	Qurbonaliyeva Shaira Maxmanazarovna <i>UCHBURCHAKLARNI YECHISHDA CHEVA TEOREMASI</i>	152
27.	Qurbonaliyeva Shaira Maxmanazarovna <i>UCHBURCHAKLARNI YECHISHDA MENELAY TEOREMASI</i>	155
28.	Norimboyev Humoyun Risqitilla o'g'li, Farxadov Otabek Oybek o'g'li Toshpo'latova Sevara Olimjon qizi, Zaripov Toxirbek Foziljon o'g'li <i>O'ZBEKISTONNING LALMI HUDUDLARIDA YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TA'MINLASHDA GEOAXBOROT TIZIMLARINING (GAT) ROLI</i>	158
29.	Tuxtamishova Gulnoza Karshiboyevna, Ermanova Iroda Abduxalil qizi Minavvarxonova Maxsumaxon Zafarxon qizi <i>ILM-FAN VA ISHLAB CHIQRISH TAJRIBASINING TEXNIK TA'LIMDAGI O'ZARO BOG'LIQLIGI</i>	163
30.	Реймбаева Диёра <i>ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ</i>	167
31.	Xikmatillaev Ruxilla Zabixullaevich, Xalilov Hikmatulla Dilshodovich, Abdumanonov Elbek <i>INSON TANASIDA GOMEOSTAZNING NEYRO-GORMONAL BOSHQARUVI GIPOTALAMUS VA GIPOFIZ O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR MEKANIZMLARI</i>	170
32.	Shatursunova Madina Abdujamilovna, Xalilov Hikmatulla Dilshodovich Abdusamatova Dilorom Botirali qizi <i>OZIQLANISH VA ENERGETIK GOMEOSTAZNING LEPTIN, GRELIN VA OREKSIN GORMONLARI ORQALI INTEGRATSION NAZORATI</i>	183
33.	Saydalixo'jaeva Sayyora Zamanovna, Xalilov Hikmatulla Dilshodovich Abduvohidov Muhammad Mustafu Abdukabir o'g'li <i>UYQU VA GOMEOSTATIK SIRKADIYAN RITMLAR VA MIYANING METABOLIK BALANSINING O'ZARO BOG'LIQLIGI</i>	193
34.	Numonov Otabek Urmonvich <i>THE PLACE OF SMALL BUSINESS AND SCIENCE INTEGRATION IN THE INNOVATION ECONOMY</i>	204
35.	Mutalimova Zulfizar Burxon qizi <i>SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA ONKOLOGIK KASALLIKLARNI ANIQLASHNING YANGI USULLARI</i>	209
36.	Mehriniso Qoyilova, Ruhshona Muhamadova, Jamolova Sarvinoz, Ashrapova Adiba <i>"CISTANCHE (CISTANCHE DESERTICOLA) O'SIMLIGINING BIOLOGIK, FARMAKOLOGIK VA TERAPEVTIK XUSUSIYATLARI: STRUKTURAVIY ADAPTATSIYALAR, BIOAKTIV KOMPONENTLAR VA DORIVOR QO'LLANILISHI"</i>	216
37.	Сатимов Бахром Хусанович <i>ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТНИНГ ЎРНИ</i>	223
38.	Ibragimova Dilbar Atkhamovna <i>TEACHING STRATEGIES FOR MIXED-LEVEL GROUPS THROUGH A DIFFERENTIATED APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTION</i>	228
39.	Sadaddinova Nodira Erkinovna <i>PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV METODIKASI: MAZMUNI A SAMARADORLIK DARAJASI</i>	232
40.	Mukhtorova D. O. <i>GENDER-SPECIFIC USAGE OF DIMINUTIVES IN ENGLISH DISCOURSE</i>	237
41.	Аллазарова Мадина Давронбековна <i>ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДО ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ</i>	240
42.	Mirjamolova M. M. <i>SCHOLARS WHO STUDIED PHRASEOLOGICAL UNITS RELATED TO FLORA AND FAUNA IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THE NATURE OF THEIR RESEARCH</i>	246
43.	Ziyoda Turgunova <i>LEXICOLOGICAL FEATURES AND IDEOLOGICAL FUNCTIONS OF NEOLOGISMS IN GEORGE ORWELL'S 1984 AND MARGARET ATWOOD'S THE HANDMAID'S TALE</i>	251
44.	Аллашова Мехрибану <i>РЕСПУБЛИКАМИЗДА СОЯ ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ</i>	256
45.	Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi <i>THE CURRENT STATE OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS OF UZBEKISTAN</i>	259

46.	Imomchayeva Umida Neymatjonovna 5-SINFDA O'QUVCHILARNING MATN ASOSIDA KREATIV FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	264
47.	Azimqulov Sayxun Niyozali o`g`li RAQAMLI BAHOLASHDA SUN'YI INTELLEKTNING PEDAGOGIK ISHONCHLILIGI	269
48.	Adilbayeva G.Ye. MAKTABGACHA TA'LIM MUHITIDA CHET TILI VOSITASIDA TOLERANTLIKNI TARBIYALASH	274
49.	Тожибоева Гульмира Рифовна, Шорахметова Робия Ихтиёр кизи ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ	277
50.	Горин Алексей Николаевич ИНДО-СКИФСКАЯ МОНЕТА ИЗ КРЕПОСТИ УЗУНДАРА	282
51.	Zayniddinova Gulira'no Umid qizi QORA ENERGIYA VA UNING TABIATI TO'G'RISIDAGI TASAVVURLARNING YUZAGA KELISHI	289
52.	Акаева Надьра Мехлибаевна, Каримова Аделя Ильдаровна ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДУХОВНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	294
53.	Азимова Назокат Шамуратовна МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНОГО И ЦИФРОВОГО ПОДХОДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ	300
54.	Isomiddinova Gulirano BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI INDIVIDUALLASHTIRILGAN TA'LIM ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY METODIK YONDASHUVLARI	306
55.	Abdunazarov Abdurahmon FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISHDA KONSTITUTSIYANING HUQUQIY ASOSLARI	311
56.	Ermanov G'anisher JINOYAT HUQUQIDA RETSIDIV JINOYATLARINING JINOYAT-HUQUQIY TASNIFI: NAZARIYA VA AMALIYOT	316
57.	Кабирова Зарифа Мукаддамовна МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ	321
58.	Дехконбоева Зулайхо Дилшод кизи ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО И АМБИВАЛЕНТНОГО ОТНОШЕНИЯ ЖЕНЩИН К ФИТНЕС-ПРАКТИКАМ.	323
59.	Rustamova Shohista Alisher qizi GOOGLE CLASROOMDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMI UCHUN TOPSHIRIQLAR YARATISH	328
60.	Mahkamova Nadira Ulfatjanovna Eshmirzayev Abubakir Erkinbayevich O'ZBEKISTON TARIXI VA PEDAGOGIKA FANLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA MILLIY TARIXNI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIK YONDASHUVLARI	332

AVTOMOBIL TRANSPORTIDA YUKLARNI RESPUBLIKAMIZ BOJXONA CHEGARALARIDAN OLIB O'TISH TARTIBI

Abdulazizov Nurjahon Rasuljon o'g'li

*Iqtisodiyot fakulteti talabasi Namangan davlat universiteti Namangan, O'zbekiston
abdulazizovnurjahon758@gmail.com*

Tursinbayev Azizbek Nabijon o'g'li

*Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi Namangan davlat universiteti Namangan,
O'zbekiston <https://orcid.org/0009-0009-5300-9934>*

Axmedov R M

Ilmiy rahbar: Dotsent, i.f.n Namangan davlat universiteti Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya: *Mazkur maqolada avtomobil transportida yuklarni bojxona chegaralaridan olib o'tish tartibi, bojxona nazoratining o'ziga xos xususiyatlari, hujjatlar bilan ishlash mexanizmlari va xalqaro tashish qoidalariga muvofiqlik masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish, transport-logistika tizimini takomillashtirish, bojxona nazoratini raqamlashtirish va avtomatlashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning amaliy samaralari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *avtomobil transporti, bojxona chegarasi, yuk tashish, nazorat tizimi, deklaratsiya, logistika, tashqi savdo, raqamlashtirish.*

Annotation: *This article analyzes the procedure for transporting goods across customs borders by road transport, the specific features of customs control, the mechanisms of working with documentation, and issues of compliance with international transport regulations. In addition, the paper highlights the practical outcomes of the reforms being implemented in the Republic of Uzbekistan aimed at developing foreign economic activity, improving the transport and logistics system, and enhancing the digitalization and automation of customs control.*

Keywords: *road transport, customs border, freight transportation, control system, declaration, logistics, foreign trade, digitalization.*

Аннотация: *В данной статье проанализированы порядок перевозки грузов автомобильным транспортом через таможенные границы, особенности таможенного контроля, механизмы работы с документами, а также вопросы соответствия международным правилам перевозок. Кроме того, освещены практические результаты проводимых в Республике Узбекистан реформ, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, совершенствование транспортно-логистической системы, цифровизацию и автоматизацию таможенного контроля.*

Ключевые слова: *автомобильный транспорт, таможенная граница, перевозка грузов, система контроля, декларация, логистика, внешняя торговля, цифровизация.*

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida transport-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish va bojxona tartib-taomillarini takomillashtirish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Bugungi kunda mamlakatning geografik joylashuvi, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqasining markazida, muhim xalqaro transport yo'laklarining chorrahasida joylashgani, O'zbekistonni nafaqat ichki, balki xalqaro yuk tashish tizimida ham muhim strategik o'ringa ega davlat sifatida shakllantirmoqda. Avtomobil transporti iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo'lib, tashqi savdo aylanmasining muhim qismini ta'minlaydi. Chunki avtomobil transporti boshqa turlarga nisbatan harakatchan, moslashuvchan va kichik hajmdagi yuklarni qisqa vaqt ichida yetkazish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, u xalqaro yuk tashish tizimining ajralmas bo'g'ini bo'lib, bojxona chegaralarida amalga oshiriladigan rasmiylashtirish, nazorat va deklaratsiya jarayonlari bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi davrda global iqtisodiy integratsiya jarayonlarining chuqurlashuvi, logistika tarmoqlarining kengayishi va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi natijasida bojxona tizimi oldiga yangi vazifalar qo'yilmoqda. Jumladan, yuklarni tezkor rasmiylashtirish, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, yuk harakatini onlayn kuzatish, xavf tahlilini avtomatlashtirish va xalqaro standartlarga mos elektron tizimlarni keng tatbiq etish kabi yo'nalishlar asosiy ustuvor masalalarga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasida transport-logistika tizimini raqamlashtirish va soddalashtirilgan bojxona tartiblarini joriy etish iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri sifatida belgilangan¹. Shu bois, bojxona chegaralarida avtomobil transportida yuk tashish jarayonlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, ularni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish davlat siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylangan.

Avtomobil transportida yuklarni bojxona chegarasidan olib o'tish tartibi faqatgina tovarlarning fizik harakati bilan cheklanmaydi, balki u tashqi savdo operatsiyalarining qonuniyligini, xavfsizligini va iqtisodiy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan kompleks tizimdir.

Bunda bojxona organlarining samarali faoliyati, tashuvchi va eksportyorlarning huquqiy madaniyati, shuningdek, raqamli texnologiyalardan to'g'ri foydalanish darajasi katta ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda bojxona tizimini isloh qilish va avtomobil transportida yuk tashish tartibini takomillashtirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Yagona darcha" axborot tizimi joriy qilinishi natijasida yuklarni bojxona rasmiylashtiruvchi uchun talab etiladigan vaqt sezilarli darajada qisqardi, ortiqcha hujjatlar soni kamaydi, hamda tadbirkorlik sub'yektlari uchun qulay sharoit yaratildi. Shuningdek, bojxona organlari faoliyatida "xavf tahlili tizimi" asosida yuklarni toifalash, ya'ni xavf darajasiga qarab turlicha nazorat o'tkazish amaliyoti kengaymoqda.

¹ Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021

Bu esa nafaqat bojxona nazoratining samaradorligini oshiradi, balki xalqaro yuk tashish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, bojxona tizimining raqamlashtirilishi, masalan, elektron deklaratsiya va elektron tranzit tizimlari (e-TIR) joriy etilishi natijasida transport-logistika jarayonlarining shaffofligi va kuzatuvchanligi oshmoqda. Bu tizimlar yordamida tovar harakati haqidagi barcha ma'lumotlar onlayn tarzda kuzatilib, bojxona organlari bilan hamkorlik yanada soddalashadi.

Avtomobil transportida yuk tashish jarayonlarini soddalashtirish va bojxona tartiblarini optimallashtirish tashqi savdo hajmining o'sishiga, investitsion muhitning yaxshilanishiga, xalqaro tranzit salohiyatining kengayishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, O'zbekistonning "Yevropa – Xitoy" xalqaro transport yo'lagidagi strategik o'rni, Kaspiy dengizi orqali Yevropa bozorlariga chiqish imkoniyatlari va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan logistika aloqalarining mustahkamlanishi shundan dalolat beradi.

Avtomobil transportida yuk tashish va bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish masalalari bo'yicha bir qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, transport-logistika tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro yuk tashish yo'laklarini rivojlantirish va bojxona rasmiylashtiruv jarayonini takomillashtirish mavzulari zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas yo'nalishiga aylangan. Mirziyoyev Sh.M. o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida[1] transport va logistika infratuzilmasini raqamlashtirish, bojxona nazoratini soddalashtirish hamda xalqaro yuk tashish jarayonlarida samaradorlikni oshirishni iqtisodiy o'sishning ustuvor omillaridan biri sifatida belgilab o'tadi. Unga ko'ra, transport-logistika tizimining takomillashuvi mamlakatning global iqtisodiyotga integratsiyasini tezlashtiradi.

Karimov I.A. "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" nomli asarida[2] tashqi savdoda yuk tashish tizimining strategik ahamiyatini qayd etadi. Muallifning fikricha, bojxona chegaralarida yuklarning o'z vaqtida, tartibli va qonuniy o'tishi iqtisodiy xavfsizlikning muhim omilidir. Mahalliy olimlardan Abdug'aniyev B. "Transport tizimini boshqarish va logistika asoslari" nomli ilmiy ishida[3] avtomobil transportining xalqaro savdo aylanmasidagi roli, bojxona rasmiylashtiruv bosqichlari hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali transport samaradorligini oshirish masalalarini yoritadi. Shuningdek, muallif avtomobil transportining ekologik xavfsizligini ta'minlash va tranzit imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

Qodirov A. o'zining "O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni bojxona tartibga solish mexanizmlari" mavzusidagi tadqiqotida [4] bojxona tizimini isloh qilish, elektron deklaratsiya tizimini kengaytirish va "yagona darcha" mexanizmini joriy etish bo'yicha muhim takliflar beradi. Uning fikricha, bojxona tartibotlarini soddalashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, korrupsion holatlarning oldini olishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Boshqa bir muhim manba sifatida Tursunov X. tomonidan yozilgan "Xalqaro transport yo'laklari va logistika tizimi rivojlanish istiqbollari" nomli asar[5] e'tiborga

loyiq. Muallif unda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning xalqaro tranzit yo'laklaridagi o'rnini tahlil qiladi va mamlakatning transport siyosatini xalqaro standartlarga moslashtirish zarurligini asoslaydi.

Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot sharoitida transport va bojxona tizimining samaradorligi mamlakatning tashqi savdo hajmini, investitsion jozibadorligini va ishlab chiqarish zanjirlarining raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston uchun ham bu yo'nalish nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy ahamiyat kasb etadi.

Chunki mamlakat Markaziy Osiyo hududining yuragida joylashgan bo'lib, yirik xalqaro transport yo'laklari chorrahasida turadi. Bu esa tranzit salohiyatni kengaytirish, eksport-import jarayonlarini soddalashtirish va bojxona tizimini raqamlashtirish zaruratini kuchaytiradi. So'nggi yillarda O'zbekistonda tashqi savdo hajmi izchil oshib bormoqda.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda mamlakatning umumiy tashqi savdo aylanmasi 62 milliard AQSh dollaridan oshgan bo'lib, bu ko'rsatkichning 40 foizi eksport, 60 foizi esa import operatsiyalariga to'g'ri keladi. Bu natijalarga erishishda transport-logistika infratuzilmasining bosqichma-bosqich modernizatsiyasi, bojxona nazoratining soddalashtirilgan mexanizmlari hamda elektron axborot almashinuvi tizimining joriy etilishi katta rol o'ynadi. Bojxona tizimining raqamlashtirilishi natijasida yuklarni rasmiylashtirish va tranzit jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyati kengaydi.

Elektron deklaratsiya tizimi, yagona axborot portali, onlayn nazorat shakllari va mobil ilovalar bojxona jarayonlarining shaffofligini ta'minlab, inson omilini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish natijasida yuk tashishdagi vaqt va xarajatlar qisqardi. Avvallari yuklarni bojxonada rasmiylashtirish o'rtacha 24-36 soat davom etgan bo'lsa, hozirda bu jarayon 3-6 soat ichida amalga oshirilmoqda.

Quyidagi 1-jadvalda so'nggi yillarda O'zbekistonda bojxona rasmiylashtiruv va tashqi savdo ko'rsatkichlarining o'zgarishi aks ettirilgan:

1-Jadval.

Yil	Tashqi savdo aylanmasi (mlrd. AQSh doll.)	Elektron deklaratsiyalar ulushi (%)	Rasmiylashtirish o'rtacha vaqti (soat)
2020	42,1	35	24
2021	49,7	52	16
2022	54,8	68	10
2023	59,4	81	6
2024	62,0	89	3

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi besh yil davomida elektron deklaratsiya tizimining ulushi qariyb uch barobar oshgan, rasmiylashtirish vaqti esa sakkiz martaga qisqargan. Bu natijalar mamlakatda logistika va bojxona tizimida raqamli boshqaruv tamoyillari samarali joriy etilayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xalqaro standartlarga mos "yagona oyna" tizimi eksport-import operatsiyalarida byurokratik to'siqlarni kamaytirishga va biznes sub'yektlari uchun qulay muhit yaratishga xizmat qilmoqda.

Transport-logistika infratuzilmasi ham bosqichma-bosqich yangilanmoqda. So'nggi yillarda avtomobil yo'llari, temiryo'l tarmoqlari va aeroportlar infratuzilmasi modernizatsiya qilinib, yangi logistika markazlari barpo etildi. Ayniqsa, Termiz, Angren, Toshkent va Navoiy logistika zonalari mamlakatning eksport salohiyatini kengaytirishda asosiy o'rin tutmoqda. Shu bilan birga, multimodal transport tizimi — ya'ni yuklarni temiryo'l, avtomobil va havo transporti orqali ketma-ket tashish tizimi keng qo'llanilmoqda.

Bu esa yuklarni yetkazib berish vaqtini 25-30 foizga qisqartirish imkonini bermoqda. Raqamlashtirish jarayonlari xalqaro savdo tizimiga integratsiya qilish imkoniyatlarini ham kengaytirmoqda. Elektron TIR (e-TIR) tizimi joriy etilishi natijasida O'zbekiston yuk tashuvchilari uchun tranzit tartibotlari soddalashdi. Ilgari chegaradagi nazorat nuqtalarida hujjatlarni tekshirish uchun ko'p vaqt sarflangan bo'lsa, hozirda barcha ma'lumotlar oldindan elektron shaklda uzatiladi. Bu jarayon logistika samaradorligini oshirish bilan birga, korrupsion xavflarni kamaytirishga ham xizmat qilmoqda. Bojxona tizimining shaffofligini ta'minlashda ochiq ma'lumotlar siyosati muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda bojxona organlarining rasmiy veb-saytlarida tovar nomenklaturasi, tarif stavkalari, eksport-import statistikasi, ruxsat beruvchi hujjatlar ro'yxati kabi ma'lumotlar ochiq e'lon qilinadi. Bu nafaqat tadbirkorlik sub'yektlariga qulaylik yaratadi, balki xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ma'lumot almashish imkonini beradi.

Shuningdek, bojxona tizimida inson kapitalini rivojlantirish ham dolzarb yo'nalishlardan biridir. Yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun mutaxassislarning raqamli savodxonligini oshirish, kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish zarur.

Shu maqsadda so'nggi yillarda bojxona xodimlari uchun maxsus treninglar, o'quv kurslari va xalqaro tajriba almashish dasturlari yo'lga qo'yilgan. Bu jarayon natijasida xizmat sifati yaxshilanib, xatoliklar kamaymoqda. Xalqaro miqyosda O'zbekistonning tranzit salohiyatini kuchaytirish bo'yicha ham sezilarli ishlar olib borilmoqda.

"Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston" temiryo'l loyihasi, "Toshkent-Turkmanboshi" avtomobil yo'nalishi, "Navoiy" logistika markazi va "TIR-Eurasia" tashabbuslari mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Shu yo'nalishdagi hamkorlik mamlakatning eksport geografiyasini kengaytirish va tashqi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, logistika

tizimining samaradorligi ko'p jihatdan transport tariflari, yo'l infratuzilmasi sifati va bojxona tartibotlarining qulayligiga bog'liq.

Hozirda O'zbekiston logistika xarajatlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi o'rtacha 20 foizni tashkil etadi, bu esa rivojlangan mamlakatlardagidan ikki baravar yuqori.

Shuning uchun keyingi bosqichda transport va bojxona xarajatlarini optimallashtirish, logistika markazlarida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini keng joriy etish, bojxona to'lovlari bo'yicha soddalashtirilgan mexanizmlarni qo'llash zarur bo'ladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasida avtomobil transportida yuklarni bojxona chegaralaridan olib o'tish tartibi bo'yicha olib borilayotgan islohotlar mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

So'nggi yillarda bojxona tizimining raqamlashtirilishi, logistika infratuzilmasining modernizatsiyasi va tashqi savdo tartibotlarining soddalashtirilishi natijasida yuk tashish jarayonlarida sezilarli samaradorlik kuzatilmoqda.

Elektron deklaratsiya, yagona oyna tizimi, e-TIR kabi innovatsion yechimlar bojxona rasmiylashtiruv jarayonlarini tezlashtirib, inson omilini kamaytirmoqda va shaffoflikni ta'minlamoqda. Shuningdek, avtomobil transporti orqali yuk tashishning qulayligi, tezkorligi va moslashuvchanligi milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

Tranzit yo'laklarining kengaytirilishi, yangi logistika markazlarining tashkil etilishi va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash orqali O'zbekistonning xalqaro savdo tarmog'idagi o'rni tobora mustahkamlanmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bojxona tizimining samarali faoliyati nafaqat tovarlar harakatini tezlashtiradi, balki mamlakatning investitsion muhitini yaxshilaydi, raqobatbardoshligini oshiradi va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, xodimlarning malakasini oshirish hamda xalqaro tajribalarni amaliyotga tatbiq etish orqali tizim yanada mukammallashtirilmog'ida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: O'zbekiston, 1997.
3. Abdug'aniyev B. Transport tizimini boshqarish va logistika asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
4. Qodirov A. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni bojxona tartibga solish mexanizmlari. – Toshkent: Oliy ta'lim, 2020.

5. Tursunov X. Xalqaro transport yo'laklari va logistika tizimi rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.

6. Rodrigue J.-P., Comtois C., Slack B. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge, 2020.

ПРОФИЛАКТИК ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ ЯККА ТАРТИБДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ШАКЛИ СИФАТИДА ХУСУСИЯТЛАРИ

Наимов Рахимжон Хафизович

*Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети мустақил
изланувчиси*

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида профилактик ҳисобга олишнинг якка тартибдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси шакли сифатида хусусиятлари ҳамда муаммолари таҳлил қилинган. Шунингдек, профилактик ҳисобга олиш институтининг ҳуқуқий асослари, амалий тажрибани таҳлил қилиш асосида таклифлар шакллантирилган ва амалий фаолият учун йўналишлар белгилаб берилган.

Калит сўзлар: профилактика, профилактик ҳисобга олиш, жиноят содир этган шахслар, Ўзбекистон, ҳуқуқий механизм, жинояткорликни бартараф этиш.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности и проблемы профилактического учета в Республике Узбекистан как формы профилактики индивидуальных правонарушений. Также на основе анализа правовых основ института профилактического учета, практического опыта сформированы предложения и определены направления практической деятельности.

Ключевые слова: профилактика, профилактический учет, лица, совершившие преступления, Узбекистан, правовой механизм, ликвидация преступности.

Abstract: This article analyzes the features and problems of preventive registration as a form of prevention of individual offenses in the Republic of Uzbekistan. Also, based on the analysis of the legal basis of the institution of preventive registration, practical experience, proposals have been formulated and directions for practical activities have been determined.

Keywords: prevention, preventive registration, persons who have committed crimes, Uzbekistan, legal mechanism, crime prevention.

Жамиятимизда жиноятларни барвақт олдини олиш, жиноят содир этган шахсларни ижтимоий интеграция қилиш ва қайта жиноят содир этиш хавфини камайтириш асосий вазифалардан биридир. Шу нуқтаи-назардан, профилактика механизмларидан бири сифатида профилактик ҳисобга олиш институти муҳим ўринга эга. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси тўғрисидаги қонун ҳужжатларида мазкур турдаги профилактиканинг ҳуқуқий асослари ва амалга ошириш механизмлари белгилаб қўйилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни жиноят ва

хуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактик ҳисобга олишнинг ҳуқуқий асоси ҳисобланади. Унда давлат органлари, жамоат ташкилотлари ва фуқароларнинг профилактикадаги роли, шу жумладан профилактик ҳисобга олишга олиш тартиби белгиланган. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунидаички ишлар органларининг профилактик ҳисобга олишни юритишдаги вазифалари белгиланган.

Ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг олдини олиш (профилактика) – жамиятда қонунийлик ва хавфсизликни таъминлашнинг муҳим йўналишидир. Ўзбекистон Республикасида кейинги йилларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид қонунчилик ва амалий фаолиятга катта эътибор қаратилмоқда. Бу тизимда айниқса яқка тартибдаги профилактик ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у ҳуқуқбузарлик содир этган ёки содир этиш хавфи мавжуд шахсларни назорат қилиш, уларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш орқали қайта жиноят содир этишнинг олдини олишни назарда тутди. Демак, профилактик ҳисобга олиш – бу давлат органлари томонидан белгиланган шахсларнинг ғайриижтимоий хулқ-атвори, жиноят содир этиш эҳтимоли бўлган ҳолатларни ёки жиноят содир этган шахсларнинг белгиланган тартибда кузатилиши, улар билан индивидуал профилактика ишларини олиб бориш жараёни ҳисобланади.

Профилактик ҳисобга олиш ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси шакли сифатида шахснинг ҳуқуқий ҳолати, ижтимоий муҳити ва ўзини тутиш хусусиятларини ҳисобга олишга қаратилган махсус чоратадбирдир. Бу шакл ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ёки илгари ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан амалга оширилади. Профилактик ҳисобга олиш тадбирлари профилактика суҳбати, расмий огоҳлантириш, ижтимоий реабилитация ва мослаштириш, мажбурий даволанишга йўналтириш ва ички ишлар органларининг маъмурий назоратини ўз ичига олади. Ушбу чоралар шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жамиятда ҳуқуқий онгни ошириш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган бўлиб, шахсни жазолаш эмас, балки уни тuzатиш ва ижтимоий мослаштиришга йўналтирилган.

Профилактик ҳисобга олиш соҳасидаги хусусиятлар:

- шахснинг ижтимоий муҳити ва турмуш тарзи ҳисобга олинади, яъни фақатгина ҳуқуқбузарлик фактлари эмас, балки у шахснинг атрофидаги шароитлар ҳам ўрганилади.
- қайта ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида шахсга индивидуал ёндашув амалга оширилади.
- профилактика суҳбатлари чоғида шахсга ҳуқуқбузарликларни содир этилишига сабаб бўлаётган омиллар ҳақида тушунчалар берилади.
- расмий огоҳлантириш орқали шахсга ҳуқуқий масъулият билан боғлиқидан хабар берилади.

- мажбурий даволаниш ва ички назорат каби чора-тадбирлар орқали шахсни жамоат тартибига қайтаришга ҳаракат қилинади.

- профилактик ҳисобга олиш тизимида ижтимоий реабилитация ва мослаштириш ҳам муҳим ўрин тутди, бу эса шахсни жамиятга қайта мослаштиришга ёрдам беради.

Шу билан бирга, мазкур профилактика шакли ҳуқуқбузарликнинг олдини олишда давлат органлари, маҳалла идоралари ва жамоатчиликнинг ҳамкорлигида амалга оширилади. Унинг мақсади шахсни жазолаш эмас, балки уни ижтимоий-ҳуқуқий хизмат кўрсатиш орқали тузатиш ва уни жамиятга қайтариш, яъни ижтимоийлаштиришдан иборатдир.

Якка тартибдаги профилактик ҳисобга олиш ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимида муҳим механизмлардан биридир. Ушбу механизмнинг асосий вазифаси - ҳуқуқбузарлик содир этмоқчи бўлган ёки илгари содир этган шахсларни аниқлаш, уларни ижтимоий муҳит ва шахсий ҳолатлари асосида таҳлил қилиш ва шу асосда профилактик чора-тадбирларни такомиллаштиришдир.[1]

Профилактик ҳисобга олишнинг асосий хусусиятлари ва механизмлари қуйидагилардан иборат:

- ҳуқуқбузарликларни профилактика қилиш субъектлари, айниқса профилактика инспекторлари, шахснинг ижтимоий ҳолати, турмуш шароити ва бошқа омилларни чуқур таҳлил қилади.

- профилактик ҳисобга олинган шахслар билан мунтазам алоқалар ва суҳбатлар ўтказилади, уларга расмий огоҳлантиришлар, ҳуқуқий билимлар бериш каби чоралар амалга оширилади.

- профилактик суҳбат, ижтимоий реабилитация ва мослаштириш, мажбурий даволанишга ёки назоратга олиш каби чора-тадбирлар кўрилади.

- профилактик инспекторлари маҳаллада фаолият юритиб, ҳуқуқбузарликларга мойил бўлган ёки ҳаммакама шахсларни мониторинг қилади. улар шахсга ёрдам кўрсатиш, ижтимоий-иқтисодий шароитларни яхшилаш учун тегишли идоралар билан ҳамкорлик қилади.

- шахсни профилактик ҳисобга олиш ҳаракати бир йил муддатга амал қилади ва унга нисбатан чора-тадбирлар шу давр ичида самарали амалга оширилиши талаб қилинади.

Шу билан бирга, профилактик ҳисобга олиш жараёнида шахснинг ҳуқуқлари ҳимоя қилинади: у тўпланган маълумотлар ва чиқарилган қарорлар билан танишиш, шикоят қилиш, юридик ёрдам олиш ҳуқуқига эга бўлади [5].

Профилактик ҳисобга олиш тартиби ва механизмлари ҳуқуқий жиҳатдан Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунлари ва норматив ҳужжатлари билан кафолатланган бўлиб, улар ижтимоий тизим ва давлат идоралари ҳамда маҳалла органлари билан мувофиқлашган тарзда амалга оширилади. Бу чоралар

жамиятда ҳуқуқий маданиятни ошириш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва шахсларни ижтимоий мослаштиришга хизмат қилади [2].

Шу тариқа, профилактик ҳисобга олиш ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси шакли сифатида шахсни жазолаш эмас, балки уни ижтимоий тугрилаштириш, тузатиш ва жамиятга қайтаришга қаратилган комплекс чоралар тизими ҳисобланади.

Бу муҳим механизм ижтимоий хавфсизлик ва жамият тинчлиги таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, профилактика инспекторлари ва маҳалла фаоллари иштирокида самарали амалга оширилади [3].

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунида профилактика тушунчаси ҳуқуқий, ижтимоий ва ташкилотчилик чора-тадбирлари мажмуаси сифатида белгиланган [1].

Шу асосда профилактик ҳисобга олиш деганда, ҳуқуқбузарлик содир этган ёки унга мойил шахсларни аниқлаш, рўйхатга олиш, уларни кузатиш ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари кўриш тушунилади.

Профилактик ҳисобга олишнинг ҳуқуқий базаси мазкур Қонун, шунингдек Президент фармонлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва Ички ишлар вазирлиги норматив ҳужжатлари билан тартибга солинади [5].

Қонун лойиҳасида профилактик ҳисобга олиш учун асос бўлувчи маъмурий ҳуқуқбузарликлар сони 28 тадан 12 тага қисқартирилиши, шунингдек ҳисобга олинган шахслар тоифаси 6 тадан 3 тага камайтирилиши тақлиф этилган [10].

3. Профилактик ҳисобга олишнинг мақсад ва вазифалари

Ушбу тизимнинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли мавжуд шахсларни эрта аниқлаш ва улар билан профилактик ишлар олиб бориш;

такрорий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда ижтимоий мослашувга кўмаклашиш [5];

шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқий онгни ошириш, аҳолининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ишончини мустаҳкамлаш [10];

ҳуқуқбузарликлар сабаб ва шароитларини ўрганиш ва бартараф этиш.

Профилактик ҳисобга олиш жараёнида шахс билан мунтазам суҳбатлар ўтказиш, яшаш ва меҳнат шароитини текшириш, маҳалла ва фуқаролар йиғинларининг иштирокини таъминлаш муҳим вазифа ҳисобланади.

4. Якка тартибдаги профилактик ҳисобга олишнинг ўзига хос жиҳатлари сифатида умумий профилактикадан шахсий йўналтирилганлиги билан фарқ қилишини қайд этиш керак. Унинг бошқа хусусиятлари қаторида шахсий йўналтирилганлиги [4], давомли кузатув – шахс маълум муддат (одатда 1 йил) профилактик ҳисобда бўлади [12], унинг фақат назорат эмас, балки шахсга меҳнатга жойлашиш, ижтимоий ёрдам олишда кўмаклашиш мақсадида амалга оширилиши [5], профилактик ҳисобдан чиқариш белгиланган асослар (муддат

тугаши, прокурор қарори, оқлов ҳукми ва ҳ.к.) [12] бўйича амалга оширилади намоён бўлади.

Профилактик ҳисобга олиш чораларини асосан ички ишлар органлари профилактика инспекторлари маҳалла фаоллари билан ҳамкорликда амалга оширадilar [2]. Ҳисобда бўлиш муддати одатда 1 йилни ташкил этади, лекин янги асослар пайдо бўлса, муддат қайта бошланади. Ҳисобдан чиқариш белгиланган ҳуқуқий шартлар асосида амалга оширилади [12].

профилактик ҳисобга олиш амалиёти қуйидаги масалалар долзарблигини кўрсатади:

маҳалла ва фуқаролар йиғини органларининг фаол иштирокини таъминлаш зарур [2];

профилактика инспекторлари, ижтимоий хизматлар ва таълим муассасалари ўртасидаги ҳамкорлик етарли даражада эмас [9];

шахсининг ҳуқуқлари ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш талаблари доимий таъминланиши лозим [10];

нативавийликни баҳолаш (такрорий ҳуқуқбузарликлар сони, ижтимоий мослашув даражаси) учун самарали мониторинг тизими жорий этилиши керак.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда профилактик ҳисобга олиш ва ҳисобдан чиқариш мезонларини аниқ белгилаш, ягона рақамли маълумот базасини яратиш, профилактика инспекторларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, ҳуқуқий кафолатлар ва инсон ҳуқуқларига риоя этишни кучайтириш, ваколатли идоралар ва маҳалла тизимлари ўртасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, профилактик ҳисоб самарадорлигини баҳолаш учун илмий мониторингни йўлга қўйиш, жамоатчилик иштирокини кенгайтириш ва ҳуқуқий онгни оширишга қаратилган тадбирларни амалга ошириш таклиф этилади.

Якка тартибдаги профилактик ҳисобга олиш ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. У барвақт профилактика, ижтимоий ёрдам ва давлат назоратини уйғунлаштирган ҳолда ҳуқуқбузарликлар рецидивини камайтиришга хизмат қилади. Шу билан бирга, унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, амалий фаолият самарадорлигини ошириш ва инсон ҳуқуқларига асосланган ёндашувни кучайтириш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида бу тизимнинг ҳуқуқий асослари мавжуд ва замон талабига мос равишда ривожланиб бормоқда. Бироқ, амалий натижаларни янада самарали қилиш учун профилактик ҳисобга олиш тизимини рақамлаштириш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва жамоатчилик иштирокини кенгайтириш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса қилиб айтганда, профилактик ҳисобга олиш тизими жиноятчиликка қарши курашнинг самарали механизми сифатида давлат, жамият ва фуқаролар ҳамкорлигида фаол ишлаши лозим. Бу йўналишдаги қонунчилик ва илмий

асосларни такомиллаштириш, айниқса, рецидивизм даражасини янада пасайтириш ва ижтимоий адолатни таъминлаш мақсадида муҳим аҳамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни, 2014 йил 14 май.
2. Ғаниев Ф., Ғаниева Г., Рихситиллаева М. Профилактика инспекторларининг профилактик ҳисобда турган шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш. *Central Asian Journal of Interdisciplinary Studies and Administration*, 2024.
3. Нарзиев С.З., Собиров Қ.Б. Профилактика инспекторининг профилактик ҳисобда турган шахслар билан ишлаш фаолиятининг тушунчаси ва аҳамияти. Янгè Ўзбекистонда тараққиётда тадқиқотларнинг ўрни ва ривожланиш омиллари, 2024.
4. Умаров З.Р. Ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикасига оид назарий таҳлил. *Uzbek Scholar Journal*, 2024.
5. *Kun.uz*. “Профилактик ҳисобга киритиш асос бўлувчи маъмурий ҳуқуқбузарликлар тури қисқартирилади” – Бахтиёр Бердиалиев, 21 ноябр 2021.
6. *Kun.uz*. Профилактик тадбирлар аҳоли хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади, 13 ноябр 2020.
7. Хасанов С.М. Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти. *Tadqiqotlar.uz*, 2024.
8. Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятининг асосий йўналишлари. *Obrazovanie Nauka i Innovatsionnye Idei v Mire*, 2024.
9. Жақбарлиев Д.М. Профилактика инспекторининг фуқаролар йиғини ҳузуридаги комиссиялар билан ҳамкорлигини такомиллаштириш. *New Modern Researchers*, 2025.
10. *Kun.uz*. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонун лойиҳаси эълон қилинди, 26 май 2023.
11. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қонун лойиҳаси (биринчи ўқиш). *QL-48*, 2025.
12. ИИВ ўқув-методик материал. Шахсни профилактик ҳисобга олиш муддати ва ҳисобдан чиқариш асослари.

YOSH FUTBOLCHILARGA TO'PNI BOSHQARISH VA TEZKORLIK QOBILIYATLARINI OSHIRISHI

Miskinova Moxinur Azamat qizi

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Sport faoliyati,
pedagogika va psixologiya fakulteti Sport faoliyati futbol 2- kurs magistranti*

Annatsiya: *yoshdagi futbolchilarning tayyorgarligini oshirish va o'ziga xos xususiyatlarini yaqqol namoyon qilish, har xil harakatli o'yinlardan foydalanib tayyorgarlik olib borish, yosh futbolchilarda samarali uyg'unlik namoyon bo'ladi. Futbol bo'limida shug'ullanadigan*

Kalit sozlar: *Jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, harakatli o'yinlar, o'yinlarni tizimlashtirish, musabaqa va o'yin tayyorgarlik, Individual, guruhli va jamoa tayyorgarlik.*

KIRISH

Dunyo miqyosida futbol, xilma-xil murakkab texnik usullarning bajarilish sifati ortishi bilan tobora ommalashib bormoqda. Jahonda sport o'yinlari, jumladan, futbol sport turida raqobat keskin o'sib borayotgan bir paytda yosh sportchilarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini oshirish bilan bir qatorda futbol o'yin texnikasi va taktikasini boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidanoq o'rgatish vositalari hamda uslublaridan maqsadli foydalanishga doir ilmiy tadqiqotlar o'tkazilib kelinmoqda.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lgan sport o'yinlarini rivojlantirish va ommaviyligini oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). 10-12 yoshli futbolchilarni harakatli o'yinlar yordamida sport mahoratini oshirilishiga oid tadqiqotlar Respublikamiz olimlaridan R.X.Tulaganov, T.S.Usmonxo'jayev, R.A.Akramov, I.A.Koshbaxtiey, O.V.Goncharova, M.A.Kurbanova, A.I.Talipdjanov, Sh.T.Iseev, I.B.Aliyev, R.I.Nurimov, S.S.Tajibayev, V.Sh.Raximov, M.J.Abdullayev, F.A.Kerimovlar yosh futbolchilarning mashg'ulot jarayonlarini yangi uslublarda ishlab chiqish va olib borish bo'yicha turlicha taklif va tavsiyalarni keltirib o'tganlar. Shuningdek, mutaxassislarining ko'pchiligida yosh futbolchilarni harakatli o'yinlar yordamida to'pni boshqarish va tezkorlik qobiliyatlarini oshirish masalalariga oid fikrlari turli xilda keltirilgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). 10-12 yoshda, A.V.Petuxov ta'kidlaganidek, koordinatsion qobiliyatlar va kuch - chidamlilik yuqori va maksimal o'sish sur'atlari bilan rivojlanadi. Yugurish tezligi va umumiy chidamlilik tez sur'atlarda rivojlanadi. Operatsion fikrlashning aniqligi, diqqatning hajmi va barqarorligi, axborotni qabul qilish va qayta ishlash tezligi va harakatlanayotgan

ob'ektga reaksiyasi 10-11 yoshdagi o'sishning past ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi [6].

Yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonini hisobga olgan holda, rejalashtirish ushbu yaxlit jarayonni har xil turlarga bo'lishidan foydalanishini ko'rish mumkin. Qoida tariqasida, ushbu bo'linish asosan shartli amalga oshiriladi va rejalashtirish jarayonini engillashtirish uchun ishlatiladi.

Mashg'ulot jarayonlarini quyidagi didaktik tamoillar asnosida olib borildi
Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Bundan tashqari tadqiqot boshida yosh futbolchilarning futbol sportiga xos bo'lgan maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash bo'yicha 7 ta nazorat mashqi tanlab olindi. Bu mashqlar quyidagicha: "10 metrga to'p bilan yugurish", "30 metrga to'p bilan yugurish", "to'pni qabul qilish", "uzoq masofaga to'pni tepish", "5 ta doirani aldab o'tish", "to'pni o'ynatish (janglior)" hamda "darvozaga zarba berish" bo'yicha nazorot mashqlari tashkil etdi. Unga ko'ra tadqiqot boshida tadqiqot va nazorot guruhidagi yosh futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar aniqlandi

10 m. to'p bilan yugurish mashqini bajarishda natija TGda $2,2 \pm 0,06$ soniyani, NGda esa $2,2 \pm 0,05$ soniyani tashkil etdi ($>0,05$). 30 m. to'p bilan yugurish mashqini bajarishda natija $5,2 \pm 0,8$ soniyani, NGda esa $5,3 \pm 0,06$ soniyani tashkil etdi ($>0,05$). To'pni qabul qilish mashqini bajarishda o'ng oyoqda natija TGda $1,8 \pm 0,2$ aniqlik, NGda esa $2,0 \pm 0,21$ aniqlikni tashkil etdi ($>0,05$). Chap oyoqda natija TGda $1,1 \pm 0,12$ aniqlik, NGda esa $1,4 \pm 0,14$ aniqlikni tashkil qildi ($>0,05$).

Uzoq masofaga to'pni tepish mashqini bajarishda o'ng oyoq natija TGda $20,6 \pm 2,4$ uzoqlik, NGda esa $20,5 \pm 2,5$ uzoqlikni tashkil qiladi ($>0,05$). Chap oyoqda mashqni bajarishda natija TGda $16,0 \pm 1,6$ uzoqlik, NGda esa $16,1 \pm 1,8$ uzoqlikni tashkil qildi ($>0,05$). 5 ta doirani aldab o'tish mashqini bajarishda natija TGda $10,9 \pm 1,1$ soniya, NGda esa $10,7 \pm 0,9$ soniyani tashkil qildi ($>0,05$). To'pni o'ynatish (janglior) mashqini bajarishda natija TGda $18,5 \pm 2,3$ son tashkil qilgan bo'lsa, NGda esa $18,6 \pm 1,8$ sonini tashkil qildi ($>0,05$). Darvozaga zarba berish mashqini bajarishda o'ng oyoq natija TGda $2,2 \pm 0,3$ aniqlik, NGda esa $2,5 \pm 0,2$ aniqlikni tashkil qildi ($>0,05$). Chap oyoqda mashqni bajarishda natija TGda $1,1 \pm 0,1$ aniqlik, NGda esa $1,3 \pm 0,12$ aniqlikni tashkil qildi ($>0,05$).

Tadqiqot va nazorat guruhidagi yosh futbolchilarning tadqiqot oldi maxsus jismoniy

tayyorgarlik total ko'rsatkichlari diagramma ko'rinishda (n=32)

Mazkur testlar natijalari shuni ko'rsatdiki, jamoalarning natijalari deyarli bir xilda. Lekin e'tiborga molik jihati shundaki, o'ng va chap oyoqda bajarilgan testlar turlicha ko'rinishda ya'ni o'ng oyoqda testni ijobiy bajargan futbolchi o'z-o'zidan chap oyoqda salbiy ko'rinishda bajargani ma'lum bo'ldi.

Umumiy xulosa qilib aytganda ikkala jamoaning natijalari bir xil va ko'plab xatolarga yo'l qo'yilayotganligi o'quv mashg'ulotda aynan shunday futbolchilar bilan individual mashg'ulotlarni ishlab chiqish muammosini keltirib chiqardi. Mazkur bo'limda darvozabonlar uchun maxsus testlar alohida qa'bul qilindi. Zero, ularning maydonda bajaradigan harakatlari ko'lami maydon o'yinchilaridan farq qilishi quyidagi teslardan foydalanishni taqazo etdi

Izoh: Jadvalda ko'rinib turibdiki, biz boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yosh futbolchilarni tayyorlashda texnik, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlarni 16 taga ajratdik.

Yuqoridagi jadvalda biz futbolga mos 10 ta harakatli o'yinlardan yosh futbolchilarning texnik, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda foydalanish sxemasini keltirib o'tganmiz. Harakatli o'yinlarning birinchi guruhda - asosiy texnik tayyorgarlikga qaratilgan harakatli o'yinlar, ikkinchi guruhda - asosan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan harakatli o'yinlar.

Pedagogik kuzatuvlar asosida shunga amin bo'ldikki, murabbiylar ko'pincha sport mashg'ulotlari tizimida harakatli o'yinlarning rivojlantirish salohiyatini e'tiborsiz qoldiradilar. Bizningcha, bu mashg'ulotlar jarayonida harakatli o'yinlardan foydalanish metodikasining yetarlicha ishlab chiqilmaganligi bilan bog'liqdir. Harakatli o'yinlarni tanlash va ularni shug'ullanuvchilarning individual imkoniyatlariga muvofiq ravishda o'zgartirish murabbiydan juda yuqori malaka va shunga mos ravishda yuqori pedagogik mahoratga ega bo'lishni talab qiladi.

Ilmiy-metodik adabiyotlar va amaliy tajribaning tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi yosh sportchilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi darajasini oshirishning turli shakllarini ishlab chiqish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Biroq, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi yosh futbolchilarning jismoniy va texnik tayyorgarligini rivojlantirishda harakatli o'yinlardan foydalanish uslubiyati yetarlicha o'rganilmagan hamda bu masala o'z yechimini topishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-son

2. 2019-yil 4-dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887-son.

3. 2020-yil 24-yanvarda "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son Farmonlari.

4. 2018-yil 16-martda "Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3610-son.

2023-yil 7-aprelda "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 115-son

5. Тулаганов Р.Х. Подвижные игры как средство и метод развития двигательных способностей мальчиков 7-10 лет к занятиям волейболом Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - М.: РГБ, 1992. - 121 с.

6. Усмонхожаев Т.С. научно-педагогические основы физического совершенствования детей в связи с их двигательной активностью Автореф. дис....пед.фан.док. – Т., 1995. – 49 с.

7. Акрамов Р.А. Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов: Метод. рекомендации. –Т., 1997. -57 с.

8. Koshbaxtiev I.A. Управление подготовкой футболистов, Учебное пособие. Т. 2001. -124 с.

BUXORO VA SAMARQAND MISOLIDA MADANIY MEROSNI SAQLASH VA RIOYA ETISH

Usmanov Botirjon Sotivoldievich

5-23 ATOTES guruh talabasi

Abdumalikov Adhamjon Akbarali o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti,

E-mail: Abdumalikovadham99@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekistonning qadimiy tarixiy-madaniy markazlari bo'lmish Buxoro va Samarqand shaharlarida madaniy merosni saqlash va unga rioya etish masalalari kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ushbu ikki shaharda madaniy merosni asrash orqali turizm sohasi samaradorligini oshirish, milliy o'zligimizni keng targ'ib etish hamda jahon sivilizatsiyasi durdonalarini kelajak avlodlarga to'liq holatda yetkazish imkonini berishini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *madaniy meros, Samarqand, Buxoro, UNESCO, tarixiy obidalar, restavratsiya, konservatsiya, me'moriy ansambllar, barqaror turizm, turistik infratuzilma, merosni boshqarish, madaniy turizm, tarixiy shaharlar, milliy qadriyatlar, merosni muhofaza qilish.*

Аннотация: *В данной статье анализируются вопросы сохранения и бережного отношения к культурному наследию в древних историко-культурных центрах Узбекистана – Бухаре и Самарканде – на основе комплексного подхода. Результаты исследования показывают, что сохранение культурного наследия в этих двух городах позволит повысить эффективность туристической отрасли, будет способствовать широкому продвижению нашей национальной идентичности и позволит будущим поколениям познакомиться с шедеврами мировой цивилизации в их полном виде.*

Ключевые слова: *культурное наследие, Самарканд, Бухара, ЮНЕСКО, исторические памятники, реставрация, консервация, архитектурные ансамбли, устойчивый туризм, туристическая инфраструктура, управление наследием, культурный туризм, исторические города, национальные ценности, охрана наследия.*

Abstract: *This article analyzes the preservation and care of cultural heritage in the ancient historical and cultural centers of Uzbekistan – Bukhara and Samarkand – using a comprehensive approach. The study's findings demonstrate that preserving cultural heritage in these two cities will improve the efficiency of the tourism industry, contribute to the widespread promotion of our national identity, and allow future generations to experience masterpieces of world civilization in their entirety.*

Keywords: *cultural heritage, Samarkand, Bukhara, UNESCO, historical monuments, restoration, conservation, architectural ensembles, sustainable tourism,*

tourism infrastructure, heritage management, cultural tourism, historic cities, national values, heritage protection.

KIRISH

Bugungi globalashuv jarayonida madaniy merosni asrash va uni kelajak avlodlarga yetkazish masalasi dunyo hamjamiyati oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Insoniyat tarixining taraqqiyot bosqichlariga oid moddiy va nomoddiy yodgorliklar har bir xalqning milliy o'zligini belgilab, uning madaniy taraqqiyot darajasi va tarixiy xotirasini ifodalaydi. Shu nuqtayi nazardan, qadimiy shaharlar bo'lgan Buxoro va Samarqandning o'rni beqiyosdir. Bu shaharlar nafaqat Markaziy Osiyoning, balki butun jahon sivilizatsiyasining yirik ilmiy, savdo, ma'muriy va diniy markazlari sifatida rivojlangan.

Samarqandning Registon maydoni, Shohi Zinda majmuasi, Ulug'bek observatoriyasi, Bibixonim masjidi, shuningdek, Buxoroning Ark qal'asi, Poi Kalon ansambli, Mir Arab madrasasi va Labi Hovuz majmuasi kabi tarixiy yodgorliklar o'zining me'moriy bezaklari, noyob shakl va mazmuni bilan butun dunyo ahli e'tiborini tortadi. Ushbu yodgorliklar o'zining tarixiy va badiiy qiymati tufayli UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, ularni muhofaza qilish xalqaro miqyosda ham alohida nazorat ostida turadi.

Shu bilan birga, turizmning jadallik bilan rivojlanishi, aholi sonining oshishi, infratuzilmaviy o'zgarishlar, tabiiy va antropogen omillarning kuchayishi ushbu meros obyektlariga tahdid tug'dirmoqda.

Tarixiy shahar markazlarida zamonaviy qurilishlarning ko'payishi, restavratsiya va rekonstruksiya jarayonlarining ayrim hollarda me'yoriy talablarga mos bo'lmasligi merosning asl qiyofasini yo'qotish xavfini keltirib chiqarmoqda.

Shuning uchun madaniy merosni ilmiy asoslangan boshqaruv tizimi orqali asrab-avaylash, restavratsiya va konservatsiya ishlarining sifatini oshirish, turizm va merosni saqlash o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalasiga aylanmoqda.

O'zbekiston hukumati tomonidan so'nggi yillarda madaniy merosni muhofaza qilish va turizmni barqaror rivojlantirishga qaratilgan qator davlat dasturlari qabul qilindi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan UNESCO bilan hamkorlikda olib borilayotgan loyihalar ushbu jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq mavjud muammolarni bartaraf etish va ilmiy tajribalarni amaliyotga joriy etish bo'yicha doimiy ravishda izlanishlar olib borish talab etiladi.

Shu sababli mazkur tadqiqot Buxoro va Samarqand misolida madaniy merosni saqlash, restavratsiya jarayonlarida ekologik va me'moriy me'yorlarga rioya etish, turizmni samarali boshqarish va aholining ushbu jarayondagi ishtirokini kuchaytirish bo'yicha ilmiy yondashuvlarni o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu mavzuning ilmiy va amaliy ahamiyati juda yuqoridir.

Adabiyot tahlili va muhokama: Xalqaro ilmiy adabiyotlarda madaniy merosni saqlash va rioya etish masalalari turizmning barqaror rivojlanishi bilan bevosita bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. UNESCO, ICOMOS kabi nufuzli tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarga ko'ra, tarixiy shaharlarni muhofaza qilish jarayonida ularning me'moriy qiyofasi, ijtimoiy muhit va tarixiy manzarani saqlab qolish tamoyillari qat'iy amal qilinishi lozim.

Shuningdek, ilmiy manbalarda restavratsiya ishlari obidaning asl strukturasi va materiallariga mos ravishda olib borilishi zarurligi alohida urg'u bilan qayd etiladi. Buxoro va Samarqand bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ushbu shaharlar qadimdan ilm-fan, diniy-ma'rifiy hayot va davlat tizimining markazi bo'lgani, ularning me'moriy obidalarini jahon madaniyati tarixida katta ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi. Adabiyotlarda Samarqandning Amir Temur davridagi qurilish maktabi va Buxoroning Islom sivilizatsiyasidagi o'rniga oid ilmiy ma'lumotlar keng yoritilgan.

Bu yodgorliklar o'zida turli davrlar me'morchilik an'alarini mujassam etganligi sababli, restavratsiya jarayonlarida arxeologik, tarixiy va estetik tamoyillar uyg'unligi talab etiladi. So'nggi yillarda mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tarixiy shaharlar markazida turizmni boshqarishning zamonaviy modellari, ekologik va antropogen bosimni kamaytirish strategiyalari taklif etilmoqda.

Adabiyotlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish va madaniy merosni muhofaza qilish o'rtasida muvozanatni saqlash eng murakkab vazifa ekani qayd etiladi. Xususan, turistlar oqimining oshishi infratuzilmaviy kengayishni talab qiladi, bu esa ayrim hollarda tarixiy arxitektura yaxlitligiga xavf tug'dirishi mumkin. Shu jihatdan, manbalarda davlat siyosati, turizm boshqaruvi va mahalliy jamoaning faol ishtiroki uyg'unlashtirilishi lozimligi ta'kidlanadi.

Buxoro va Samarqandda olib borilayotgan restavratsiya ishlari samarasini oshirish uchun xalqaro ekspertiza, innovatsion konservatsiya texnologiyalari va ilmiy asoslangan metodikalardan foydalanish zarur. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, merosni saqlash jarayonida iqtisodiy foyda va madaniy merosni himoya qilish bir-birini to'ldirishi kerak bo'lgan jarayonlar bo'lib, ular o'rtasida to'g'ri boshqaruv qarorlari qabul qilinishi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Demak, ilmiy manbalar Buxoro va Samarqandda madaniy merosni saqlash masalalariga keng e'tibor qaratib, ushbu shaharlarni global madaniy turizm xaritasida munosib o'rin egallashini ta'minlash uchun ham nazariy, ham amaliy yondashuvlarni taklif qiladi. Bu esa ushbu mavzuning keyingi tadqiqotlar uchun ham dolzarbligini ko'rsatadi.

Xulosa: Yuqoridagi ilmiy tahlillar va adabiyotlarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, Buxoro va Samarqand shaharlarining madaniy merosini saqlash va unga rioya etish masalasi O'zbekistonning milliy taraqqiyot siyosati hamda xalqaro maydondagi nufuzini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tarixiy shaharlar o'zida ko'plab madaniy qatlamlar, me'moriy uslublar va sivilizatsiyalarning izini mujassam etgani bois dunyo madaniy merosining bebaho tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ularning asl qiyofasini saqlab qolish, nafosatini tiklash va jahon jamoatchiligiga munosib namoyish etish madaniy va ilmiy mas'uliyatdir. Merosni muhofaza qilish jarayonida turizmning jadal rivoji bilan bog'liq bo'lgan antropogen bosimni kamaytirish, shaharsozlikdagi o'zgarishlarni qat'iy nazorat qilish, ilmiy asoslangan restavratsiya me'yorlariga rioya qilish zarur. Tarixiy obyektlarni konservatsiya qilishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, yadroni muhofaza qilish zonalarini kengaytirish va madaniy manzarani bir butun holda saqlash xalqaro standartlarga mos bo'lgan yondashuvlardir.

Xalqaro tashkilotlar, xususan UNESCO bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalarning doimiyligi ushbu strategiyalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, merosni boshqarishda mahalliy jamoalarning ishtirokini kuchaytirish, ta'lim va targ'ibot orqali aholining mas'uliyatini oshirish, turizm infratuzilmasini madaniy muhitga mos rivojlantirish ham madaniy merosni asrab-avaylashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Buxoro va Samarqandning tarixiy-madaniy salohiyati faqatgina iqtisodiy manfaat emas, balki milliy o'zlik, tarixiy xotira va ma'naviy merosni mustahkamlashga xizmat qilishi kerak.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, Buxoro va Samarqand shaharlarida madaniy merosning asrab-avaylanishi O'zbekistonning xalqaro turizm sohasidagi mavqeini kuchaytiradi, milliy brendini yanada mustahkamlaydi hamda barqaror rivojlanish strategiyalarini ta'minlashga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu yo'nalishda ilmiy-amaliy izlanishlarni davom ettirish tarixiy merosni kelajak avlodlarga to'laqonli yetkazishning eng muhim garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. UNESCO. World Cultural Heritage List: Samarkand – Crossroad of Cultures. Paris: UNESCO Publishing, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risidagi yillik hisobot. Toshkent, 2023.
3. Paskal, J. Cultural Heritage Preservation Technologies. London: Routledge, 2019.
4. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2022.
5. Karimov H. Samarqand me'moriy obidalari tarixidan. Toshkent: Fan, 2021.
6. Samiyev A. Tarixiy obidalarini restavratsiya qilishning ilmiy asoslari. Toshkent: Fan, 2020.
7. Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Guidelines for Heritage Preservation. Berlin: GSTC Edition, 2022.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КРІ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Шакиржанова Г О

Студентка 4 курса группы ирб-222, СамИЭС.

Усманова Н М

Руководитель: - PhD., доцент и.о кафедры «Менеджмент»

Аннотация: *Статья посвящена разработке системы ключевых показателей эффективности (KPI), направленной на оценку и повышение устойчивости организации. Подчёркивается необходимость интеграции экономических, социальных и экологических факторов в стратегическое управление. Предложенная модель KPI формирует комплексный подход к оценке устойчивого развития и служит инструментом для принятия обоснованных управленческих решений, обеспечивающих долгосрочную конкурентоспособность.*

Ключевые слова: *Устойчивость, KPI, стратегическое управление, эффективность, корпоративная ответственность, ESG, экология, социальная ответственность, экономика, управление персоналом, инновации, цифровизация, устойчивое развитие, мониторинг, отчётность, конкурентоспособность, корпоративное управление, стратегическое планирование, баланс интересов, эффективность бизнеса.*

Annotatsiya: *Maqolada tashkilot barqarorligini baholash va oshirishga qaratilgan KPI tizimini ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot strategik boshqaruvda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarni integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi. Taklif etilgan KPI modeli barqaror rivojlanishni baholashga kompleks yondashuvni shakllantirib, uzoq muddatli raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi boshqaruv qarorlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi.*

Kalit so'zlar: *Barqarorlik, KPI, strategik boshqaruv, samaradorlik, korporativ mas'uliyat, ESG, ekologiya, ijtimoiy mas'uliyat, iqtisodiyot, kadrlar boshqaruvi, innovatsiya, raqamlashtirish, barqaror rivojlanish, monitoring, hisobot, raqobatbardoshlik, korporativ boshqaruv, strategik rejalashtirish, manfaatlar muvozanati, biznes samaradorligi.*

Abstract: *The article examines the development of a KPI system aimed at assessing and enhancing organizational sustainability. It highlights the importance of integrating economic, social, and environmental factors into strategic management. The proposed KPI model provides a comprehensive framework for evaluating sustainable development and supports informed managerial decision-making to ensure long-term competitiveness.*

Keywords: *Sustainability, KPI, strategic management, efficiency, corporate responsibility, ESG, environment, social responsibility, economics, human resource management, innovation, digitalization, sustainable development, monitoring, reporting,*

competitiveness, corporate governance, strategic planning, stakeholder balance, business performance.

Результат исследования

Проведенное исследование подтвердило актуальность разработки и внедрения интегрированной системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) для обеспечения устойчивого развития, которая обеспечивает комплексную оценку эффективности деятельности организаций в современных условиях глобальных изменений. Проведенный анализ показал, что устойчивое развитие предприятий невозможно без системного подхода к измерению экономических, социальных и экологических аспектов их функционирования. Разработанная система ключевых показателей эффективности призвана стать инструментом, позволяющим организациям перейти от декларативных принципов корпоративной ответственности к измеримым и управляемым результатам.

В ходе исследования была сформирована концептуальная модель ключевых показателей устойчивости, которая базируется на трех взаимосвязанных блоках — экономическом, социальном и экологическом. Такой подход отражает современную тенденцию к комплексной оценке эффективности бизнеса, когда финансовые результаты рассматриваются не изолированно, а в контексте их влияния на общество и окружающую среду. Экономический блок позволяет оценить финансовую стабильность, эффективность использования ресурсов, прибыльность и инвестиционную привлекательность. Социальный блок отражает уровень удовлетворенности персонала, качество условий труда, развитие человеческого капитала и степень социальной вовлеченности компании. Экологический блок фокусируется на рациональном использовании ресурсов, управлении выбросами и отходами, энергоэффективности и общем снижении негативного воздействия на окружающую среду.²

Интеграция этих трех направлений в единую систему показателей позволила получить инструмент, который может быть применен в любой отрасли. В то же время система остается гибкой и адаптируемой: набор показателей можно корректировать с учетом отраслевой специфики, размера предприятия и его стратегических целей. Такая универсальность повышает практическую значимость предлагаемой модели и делает ее применимой как для промышленных предприятий, так и для организаций сферы услуг или государственного сектора.

Одним из ключевых результатов исследования стало определение критериев для выбора показателей устойчивости. Были определены три основных критерия: измеримость, соответствие стратегическим целям и

² Elkington J. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing, 1997.

чувствительность к влияниям руководства. Измеримость позволяет количественно оценить результаты и устраняет субъективность анализа. Актуальность гарантирует, что каждый ключевой показатель эффективности напрямую связан с целями организации в области устойчивого развития. Чувствительность позволяет нам оценивать влияние управленческих решений на изменения показателей и, таким образом, использовать систему не только как инструмент диагностики, но и как инструмент управления. Эти критерии формируют основу для построения объективной и эффективной системы оценки.

Таблица 1.

KPI	2022	2023	2024
Индекс экономической стабильности	72	78	84
Показатель ресурсоэффективности	65	70	77
Уровень удовлетворённости персонала	68	74	81
Показатель обучения и развития	40	52	64
Снижение выбросов CO ₂ , %	8	12	18
Индекс энергоэффективности	55	63	72
Уровень переработки отходов	32	38	45
Индекс социальной вовлечённости	60	68	75

Таблица.1 Количественных показателей KPI устойчивого развития³

Пояснение к таблице количественных показателей KPI устойчивого развития Представленная таблица содержит систематизированный набор ключевых показателей эффективности (KPI), которые используются для оценки динамики устойчивого развития организации в период 2022–2024 годов. Каждый показатель отражает один из трёх ключевых элементов устойчивости — экономический, социальный или экологический компонент. Количественные значения KPI позволяют отслеживать прогресс, определять тенденции и выявлять области, требующие управленческого вмешательства. Таблица показывает, что по всем направлениям — экономическому, социальному и экологическому — наблюдается положительная динамика. Это говорит о:

- повышении устойчивости организации,
- росте эффективности внутреннего управления,
- улучшении качества корпоративной культуры,

³ Разработано со стороны авторов

- снижении экологической нагрузки,
- укреплении социально-экономической позиции компании.

1. Индекс экономической стабильности. Рост показателя с 72 до 84 демонстрирует повышение финансовой устойчивости, укрепление ликвидности и способность организации эффективно адаптироваться к рыночным изменениям.

2. Показатель ресурсоэффективности. Постепенное увеличение значений (65 → 77) отражает улучшение эффективности использования материальных, финансовых и технологических ресурсов.

3. Уровень удовлетворённости персонала. Рост показателя (68 → 81) показывает повышение качества условий труда, улучшение корпоративного климата и успехи в политике управления персоналом.

4. Показатель обучения и развития. Заметное увеличение (40 → 64) свидетельствует об активном развитии человеческого капитала, увеличении инвестиций в обучение и повышение компетенций сотрудников.

5. Снижение выбросов CO₂, %. Увеличение с 8 до 18% означает, что организация последовательно снижает углеродный след, внедряя экологически ориентированные технологии.

6. Индекс энергоэффективности. Повышение показателя (55 → 72) отражает улучшение энергоэффективности производственных процессов, модернизацию оборудования и сокращение затрат на энергопотребление.

7. Уровень переработки отходов. Рост с 32 до 45% указывает на расширение практик переработки отходов и внедрение циклических производственных процессов.

8. Индекс социальной вовлечённости. Значительный рост (60 → 75) демонстрирует усиление социальной ответственности компании: участие в проектах для местного сообщества, благотворительных инициативах и поддержке социальных программ.

Важным результатом исследования также стало выявление положительного влияния интеграции ключевых показателей устойчивого развития на корпоративную культуру. Когда показатели устойчивого развития становятся частью системы мотивации персонала, сотрудники начинают воспринимать цели устойчивого развития как личные приоритеты. Это способствует повышению вовлеченности, улучшению производственной дисциплины и развитию внутренней ответственности. Таким образом, система ключевых показателей эффективности становится не только инструментом управления, но и механизмом формирования ценностных ориентаций внутри организации.

Особого внимания заслуживает вопрос о влиянии системы ключевых показателей устойчивости на стратегическое управление. Исследование доказало, что включение показателей устойчивости в стратегические

документы компании помогает достичь баланса между краткосрочной прибылью и долгосрочной стабильностью. Это позволяет организациям учитывать риски, связанные с социальными и экологическими факторами, еще на этапе стратегического планирования. Такая интеграция формирует новый подход к управлению, при котором устойчивость становится не внешним требованием, а внутренним элементом стратегии развития.⁴

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная модель устойчивого развития KPI может быть адаптирована к конкретным условиям работы организации. Для промышленных предприятий приоритетными показателями могут быть энергоемкость производства, процент перерабатываемых отходов, уровень травматизма и экологическая безопасность. Для сервисных компаний важны социальная ответственность, удовлетворенность клиентов, эффективность цифровизации процессов и сокращение выбросов углекислого газа с помощью удаленных форматов работы. Универсальность предлагаемой системы позволяет использовать ее как на уровне предприятия, так и в рамках региональных или национальных программ устойчивого развития.

Результаты анализа показали, что внедрение системы ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития способствует повышению общей эффективности организаций за счет оптимизации потребления ресурсов, снижения операционных рисков и укрепления репутации бренда. Компании, использующие такие системы, демонстрируют более стабильные финансовые результаты и большую привлекательность для инвесторов, поскольку прозрачность и измеримость показателей укрепляют доверие рынка. Кроме того, интеграция ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития способствует трансформации бизнеса в области ESG, помогая предприятиям соответствовать международным стандартам корпоративной ответственности.

Исследование подтвердило, что системный подход к измерению устойчивости дает организациям возможность перейти от деклараций к конкретным действиям. Внедрение разработанной модели ключевых показателей эффективности способствует переходу на новый уровень управления, где ключевые решения принимаются на основе объективных данных и аналитики, а не интуитивных оценок. Это создает основу для долгосрочного роста, инновационного развития и адаптации к изменяющимся экономическим условиям и окружающей среде.

Результаты проведенного исследования доказывают, что разработанная система KPI в области устойчивого развития является эффективным инструментом стратегического управления, обеспечивающим комплексное развитие организации в условиях современного рынка. Она объединяет

⁴ Porter M.E., Kramer M.R. Creating Shared Value. Harvard Business Review, 2011.

экономические, социальные и экологические цели в единую структуру управления, способствует повышению эффективности бизнеса и создает конкурентные преимущества, основанные на принципах ответственности, прозрачности и устойчивого развития.

Заключение: Проведённое исследование подтвердило необходимость разработки специализированной системы ключевых показателей эффективности, обеспечивающей комплексную оценку устойчивости организаций. Анализ существующих подходов показал отсутствие унифицированной методологии, что затрудняет применение принципов устойчивого развития в управленческой практике. Созданная система KPI направлена на устранение данного методологического разрыва, предоставляя менеджменту инструмент для принятия обоснованных и стратегически выверенных решений.

Предложенная модель интегрирует экономические, социальные и экологические показатели, формируя сбалансированную структуру оценки устойчивости. Благодаря учёту отраслевой специфики она обладает высокой адаптивностью и может быть применена в организациях различных масштабов и профилей деятельности. Такой подход обеспечивает возможность объективной диагностики уровня устойчивости, выявления проблемных зон и определения направлений для дальнейшего развития по ключевым аспектам функционирования.

Практическая осуществимость методики подтверждается разработанными механизмами внедрения KPI устойчивого развития в систему стратегического и операционного управления. Интеграция показателей в управленческие процессы обеспечивает непрерывный мониторинг динамики, своевременное выявление отклонений и формирование обоснованных корректирующих мер. Это в свою очередь способствует повышению прозрачности деятельности и укреплению ответственности перед заинтересованными сторонами.

Внедрение системы KPI устойчивости создаёт основу для формирования долгосрочных конкурентных преимуществ, позволяя организациям адаптироваться к глобальным вызовам, усиливающимся регуляторным требованиям и растущим ожиданиям общества. Разработанная методика представляет собой фундамент для дальнейшего совершенствования инструментов оценки устойчивого развития и расширяет возможности научных исследований в данном направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хасанов, А. И., & Усманова, Н. М. (2025). Методы и инструменты управления человеческими ресурсами для устойчивого инновационного

развития организаций в Узбекистане. Sustainability of education, socio-economic science theory, 3(31), 165-175.

2. Умиркулова, Ш. У., & Усманова, Н. М. (2025). Финансовые KPI и анализ ключевых метрик рентабельности и ликвидности. Новости образования: исследование в XXI веке, 3(32), 454-459.

3. А. Шайхалиев Современные концепции социальной ответственности бизнеса // Экономика и управление: научно-практический журнал. — 2025. — №2. — С. 142–147.

4. Кашан Пирзада, Камран Ахмед, Габриэль Моэнс Интеграция бизнес-стратегий с целями устойчивого развития // Foresight and STI Governance. — 2023. — №2. — С. 5–7.

5. Н. С. Пионткевич Методологический инструментарий оценки совокупной финансовой устойчивости системообразующих промышленных организаций // вестник алтайской академии экономики и права. — 2022. — №12. — С. 136–140.

6. Умиркулова, Ш. У., & Усманова, Н. М. (2025). Финансовые KPI и анализ ключевых метрик рентабельности и ликвидности. Новости образования: исследование в XXI веке, 3(32), 454-459.

7. Опекунов А.Ю., Опекунова М.Г., Папян Э.Э. и др. Химический состав снега в г. Сибай (БАШКОРТОСТАН) как индикатор качества окружающей среды // устойчивое развитие территорий: теория и практика. — Сибай, 2019. — С. 195–196.

8. Тарасова Татьяна Михайловна Применение ключевых показателей эффективности для оценки производительности персонала // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. — 2024. — №5. — С. 95–98.

9. Фирсов Федор Леонидович Расчет KPI разносложных задач в управлении цепями поставок // Human Progress. — 2024. — №8. — С. 3–5.

10. Щербаченко Петр Сергеевич ESG-трансформация бизнеса и региона // Вестник Евразийской науки. — 2024. — №6. — С. 1–14.

BARXAN QUMLARI VA AVTOKLAV SILIKAT ASHYOLAR: SHAKLLANISHI, XOSSALARI VA QO'LLANILISHI

Alieva Nabiyra Hapizatdinovna
Qoraqolpoq davlat universiteti magistranti
Naurizbaev Azamat Sharibaevich
Ilmiy rahbar: t.f.n (PhD)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada barxan qumlarining geologik kelib chiqishi, mineral tarkibi va fizik xossalari tahlil qilingan hamda ularning avtoklav silikat ashyo ishlab chiqarishdagi ahamiyati yoritilgan. Barxan qumlarining yuqori kvarts miqdori, mayda granulometrik tarkibi va kimyoviy barqarorligi avtoklav silikat buyumlar – silikat g'isht, blok va plitalar tayyorlashda samarali xomashyo bo'lishini ta'minlaydi.*

Kalit so'zlar: *barxan qum, kvarts, granulometrik, avtoklav, silikat g'isht, blok, plita, fizik, ekologik toza, tuproq, kremniy oksidi, beton, bug', sintez, gil minerallari, dala shpati, ishqor silikatlar, kvarts (SiO_2), feldshpatlar, mikroelementlar, namlik, g'ovaklik, devor, akustik, energiya.*

Qurilish materiallari sanoatida qum asosiy xom ashyolardan biri bo'lib, uning turi, granulometrik tarkibi va fizik xossalari tayyor mahsulot sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Avtoklav silikat ashyolari qum va ohak asosida yuqori bosimli bug' muhitida sintez qilinadigan mustahkam va ekologik toza qurilish materiallaridan biri bo'lib, ular ishlab chiqarishda qumning granulometrik va mineral tarkibi muhim rol o'ynaydi. Qumlar daryolardan, ko'ldan va tog'lardan olinadi.

Tarkibidagi tuproq va boshqa qo'shimchalar 5% dan oshmasligi kerak. Aks xolda suvda yuvilib tozalanishi kerak. Ular qorishma va beton tayyorlashda to'ldiruvchi sifatida ishlatiladi. Qumli tuproq xom ashyosi-qumning sifatli buyumiga mexanik mustahkamligi, uzoq muddat ishlashini ta'minlovchi tuzilmalarining fazoviy yangi tashkil etuvchilari shakllanishiga imkon beruvchi kremniy oksidi miqdoriga qarab baholanadi.

Shuni aytib o'tish zarurki, qumda 80 dan 90 % gacha qumli tuproq bo'lishi, gil minerallari bo'lmasligi, dala shpati miqdori va ishqor silikatlarini oz ko'rinishda bo'lishi, karbonotlar miqdori esa juda kam bo'lishi kerak.

Agar barxan qumida kalsiy karbonati miqdori juda ko'p bo'lsa, D.Djigirisning fikricha, qumni 900-930 °C haroratda kuydirib olish kerak bo'ladi va shunda avtoklav ashyolar uchun shixta amalda tayyor bo'ladi, chunki karbonatlarni 956 °C da kuydirishda kalsiy oksidiga aylanib dissosiyalanadi, aralashma namlanadi va undan ixtiyoriy buyumni yasash mumkin bo'ladi.

Avtoklav silikat materiallari — ohak va qum aralashmasi 180–200°C haroratda va 8–14 bar bosim ostida 6–12 soat davomida bug'da pishiriladi. Avtoklav silikat ashyolariga quyidagilar kiradi:

- Silikat g'isht
- Gazsilikat bloklar
- Silikat panellar
- Issiqlik izolyatsiya plitalari

Ular qurilish sanoatida keng qo'llaniladi. Avtoklav silikat ashyolar ishlab chiqarishda asosiy o'rinni barxan qumlari egallaydi.

Barxan qumlari yer yuzidagi eng keng tarqalgan aeolyar (shamol tomonidan ko'chirilgan) cho'kindilardan biri sanalib, ular o'zining fizik xususiyatlari bilan sanoat materialshunosligida katta ahamiyatga ega.

Barxan qumlari O'zbekiston hududining asosiy qismini egallagan.

Qizilqum (300 ming kv.km.), Ustyurt (200 ming kv.km.), Orolqum (38 ming kv.km.) qumlik sahrolari shular jumlasidandir. Bundan Qoraqalpog'iston hududida 142ta kon mavjud bo'lib, ulardan 12 turdagi mineral xomashyo qazib olinadi.

1. Barxan qumlari: kelib chiqishi va xususiyatlari

1.1. Barxanlarning shakllanishi

Barxan qumi—bu qum, odatda, qumtepalar yoki barxanlar hududida topiladi. U nozik donali tuzilishga ega bo'lib, qurilish va qurilish materiallarini ichlab chiqarishda ishlatilishi mumkin. Bunday qum yaxshi suvni shimib olish va mustahkamlik xususiyatlariga ega bo'lib, turli qurilish aralashmalarida qo'llanish foydalidir. Barxan – yarim oy shaklidagi, shamolning ustun yo'nalishi bo'lgan hududlarda paydo bo'ladigan qum uyumi. Ularning shakllanishiga quyidagilar sabab bo'ladi:

- Shamol tezligining yetarliligi (odatda 5–7 m/s dan yuqori)
- Quruq iqlim
- O'simlik qoplami kam bo'lgan ochiq maydonlar
- Qumning mayda fraksiyasi (o'rtacha zarra o'lchami 0,1–0,5 mm)

1.2. Barxan qumlarining tarkibi

Barxan qumlari asosan quyidagi minerallardan tashkil topadi:

- Kvars (SiO_2) — 65–95%
- Feldshpatlar — 3–15%
- Mikroelementlar va og'ir minerallar — 1–5%

(magnetit, rutill, ilmenit, turmalin va boshqalar)

Bunday yuqori kvars miqdori barxan qumlarini silikat sanoatida istiqbolli xomashyo qiladi.

1.3. Fizik xususiyatlari

Barxan qumlarining asosiy fizik ko'rsatkichlari: (1-jadval)

	Xususiyati	O'rtacha qiymat
1.	Zarralar o'lchami	0,1–0,5 mm

2.	Namlik	0,2-0,5%
3.	G'ovaklik	35-45%
4.	Sirt maydoni	Qisqa (dumaloq donalar)

Zarralarning dumaloq va silliq bo'lishi ularni ba'zi sanoat jarayonlarida noqulay qiladi, ammo kimyoviy tozaligi ma'lum sohalarda juda qiymatli.

1.4. Qo'llanilishi va iqtisodiy samaradorlik

Barخان qumlaridan tayyorlangan silikat mahsulotlar quyidagilarda qo'llaniladi:

- Past va o'rta qavatli uylar qurilishi
- Ichki devor panellari
- Akustik plitalar
- Issiqlik izolyatsiya bloklari

1.5. Iqtisodiy samaradorlik

- Mahalliy xomashyo hisobiga import o'rnini bosadi
- Qum zaxiralari katta bo'lgachi, xarajatlar kamayadi
- Energiya tejamkor avtoklav jarayoni qurilish narxini pasaytiradi

Xulosa. Barخان qumlari o'zining yuqori kvars miqdori, tabiiy tozaligi va katta zaxiralari bilan avtoklav silikat ashyolari ishlab chiqarishda istiqbolli xomashyo manbaidir.

Barخان qumlaridan ekologik toza, mustahkam va iqtisodiy jihatdan tejamkor qurilish materiallar olish mumkin. Shunki, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari bilan gil tuproqli g'ishtdan avtoklav silikat ashyolardan biri silikat g'ishtning quyidagicha afzalligi bor.

Bitta g'ishtni ishlab chiqarish uchun 15-18 soat yetarli bo'lsa, gil tuproqli g'isht ishlab chiqarish uchun esa 5-6 kundan ortiq vaqt talab etiladi. Bu esa ish kuchini, energiya sarfini ikki baravarga va tan narxini 15-40 % pasayishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. P.A.Рахимов Силикат қурилиш ашёлари. Тошкент-2006. Б-50-62
2. Рахимов P.A, Ботвина Л.М Силикат ғишт мустаҳкамлигини ошириш. Тошкент 2002.
3. Naurizbaev Azmat Sharibaevich Qoraqolpog'iston Rrespublikasining mahalliy xom ashyolari va mineral to'ldiruvchilar asosida silikat g'isht olishning texnologiyasini ishlab chiqish texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent-2024
4. Гапиев А.А. Искусственный конгломерат на основе барханских песков Узбекистана. [Текст]: научное издание /А.А. Гапиев, А.У. Урупов, Х.Д. Аджибаев и др. //Всесоюзная научно-техн.конф. "Теория, производство и применение искусственных строительных конгломератов в водохозяйственном строительстве Тез.докл. – Ташкент: 1985. - С. 13- 14.
5. Джандуллаева, М. С., Эшонхужаев, С. Р. У., Хаитова, Д. У., & Элова, З. И. (2020). Влияние активной минеральной добавки-термообработанного туффита

на свойствасиликатного кирпича. Universum: технические науки, (2-2 (71)), 32-37.

6. Чернышева, Н. В., & Рыбцова, М. Б. (2010). Исследование влияния активных минеральных добавок на свойства композиционного гипсового вяжущего, входящего в состав сухих строительных смесей. In Материалы I Международной научно-практической конференции "Проблемы строительного производства и управления недвижимостью" (pp. 64-67)

7. BARXAN QUMLARI XOSSALARI VA ULARNI SINASH USULLARI 1Turgunbayev U.J., 2Abdullayev U.X., 3Nazirov M.G'. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE

8. Alieva Nabiyra Napizatdinovna, Naurizbaev Azamat Sharibaevich
SILIKAT G'ISHTLARGA QO'SHIMCHALAR KIRITISH ORQALI ULARNING XOSSALARINI FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES: a collection scientific works of the International scientific conference (13 June 2025)

STRESSING INSON ONGIGA TA'SIRI

Ergasheva Yaxshigul Saydullaevna

Jizzax viloyati Zafarobod tumani 3- umumiy o'rta ta'lim maktabi Kadrlar bo'yicha menejeri

Annotatsiya: Mazkur maqolada stressning inson ongiga ta'siri, uning psixologik va fiziologik mexanizmlari, shuningdek, stress holatida insonning fikrlash, his qilish va xulq-atvoridagi o'zgarishlar chuqur tahlil qilingan. Stressning ijobiy va salbiy jihatlari, uni boshqarish usullari ham yoritilgan. Maqolada stressning zamonaviy hayotdagi o'rni, inson ongini muvozanatda saqlashdagi muhim omillar ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: stress, ong, ruhiyat, psixologiya, asab tizimi, emotsiya, kognitiv jarayon, ruhiy barqarorlik, stressni boshqarish.

KIRISH

Zamonaviy hayot sur'atlari tobora tezlashib, insonning ruhiy dunyosiga kuchli bosim o'tkazmoqda. Har kuni duch kelinayotgan mas'uliyat, raqobat, ish yuklamasi, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy tashvishlar insonni ruhiy jihatdan toliqtiradi. Ana shu jarayonda stress holati paydo bo'ladi.

Stress — bu inson organizmining tashqi yoki ichki ta'sirlarga nisbatan tabiiy javob reaksiyasi bo'lib, u qisqa muddatda insonni faollikka undaydi, biroq uzoq davom etganida ong va asab tizimiga zarar yetkazadi. Stress tushunchasini ilm-fanga birinchi marta kanadalik olim Gans Selye kiritgan.

U stressni organizmning o'zini himoya qilish mexanizmi sifatida ta'riflagan. Ya'ni inson muayyan xavf yoki bosimni his qilganda, tanasi va ongi himoyalaniish uchun faollashadi. Ammo bu holat uzoq davom etsa, insonning ruhiy muvozanatini buzadi, fikrlash, diqqat va emotsional barqarorlik pasayadi.

Asosiy qism:

Zamonaviy hayot sur'atlari tobora tezlashib, insonning ruhiy dunyosiga kuchli bosim o'tkazmoqda. Har kuni duch kelinayotgan mas'uliyat, raqobat, ish yuklamasi, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy tashvishlar insonni ruhiy jihatdan toliqtiradi. Ana shu jarayonda stress holati paydo bo'ladi.

Stress — bu inson organizmining tashqi yoki ichki ta'sirlarga nisbatan tabiiy javob reaksiyasi bo'lib, u qisqa muddatda insonni faollikka undaydi, biroq uzoq davom etganida ong va asab tizimiga zarar yetkazadi. Stress tushunchasini ilm-fanga birinchi marta kanadalik olim Gans Selye kiritgan.

U stressni organizmning o'zini himoya qilish mexanizmi sifatida ta'riflagan. Ya'ni inson muayyan xavf yoki bosimni his qilganda, tanasi va ongi himoyalaniish uchun faollashadi. Ammo bu holat uzoq davom etsa, insonning ruhiy muvozanatini buzadi, fikrlash, diqqat va emotsional barqarorlik pasayadi.

Stress har bir inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ba'zida u foydali — insonni maqsad sari undaydi, kuch va g'ayrat bag'ishlaydi. Ammo ortiqcha yoki davomli stress ong faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Inson o'zini charchagan, g'amgin, asabiy, ba'zida esa umidsiz his qiladi. Shu holatda ongda salbiy fikrlar ustunlik qila boshlaydi. Fikrlar tarqoq bo'lib, diqqatni jamlash qiyinlashadi. Oddiy qaror qabul qilish ham murakkablashadi, chunki ong bir vaqtning o'zida bir necha tashvish bilan band bo'ladi.

Stress holatida miya faoliyati sekinlashadi, xotira sustlashadi, idrok torayadi. Bunday paytda inson voqealarga mantiqan emas, balki hissiy tarzda munosabat bildiradi. Natijada, u ko'pincha shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qiladi, keyinchalik bundan afsuslanadi. Hissiy jihatdan esa stress insonni beqaror holatga keltiradi — u tez jahllanadi, sababsiz xavotirlanadi, ba'zan o'ziga ishonchini yo'qotadi. Bundan tashqari, stress insonning motivatsiyasiga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ruhiy bosim ortgan sari inson o'z imkoniyatlariga shubha bilan qaray boshlaydi, "men buni uddalay olmayman" degan fikr ongida mustahkamlanadi. Bu esa faoliyatni sustlashtiradi, irodani zaiflashtiradi. Shunday qilib, stress nafaqat his-tuyg'ularga, balki ong faoliyatiga, tafakkurga va hayotga bo'lgan ishtiyoqqa ham ta'sir qiladi.

Stress faqat ruhiyatni emas, balki jismoniy holatni ham o'zgartiradi. Yurak urishi tezlashadi, qon bosimi oshadi, nafas olish ritmi buziladi. Bu esa asab tizimi orqali ongga qayta ta'sir ko'rsatib, insonni yanada asabiylashtiradi. Uzoq davom etgan stress charchoq, uyqusizlik, diqqat yetishmovchiligi va hatto depressiyaga olib keladi. Shu bois, stressni boshqarish bugungi davrda har bir inson uchun zarur ko'nikmadir. Ongni barqaror saqlash uchun, avvalo, o'z fikrlarini tartibga solish, hissiyotlarni boshqarish va ijobiy fikrlashni o'rganish lozim. Kundalik hayotda dam olish, to'g'ri nafas olish mashqlari, sayr qilish, meditatsiya bilan shug'ullanish, ijobiy muhitda bo'lish stressni kamaytiradi. Yaqin insonlar bilan samimiy suhbat, o'z his-tuyg'ularini bo'lishish ham ongni yengillashtiradi.

Stressni boshqarishning eng samarali yo'li — uni inkor etmaslik, balki tan olish va to'g'ri yo'naltirishdir. Inson stressni ijobiy kuchga aylantira olsa, u unga zarar emas, balki foyda keltiradi. Chunki har bir bosim, aslida, insonni yanada mustahkam, bardoshli va ongli qiladi. Muhimi, ongni toza, fikrni tiniq va ruhiyatni sog'lom tutishdir. Inson hayoti davomida u ko'plab sinovlar, murakkab holatlar va kutilmagan vaziyatlarga duch keladi. Bunday holatlarda inson ruhiy tizimi turlicha reaksiya bildiradi. Stress — bu organizmning tashqi va ichki omillarga javob reaksiyasi bo'lib, u insonning ong faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Stress holatida insonning fikrlash, idrok etish, xotira va diqqat jarayonlari o'zgaradi. Bu esa ko'pincha ruhiy zo'riqish, charchoq, xavotir yoki agressiya ko'rinishida namoyon bo'ladi. Olimlarning fikricha, stressning ma'lum darajasi inson uchun zarur. Chunki u insonni faol, hushyor va maqsadga yo'naltirilgan holda harakat qilishga undaydi. Ammo ortiqcha stress holatlari ongni izdan chiqaradi, hissiy muvozanatni buzadi va psixik charchashni

keltirib chiqaradi. Natijada insonning fikrlash tezligi sekinlashadi, qaror qabul qilish qobiliyati pasayadi, diqqat susayadi hamda xotira sustlashadi.

Stressning inson ongiga ta'siri, avvalo, markaziy asab tizimi faoliyatida namoyon bo'ladi. Kuchli stress holatlarida miyada adrenalin va kortizol gormonlari ajralib chiqadi. Bu gormonlar qisqa muddatda organizmni himoya qiluvchi mexanizm sifatida foydali bo'lsa-da, ularning doimiy holatda ko'payib ketishi psixik muvozanatni izdan chiqaradi. Uzoq davom etuvchi stress depressiya, uyqusizlik, ijtimoiy faollikning kamayishi kabi salbiy oqibatlariga olib keladi.

Xulosa:

Stress inson hayotining ajralmas bir qismidir. U butunlay yo'qotilmaydi, biroq boshqarilishi mumkin. Stressni to'g'ri anglash, uni ijobiy yo'nalishga yo'naltirish inson ongining salomatligini saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Ruhiy bosimlarga berilmaslik, o'z hissiyotlarini to'g'ri idora qilish, dam olishga va ijobiy fikrlashga vaqt ajratish — sog'lom ong va baxtli hayotning kalitidir. Bugungi kunda tezkor hayot sur'atlari, ijtimoiy raqobat va axborot bosimi ortib borayotgan bir paytda har bir inson o'zining ruhiy muvozanatini asrab-avaylashi zarur.

Stressni boshqarish madaniyatini shakllantirish nafaqat individual farovonlik, balki jamiyatning umumiy psixologik barqarorligini ta'minlash uchun ham muhim omil hisoblanadi. Zero, sog'lom ong — bu sog'lom jamiyat poydevoridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Selye H. "Stress va hayot." — Moskva: Meditsina, 1979.
2. Karimova V.M. "Psixologiya asoslari." — Toshkent: O'zbekiston, 2004.
3. G'aniyeva G. "Inson ruhiyati va stress." — Toshkent: Fan, 2012.
4. www.ziyonet.uz — ta'lim va psixologiya bo'yicha elektron manbalar.

O'ZBEKISTON BANK TIZIMI VA UNING RIVOJLANISHI

Inoyatov Sarvar Xidoyatillo o'g'li

O'zsanoatqurilishbank ATB Risk menejment departamenti integratsiyalashgan risk xizmati Katta menejeri

Annotatsiya: *O'zbekistonda bank tizimi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar banklar faoliyatini liberallashtirish, moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu ilmiy maqola yurtimiz bank tizimi hamda turlari haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Bank, moliya, miliyu bank, tijorat bank, iqtisodiyot, rivojlanish, qonun.*

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УЗБЕКИСТАНА И ЕЁ РАЗВИТИЕ

Аннотация: *Банковская система Узбекистана играет важную роль в развитии экономики страны. Реформы, проводимые в последние годы, направлены на либерализацию деятельности банков, повышение качества финансовых услуг и улучшение инвестиционного климата. В данной научной статье представлены идеи и наблюдения о банковской системе и её типах в нашей стране.*

Ключевые слова: *Банк, финансы, национальный банк, коммерческий банк, экономика, развитие, право.*

THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN AND ITS DEVELOPMENT

Annotation: *The banking system in Uzbekistan plays an important role in the development of the country's economy. The reforms implemented in recent years are aimed at liberalizing the activities of banks, improving the quality of financial services and improving the investment climate. This scientific article presents ideas and observations about the banking system and its types in our country.*

Keywords: *Bank, finance, national bank, commercial bank, economy, development, law.*

O'zbekiston Respublikasi bank tizimi mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Bank tizimi iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, barqaror moliyaviy muhitni yaratish va xalqaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab O'zbekistonning bank tizimi sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning turli farmonlari va qonunlari bank tizimi islohotlarini amalga oshirishda asosiy huquqiy baza bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda bank tizimi mamlakat mustaqillikka erishganidan so'ng shakllana boshladi. 1991 yilda qabul qilingan "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi qonun asosida milliy bank tizimi mustahkamlandi.

Dastlab, davlat banklarining ustunligi kuzatilgan bo'lsa, keyingi bosqichlarda xususiy va chet el kapitali ishtirokidagi banklar ham faoliyat yurita boshladi. O'zbekiston bank tizimi asosan quyidagi asosiy bo'g'inlardan iborat:

1.1. Markaziy Bank O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki mamlakatning asosiy moliyaviy muassasasi bo'lib, davlatning moliyaviy siyosatini amalga oshiradi. "Markaziy bank to'g'risidagi qonun" ning 2019-yil 11- noyabrda qabul qilingan yangi tahririga ko'ra, Markaziy bankning vazifalari kengaytirildi, xususan, pul-kredit siyosatining mustaqilligi yanada kuchaytirildi. Markaziy bankning xalqaro moliya institutlari bilan aloqalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi. Bu yangi tahririga ko'ra, Markaziy bankning roli moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda va inflyatsiyani nazorat qilishda yanada kuchaytirilgan.

1.2. Tijorat banklari Tijorat banklari O'zbekiston bank tizimining asosiy bo'g'inlaridan biridir. "Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun" ning 2019-yil 5- noyabrda qabul qilingan yangi tahririda tijorat banklarining faoliyati tartibga solinadi, shu jumladan, ular tomonidan taklif etilayotgan raqamli bank xizmatlari va innovatsion texnologiyalarning samarali qo'llanilishi uchun huquqiy asoslar yaratilgan. Qonunning yangi tahririga ko'ra, tijorat banklarining faoliyatini yanada oshirish va ularni xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilish uchun bir qator yengilliklar berilgan. Banklar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirish va moliyaviy tizimni isloh qilish bo'yicha yangi normativ hujjatlar qabul qilingan.

1.3. Ixtisoslashgan banklar Ixtisoslashgan banklar o'z faoliyatini faqat ma'lum sohalari bilan bog'liq amalga oshiradi, masalan, qishloq xo'jaligi, sanoat yoki qurilish sohalari. Ixtisoslashgan banklarning faoliyati hamda ularning iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi Prezident farmoni asosida tizimli ravishda qo'llab-quvvatlanmoqda. 2024- yil 2-maydagi farmon (PF-6694) bu banklarning faoliyatini takomillashtirish va ularni rivojlantirishga yo'naltirilgan.

1.4. Xalqaro banklar va filiallar O'zbekiston bank tizimida xalqaro banklar faoliyat yuritadi. "Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun" ning yangi tahririda xalqaro banklar bilan hamkorlikni kengaytirish, xalqaro moliya tizimlariga integratsiyani kuchaytirish maqsadida yangi me'yorlar kiritilgan. Buning natijasida, O'zbekistonning bank tizimi xalqaro miqyosda yanada rivojlanib, xorijiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarini oshirmoqda.

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi sharoitida banklarda raqamli bank xizmatlari faoliyati keng rivojlanib borayapti.

Raqamli bankka to'xtalib o'tadigon bo'lsak raqamli bank – bu innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatuvchi bank yoki uning tarkibiy bo'linmasi hisoblanadi.

Raqamli bank tizimida mijozga mobil dasturi, mobil dasturga asosan esa yuqori texnologiyali IT-infratuzilma bilan ta'mirlangan bank operatsiyalarining yuqori moslashuvchanligi taqdim etiladi.

Bank xizmatlarining raqamlashuvida qayd etilgan yutuqlarga qaramay, ayrim demografik guruhlar, ayniqsa katta yoshdagi mijozlar va raqamli savodxonligi past bo'lgan aholiqatlamlari uchun an'anaviy bank xizmatlarini saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli banking zamonaviy bank tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Bu tendensiya bank xizmatlari sifatini oshirish va mijozlar tajribasini yaxshilash imkonini beradi. Biroq raqamli transformatsiya jarayonida xavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Kelajakda sun'iy intellekt, blockchain va boshqa innovatsion texnologiyalarning bank sohasiga tatbiq etilishi yanada kengayadi. Bu esa bank xizmatlarining yanada personallashuviga va samaradorligining oshishiga olib keladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, Bank tizimi — bu pul mablag'larini saqlash va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan, o'z mijozlariga kreditlar va boshqa xizmatlarni taqdim etadigan banklar va boshqa moliya institutlar to'plamidir. Bank tizimi iqtisodiy infratuzilmaning asosiy elementi bo'lib, moliyaviy operatsiyalarning uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Turli mamlakatlarda bank tizimi turli xil tuzilishga ega bo'lishi mumkin.

Ammo odatda bank tizimi bir necha darajalarga bo'linadi. Birinchi darajada mamlakatning bank tizimini tartibga soluvchi Markaziy banklar mavjud. Markaziy bank foiz stavkalarini belgilash, pul massasini tartibga solish, boshqa banklarni nazorat qilish kabi funktsiyalarni bajarishi mumkin. Keyingi bosqichda mijozlarga xizmat ko'rsatadigan va depozitlarni qabul qiladigan, kreditlar beradigan va hokazo tijorat banklari mavjud.

Yana bir daraja mintaqaviy banklar bo'lib, ular mahalliy jamoalar uchun moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali bitta mintaqada yoki shtatda ishlashlari mumkin.

Ba'zi mamlakatlarda, shuningdek, bitta korxonada xodimlari yoki bitta jamoa aholisini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan ittifoq a'zolari uchun moliyaviy xizmatlar ko'rsatadigan kredit uyushmalari bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi. (2019). Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun (yangi tahrir). O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi

2. Shamsiev, M. (2021). Banklar va moliyaviy xizmatlar: xalqaro tajriba va O'zbekiston misolida. O'zbekiston Milliy universiteti nashri.

3. Ahmadov, D. (2020). Tijorat banklari va ularning iqtisodiyotdagi o'rni. Tashkent: Akademnashr.

4. Karimov, B. (2022). O'zbekistonda raqamli bank tizimini rivojlantirish istiqbollari. – Toshkent: "Moliya" nashriyoti.

5. Mirzoev, O. (2021). O'zbekiston bank tizimining raqamli transformatsiyasi. "Innova" ilmiy jurnali, 9(3), 48-58.

INSON ORGANIZMIDAGI TO'QIMALARNING REGENERATSIYA IMKONIYATLARI

Suyarov Mehroj Nodirjonovich

*Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Davolash ishi yo'nalishi 2-bosqich Talabasi
+998 94 226 61 66 Suyarovmehroj@gmail.com*

Otajanova Aziza Nigmatullaevna

*Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti gistologiya va tibbiy biologiya kafedrası
dotsenti aotajanova@mail.ru +998 97 400 32 81*

Yodgorov Rustamjon Yodgor o'g'li

*Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Davolash ishi yo'nalishi 2-bosqich Talabasi
+998 99 969 42 12*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inson organizmidagi turli to'qimalarning regeneratsiya, ya'ni o'z-o'zini tiklash imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan keng yoritiladi. Regeneratsiya jarayoni biologiya, gistologiya va tibbiyot fanlarining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, organizmning tiriklikni saqlab qolish, shikastlanishlarni tiklash va funksional barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy mexanizmlaridan hisoblanadi. Maqolada avvalo regeneratsiya tushunchasining mazmuni, uning tarixiy o'rganilishi hamda zamonaviy ilmiy qarashlar tahlil qilinadi. Inson organizmidagi to'qimalarning regeneratsiya qobiliyati bir xil emasligi, to'qimalarning embrional kelib chiqishi, tuzilishi va metabolik faolligi bilan bevosita bog'liqligi ilmiy faktlar asosida bayon qilinadi.*

Epiteli, biriktiruvchi, mushak va asab to'qimalari misolida regeneratsiyaning darajalari alohida ko'rib chiqiladi. Xususan, epiteli to'qimalarning yuqori darajadagi yangilanishi, ularning himoya vazifasini doimiy saqlashi uchun muhim omil ekanligi ta'kidlanadi. Biriktiruvchi to'qimalar, xususan, qon, yog' va suyak to'qimalari regeneratsiyasining o'ziga xos mexanizmlari, fibroblastlar va boshqa hujayralarning bu jarayondagi roli ilmiy izohlanadi. Mushak to'qimalari, ayniqsa skelet mushaklaridagi sputnik hujayralar, yurak mushaklari regeneratsiyasining cheklanganligi va bu cheklanishning klinik ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Asab to'qimalarining tiklanish imkoniyatlari esa eng murakkab va cheklangan regenerativ jarayon sifatida ko'rsatiladi; neyronlar o'sishi, aksonal qayta tiklanish va neyroglianning qo'shimcha funksiyalari yoritiladi.

Shuningdek, maqolada zamonaviy regenerativ tibbiyot yutuqlari – stam (ildiz) hujayralar, to'qima muhandisligi, organoidlar, 3D-bioprinting kabi texnologiyalarning regeneratsiya jarayonlari bilan o'zaro bog'liqligi haqida ma'lumot beriladi. Turli to'qimalarning tiklanish tezligi, organizmning yoshi, genetik omillar, gormonal muvozanat, patologik holatlar va tashqi ta'sirlarning regeneratsiya samaradorligiga ta'siri ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Regeneratsiya jarayonlarining buzilishi natijasida

yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kasalliklar, masalan, chandiqlanish, fibroz, surunkali yallig'lanish kabi holatlar ham tahlil qilinadi.

Maqola yakunida regeneratsiya jarayonlarini chuqur o'rganish nafaqat biologik jarayon sifatida, balki klinik amaliyotda yangi davolash metodlarini yaratish, transplantologiya, jarrohlik, travmatologiya va nevrologiya yo'nalishlarida innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish uchun muhimligi alohida ta'kidlanadi. Mazkur ish regeneratsiya mexanizmlarini tushunish orqali inson salomatligini tiklashda yangi imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *Regeneratsiya, to'qimalar, epiteli to'qima, biriktiruvchi to'qima, mushak to'qimasi, asab to'qimasi, stam hujayralar, regenerativ tibbiyot, fibroblastlar, neyronlar, yangilanish jarayoni, to'qima tiklanishi, organoidlar, bioprinting.*

KIRISH

Regeneratsiya tushunchasi va gistologiyadagi o'rni

Regeneratsiya — bu organizmning shikastlangan yoki nobud bo'lgan hujayra va to'qimalarni tiklash qobiliyatidir. Ushbu jarayon tirik organizmlarga xos bo'lgan eng muhim biologik hodisalardan biri bo'lib, hayot faoliyatining uzluksizligini ta'minlaydi. Gistologiya fanida regeneratsiya alohida ahamiyatga ega bo'lib, to'qimalarning mikrostrukturasi, hujayralarning bo'linish darajasi va ularning differensiyalanish xususiyatlari orqali baholanadi. Har bir to'qimaning regeneratsiyaga bo'lgan imkoniyati bevosita uning tuzilishi, metabolik faolligi va embrional rivojlanish bosqichidagi kelib chiqishiga bog'liq.

Gistologik nuqtai nazardan qaralganda, regeneratsiya jarayoni hujayra tsiklini boshqaruvchi mexanizmlar, o'sish omillari, sitokinlar va hujayra o'rtasidagi signal almashinuv orqali amalga oshadi. Bu jarayon organizmning himoya funksiyasi, fiziologik yangilanishi hamda shikastlanishdan keyin normal holatga qaytishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shuningdek, regeneratsiya darajasi orqali to'qimalar labil, stabil va permanent turlarga ajratiladi. Bu tasnif gistologiyaning regeneratsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilish va to'qimalarning klinik ahamiyatini baholashda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

To'qimalarning tiklanish qobiliyatini o'rganishning dolzarbligi

Zamonaviy tibbiyot va biologiya fanida to'qimalarning tiklanish qobiliyatini o'rganish nihoyatda muhim sanaladi. Chunki regeneratsiya jarayonining darajasi shikastlangan organlar funksiyasini tiklash, jarohatlarni davolash, transplantatsiya muvaffaqiyati, jarrohlik amaliyotlari va ko'plab surunkali kasalliklarning kechishini belgilaydi. To'qimalarning regeneratsiya imkoniyatini chuqur o'rganish orqali shifokorlar shikastlanishlarga to'g'ri baho berishi, davolash strategiyasini tanlashi va rehabilitatsiya jarayonini samarali boshqarishi mumkin.

Bugungi kunda ekologik omillar, yashash tarzi, stress, ozuqa moddalarning tanqisligi, yallig'lanish jarayonlari va genetik buzilishlar regeneratsiyani sekinlashtiruvchi asosiy omillar qatoriga kiradi. Shu sababli to'qimalarning tiklanish

mexanizmlarini o'rganish — kasalliklarning patogenezi anglashga, yangi dori vositalarini ishlab chiqishga va regenerativ tibbiyotning rivojiga xizmat qiladi. Ayniqsa, yurak mushagi, neyronlar kabi cheklangan regeneratsiyaga ega to'qimalarning qayta tiklanish imkoniyatlarini ochish zamonaviy tibbiyot oldida turgan eng katta ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ilmda regeneratsiya mexanizmlarining ahamiyati

XXI asr tibbiyoti regeneratsiya jarayonlarini chuqur o'rganishga asoslangan yangi davr — regenerativ tibbiyot davriga kirgan. Regeneratsiya mexanizmlarining ilmiy ahamiyati avvalo shundan iboratki, bu jarayon organizmning tabiiy tiklanish imkoniyatlarini faollashtirish orqali inson salomatligini butunlay yangi usullarda tiklashga imkon beradi. Hozirda stem hujayralar, to'qima muhandisligi, organoidlar yaratish, 3D-bioprinting texnologiyalari regeneratsiya mexanizmlarini amaliyotga tatbiq etishga xizmat qilmoqda. Ushbu texnologiyalar tufayli shikastlangan teri, suyak, tog'ay, hatto jigar kabi organlarning funksional alternativlari laboratoriya sharoitida qayta yaratilmoqda.

Shuningdek, regeneratsiya mexanizmlarini o'rganish saraton, surunkali jarohatlar, neyrodegenerativ kasalliklar (Altsgeymer, Parkinson), yurak yetishmovchiligi kabi og'ir kasalliklarni davolashda yangi istiqbollar ochmoqda. Regeneratsiya jarayonlarining molekulyar asoslarini bilish orqali shifokorlar hujayra darajasidagi o'zgarishlarni boshqarish imkoniga ega bo'lib, organizmni o'z-o'zini tiklashga yo'naltira oladilar.

Zamonaviy biologiya regeneratsiyani nafaqat shikastlanishdan keyingi tiklanish, balki to'qimalarning fiziologik yangilanishi, qarish jarayonlari va adaptatsiya mexanizmlarining markaziy qismi sifatida o'rganadi. Shu bois regeneratsiya mexanizmlarining ilmiy ahamiyati juda keng — u nafaqat organizmni, balki jamiyat sog'lig'ini yaxshilashga xizmat qiladigan yirik ilmiy yo'nalishdir.

REGENERATSIYANING UMUMIY BIOLOGIK ASOSLARI

To'qimalarning embrional kelib chiqishi va regeneratsiyaga ta'siri

Inson organizmidagi barcha to'qimalar embrional rivojlanish davrida uchta asosiy qatlam — ektoderma, endoderma va mezodermadan hosil bo'ladi. Har bir embrional qatlam o'zidan kelib chiqadigan to'qimalarga xos regeneratsiya xususiyatini belgilab beradi. Masalan, ektodermadan hosil bo'lgan teri epitelisi, og'iz bo'shlig'i epiteli hamda asab to'qimasi regeneratsiya jihatidan bir-biridan keskin farqlanadi: teri epiteli yuqori darajada tiklanish qobiliyatiga ega bo'lsa, markaziy asab tizimi deyarli tiklana olmaydi. Bu farq embrional davrdagi differensiyalanish darajasi bilan bog'liq.

Mezodermadan kelib chiqadigan biriktiruvchi, mushak, qon va suyak to'qimalari o'rtacha regenerativ potensialga ega. Ayniqsa, suyak to'qimasi shikastlanishdan so'ng to'liq tiklana oladigan kam sonli to'qimalardan biri hisoblanadi. Endodermadan hosil bo'lgan ichak epiteli, o't yo'llari epiteli kabi to'qimalar esa yuqori yangilanish tezligiga ega bo'lib, organizmning metabolik barqarorligini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, embrional kelib chiqish regeneratsiya darajasining asosiy omillaridan biri bo'lib, to'qimalarning anatomik, fiziologik va molekulyar xususiyatlarini belgilaydi.

Hujayra tsikli, mitoz va apoptozning rollari

Regeneratsiyaning umumiy biologik asosida hujayra tsikli muhim o'rin tutadi. Hujayra tsikli — bu hujayraning bo'linishga tayyorgarlik qilishi, DNKni ko'paytirishi va ikki qiz hujayraga bo'linishini o'z ichiga olgan murakkab jarayon. Mitoz jarayoni regeneratsiyaning to'g'ridan-to'g'ri mexanizmi bo'lib, shikastlangan joyda yangi hujayralar paydo bo'lishini ta'minlaydi. Ayniqsa epiteli va gematopoetik to'qimalarda mitoz jarayoni juda faoldir.

Apoptoz — bu hujayraning rejalashtirilgan o'limi bo'lib, regeneratsiya jarayonining muvozanatini boshqaradi. Agar biror to'qimada jarohat yoki yallig'lanish natijasida zararlangan hujayralar ko'paysa, apoptoz ularning organizmga zarar yetkazmasligi uchun o'z vaqtida yo'q qilinishini ta'minlaydi. Apoptoz va mitoz o'rtasidagi biologik muvozanat buzilsa, regeneratsiya jarayoni ham izdan chiqadi — bu ortiqcha bo'linish (saraton hujayralari) yoki tiklanishning sustlashuvi kabi patologiyalarga olib kelishi mumkin.

Demak, hujayra tsikli, mitoz va apoptoz regeneratsiyaning uzviy tarkibiy qismi bo'lib, to'qimalarning strukturaviy yaxlitligi va funksional barqarorligini ta'minlaydi.

Regeneratsiyaning molekulyar mexanizmlari

Regeneratsiya jarayonining molekulyar asosida hujayralar o'rtasidagi signal almashinuv, genlar faolligi, o'sish omillari va tashqi stimullar o'zaro murakkab tizimni tashkil qiladi. Shikastlanish sodir bo'lgan paytda organizmda birinchi bo'lib yallig'lanish mediatorlari faollashadi, ular esa fibroblastlar, makrofaglar va endoteli hujayralarini jarayon markaziga chaqiradi. Keyingi bosqichda hujayralar proliferatsiyasi, differensiyalanish, migratsiya va matritsa hosil bo'lish jarayonlari boshlanadi.

Molekulyar jarayonlar asosan hujayraning DNK darajasida boshqariladi. Ba'zi genlar regeneratsiyani tezlashtiruvchi, ayrimlari esa inhibe qiluvchi rol o'ynaydi. Masalan, Wnt, Notch va Hedgehog signal yo'llari regeneratsiya jarayonining asosiy molekulyar yo'nalishlaridir. Bundan tashqari, TGF- β , VEGF, EGF kabi molekulalar to'qimalar tiklanishining asosiy stimulyatorlaridan hisoblanadi.

Shuningdek, hujayra tashqarisidagi kollagen, elastin va proteoglikanlardan iborat ekstrasellyulyar matritsa regeneratsiya jarayonining suyak, tog'ay va biriktiruvchi to'qimalarda qanday kechishini belgilovchi omildir.

O'sish omillari

O'sish omillari — bu hujayralarning bo'linishi, o'sishi va differensiyalanishini boshqaradigan biologik faol molekulalardir. Ular regeneratsiya jarayonining asosiy "harakatlantiruvchi kuchi" hisoblanadi. Eng muhim o'sish omillaridan ba'zilari:

• VEGF (vaskulyar endotelial o'sish omili) — yangi qon tomirlar hosil bo'lishini rag'batlantiradi, bu esa shikastlangan to'qimaga kislorod va oziq moddalar yetkazilishini ta'minlaydi.

• FGF (fibroblast o'sish omili) — fibroblastlar faolligini kuchaytiradi va kollagen sintezini oshiradi.

• EGF (epidermal o'sish omili) — epiteli to'qimalarning tez tiklanishida asosiy rol o'ynaydi.

• TGF- β — yallig'lanish va chandiqlanish jarayonlarini boshqaradi.

Bu molekular shikastlangan joyda hujayralarni ko'payishga undaydi, jarohatni yopadi va yangi to'qima shakllanishini jadallashtiradi.

Sitokinlar

Sitokinlar organizmning immun va regenerativ javoblarini muvofiqlashtiruvchi kichik molekularlardir. Ular makrofaglar, limfotsitlar, fibroblastlar, endotelial hujayralar tomonidan ishlab chiqariladi. Regeneratsiyada asosiy rol o'ynovchi sitokinlar quyidagilardir:

• Interleykinlar (IL-1, IL-6, IL-10) — yallig'lanish bosqichini faollashtiradi yoki tormozlaydi.

• TNF- α (o'sma nekroz omili) — zararlangan hujayralarni yo'q qilish orqali tozalash bosqichini faollashtiradi.

• Kemokinlar — hujayralarning shikastlangan joyga migratsiyasini boshqaradi.

Sitokinlar regeneratsiya jarayonida "signal beruvchi vosita" sifatida ishlaydi. Agar sitokinlarning ishlab chiqarilishi buzilsa, jarohatning yomon bitishi yoki ortiqcha chandiqlanish kuzatilishi mumkin.

Genetik boshqaruv tizimlari

Har bir regenerativ jarayon aslida genlar tomonidan boshqariladi. Tiklanish jarayonida ba'zi genlar "yoqiladi", ayrimlari esa "o'chiriladi". Bu holat qaysi hujayraning qanday tezlikda bo'linishi, yangi to'qimaning qanday shakllanishi, qaysi oqsillarning sintez qilinishini belgilaydi. Misol uchun:

• HOX genlari — to'qimalarning fazoviy tuzilishini belgilaydi.

• p53 geni — hujayralarning zararlangan shakllarini apoptozga yo'naltiradi.

• Wnt/ β -katenin tizimi — stam hujayralarning faollashuvida asosiy rol o'ynaydi.

• Notch signaling — differensiyalanishni tartibga soladi.

Genetik darajada kuzatiladigan har qanday buzilish regeneratsiyaning tezligi, sifati va natijasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shu sababli regeneratsiyaning genetik asoslarini o'rganish zamonaviy biologiya va tibbiyotning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

To'qimalarning regeneratsiya qobiliyati bo'yicha tasnifi

Organizm to'qimalari regeneratsiya qobiliyati bilan bir-biridan keskin farq qiladi. Bu farq ularning embrional kelib chiqishi, hujayra tsikli faolligi, differensiasiya darajasi, to'qimaning funksional yuklamasi hamda undagi o'sish omillariga bo'lgan sezuvchanlik bilan belgilanadi. Gistologiyada to'qimalar regeneratsiya salohiyatiga

ko'ra uch asosiy guruhga ajratiladi: labil, stabil va permanent to'qimalar. Ushbu tasnif to'qimalarning shikastlanishdan keyin tiklanish imkoniyatini baholashda, kasalliklarni tushunishda va klinik amaliyotda muhim ahamiyatga ega.

Labil to'qimalar – doimiy yangilanuvchi to'qimalar

Labil to'qimalar – hujayralari doimo bo'linib turadigan va fiziologik sharoitning o'zidanoq muntazam yangilanishni ta'minlaydigan to'qimalardir. Bu guruhdagi to'qimalar organizmning tashqi muhit bilan bevosita aloqada bo'ladigan, tez-tez shikastlanadigan yoki qisqa umr sikliga ega bo'lgan strukturalar sifatida ajralib turadi.

Asosiy xususiyatlari:

- Hujayralarining bo'linish tezligi juda yuqori.
- Bo'linuvchi hujayralar (staminal yoki progenitor hujayralar) doimo mavjud.
- Shikastlanishdan keyin regeneratsiya ko'pincha to'liq bo'ladi.
- Funktsional tiklanish tez amalga oshadi.

Labil to'qimalarga misollar:

- Teri epiteliysi (epidermis) – doimo yangilanib turadi va jarohatdan keyin to'liq tiklana oladi.
- Ichak epiteliysi – har 3–5 kunda to'liq yangilanadi.
- Qon hujayralari – suyak ko'migi orqali doimiy ravishda hosil bo'ladi.
- Ayollar reproduktiv tizimi epiteliysi.

Gistologik ahamiyati:

Bunday to'qimalarda regeneratsiya mexanizmlari staminal hujayralar faolligi bilan boshqariladi. Medikamentoz terapiya yoki kimyoterapiya jarayonida aynan labil to'qimalar eng sezgir bo'lgani uchun klinik kuzatuvda alohida o'rin tutadi.

Stabil to'qimalar – faqat zarurat tug'ilganda bo'linuvchi to'qimalar

Stabil (yoki fakultativ bo'linuvchi) to'qimalarning hujayralari odatdagi sharoitda bo'linmaydi, ular G0 fazasida bo'ladi. Ammo shikastlanish yoki kuchli regenerativ signal ta'sirida bo'linish jarayoni qayta faollashishi mumkin.

Asosiy xususiyatlari:

- Hujayralar odatda tinch holatda bo'ladi.
- Kuchli zararlanish yoki yallig'lanish paytida bo'linish faollashadi.
- Regeneratsiya qobiliyati o'rta darajada.
- To'liq tiklanish mumkin, lekin vaqt talab qiladi.

Stabil to'qimalarga misollar:

- Jigar parenximasi – hepatotsitlar katta shikastdan so'ng ham bo'linib, jigar massasini tiklay oladi.
- Buyrak naychalarining ayrim qismlari – nekrozdan keyin tiklanish kuzatiladi.
- Bog'lov (biriktiruvchi) to'qima – fibroblastlar zarur bo'lganda proliferatsiyaga kirishadi.
- Silliqliq mushak hujayralari – qon tomirlar devoridagi regeneratsiya jarayonlarida ishtirok etadi.

Gistologik ahamiyati:

Stabil to'qimalar organlar yetishmovchiligi, nekrozlar, yallig'lanish va jarrohlikdan keyingi tiklanish jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Ularning regeneratsiyasi ko'pincha kompensator gipertrofiya bilan birga kechadi.

Permanent to'qimalar – qayta tiklanish qobiliyati juda cheklangan to'qimalar

Permanent (yoki bo'linmaydigan, terminal differensiallashgan) to'qimalar – embrional rivojlanishdan so'ng bo'linish qobiliyatini butunlay yo'qotgan hujayralardan tashkil topgan. Shikastlanganda ularning regeneratsiyasi deyarli kuzatilmaydi; to'qima o'rnini biriktiruvchi to'qima egallaydi. Bu jarayon chandiqlanish yoki fibroz deb yuritiladi.

Asosiy xususiyatlari:

- Hujayralar bo'linish qobiliyatiga ega emas.
- Tiklanish faqat biriktiruvchi to'qima hisobiga sodir bo'ladi.
- Funktsional qayta tiklanishning imkoni juda kam.
- Zarar ko'pincha qaytarilmas patologiyaga olib keladi.

Permanent to'qimalarga misollar:

• Markaziy nerv tizimi neyronlari – shikastlanganda chandiqlanish kuzatiladi, funksiyaga qaytish cheklangan.

• Yurak mushak hujayralari (kardiomiositlar) – infarktdan keyin faqat fibroz to'qima hosil bo'ladi.

• Ko'ruv nervi hujayralari.

• Skelet mushaklari – cheklangan regeneratsiya faqat satelit hujayralar hisobiga sodir bo'ladi.

Gistologik ahamiyati:

Permanent to'qimalarning regeneratsiya qila olmasligi ko'plab og'ir kasalliklarning (miokard infarkti, insult, degenerativ kasalliklar) patogenezida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy tibbiyot shuning uchun bu to'qimalarda regeneratsiyani sun'iy yo'l bilan faollashtirish (staminal hujayra terapiyasi, gen muhandisligi, regenerativ tibbiyot) ustida faol tadqiqotlar olib bormoqda.

Epiteli to'qimalarning regeneratsiyasi

Epiteli to'qimalar inson organizmidagi eng tez yangilanuvchi, o'zini tiklash qobiliyati yuqori bo'lgan strukturalar hisoblanadi. Ular tashqi muhit bilan bevosita aloqada bo'lgani sababli tez-tez shikastlanish, mexanik, kimyoviy yoki biologik omillarning ta'siriga uchraydi. Shu boisdan epiteliylar kuchli regenerativ salohiyatga ega bo'lib, ularning yangilanib turishi organizmning himoya, sekreksiya, transport va so'rish funksiyalarini barqaror saqlab turadi. Gistologik jihatdan epiteliylarning tiklanish jarayoni asosan staminal hujayralar, bazal qatlam va o'sish omillari faoliyati bilan bog'liq.

Epiteli hujayralarning tez yangilanish mexanizmi

Epiteli to'qimalarning regeneratsiya mexanizmi ularning doimiy bo'linishga qodir bo'lgan hujayralarini mavjudligi bilan belgilanadi. Bu jarayon labil to'qimalar kategoriyasiga kiradi. Epiteli hujayralarning hayotiy sikli odatda qisqa bo'lib, ular bir

necha kundan bir necha haftagacha yashaydi, so'ngra apoptotik jarayonlar orqali yangilariga o'rin bo'shatadi.

Tez yangilanishning asosiy mexanizmlari:

- Staminal va progenitor hujayralar doimo bo'linadi va yangi epiteli qatlamlarini hosil qiladi.
- O'sish omillari (EGF, VEGF, TGF- β) hujayra siklini tezlashtiradi.
- Apoptoz orqali eskirgan hujayralar yo'qolib boradi.
- Hujayra migratsiyasi tufayli yangi hosil bo'lgan hujayralar zarar ko'rgan joyga ko'chadi.

Bu mexanizmlar epiteliylarning himoya funksiyasini uzluksiz ravishda ta'minlaydi va jarohatlar natijasida yuzaga kelgan nuqsonlarni qisqa vaqt ichida tiklash imkonini beradi.

Bazal qatlamdagi mitoz jarayonlari

Epiteli to'qimadagi regeneratsiyaning asosiy manbai — bu bazal qatlam (stratum basale). Unda joylashgan hujayralar past darajada differentsiallashtirilgan, bo'linishga yuqori qodir bo'lgan staminal va tranzit amplifikatsiyalanuvchi hujayralardir.

Bazal qatlam hujayralarining roli:

- Muntazam ravishda mitoz orqali yangi epiteliy hujayralarini hosil qiladi.
- Shikastlangan joyda proliferatsiya sur'ati keskin ortadi.
- Bo'linishdan keyin hujayralar yuqoriga qarab ko'chib, funksional qatlamga aylanadi.

Bazal membrananing yaxlitligi regeneratsiya uchun juda muhim. Agar jarohat bazal membranani shikastlamagan bo'lsa, epiteliy to'liq, hech qanday chandiqlanishsiz tiklanadi. Ammo bazal membrana qattiq zararlansa, natijada fibroz shakllanib, epiteliy to'liq tiklana olmaydi.

Shikastlanishdan keyingi regeneratsiya misollari

Epiteliylarning regeneratsiya qobiliyati turli joylarda turlicha kuzatiladi. Quyida eng tipik misollar keltiriladi:

1) Teri epiteliysi regeneratsiyasi

- Yengil jarohatlar (tirnash, kesilish) bazal qatlam butunligi saqlangan bo'lsa, to'liq tiklanadi.
- Yallig'lanish mediatorlari fibroblastlar va o'sish omillarini faollashtirib, yarani tez bitiradi.
- Chuqur jarohatlar bazal membranani shikastlasa, chandiqlik hosil bo'ladi.

2) Ichak epiteliysi (enterotsitlar) regeneratsiyasi

- Ichak kriptalarida joylashgan staminal hujayralar har 24–48 soatda bo'linadi.
- Har bir villus tepasidagi hujayralar 3–5 kun ichida to'liq yangilanadi.
- Diareya, infeksiyalar, kislotalar ta'sirida epiteliy shikastlansa ham regeneratsiya juda tez tiklanadi.

3) Nafas yo'llari epiteliysi regeneratsiyasi

• Chekish, chang, kimyoviy moddalar tufayli sochchali epiteliysi zararlangan, bazal qatlam hujayralari proliferatsiya orqali yangi hujayralar hosil qiladi.

• Kronik shikastlanish metaplaziyaga olib kelishi mumkin (masalan, bronxlarda yassi epiteliyga o'tish).

4) Jigar o't yo'llari epiteliysi regeneratsiyasi

• Xoleretik yo'llar epiteliysi yengil shikastlarda tez tiklanadi.

• Kuchli yallig'lanishlar esa fibroz o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Biriktiruvchi to'qimalarning regeneratsiyasi

Biriktiruvchi to'qimalar organizmning asosiy tuzilishiy va mexanik qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi. Ular fibroblastlar, kollagen tolalari, elastin va ekstrasellyulyar matritsa orqali shakllanadi. Regeneratsiya jarayoni bu to'qimalarda murakkab mexanizmlarga ega bo'lib, shikastlanishdan keyin funksional va struktural tiklanish darajasini belgilaydi. Biriktiruvchi to'qimalarning regeneratsiya qobiliyati labil va permanent to'qimalarga nisbatan o'rta darajada, lekin ularning tiklanishi hujayralararo matritsa va o'sish omillarining faolligi bilan bog'liq.

Fibroblastlarning regeneratsiyadagi roli

Fibroblastlar biriktiruvchi to'qimalarning asosiy hujayralari bo'lib, ularning asosiy vazifasi ekstrasellyulyar matritsa (kollagen, elastin, glikoproteinlar) sintezini ta'minlashdir. Shikastlanish yuz bergan joyda fibroblastlar faollashadi va bir nechta jarayonlarni amalga oshiradi:

• Proliferatsiya: fibroblastlar ko'payib, yangi hujayra zaxirasini hosil qiladi.

• Migratsiya: ular shikastlangan hududga ko'chib boradi.

• Matritsa sintezi: yangi kollagen tolalari va ekstrasellyulyar matritsa hosil qiladi, bu esa to'qimaning mexanik mustahkamligini tiklaydi.

• O'sish omillari bilan aloqa: TGF- β , FGF kabi omillar fibroblastlarning faolligini boshqaradi.

Fibroblastlar regeneratsiyada markaziy rol o'ynaydi, chunki ular to'qima tiklanishining "arxitektor"lari sifatida yangi strukturalarni shakllantiradi. Shu bilan birga, ortiqcha faollik chandiq hosil bo'lishiga olib keladi.

Qon va suyak to'qimalarining tiklanishi

Qon to'qimasi

• Qon hujayralari suyak ko'migi orqali doimiy ravishda hosil bo'ladi (gematopoez).

• Leucotsitlar va trombotsitlar yallig'lanish va tiklanish jarayonini faollashtiradi.

• Shikastlanishdan keyin yangi qon hujayralari tezda paydo bo'lib, zararlangan hududni oziqlantiradi va immun himoyani ta'minlaydi.

Suyak to'qimasi

• Suyakning regeneratsiyasi osteoblastlar va osteoklastlar faoliyati bilan bog'liq.

• Suyak shikastlanganda dastlab hematoma hosil bo'ladi, so'ngra fibroblastlar va kollagen tolalari bilan "yumshoq to'qima" (callus) hosil bo'ladi.

• Osteoblastlar yangi suyak matriksini sintez qiladi, so'ngra mineralizatsiya orqali mustahkam suyak hosil bo'ladi.

• Suyakning to'liq tiklanishi haftalar yoki oylar davom etadi, lekin natijada struktura va funksiyasi tiklanadi.

Chandiqlanish va fibrozning gistologik asoslari

Chandiqlanish — bu biriktiruvchi to'qimalarning patologik regeneratsiyasi natijasida hosil bo'ladigan tuzilma.

Agar shikastlanish chuqur bo'lsa yoki bazal membrana buzilgan bo'lsa, epiteliy to'qimasining to'liq tiklanishi mumkin emas va o'rniga biriktiruvchi to'qima hosil bo'ladi.

Shu jarayonda:

- Fibroblastlar faollashadi va ortiqcha kollagen tolalari sintez qiladi.
- Tolalar tartibsiz joylashadi va normadan ortiq miqdorda bo'ladi.
- Natijada fibroz yuzaga keladi — bu to'qima elastikligi kamaygan, mexanik va funksional jihatdan to'liq tiklanmagan struktura.

Gistologik xususiyatlari:

- Tolalar zich va tartibsiz joylashgan.
- Hujayra soni kamroq, asosiy massani ekstrasellyulyar matritsa tashkil qiladi.
- Funktsional tiklanish cheklangan.

Chandiqlanish va fibroz jarayoni klinik jihatdan yara bitishi, jarohatlarning murakkabligi va surunkali kasalliklar bilan bog'liq bo'lib, biriktiruvchi to'qimalarning regeneratsiya mexanizmini chuqur tushunish zaruratini oshiradi.

Mushak to'qimalari regeneratsiyasi

Mushak to'qimalari organizmning harakatlanishi, mexanik qo'llab-quvvatlash va metabolik faoliyatini ta'minlaydigan muhim strukturalar hisoblanadi. Ular uch turga bo'linadi: skelet mushaklari, silliq mushaklar va yurak mushak to'qimasi. Har bir turining regeneratsiya salohiyati bir-biridan keskin farq qiladi. Mushak to'qimalarining tiklanishi hujayralar strukturasi, staminal hujayralar mavjudligiga va o'sish omillarining faolligiga bog'liq.

Skelet mushaklari regeneratsiyasi

Skelet mushak hujayralari (miositlar) terminal differensiyalashgan bo'lib, odatda bo'linish qobiliyatiga ega emas. Shu bilan birga, satelit hujayralar mavjud bo'lib, ular mushak tolalari atrofida joylashgan va regeneratsiyada asosiy rol o'ynaydi.

Regeneratsiya mexanizmi:

- Jarohat yuz berganda satelit hujayralar faollashadi va proliferatsiyaga kirishadi.

- Faollashgan satelit hujayralar yangi miositlarga differensiyalanadi yoki shikastlangan tolalar bilan birlashadi.

- Yangi tolalar eskilariga ulanadi va mushak tolasi tuzilishi qayta tiklanadi.

Klinik ahamiyati:

- Yengil mushak jarohatlaridan keyin to'qima nisbatan tez tiklanadi.

- Kuchli yoki takroriy jarohatlar fibroz va funksional yo'qotishga olib keladi.

Silliq mushaklar regeneratsiyasi

Silliq mushaklar hujayralari turli organlar (qon tomirlari, ichak, pufak) devorlarida joylashgan bo'lib, ular stabil to'qimalar kategoriyasiga kiradi. Ularning bo'linish qobiliyati odatdagi sharoitda past bo'lsa-da, shikastlanish yoki o'sish signalida faollashadi.

Regeneratsiya mexanizmi:

- Hujayralar mitoz orqali ko'payadi.
- Zararlangan hududga migratsiya qiladi va yangi silliq mushak tolalarini hosil qiladi.
- Fibroz jarayoni minimal, ammo kuchli yallig'lanishlar paytida chandiq hosil bo'lishi mumkin.

Klinik ahamiyati:

- Ichak yoki qon tomir jarohatlaridan keyin funksiyani qisman tiklay oladi.
- Hujayralarning sekin bo'linishi tiklanish jarayonini biroz kechiktiradi.

Yurak mushak to'qimasi regeneratsiyasi

Yurak mushak hujayralari (kardiomyositlar) permanent to'qimaga kiradi. Ular terminal differensiyalashgan va bo'linish qobiliyati deyarli yo'q. Shu sababli yurak mushak to'qimasida regeneratsiya jarayoni juda cheklangan.

Regeneratsiya mexanizmi:

- Kardiomyositlar shikastlanganda hujayralar ko'paymaydi.
- Zararlangan hudud biriktiruvchi to'qima bilan to'ldiriladi (fibroz), bu esa chandiq hosil bo'lishiga olib keladi.
- Shu tufayli infarkt yoki boshqa yurak shikastlanishlaridan keyin funksional yo'qotishlar yuz beradi.

Klinik ahamiyati:

- Regeneratsiyani rag'batlantirish uchun staminal hujayra terapiyasi, genetik muhandislik va regenerativ tibbiyot usullari tadqiq etilmoqda.
- Cheklangan regeneratsiya sababli yurak kasalliklari surunkali va qaytarilmas oqibatlariga olib keladi.

Regeneratsiyaning umumiy gistologik bosqichlari mushak to'qimasida

Mushak to'qimalarida regeneratsiya quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Inflammasiya (yallig'lanish) – zararlangan hujayralar yo'q qilinadi, sitokinlar faollashadi.
2. Proliferatsiya – staminal yoki satelit hujayralar bo'linadi.
3. Migratsiya va differensiyalanish – yangi mushak hujayralari shikastlangan tolalarga ulanadi.
4. Maturatsiya va integratsiya – yangi tolalar funksional va strukturaviy jihatdan mavjud to'qimaga integratsiyalanadi.

Bu jarayonlarning tezligi va sifatini hujayra turi, jarohat chuqurligi va o'sish omillari belgilaydi.

Asab to'qimalarining regeneratsiyasi

Asab to'qimalari organizmning sezgi, harakat va reflektor funksiyalarini boshqaradi. Ular ikki asosiy guruhga bo'linadi: markaziy asab tizimi (MAT) va periferik asab tizimi (PAT). Asab to'qimalarning regeneratsiya salohiyati boshqa to'qimalarga nisbatan cheklangan bo'lib, ularning hujayra tuzilishi va o'sish omillari bilan bog'liq.

Periferik asab tolalarining regeneratsiyasi

Periferik nervlar shikastlanganda regeneratsiya nisbatan yuqori bo'ladi. Bu jarayon asosan Shvann hujayralari va aksionlarning o'sishi bilan bog'liq.

Mekanizm:

- Shvann hujayralari zararlangan nerv tolalarini tozalaydi va regeneratsiya shlyuzini hosil qiladi.
- Aksionlar yangi tolalar bo'ylab o'sadi va maqsadli organlarga yetadi.
- Periferik asab regeneratsiyasi metabolik qo'llab-quvvatlash, o'sish omillari (NGF, BDNF) va ekstrasellyulyar matritsa orqali tartibga solinadi.

Klinik ahamiyati:

- Yengil kesishlar yoki siqilishlar asosan to'liq tiklanadi.
- Kuchli shikastlar (masalan, nerv transeksiyasi) tiklanish jarayonini sekinlashtiradi yoki qisman yo'qotadi.

Markaziy asab tizimi regeneratsiyasi

Markaziy asab tizimi (miya va orqa miya) hujayralari permanent to'qimaga kiradi. MAT hujayralari terminal differensiyalashgan va bo'linish qobiliyatiga ega emas.

Mekanizm:

- Zararlangan neyronlar tiklanmaydi.
- Zaruriy joylar glial to'qima (astrofitlar, oligodendrotsitlar) bilan to'ldiriladi, bu esa glioz yoki chandiq hosil bo'lishiga olib keladi.
- Glial to'qima aksionlarning o'sishini inhibe qiladi, shuning uchun tiklanish juda cheklangan.

Klinik ahamiyati:

- Miya yoki orqa miya shikastlari ko'pincha qaytarilmas bo'ladi (masalan, insult, travmatik miya jarohati).
- Hozirgi kunda staminal hujayra terapiyasi, gen terapiyasi va o'sish faktorlarini qo'llash orqali MAT regeneratsiyasini rag'batlantirish tadqiq etilmoqda.

Regeneratsiyaning molekulyar va gistologik asoslari

- NGF (nerve growth factor), BDNF (brain-derived neurotrophic factor) va boshqa o'sish omillari aksionlarning o'sishini rag'batlantiradi.
- Extracellular matrix tolalari regeneratsiya yo'nalishini belgilaydi.
- Glial to'qima PAT bilan solishtirganda cheklovchi omil sifatida ishlaydi.
- Hujayra migratsiyasi, aksion yo'nalishi va sinapslar tiklanishi molekulyar va gistologik darajada murakkab tartibda amalga oshadi.

Xulosa

To'qimalarning regeneratsiya qobiliyati biologiya va tibbiyotning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Har bir to'qima turi o'ziga xos regenerativ salohiyatga ega bo'lib, ularning embrional kelib chiqishi, hujayralarning bo'linish qobiliyati, o'sish omillari va genetik boshqaruv tizimlariga bog'liq.

Umumiy xulosalar:

1. Labil to'qimalar (epiteliy, qon hujayralari) doimiy yangilanuvchi bo'lib, shikastlanishdan keyin tez va to'liq tiklanadi.

2. Stabil to'qimalar (jigar, silliq mushaklar) bo'linish qobiliyatiga ega bo'lmagan vaqtinchalik hujayralardan tashkil topgan, shikastlanish paytida faollashadi va nisbatan sekin tiklanadi.

3. Permanent to'qimalar (yurak mushaklari, markaziy nerv tizimi) terminal differensiyalashgan bo'lib, ularning regeneratsiyasi juda cheklangan, shikastlanish chandiqlik hosil bo'lishiga olib keladi.

4. Molekulyar mexanizmlar, o'sish omillari, sitokinlar va ekstrasellyulyar matritsa regeneratsiyaning tezligi va sifatini belgilaydi.

5. Fibroz va chandiqlanish biriktiruvchi va permanent to'qimalarda ko'p kuzatiladi va to'qimaning funksional tiklanishini cheklaydi.

Kelajakda regenerativ tibbiyot sohasining rivojlanishi inson salomatligini saqlash va kasalliklarni davolashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Staminal hujayra terapiyasi, genetik muhandislik va o'sish faktorlarini qo'llash orqali, ayniqsa permanent to'qimalarda tiklanish jarayonini rag'batlantirish va funksional tiklanishni ta'minlash istiqbollari mavjud. Shu bilan birga, regeneratsiya mexanizmlarini chuqur o'rganish, yangi dori vositalarini yaratish va klinik amaliyotda qo'llash imkoniyatini oshiradi.

Umuman olganda, to'qimalarning regeneratsiyasi fan va amaliyot nuqtai nazaridan organizmning shikastlanishga javob berish qobiliyatini tushunish, kasalliklarni davolash va yangi tibbiy texnologiyalarni rivojlantirish uchun muhim asos hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'. A. Xolmatov, A. Q. Jo'rayev. Inson anatomiyasi va gistologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

o Foydalanilgan qismi: To'qimalar turlari, regeneratsiya mexanizmlari, hujayra tsikli, epiteli va biriktiruvchi to'qimalar bo'limlarida ishlatildi.

2. M. R. Karimov. Gistologiya va embriologiya asoslari. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.

o Foydalanilgan qismi: Mushak va asab to'qimalari, ularning regeneratsiyasi bo'limlari.

3. B. A. Rasulov. Tibbiyotda regenerativ biologiya. – Toshkent: Salomatlik nashriyoti, 2021.

o Foydalanilgan qismi: Molekulyar mexanizmlar, o'sish omillari, sitokinlar va genetik boshqaruv tizimlari bo'limlarida ishlatildi.

4. Smith, J., & Brown, L. (2018). Tissue Regeneration in Human Biology. *Journal of Histology*, 45(3), 210–225.

o Foydalanilgan qismi: To'qimalarning umumiy regeneratsiya asoslari, embrional kelib chiqish, labil, stabil va permanent to'qimalar.

5. Patel, R. et al. (2020). Muscle Tissue Repair and Satellite Cells. *International Journal of Regenerative Medicine*, 12(2), 45–60.

o Foydalanilgan qismi: Skelet mushaklari regeneratsiyasi, satelit hujayralar, mushak tolalarining tiklanish bosqichlari.

6. Zhang, H., & Li, X. (2019). Peripheral and Central Nervous System Regeneration. *Neuroscience Review*, 27(4), 312–330.

o Foydalanilgan qismi: Asab to'qimalarining regeneratsiyasi, periferik va markaziy tizimdagi farqlar.

7. National Institutes of Health (NIH) – <https://www.nih.gov>

o Foydalanilgan qismi: Regenerativ tibbiyot, staminal hujayra terapiyasi va kelajak istiqbollari.

8. ScienceDirect – <https://www.sciencedirect.com>

o Foydalanilgan qismi: Fibroblastlar, chandiqlanish va fibroz jarayonlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar.

9. PubMed – <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>

o Foydalanilgan qismi: Molekulyar mexanizmlar, sitokinlar va o'sish omillari haqidagi ilmiy maqolalar.

ZAMONAVIY ARXITEKTURA VA SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Ochilov Alisher Orifovich

Qarshi davlat universiteti Texnologik ta'lim kafedrasida dotsenti.

Norqulova Moxigul G`anisher qizi

Qarshi davlat universiteti Arxitektura yo`nalishi 2 kurs talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada shaharsozlik va arxitektura sohalarining dolzarb muammolari ilmiy yondashuv asosida tahlil qilinadi hamda O'zbekistonning turli hududlaridan aniq misollar keltiriladi. Shuningdek shaharsozligi va arxitekturasidagi asosiy muammolari echimlariga doir takliflar berilgan.*

Kalit so'zlar: *migratsiya oqimining kuchayishi, arxitektura konsepsiyasi, Shaharlar estetikasi, zich qurilish, infrastruktura etishmovchiligi.*

Аннотация: *В этой статье анализируются актуальные проблемы градостроительства и архитектуры с научной точки зрения, а также приводятся конкретные примеры из различных регионов Узбекистана. Кроме того, предлагаются рекомендации по решению основных проблем градостроительства и архитектуры.*

Ключевые слова: *усиление миграционных потоков, концепция архитектуры, эстетика городов, плотная застройка, нехватка инфраструктуры.*

Annotation: *This article analyzes the pressing issues in urban planning and architecture based on a scientific, with specific examples from various of Uzbekistan. It also provides suggestions regarding solutions to the main problems in urban planning and architecture.*

Keywords: *increase migration flow, architectural concert, urban aesthetics, dense construction, lack of infrastructure.*

O'zbekiston oxirgi yillarda urbanizatsiya jarayonini jadallashtirayotgan mamlakatlardan biridir. Aholi sonining barqaror o'sishi, ichki migratsiya oqimining kuchayishi va iqtisodiy faollikning markazlashuvi shaharlarning tez sur'atlarda kengayishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayon yangi imkoniyatlar bilan birga shaharsozlik va arxitektura sohalarida bir qator dolzarb muammolarni ham yuzaga chiqarayotir.

Prezedetimiz Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan qabuk qilingan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasii va unga muvofiq qabul qilingan davlat dasturida mamlakat iqtisodiyotini yanada jadal rivojlantirishda iqtisodiyotning lokomotivi sifatida ushbu sohaga, xususan yangi bin ova inshootlar, ishlab chiqarish obektlari handa xususiy tadbirkorlik, temir va avtomobil uo'llari, turarjoy binolari qurilishida alohida urgu berilgan.

Shaharlar aholisining ortib borishi, ekologik muammolarning keskinlashuvi va texnologik rivojlanish arxitektalarni yangi yondashuvlarga undamoqda. Ayniqsa, "yashil" arxitektura konsepsiyasi jahon miqyosida keng tarqalmoqda. Bu yo'nalishda binolar qurilishida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, issiqlik izolatsiyasi, suv tejovchi tizimlar va ekologik toza qurilish materiallarining qo'llanilishi asosiy mezon bo'lib qolmoqda. Shu nuqtaiy nazardan kelib chiqib quyidagi dolzarb masalalar ustida tadqiqot ishlarini olib borishga harakat qilamiz.

Birinchi navbatda, shaharlarning keskin kengayishi mavjud infratuzilmaning yuklamasini oshirib yubordi. Yangi uy-joy massivlarida maktab, bog'cha, poliklinika, kommunal tizimlar kabi asosiy xizmatlar yetishmaydi. Aksariyat hududlarda suv-ta'minoti, kanalizatsiya va yo'l tarmoqlari eski holatda qolayotganligi ko'plab qulaylik muammolarini keltirib chiqarmoqda. Bu esa urbanizatsiyaning tartibli boshqarilmayotganidan dalolat beradi.

Ikkinchi dolzarb masala — shaharlarni bosh reja asosida rivojlantirishdagi muammolardir. Ayrim hududlarda qurilishlar tasdiqlangan loyihalarga mos bo'lmay, arxitektura makoni tartibsizlashib bormoqda. Bu nafaqat estetik ko'rinishning pasayishiga, balki transport, ekologiya va xavfsizlikka ham salbiy ta'sir qiladi. Xususan, yo'llarning torligi va avtomobillar sonining ortishi yirik shaharlarda tirbandliklarning kundalik muammoga aylanishiga olib kelgan.

Shaharlar estetikasi va arxitektura sifati bilan bog'liq muammolar ham dolzarb. Yangi bunyod etilayotgan ko'p qavatli uylar ko'pincha bir-biriga o'xshash, shahar identitetini shakllantirmaydigan "tipovoy" ko'rinishga ega. Milliy va zamonaviy arxitektura uyg'unligi kam uchraydi, jamoat makonlari esa yetarlicha funksional va qulay emas.

Ekologik muammolar ham jiddiylashmoqda. Aksariyat shaharlar hududida ko'kalamzor maydonlar qisqarib, daraxtlarning kesilishi tez-tez kuzatilmoqda. Bu "shahar ichidagi issiq orol" effektini kuchaytiradi, aholi salomatligiga, havoning sifatiga va umumiy yashash qulayligiga salbiy ta'sir qiladi.

Ushbu maqolada yuqoridagi fikrlarimizga aniqlik kiritish maqsadida shaharsozlik va arxitektura sohalarining dolzarb muammolari ilmiy yondashuv asosida tahlil qilinadi hamda O'zbekistonning turli hududlaridan aniq misollar keltiriladi.

Aholi sonining tez o'sishi va shaharlarning haddan tashqari zichlashuvi katta shaharlar migratsiya oqimi tufayli tez kengaymoqda, infrastruktura bu sur'atga mos ravishda rivojlanmayapti: yo'llar tor, jamoat transporti yetarli emas, kommunal tizimlar eskirgan.

1. Toshkent shahri - Mamlakatning eng yirik megapolisidir. Tabiiy o'sishdan tashqari, ichki migratsiyaning eng katta qismi shu yerga yo'naltiriladi. Ish o'rinlari, ta'lim va xizmatlar sifati sababli aholi tez ko'paymoqda. Shaharning zichligi O'zbekistonda eng yuqori.

2. Samarqand viloyati - aholi soni bo'yicha mamlakatda yetakchi hududlardan. Samarqand shahri va Kattaqo'rg'onda urbanizatsiya darajasi yuqori.

3. Farg'ona vodiysi viloyatlari (Farg'ona, Andijon, Namangan) - O'zbekistonning eng zich aholili mintaqasi. Tabiiy o'sish darajasi yuqori, shaharlar soni ko'p, urbanizatsiya jarayoni tez ayniqsa Farg'ona va Andijon eng zich hududlar qatorida.

4. Qashqadaryo viloyati - so'nggi yillarda sanoatlashuv va ichki migratsiya kuchaygan. Qarshi va Sahrisabz shaharlarida aholi zichligi ortmoqda.

O'zbekiston shahrarsozligining asosiy muammolarini echimini topishda quyidagi cxema orqali takliflar kiritmoqchimiz.

O'zbekiston shahrarsozligining asosiy muammolari

Urbanizatsiya bosimini kamaytirishni asosiy echimlari birinchi navbatda hududiy rivojlanishni kuchaytirish. Katta shaharlarga haddan tashqari migratsiyani kamaytiradi. O'rta va kichik shaharlarda sanoat, xizmat ko'rsatish va infratuzilma rivojlantiriladi. Ish o'rinlari hududlarda yaratiladi.

Aholi punktlarini rejalashtirishni modernizatsiya qilish. Yangi uy-joy massivlarini transport, maktab, kasalxona va kommunal tarmoqlar bilan birga rejalashtirish.

Jamoat transportini rivojlantirish. Yashil zonalar, ekologik barqaror hududlar yaratish.

Arzon uy-joy dasturlari davlat-xususiy sheriklik asosida ko'p qavatli, energiya tejamkor uylar qurish. Uy narxlarini barqarorlashtirish.

Qishloq joylarda yashash sharoitlarini yaxshilash. Internet, yo'llar, tibbiyot, ta'lim sifatini oshirish. Fermerlik va agroklasterni modernizatsiya qilish.

Urbanizatsiya bosimining yechimi — bu faqat yangi uylar qurish emas, balki hududlararo iqtisodiy muvozanat, zamonaviy infratuzilma, jamoat transporti, arzon uy-joy, raqamli xizmatlar va ekologik boshqaruvni yaxshilashdir.

Zich qurilishga barham berish yoki zich qurilgan hududlarni rekonstruksiya qilish — bu shaharsozlikda aholi zichligini pasaytirish, yashash sifatini yaxshilash va infratuzilmani tiklashga qaratilgan muhim jarayondir. Zich qurilishga barham berishning ijobiy natijalari shaharlar nafas oladi, tirbandlik va shovqin kamayadi, yashash sifati oshadi, infratuzilma yuklamasi kamayib, xizmatlar yaxshilanadi va nihoyat ekologiya va havo sifati yaxshilanadi.

Infrastruktura etishmovchiligi bartaraf etish – bu shaharlar va hududlarda transport, kommunikatsiya, suv ta'minoti, energiya, sog'liqni saqlash, ta'lim kabi asosiy tizimlar yetishmasligini kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash bilan bog'liq jarayon. Bu muammoni hal qilish uchun kompleks yondashuv kerak.

1. Transport infratuzilmasini rivojlantirish - jamoat transporti, yo'l va ko'priklar va piyodalar va velosiped yo'laklari.

2. Energiya va suv ta'minoti - elektr tarmoqlari - zamonaviy transformator punktlari, barqaror energiya manbalari (quyosh, shamol), suv va kanalizatsiya, suv nasoslari, filtratsiya tizimlari, chiqindi suvni qayta ishlash, gaz va isitish tizimi markazlashgan va mahalliy isitish tizimlarini modernizatsiya qilish.

3. Sog'liqni saqlash va ta'lim maktab va bog'chalar, aholining yashash joyiga yaqin bo'lishi, yetarli sig'im, poliklinikalar va shifoxonalar, aholi soniga mos keladigan xizmatlar, zamonaviy texnologiyalar, tibbiyot, onlayn ta'lim imkoniyatlari orqali xizmatlarni kengaytirish.

4. Shaharsozlikni rejalashtirish yangi hududlarda uy-joylar, ijtimoiy infratuzilma va ish joylarini bir vaqtda rejalashtirish. Mahalliy xizmatlarni yaqinlashtirish va sig'imini oshirish.

5. Shaharsozlikda ekologik muammolar juda dolzarb masala hisoblanadi. Ularni qisqacha ko'rib chiqaylik va mumkin bo'lgan yechimlarni haqida fikr yuritganimiz:

Havo ifloslanishi transport vositalarining ko'pligi va chiqindilari. Sanoat korxonalarini, issiqlik stansiyalari va qurilish changi.

Yechimlar - transportni rivojlantirish: jamoat transporti, velosiped yo'llari, elektromobillar. Sanoat chiqindilarini kamaytirish, filtrlar o'rnatish. Shahar hududlarini ko'kalamzorlashtirish, daraxtlar ekish.

Suv resurslarining ifloslanishi - kanalizatsiya va chiqindi suvlarni to'g'ri tozalamasdan oqizish. Kimyoviy va sanoat chiqindilari.

Yechimlar -Suvni tozalash inshootlarini rivojlantirish. Suvni tejash texnologiyalarini joriy etish. Suv havzalarini muntazam nazorat qilish va ifloslanishni kamaytirish.

Qattiq chiqindilar va atrof-muhit ifloslanishi - uy-joy va sanoat chiqindilarining noto'g'ri utilizatsiyasi. Plastik va boshqa qayta ishlanmaydigan materiallar.

Yechimlar - qayta ishlash va ajratish tizimlarini kengaytirish. Shahar hududida chiqindilarni kamaytirish va ekologik ongni oshirish. Kompostlash va organik chiqindilarni ishlatish.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston shaharsozligi va arxitekturasidagi asosiy muammolar urbanizatsiya jarayonining tezligi hamda rejalashtirish va boshqaruvning yetarlicha tizimlashtirilmaganligi bilan bog'liq. Davlat tomonidan bu sohada islohotlar va yangi normativ-huquqiy bazalar yaratilib borilayotgan bo'lsa-da, amaliyotda kompleks yondashuv, professional arxitektorlar maktabi, sifat nazorati va ekologik mas'uliyatni kuchaytirish zarurligi dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu yo'l bilan O'zbekiston shaharlarini zamonaviy, qulay, xavfsiz va estetik jihatdan jozibador urban makonlarga aylantirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PQ-54-son qarori.
2. D. D. Davlatov Zamonaviy arxitektura: shaharsozlik va barqaror taraqqiyotdagi o'rni. <https://zenodo.org/records>.
3. SH.Abdullayev. "Arxitektura tarixi va nazariyasi". O'quv qo'llanma.T., 2000y.
- 4.A.O.Ochilov -"Organization of Personnel Training in Universities of Uzbekistan using the Methods of Scheduling and Network Planning in Conditions of Self-Isolation". Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online). <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/issue/view/>. Vol.13, No.11

O'ZBEKISTON HUDUDINI SEYSMIK RAYONLASHTIRISH

Saitqulova Zaynura Umidjonovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti Geografiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi Tel: +998 50 006 13 02

Annotasiya: *Ushbu maqola O'zbekiston hududida yuz beradigan zilzila hodisalari, ularning tabiiy-geografik xususiyatlari va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada zilzilalarning asosiy sabab va zonalari, tog'li hududlarda ularning intensivligi, shuningdek, odamlar hayoti va infratuzilmaga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, tabiiy xavflarni kamaytirish va oldini olish choralari oid tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Zilzila, Seysmik xavf, infratuzilma, tog'li hududlar, tabiiy-geografik xususiyatlar.*

SEISMIC ZONING OF THE TERRITORY OF UZBEKISTAN

Saitkulova Zaynura Umidjonovna

Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan Faculty of Geography and Geoinformation Systems 2nd year student of Geography

Abstract: *This article is devoted to the study of earthquakes occurring in the territory of Uzbekistan, their natural and geographical features and socio-economic consequences. The article analyzes the main causes and zones of earthquakes, their intensity in mountainous areas, as well as their impact on human life and infrastructure. Recommendations are also given on measures to reduce and prevent natural hazards.*

Keywords: *Earthquake, Seismic hazard, infrastructure, mountainous areas, natural and geographical features.*

Seysmik rayonlashtirish - seysmik jihatdan faol joylarni seysmik xavflilik darajasi bo'yicha hududlar (zonalar)ga ajratish. Ilgari bo'lib o'tgan zilzilalar, joyning geologik, tektonik, seysmik va geofizik xususiyatlarini asboblarni yordamida tekshirish natijalari hamda makroseysmik ma'lumotlarga asoslanib amalga oshiriladi.

Zilzilalarning inshootlarga ta'siri kuchini seysmik xavfli hududlarning muayyan uchastkasini mahalliy muhandislik geologiyasi, gidrogeologik sharoitlariga ko'ra farqlash seysmik mikrohududlashtirish deb ataladi.

Ularda har qanday geografik punkt uchun o'rtacha gruntli sharoitlarda tebranishlar intensivligi haqidagi ma'lumotlar ball hisobida aks ettiriladi.

Qurilish me'yorlari va qoidalariga binoan, o'rtacha gruntli sharoitlarga gil, qumoq tuproq, qum, yirik chaqir tosh gruntli sharoitlar kiradi.

Seysmik hududlashtirish haritasi rasmiy hujjat hisoblanadi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi hududining umumiy seysmik rayonlashtirish xaritasi Manba: <https://seismos.uz/>

O'zbekistonda 9 balli zona Chatqol tog' tizmasining markaziy qismini egallab, Farg'ona vodiysining sharqiy qismigacha davom etadi. Bu zonaning g'arbiy chegarasi Namangan va Farg'ona shaharlari yaqinidan o'tadi. Zona janubiy va jan.g'arbiy yo'nalishlarda Tojikistonga o'tadi va Surxondaryo viloyatining shimolida Sharg'un shahri atroflaridagi kichikroq hududni o'z ichiga oladi. Bu zonada 9 balli zilzilalarning epitsentri joylashgan (Chatqol zilzilasi, 1946 y; Andijon zilzilasi, 1902; Qoratorog' zilzilasi, 1907), 8 balli zona shimolida Qorjontov, Ugom va Piskom tog' tizmalarini qamragan. Janubroqda bu zona Toshkent (Toshkent zilzilasi, 1966), Namangan va Farg'ona sh.lari orasidan tor polosa shaklida o'tadi, so'ngra Tojikistonga, u yerdan Surxondaryo viloyatiga o'tib, g'arbdan Boysuntog' tizmasining shim. qismida 9 balli zona bilan tutashadi. Buxoro viloyatining Gazli sh. atrofi ham 8 balli zonaga kiradi (1976 va 1984-yilgi Gazli zilzilalari), 7 balli zona Chimkent sh. (Qozog'iston) yaqinidan janubga tomon yo'nalib, Sirdaryo va Jizzax viloyatlari hududini, Qashqadaryo viloyatining g'arbiy qismini va Surxondaryoning asosiy hududini hamda Navoiy viloyatining sharqiy qismini, Buxoro viloyatini, Xorazm viloyatining jan. qismini o'z ichiga oladi.

Seysmik zonalar bilan bir qatorda seysmogen zonalar ham mavjud. Seysmogen zonalar - kuchli zilzilalar bo'lib turadigan xududlar. Yer po'stidagi kuchlanishlar ta'sirida o'zgarayotgan faol geologik struktura uzilishlaridan tashkil topadi. Bu zonalarda tektonik harakatlarning muayyan davrida yuqori magnitudali yer qimirlashlar sodir bo'ladi. Seysmogen zonalar avval hosil bo'lgan zilzila o'choqlari, epitsentrlari, pleystoseym maydonlari va ular bilan bog'liq bo'lgan seysmouzilmalar, seysmodeformatsiya qoldiqlari, kelajakda kuchli tebranish manbai shakllanish ehtimoli bor hududlarni o'z ichiga oladi. Seysmogen zonalar yer osti chuqur

qatlamlarida bo'layotgan geodinamik jarayonlarni va bu qatlamlarni tashkil etgan jinslarning tuzilishini, ularga ta'sir etadigan tektonik xususiyatlarni, shuningdek, qaysi joylarda zilzila xavfi yuqori bo'lishi mumkinligini, kuchli va kuchsiz yer qimirlashlar kelib chiqish qonuniyatlarini o'rganish natijasida aniqlanadi. Katta kuchga ega bo'lgan zilzila o'chog'i muayyan geologik muhit bilan bog'langan seysmogen uzilishlarda shakllanadi va tektonik harakatlarning faollashuvi paytida tebranish manbalariga aylanadi. Kuchsiz zilzilalar hamma yerda tog' jinslarining darz ketishidan paydo bo'ladi. Kuchli zilzila har gal yangi joyda, ya'ni Seysmogen zonalardagi ma'lum bo'lgan yer qimirlash o'choklarining davomida yoki ular orasidagi seysmogen uzilmalarda sodir bo'ladi. Zilzila kuchi uzilmalarning kattakichikligiga, ularda bo'ladigan tektonik harakatlar amplitudasi, tezligiga bog'liq. Seysmogen zonalarda geodinamik jarayonning tez rivojlanishi natijasida yer qimirlash manbaidagi yig'ilgan tektonik kuchlanishlar seysmik to'lqinlar energiyasiga aylanadi. Shu sababli, Seysmogen zonalarni kuchli zilzilalar generatori deyish mumkin. O'zbekiston hududida kuchli zilzila o'choklarining shakllanishi ehtimoli bo'lgan Seysmogen zonalarning konsepsiyasi ilk bor yaratildi.

2-rasm. O'zbekiston hududida turli intensivlikdagi silkinishlarning qaytarilish davrlari xaritasi

Manba: O'zbekiston Milliy atlas. I-tom. 115-bet

Seysmotektonik sharoitlarga qarab seysmik xavf bo'lgan har bir hududda bitta yoki bir nechta Seysmogen zonalari bo'ladi. Ular hozirgi zamon tektonik harakatlarning faol seysmogen uzilmalarining o'lchami, zilzilalarning parametrlari (magnitudasi, chuqurligi, intensivligi va boshqalar) ga bo'linadi. O'zbekistonda ishlab chiqilgan

Seysmogen zonalar konsepsiyasiga kura, ular 3 toifadan iborat. Birinchi toifali Seysmogen zonalarda magnitudasi 7,5, intensivligi 9 ball, ikkinchisida — magnitudasi 6,5, intensivligi 8 ball va uchinchisida — magnitudasi 5,5, intensivligi 7 ballgacha zilzilalar sodir bo'ladi. Izlanishlar natijasida birinchi marta Seysmogen zonalarning yangi tipdagi xaritasi tuzildi (561betdagi sxematik xaritaga q.). O'zbekistonning sharqi va unga yondosh hududlar uchun tuzilgan bu xarita 1976-yil e'lon qilingandan keyin 1977-yilda 8 balli IsfaraBotken, 7 balli Haydarkon, 7 balli Tovoqsoy, 1980-yilda 7 balli Konibodom, 8 balli Nazarbek, 1982-yilda 8 balli Chimyon, 1984-yilda 8 balli Pop va 1985-yilda 8 balli Qayroqqum, 1988-yilda 7 balli Shomodsi, 1990-yilda O'zgan, 1992-yilda 8 balli Izboskan zilzilalari sodir bo'ddi. Ularning joyi, kuchi va magnitudasi bashoratga to'la mos keldi. Seysmogen zonalar konsepsiyasi asosida Vyetnam, Laos, Yaman mamlakatlari va Turkiyaning Egey sistemasi grabenlari uchun seysmik rayonlashtirish xaritalari tuzilgan, shuningdek, AQShning zilzilalarni halokatli oqibatlarini kamaytirish dasturida ham o'z aksini topdi.

O'zbekiston hududida zilzilalar hududiy jihatdan nomutanosib tarqalgan bo'lib, ko'p hollarda tog'li hududlarda intensivroq seziladi. Zilzilalar tabiiy-geografik sharoitlar, tektonik jarayonlar va yer qatlamlarining tuzilishiga bog'liq.

Maqolada aniqlanishicha, ularning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini kamaytirish uchun seysmik monitoring tizimlarini rivojlantirish, barqaror infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va aholiga maxsus xavfsizlik bo'yicha treninglar tashkil etish zarur. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlar natijalari tog'li hududlarda seysmik xavfsizlik choralari yaxshilash va ekologik muvozanatni saqlashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamatqulov M., Egamov B. Yu. Geologiya va geomorfologiya. Darslik. – Toshkent. "VneshInvestProm", 2019.
2. Abdunazarov O', Mirakmalov M., Sharipov Sh., Ibragimova R. Umumiy tabiiy geografiya. Darslik.–Toshkent. "VneshInvestProm", 2019.
3. O'zbekiston Milliy atlası.I-bob.
4. <https://www.ziyouz.com/kutubxona>
5. <https://www.wikipedia.org/>
6. <https://seismos.uz/>

KLINIK HOLAT: INTERSTITSIAL O'PKA KASALLIGI VA IJOBiy DIASKINTEST; DIAGNOSTIKA STANDARTLARI, MSKT VA DAVOLASH TAKTIKASI (FARG'ONA VFPM TAJRIBASI)

Qosimov Sanjarbek Sobirjon o'g'li

*Ftiziatriya, Pulmonologiya va metabolic kafedrasi assistenti Central Asian Medikal
Univercity*

Qisqa mazmun: *Ushbu maqolada interstitsial o'pka kasalligi (IÖK; NSIP fenotipi) bo'lgan bemorda Diaskintest ijobiy chiqqan holat, aktiv silni bosqichma-bosqich istisno qilish, latent sil infeksiyasi (LSI)ni tasdiqlash va immunosupressiv davoga tayyorgarlik jarayonida LSIning oldini olish (profilaktika)ning amaliy algoritmi bayon qilinadi. MSKT-yuqori aniqlikdagi protokol, ATS/ERS standartlari asosidagi diagnostika yondashuvi va Farg'ona viloyat ftiziatriya va pulmonologiya markazi (VOFPM) amaliyotidan olingan hujjat ma'lumotlari integratsiya qilingan.*

Kalit so'zlar: *interstitsial o'pka kasalligi, NSIP, Diaskintest, latent sil infeksiyasi, MSKT (HRCT), immunosupressiya, Farg'ona.*

Краткое резюме: *В статье представлен клинический случай пациента с интерстициальным заболеванием лёгких (ИЗЛ; NSIP-фенотип) и положительной кожной пробой Диаскинтест. Описаны поэтапное исключение активного туберкулёза, подтверждение латентной туберкулёзной инфекции (ЛТИ) и практический алгоритм профилактики ЛТИ в период подготовки к иммуносупрессивной терапии. Интегрированы протокол КТ высокого разрешения (HRCT), диагностический подход согласно стандартам ATS/ERS и данные документации Ферганского областного центра фтизиатрии и пульмонологии.*

Ключевые слова: *интерстициальное заболевание лёгких, NSIP, Диаскинтест, латентная туберкулёзная инфекция, КТ высокого разрешения (HRCT), иммуносупрессия, Фергана.*

Abstract: *This article presents a clinical case of a patient with interstitial lung disease (ILD; NSIP phenotype) and a positive Diaskintest. It details the stepwise exclusion of active tuberculosis, confirmation of latent tuberculosis infection (LTBI), and a practical algorithm for LTBI prophylaxis during preparation for immunosuppressive therapy. A high-resolution CT (HRCT) protocol, an ATS/ERS-based diagnostic approach, and documentation-derived data from the Fergana Regional Center for Phthisiology and Pulmonology are integrated.*

Keywords: *interstitial lung disease (ILD), NSIP, Diaskintest, latent tuberculosis infection (LTBI), high-resolution CT (HRCT), immunosuppression, Fergana.*

KIRISH

Interstitsial o'pka kasalliklari — parenxima va interstitsial to'qimani tutuvchi, turli etiologiyali diffuz kasalliklar guruhidir. Ko'pchilik fenotiplar (masalan, NSIP,

biriktiruvchi to'qima kasalliklari bilan bog'liq IÖK, gipersezgirlik pnevmoniti)ni boshqarishda GKS va boshqa immunosupressiv dori vositalari zarur bo'ladi. Immunosupressiya LSI reaktivatsiyasi xavfini oshiradi, shu bois imkoni bor joyda Diaskintest/IGRA orqali T B skriningi va aktiv silni ishonchli istisno qilish layoqatli algoritmi bilan bajarilishi kerak.

Diagnostika standartlari (ATS/ERS/Fleischner asosida)

1. Klinik va anamnestik baho

• Shikoyatlar: bosqichma-bosqich kuchayuvchi nafas qisishi, quruq yo'tal, jismoniy faollikning pasayishi.

• Ekspozitsiyalar: organik/noorganik changlar, parrandachilik, mog'or (GSP ehtimoli).

• Dori/radiatsiya tarixi (amiodaron, metotreksat va b.).

• Biriktiruvchi to'qima kasalligi belgilari.

• TB xavf omillari, BCG emlash tarixi.

2. Fizikal ko'rik

• Bazal krepatatsiyalar, barmoqlarda "baraban cho'plari/soat oynasi" belgisi bo'lishi bilan.

3. Funktsional testlar

• Spirometriya (restiktsiya), statik hajmlar, DLCO (ko'pincha pasaygan).

• 6 daqiqalik yurish sinovi va SpO2 monitoringi (yuklamada desaturatsiya).

4. MSKT-HRCT (texnik standart)

• Ingichka kesimlar 0.5–1.25 mm, maksimal inspiratsiya; kontrastsiz.

• "O'pka" va "mediastinal" oynalarda rekonstruksiya.

• Qo'shimcha: pron holatdagi va ekspirator seriyalar — havo "tuzoqlari" bor-yo'qligini baholash uchun.

5. HRCT patterniga ko'ra talqin

• UIP/ ehtimoliy UIP/ noaniq / alternativ tashxis (ATS/ERS 2018).

• NSIP: bir tekis interstitsial qalinlashish, "mato oynasi" (ground-glass), bir maromdagi retikulyatsiya; odatda "asalari uyasi" yo'q yoki minimal.

• GSP belgilari: mozaik perfuziya, havo tuzoqlari, sentrolobulyar tugunchalar.

• T B belgilari: kavernalar, "tree-in-bud", parchalanishli infiltratlar, limfadenopatiya.

6. Laborator-immunologik tekshiruvlar

• OAK, biokimyo, jigar ko'rsatkichlari (immunosupressiya/LSI davosi oldidan muhim).

• SZT skriningi (ANA, RF, anti-CCP, ENA, ANCA).

• Sil skriningi: Diaskintest/IGRA; ijobiy bo'lsa — aktiv silni mikrobiologiya va HRCT asosida majburiy istisno qilish.

7. Invaziv diagnostika

• BRK (BAL): hujayra tarkibi, Xpert MTB/RIF, KUB mikroskopiya, ekish.

• Transbronxial kriobiopsiya yoki jarrohlik biopsiya — HRCT noaniq bo'lsa.

• Yiringli balg'am bo'lsa, kamida 3 marta balg'am mikrobiologiyasi (KUB/PCR/ekish).

8. Multidisciplinar konsilium (MDK)

• Pulmonolog, ftiziatr, radiolog, patomorfolog birgalikda yakuniy fenotipni va TB statusini verifikatsiya konsultatsiyari.

9. Progreslovchi fibrozlovchi fenotip (PPF) mezonlari (1 yil ichida kamida 2 ta)

• Klinik yomonlashuv (nafas qisishi/yo'tal).

• Radiologik progress (retikulyatsiya, traksion bronxiektaz, "asalari uyasi"ning ortishi).

• Fiziologik pasayish: FVC ≥ 5 pp yoki DLCO ≥ 10 pp absolyut kamayish.

Klinik holat

Bemor va shikoyatlar

Ayol, 56 yosh. 10 oydan beri borib-borib kuchayuvchi nafas qisishi (mMRC II-III), quruq yo'tal, holsizlik. Harorat/ozish yo'q. BCG — bolalikda.

Fizikal ko'rik

ChDD 18/min, SpO₂ 95% (havo). Bazalarda mayda krepitatsiyalar. EHM belgilar yo'q.

Laborator ko'rsatkichlar

• OAK/biokimyo — sezilarli og'ishsiz.

• Jigar ko'rsatkichlari normal oraliqda.

• SZZT skriningi — manfiy.

• Sil skriningi:

○ Mantuda papula 7 mm.

○ Diaskintest — infiltrat 17 mm (ijobiy).

○ IGRA — o'tkazilmagan.

• VICH/VGV/VGS — manfiy.

Funksional testlar

• OFV1 86% (d), FJEL 72% (d), DLCO 58% (d).

MSKT-HRCT: protokol va topilmalar

• Protokol: 0.9–1.25 mm kesim, maksimal inspiratsiya; "o'pka/mediastinal" oynalarda rekonstruksiya; pron va ekspirator seriyalar bajarilgan.

• Tarqalish: ikki tomonlama, bazal-subplevral ustunlik.

• Pattermlar: bir maromdagi retikulyatsiya, traksion bronxiektazlar (chap tomonda biroz ko'proq), "mato oynasi" o'choqlari fibroz bilan almashib keladi.

• "Asalari uyasi" yo'q.

• TB belgilariga xos kavernalar, "tree-in-bud", parchalanishli infiltratlar va sezilarli limfadenopatiya — aniqlanmadi.

• Xulosa: fibrozlovchi interstitsial jarayon, ko'proq NSIP (hujayraviy/aritmik aralash)ga mos. Aktiv silga dalil yo'q.

Bronxoskopiya va mikrobiologiya

• BAL: KUB (-), Xpert MTB/RIF (-), ekishda MBT o'sishi yo'q.

- Balg'am (3 marta): KUB (-), PCR (-), ekish (-).

Morfologiya

Transbronxial kriobiopsiya: interstitsial yallig'lanish, septal qalinlashish, o'choqli fibroz; granuloma/kazeoz nekroz yo'q. NSIP (hujayraviy/aralash)ga mos.

O'lchov chizig'i: past-o'ng burchakda 100 µm; inset yonida 50 µm

Kattalashtirish: yuqori-chapda "H&E, ×200", inset yonida "×400"

Belgilangan o'choqlar va yorliqlar (o'zbekcha):

Interstitsial limfotsitar–plazmotsitar infiltrat

Alveolyar septal qalinlashish

O'choqli fibroz

II-tur pnevmotsit giperplaziyasi

Fibroblastik fokus (kam)

Granuloma/kazeoz nekroz yo'q

Tashxislar

• Asosiy: Nospetsifik interstitsial pnevmoniya (NSIP), fibrozlovchi fenotip, o'rtacha diffuziya yetishmovchiligi.

• Hamroh: Latent sil infeksiyasi (Diaskintest ijobiy; aktiv sil istisno qilingan).

• Qo'shimcha: 2-toifa qandli diabet (kompensatsiya).

Asos: Diaskintest ijobiy, ammo klinika/HRCT/BRK–mikrobiologiya/morfologiya aktiv silni rad etdi — LSI tashxisi qo'yiladi.

Mahalliy amaliyotdan qo'shimcha (manbadan integratsiya)

Farg'ona VOFPMDa 027-raqamli tibbiy hujjat shakli (Chiqaruv epikrizi) DMED Yagona tibbiy axborot tizimi orqali yuritildi. Markaz hujjatlaridan bir namunada (2025 yil aprel oyidagi MSKT xulosasi) quyidagilar qayd etilgan:

- "O'pkalarda bronxoektatik kengayishlar, chapda ko'proq. O'pka to'qimasida yaqqol fibroz o'zgarishlar, havo bo'shliqlari (air-trapping). Xronik bronxit belgilari"

- Klinik shikoyatlar sifatida nafas qisishi, yo'tal, balg'am ajralishi, holsizlik va emfizematöz ko'krak qafasi belgilarining tasviri keltirilgan.

- Laborator ko'rsatkichlar namunasida: Hb ≈ 126 g/l, Leyk $\approx 5.5 \times 10^9$ /l, ALT ≈ 19.6 U/l, AST ≈ 11.0 U/l va boshqalar. Ushbu ma'lumotlar markazda MSKT protokollari va klinik hujjatlashtirishning standartlashtirilganligini ko'rsatadi hamda yuqoridagi IÖK holatidagi HRCT talqinini amaliy tasvirlar bilan uyg'unlashtiradi (xususan, traksion bronxoektaz va fibroz belgilari).

Eslatma: manbadan olingan klinik ma'lumotlar shaxsiy identifikatsiyasiz, umumlashtirilgan ko'rinishda integratsiya qilindi.

Farqlovchi tashxis

- ILF/UIP — tipik UIP naqshi va "asalari uyasi" yo'qligi NSIP foydasiga.

- Surunkali GSP — ekspozitsiya anamnezi va mozaik perfuziya/havo tuzoqlari yetarli emas.

- Sarkoidoz — granuloma/mediastinal KLU yetarli emas.

- O'pka sili — HRCTda xos belgilersiz, mikrobiologiya/PCR (-).

Davolash taktikasi

1. LSI profilaktikasi (imunosupressiyaga tayyorlov)

- Tanlangan sxema: izoniazid 300 mg/kun + piridoksin 25–50 mg/kun — 6 oy.

- Monitoring: A ST/AL T boshlang'ich, 2 va 4 haftada, so'ng oyma-oy; gepatotoksiklik alomatlari bo'yicha o'qitish.

- Muqobil (dorilararo o'zaro ta'sirlarni inobatga olib):

- 4R (rifampitsin 4 oy), 3HR (INH+RIF 3 oy), 3HP (rifapentin+INH, haftasiga 1 marta 12 doza) — mavjudlik va o'zaro ta'sirlarga qarab.

2. NSIPni dori bilan boshqarish

- GKS: prednizolon ≈ 0.5 mg/kg/kun 4–8 hafta, so'ng klinika/FV Dga qarab pasaytirish.

- Steroidni tejoychi: mikofenolat mofetil 500 mg 2 marta/kun, 1–1.5 g 2 marta/kun gacha titrlash (LSI davosi boshlanganidan 3–4 hafta o'tib, jigar ko'rsatkichlari barqaror bo'lsa).

- Og'ir yoki refrakter holatlarda: azatioprin (TPMT nazorati bilan) yoki siklofosamid.

- Antifibrotiklar (PPF bo'lsa): nintedanib (har qanday IÖK–PPFda ko'rsatilgan), pirsfenidon — mavjudlikka qarab.

3. Asoratlarning profilaktikasi

• Pneumocystis jirovecii profilaktikasi: prednizolon ≥ 20 mg/kun >4 hafta yoki kombinatsiyalangan immunosupressiyada — ko-trimoksazol 400/80 mg kuniga yoki 800/160 mg kun ora.

- Osteoporoz: Ca/D vitamini, FRAXga ko'ra bisfosfonatlar.
- GKS/NSAID fonida GI himoya (zaruratga ko'ra IAPB/IPP).

4. Nomedikamentoz choralar

• Nafas rehabilitatsiyasi, nafas mashqlari.
• Vaksinatсия: gripp, pnevmokokk, COVID-19 milliy taqvim bo'yicha.
• Oksigenoterapiya: damda SpO₂ $\leq 88-89\%$ yoki yuklamada sezilarli desaturatsiya bo'lsa.

- Komorbiditetlarni boshqarish (GÉRB, DK2da glikemiya va b.).

5. Monitoring va strategiyani o'zgartirish mezonlari

• Klinik/PFT yomonlashsa yoki HRCTda progress bo'lsa (PPF mezonlari) — antifibrotik qo'shish, immunosupressiyani qayta ko'rib chiqish.

• INHga toqat qilinmasa/gepatotoksiklik — 4R/3HR/3HP ga o'tish (o'zaro ta'sirlarni hisobga olib).

• Davoga qaramay progress — klinik sinovlar va ehtimol, transplantatsiya markaziga maslahat (mavjud bo'lsa).

Natija

• INH 6 oylik profilaktika — muammosiz yakunlandi.
• GKS fonida (so'ng qo'llab-quvvatlovchi doza) va MMF qo'shilgach — nafas qisishi kamaydi (mMRC I-II), FJEL 74% (d) atrofida barqarorlashdi, DLCO 64% (d) gacha yaxshilandi.

• Sil reaktivatsiyasi alomatlari kuzatilmadi.
• 9 oylik dinamik HRCT: fibroz progresiyasiz, "mato oynasi" o'choqlari kamaygan.

Muhokama

• HRCT standart protokoli va MDK qaroriga tayanish NSIP fenotipini ishonchli verifikatsiya qiladi.

• Diaskintest ijobiy natijada aktiv silni qat'iy istisno qilish (HRCT+mikrobiologiya+BRK) shart; aks holda immunosupressiya xavfli.

• Immunosupressiya rejalashtirilsa, rifamitsinga oid o'zaro ta'sirlar sabab ko'p hollarda INH-monoterapiya (6 oy) amaliy maqbul tanlov bo'ladi.

• LSI profilaktikasini 2–4 hafta oldin boshlab, keyin immunosupressiyani yo'lga qo'yish sil reaktivatsiyasi xavfini kamaytiradi.

• PPF belgilarida antifibrotiklarni erta qo'shish natijalarni yaxshilashi mumkin.

Xulosa

Farg'ona VFPM sharoitida IÖK va ijobiy Diaskintest bo'lgan bemorlarni boshqarish uchun amaliy algoritm: TB skriningi → aktiv silni istisno qilish → LSI profilaktikasi → nazorat ostida immunosupressiya/antifibrotiklar → muntazam monitoring. Markazning 027-shaklli hujjatlashtirish amaliyoti va MSKT protokollari

ushbu yondashuvni birxillashtirishga ko'maklashadi uchun metodologik qo'llanma yaratildi.

Ilova: HRCT (MSKT) standartlashtirilgan tasvirlash shablони

• Protokol: 0.5–1.25 mm kesim; inspiratsiya/ekspiratsiya; pron seriyalar; kontrastsiz; "o'pka/mediastinal" oynalar.

• Tarqalish: yuqori/o'rta/quyi bo'limlar; subplevral/sentrolobulyar/peribronxovaskulyar.

• Pattermlar: "mato oynasi", retikulyatsiya, traksion bronxiektaz, "asalari uyasi", tugunchalar (turi), konsolidatsiya.

• Qo'shimcha: mozaik perfuziya/havo tuzoqlari, plevra, limfa tugunlari, tomirlar.

• Hamroh: emfizema, bronx devori qalinlashuvi.

• Yakuniy toifa: UIP/ehtimoliy UIP/noaniq/alternativ; NSIP/GSP/OP va b.

• Tavsiya: MDK, BAL/biopsiya zarurati, dinamika vaqti.

Etika

• Hujjatlash va nashr uchun klinik ma'lumotlar shaxsiy identifikatsiyasiz berildi; bemordan ma'lumotlarni ilmiy maqsadda (deidentifikatsiya qilingan) ishlatish bo'yicha rozilik olingan deb qaraldi.

• Markazdan olingan hujjat ma'lumotlari umumlashtirib, shaxsni aniqlashga yo'l qo'ymasdan kiritildi.

QO'LLANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, et al. Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med.* 2018;198(5):e44–e68. doi:10.1164/rccm.201807-1255ST.

2. Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (An Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med.* 2022;205(9):e18–e47. doi:10.1164/rccm.202202-0399ST.

3. Raghu G, Wilson KC, et al. Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults: An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med.* 2020;202(3):e36–e69. doi:10.1164/rccm.202005-2032ST.

4. Lynch DA, Sverzellati N, Travis WD, et al. Diagnostic criteria for idiopathic pulmonary fibrosis: a Fleischner Society white paper. *Lancet Respir Med.* 2018;6(2):138–153.

5. Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, McCloud TC, Müller NL, Remy J. Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging. *Radiology.* 2008;246(3):697–722. doi:10.1148/radiol.2462070712.

6. World Health Organization. Consolidated guidelines on tuberculosis: Module 1: Prevention – Tuberculosis preventive treatment. Geneva: WHO; 2020. Available at: <https://www.who.int/publications>

7. Sterling TR, Njie G, Zenner D, et al. Guidelines for the Treatment of Latent Tuberculosis Infection: Recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and CDC, 2020. *MMWR Recomm Rep.* 2020;69(1):1-11. doi:10.15585/mmwr.rr6901a1.

8. Maher TM, Lancaster LH, Jouneau S, et al. Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases (INBUILD). *N Engl J Med.* 2019;381:1718-1727. doi:10.1056/NEJMoa1908681.

9. Generium JSC. Instruktsiya po meditsinskому primeneniyu: rekombinant tuberkulyoz allergeni ESAT-6/CFP-10 (Diaskintest). (Rossiya Federatsiyasi davlat ro'yxati, ishlab chiqaruvchi: OOO "Generium"). Oxirgi tahrir – rasmiy yo'riqnoma.

10. Farg'ona viloyat ftiziatriya va pulmonologiya markazi. Chiqish epikrizi (DMED Yagona tibbiy axborot tizimi), hujjat ID: a7c0ecec-4c20-423a-a4cb-16d89a67730e; yaratilgan sana: 30.06.2025.

11. Cottin V, Hirani NA, Hotchkin DL, et al. Presentation, diagnosis and clinical course of the progressive-fibrosing interstitial lung diseases. *Eur Respir Rev.* 2018;27(150):180076. doi:10.1183/16000617.0076-2018.

12. Brown KK, Martinez FJ, Walsh SLF, et al. The natural history of progressive fibrosing interstitial lung diseases. *Eur Respir J.* 2020;55(6):2000085. doi:10.1183/13993003.00085-2020.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ПАЦИЕНТА С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ

Исмоилова Гулсанам Ғолибжон қизи

Ассистент кафедры фтизиатрии, пульмонологии и метаболических заболеваний., Центральноазиатский медицинский университет

Annotatsiya: *Postkovid holat — bu SARS-CoV-2 infeksiyasining o'tkir davridan keyin saqlanib qoluvchi simptomlar va klinik belgilar majmuasidir. Surunkali o'pka kasalliklari, xususan allergik bronxial astma bilan og'riqan bemorlarda postkovid sindrom o'ziga xos klinik kechish xususiyatlariga ega bo'lib, bu asosiy kasallik nazoratining yomonlashuviga va yangi simptomlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Allergik bronxial astma immunologik asoslangan respirator kasallik bo'lib, bronxial giperraktivlik va yallig'lanish bilan tavsiflanadi. COVID-19 infeksiyasining og'ir kechish xavfi yuqori bo'lgan astmatik bemorlarda davolash strategiyasi va postkovid kuzatuv dinamikasini to'g'ri boshqarish hayot sifatini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada COVID-19 infeksiyasini boshdan kechirgan allergik bronxial astmali bemor misolida postkovid asoratlarning klinik kechishi, laborator va instrumental ko'rsatkichlari, davolash yondashuvlari hamda dinamikasi tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *postkovid holat, allergik bronxial astma, COVID-19, yallig'lanish, immun javob, klinik kuzatuv.*

Аннотация: *Постковидное состояние представляет собой совокупность симптомов и клинических проявлений, сохраняющихся после острого периода инфекции SARS-CoV-2. У пациентов с хроническими заболеваниями лёгких, особенно с аллергической бронхиальной астмой, постковидная патология может протекать с особенностями, ухудшающими контроль над основным заболеванием и вызывающими новые симптомы. Аллергическая бронхиальная астма — иммунологически обусловленное респираторное заболевание, характеризующееся гиперреактивностью бронхов и воспалительными изменениями дыхательных путей. Учитывая повышенный риск тяжёлого течения COVID-19 у таких пациентов, коррекция терапии и мониторинг постковидной динамики становятся важнейшими задачами сохранения качества жизни.*

В статье представлен гипотетический клинический случай пациента с аллергической бронхиальной астмой, перенёсшего COVID-19, с описанием анамнеза, клинической картины, лабораторно-инструментальных данных, терапии и динамики заболевания.

Ключевые слова: *постковидное состояние, аллергическая бронхиальная астма, COVID-19, воспаление, иммунный ответ, клиническое наблюдение.*

Abstract: *Post-COVID condition refers to a constellation of symptoms and clinical manifestations that persist after the acute phase of SARS-CoV-2 infection. In patients*

with chronic pulmonary diseases, particularly allergic bronchial asthma, post-COVID pathology may present with unique features leading to poor disease control and new symptom development. Allergic bronchial asthma is an immunologically mediated respiratory disease characterized by bronchial hyperreactivity and inflammation of the airways. Considering that asthmatic patients are at increased risk of severe COVID-19, therapy adjustment and post-COVID monitoring are crucial for maintaining quality of life. This article describes a hypothetical clinical case of a patient with allergic bronchial asthma who developed post-COVID syndrome, including demographic characteristics, medical history, clinical findings, laboratory and instrumental results, therapeutic approaches, and disease dynamics.

Keywords: *post-COVID syndrome, allergic bronchial asthma, COVID-19, inflammation, immune response, clinical observation.*

ВВЕДЕНИЕ

В данной статье приводится детальное описание гипотетического клинического случая пациента с аллергической бронхиальной астмой, перенесшего COVID-19 и развившего постковидное состояние. Описаны демографические данные, анамнестические сведения, клиническая картина, результаты лабораторно-инструментальных исследований, подходы к терапии и динамика изменения состояния. Представленный случай составлен на основе обобщения данных современной литературы и известных клинических наблюдений, что позволяет выделить клинические особенности, характерные для пациентов с аллергическим генезом бронхиальной астмы в постковидном периоде.

2. Клиническое описание случая

2.1. Демографические и анамнестические данные

Пациент – женщина, 38 лет, работающая педагогом, с длительной историей аллергической бронхиальной астмы, диагностированной в подростковом возрасте. До COVID-19 заболевание находилось под относительным контролем с использованием ингаляционных кортикостероидов и бронходилататоров согласно современным протоколам лечения астмы. Однако последние 2 года отмечались периодические ухудшения контроля заболевания, обусловленные сезонными аллергенами и изменениями внешней среды.

2.2. Течение COVID-19

Пациент заразилась коронавирусной инфекцией в период активного локального распространения вируса. Первоначальные симптомы включали субфебрильную температуру, кашель, ломоту в теле и усиление одышки, что в значительной мере усложнило управление астмой. Лечение в амбулаторных условиях включало противовирусную терапию, интерфероновые препараты и усиление противовоспалительной терапии для контроля гнойного бронхиального воспаления. Вследствие осложнений в виде обострения

астматических симптомов и небольшого ухудшения оксигенации пациент была госпитализирована для коррекции состояния. После курсового лечения в стационаре и стабилизации общего состояния пациент выписана с рекомендациями по амбулаторной реабилитации и контролю состояния легких.

2.3. Клинические проявления в постковидном периоде

Через 2–3 недели после выписки пациент стала жаловаться на усталость, усилившуюся одышку при минимальной нагрузке и периодические приступы кашля, характерные как для астмы, так и для постковидного синдрома. Наряду с респираторными симптомами, отмечалась легкая дискомфортность в области грудной клетки, повышенная чувствительность к аллергенам, а также ухудшение общего самочувствия. Пациент сообщала о появлении головных болей и периодическом чувстве тревожности, что может быть следствием общей воспалительной картины после перенесенной инфекции.

3. Обследование и диагностика

3.1. Общеклиническое обследование и лабораторные исследования

После стабилизации острого периода инфекции был выполнен полный лабораторный анализ крови с оценкой СОЭ, С-реактивного белка (СРБ), лейкоцитарной формулы и других биохимических показателей. Показатели воспалительной активности оставались повышенными: уровень СРБ – 12 мг/л (при норме ниже 5 мг/л), СОЭ – 28 мм/ч (норма до 20 мм/ч). Уровни эозинофилов также демонстрировали умеренное повышение, что характерно для аллергических состояний.

3.2. Спирометрия и легочная функциональная диагностика

Пациент прошла исследование функции легких с использованием спирометрии. Полученные данные показали снижение форсированного объема выдоха за 1 секунду (ФВ1) по сравнению с предыдущими показателями, зафиксированными до перенесенного COVID-19. Для наглядного представления динамики легочной функции представлена таблица ниже.

Показатель	До COVID-19	После COVID-19	Изменение (%)
ФВ1 (л)	2.50	2.00	-20
ФЖЕЛ (л)	3.00	2.50	-16.7
Пиковый объем выдоха	6.00	5.20	-13.3

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей спирометрии до и после COVID-19

3.3. Рентгенологические исследования

При проведении компьютерной томографии (КТ) грудной клетки выявлены участки диффузного воспаления в легочных тканях с признаками поствоспалительных изменений, типичных для перенесенного вирусного пневмонита. Такие изменения могут быть связаны с хроническим воспалением в легких и способствовать ухудшению контроля астмы.

3.4. Аллергологические исследования

Проведенные кожные пробы и серологические тесты выявили высокую чувствительность к пыльце и пылевым клещам. Повышение уровня общего иммуноглобулина E (IgE) подтверждает аллергическую природу бронхиальной астмы, что усложняет патогенез постковидного состояния у данной категории больных.

3.5. Дополнительные исследования в контексте постковидного синдрома

Исследования сердечно-сосудистой системы, включая эхокардиографию, не выявили выраженных патологических изменений, однако отмечены незначительные региональные нарушения перфузии, что может быть связано с сосудистыми осложнениями постковидного периода. Пациент также прошла тесты на функциональную активность, подтверждающие снижение толерантности к физической нагрузке и быструю утомляемость.

4. Терапия и динамика состояния

4.1. Коррекция терапии бронхиальной астмы

С учетом ухудшения контроля над астмой в постковидном периоде была проведена пересмотренная терапия, включающая следующие этапы:

- Увеличение дозы ингаляционных кортикостероидов (ICS) с переходом на комбинацию ICS/долготействующих β 2-агонистов;
- Применение дополнительного бронходилатирующего лечения короткодействующими β 2-агонистами (SABA) по мере необходимости;
- Коррекция антигистаминной терапии с целью снижения аллергических реакций.

4.2. Реабилитационные мероприятия

Реабилитационный комплекс включал дыхательную гимнастику, физиотерапевтические процедуры и программа легочных упражнений, направленных на улучшение вентиляции и увеличение ёмкости легких. Дополнительно применялась специализированная терапия по методикам, разработанным для реабилитации постковидного состояния, что подтвердили исследования, отмечающие значительное снижение утомляемости после структурированных программ упражнений.

4.3. Лечение постковидного синдрома

Постковидные симптомы, в том числе хроническая усталость, головные боли и одышка, требовали комплексного подхода. Для контроля воспалительной активности назначались нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и препараты иммуномодулирующего действия. Проводилась регулярная оценка состояния пациента, что позволило оперативно корректировать дозировки и назначение лекарственных средств.

4.4. Динамика состояния

В течение первых 60 дней после начала реабилитационных мероприятий наблюдалось постепенное улучшение функциональных показателей и

самочувствия. Пациент отмечала уменьшение частоты обострений астмы, снижение одышки и улучшение физической выносливости. Ниже представлена диаграмма-таймлайн терапевтического вмешательства и динамики симптоматики.

Также для объективной оценки динамики состояния были проведены повторные исследования спирометрии и лабораторные тесты, результаты которых демонстрировали улучшение функциональных показателей (см. Таблицу 1). Снижение уровня СРБ и нормализация СОЭ свидетельствовали о восстановлении после перенесенной инфекции.

5. Обсуждение

Данный случай иллюстрирует сложности ведения пациентов с аллергической бронхиальной астмой в условиях постковидного синдрома. Особенности иммунного ответа у больных с астмой обусловлены базовой гиперреактивностью дыхательных путей и воспалительными процессами, что может усугубляться после перенесенной инфекции SARS-CoV-2. Постковидное состояние характеризуется наличием разнообразных симптомов, включая хроническую усталость, ухудшение лимфоцитарного обмена и общую воспалительную активность, что подтверждается данными многочисленных исследований.

5.1. Роль аллергического компонента в патогенезе постковидного синдрома

У пациентов с аллергической астмой наблюдается повышенная чувствительность к аллергенам, что может приводить к обострению симптоматики после вирусной инфекции. В исследовании факторов риска для COVID-19 у взрослых отмечено, что астма является одним из важных предрасполагающих состояний для развития тяжелых форм заболевания. В случае рассмотренного пациента усиление аллергической реакции проявилось в повышении уровня IgE, ухудшении показателей функции легких и частых приступах кашля.

5.2. Влияние вирусной инфекции на течение бронхиальной астмы

Известно, что вирусные инфекции могут вызывать обострения, приводя к ухудшению контроля над астмой. В случае COVID-19 наблюдается как прямое повреждение легких вирусом, так и опосредованное усиление воспалительных процессов, что приводит к снижению ответа на стандартную терапию бронхорасширяющими препаратами. Гипотеза о том, что вирус может инициировать или усиливать иммунные изменения, поддерживается данными, показывающими повышение уровня воспалительных цитокинов и увеличение клеточного стресса.

5.3. Значение комплексного подхода в лечении постковидного состояния

Ключевым аспектом терапии является индивидуальная коррекция лечения, включающая как усиление терапии астмы, так и применение методов реабилитации. Комплексный подход, основанный на регулярных

функциональных исследованиях, использовании дыхательной гимнастики, физиотерапии и коррекции медикаментозного лечения, продемонстрировал свою эффективность на данном примере. Кроме того, введение дополнительных противовоспалительных средств позволило снизить уровень системного воспаления, подтверждаемого лабораторными анализами.

5.4. Сопоставление с литературными данными

Результаты данного клинического случая согласуются с выводами последних исследований по долгосрочным эффектам COVID-19. В систематическом обзоре, охватывающем более 50 длительных эффектов, отмечалось, что усталость (58%), головные боли (44%) и одышка (24%) являются одними из наиболее часто встречающихся симптомов у постковидных пациентов. Кроме того, исследования роли вирусных инфекций в обострении хронических респираторных заболеваний подтверждают высокую вероятность ухудшения контроля над астмой после COVID-19.

5.5. Проблемы диагностики и мониторинга

Определение вклада постковидного синдрома в ухудшение контроля над аллергической астмой требует комплексного мониторинга, включающего не только клинический осмотр, но и лабораторно-инструментальные методы исследования. Измерение показателей спирометрии, оценка уровня воспалительных маркеров и проведение аллергологических тестов являются необходимыми для объективной оценки динамики процесса. Также следует проводить мониторинг функционального статуса с регулярными повторными обследованиями через заданные интервалы времени, что позволяет своевременно корректировать терапию.

6. Заключение

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

- Постковидное состояние у пациентов с аллергической бронхиальной астмой характеризуется ухудшением контроля над основным заболеванием, усилением аллергических реакций и повышенной выраженностью хронической усталости.
- Коррекция терапии должна быть комплексной, включающей усиление медикаментозного лечения астмы, применение противовоспалительных препаратов и реализацию реабилитационных программ, направленных на восстановление функций легких.
- Важную роль играет систематический мониторинг клинического состояния с использованием функциональных исследований (спирометрия, лабораторные анализы) и аллергологических тестов, что позволяет оперативно корректировать терапевтическую стратегию.
- Данный гипотетический случай демонстрирует необходимость индивидуального подхода в лечении и подчеркивает значимость междисциплинарного взаимодействия специалистов (аллергологов,

пульмонологов, реабилитологов) для достижения оптимальных результатов в контроле постковидных осложнений у больных с хроническими легочными заболеваниями.

Основные результаты можно суммировать в следующем списке:

- Клинические симптомы: Усиление одышки, хронический кашель, повышенная утомляемость, головные боли и аллергические реакции.
- Лабораторные показатели: Повышение уровней СРБ и СОЭ, увеличение концентрации IgE, снижение функциональных показателей при спирометрии.
- Лечение: Корректировка доз ингаляционных кортикостероидов, усиление бронходилатирующей терапии, применение противовоспалительных средств и реализация программ респираторной реабилитации.
- Динамика состояния: Поэтапное улучшение после 60 дней реабилитации, подтвержденное как клиническими данными, так и объективными показателями функционирования легких.

Таблица 2. Основные клинические, лабораторные и функциональные изменения до и после терапии постковидного состояния

Показатель	Состояние до терапии	Состояние после терапии	Изменения
Клиническая симптоматика	Частые приступы одышки, кашель, усталость	Снижение приступов, улучшение активности	Улучшение = 40-50%
Уровни СРБ (мг/л)	~12 мг/л	~5 мг/л	Нормализация воспалительной реакции
СОЭ (мм/ч)	~28 мм/ч	~16 мм/ч	Снижение
ФВ1 (л)	2.50	2.00	Снижение на 20%
IgE (МЕ/мл)	Повышенный	Стабилизация	Снижение аллергической активности

Таблица 2 демонстрирует прогресс в динамике показателей, подтверждая эффективность комплексного лечения.

Вывод

Данный клинический случай иллюстрирует сложную взаимосвязь между аллергической бронхиальной астмой и постковидным синдромом. Влияние перенесенной коронавирусной инфекции выражается в ухудшении контроля над астмой, усилении аллергических проявлений и снижении функциональной активности легких. Комплексная коррекция терапии, включающая медикаментозное лечение и реабилитационные мероприятия, способствует значительному улучшению состояния пациента. При этом важную роль играет систематический мониторинг состояния и индивидуальный подход при выборе лечебных схем. Эти наблюдения согласуются с данными последних исследований, в которых отмечались общие постковидные эффекты, такие как

усталость, одышка и воспаление, а также влияние ранее существующих аллергических заболеваний на течение COVID-19.

Дальнейшие исследования в данной области необходимы для уточнения механизмов патогенеза постковидного состояния у больных с бронхиальной астмой. Это позволит разработать рекомендации по оптимизации терапии и реабилитационных программ, что имеет решающее значение для снижения заболеваемости и улучшения качества жизни пациентов с хроническими легочными заболеваниями.

Список основных выводов:

- Постковидное состояние у пациентов с аллергической астмой проявляется усилением респираторной симптоматики и ухудшением контроля базового заболевания.
- Лабораторные анализы подтверждают повышенную воспалительную активность, что требует коррекции терапии.
- Комплексный подход, включающий усиленную медикаментозную терапию и реабилитационные мероприятия, позволяет достичь значимого улучшения функциональных показателей.
- Систематический мониторинг функциональных и лабораторных параметров является ключевым фактором успешного лечения постковидного синдрома.

Таким образом, комплексное междисциплинарное наблюдение и корректировка терапии являются основными условиями для успешного ведения пациентов с аллергической бронхиальной астмой, страдающих от постковидного состояния, что подтверждено не только клинической практикой, но и результатами современных исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Международные и глобальные источники
1. World Health Organization. Post COVID-19 Condition: Clinical Case Definition and Guidelines. Geneva: WHO Press, 2022.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Post-COVID Conditions. Atlanta, GA, 2021.
3. Carfi A., Bernabei R., Landi F. Persistent Symptoms in Patients After COVID-19. JAMA. 2020;324(6):603–605.
4. Yong S.J. Long COVID: pathophysiology, risk factors and treatment approaches. Infection. 2021.
5. Nalbandian A. et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nature Medicine. 2021;27:601–615.
6. Soriano J.B. et al. A clinical case definition for post-COVID-19 condition. Lancet Infect Dis. 2021.

7. Audigier V. et al. Asthma and COVID-19: risks, outcomes and management. *Eur Respir Rev.* 2021.
8. Cleveland Clinic. Asthma and COVID-19 Clinical Management Recommendations. 2022.
9. Vollenberg R. et al. Asthma exacerbation in post-COVID patients. *Allergy.* 2022.
10. George M., Oduwole O. Inflammatory pathways in post-COVID asthma. *J Allergy Clin Immunol.* 2022.
2. Бронхиальная астма и аллергология
11. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2023.
12. Holguin F., Fitzpatrick A. Asthma in the Era of COVID-19. *Am J Respir Crit Care Med.* 2021.
13. Busse W.W. Role of type 2 inflammation in asthma. *N Engl J Med.* 2020.
14. Papi A. et al. Pathophysiology of airway inflammation and hyperresponsiveness. *Eur Respir J.* 2019.
15. Jackson D.J. COVID-19 and asthma: risk assessment. *Clin Exp Allergy.* 2021.
3. Иммунология постковидного синдрома
16. Long Q.X. et al. Immune response dynamics after SARS-CoV-2 infection. *Nat Rev Immunol.* 2021.
17. Sampaio P. et al. Cytokine dysregulation in post-COVID-19 syndrome. *Immunology.* 2022.
18. Proal A., VanElzakker M. Long COVID mechanisms: neuroinflammation, immune exhaustion, viral persistence. *Front Immunol.* 2021.
19. Karkhaneh M. Oxidative stress and inflammation after COVID-19. *Redox Biology.* 2021.
4. Клинические наблюдения и случаи
20. Burel J.G. Post-COVID respiratory symptoms in asthma patients: a multicenter study. *Thorax.* 2022.
21. Tan L. COVID-19 aggravation in allergic asthma patients. *J Asthma Allergy.* 2021.
22. Mendez R. et al. Respiratory sequelae of COVID-19 in allergic individuals. *Clin Respir J.* 2022.
23. Zhu Z. Association of allergic airway disease with SARS-CoV-2 outcomes. *Nat Commun.* 2020.
24. Mendelson M. Long COVID: clinical features and implications. *Afr Med J.* 2021.
5. Источники Узбекистана и СНГ
25. Рахимов О., Расулова Н. Постковидные осложнения дыхательной системы у пациентов Узбекистана. Ташкент: ТТА, 2022.
26. Усмонова Д. Особенности течения COVID-19 и постковидного синдрома в Узбекистане. Медицинский журнал Узбекистана. 2021.

27. Мирзаев У. Взаимосвязь бронхиальной астмы и COVID-19. Республиканский центр пульмонологии, 2022.
28. Ковалева И.В. Аллергическая бронхиальная астма в постковидном периоде. Клиническая медицина. 2022.
29. Қобулов А. Коронавирусная инфекция и аллергические заболевания. СамМИ, 2021.
6. Клинические протоколы и рекомендации
30. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. Clinical Management Guidelines for COVID-19. Tashkent, 2022.
31. NIH Clinical Guidelines. Management of Post-Acute COVID-19. 2022.
32. EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology). Management of allergic diseases during COVID-19. 2021.

ПОСТТУБЕРКУЛЁЗНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЁГКИХ С ТЯЖЁЛОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ GOLD 4

Азамова Гулхумор Ибайдулло қизи

Ассистент кафедрасы фтизиатрии, пульмонологии и метаболических заболеваний., Центральноазиатский медицинский университет

Введение

Легочный туберкулёз остаётся одной из ведущих инфекционных причин заболеваемости и смертности во всём мире. Несмотря на эффективность современной химиотерапии, у значительной части пациентов после излечения формируются стойкие остаточные изменения в лёгких, способные приводить к формированию и прогрессированию хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). В данной статье представлен клинический случай пациента, перенёсшего туберкулёз лёгких с последующим выраженным посттуберкулёзным поражением, соответствующим 4 стадии ХОБЛ.

Подробно изложены данные анамнеза, результаты физикального осмотра, функциональные, инструментальные и лабораторные исследования, дифференциально-диагностическая оценка, а также обоснование выбранной лечебной тактики.

Отдельное внимание уделено динамике состояния на фоне проводимой терапии, вопросам профилактики обострений и реабилитации. Представленный материал подчёркивает необходимость раннего выявления и долгосрочного наблюдения пациентов с посттуберкулёзными структурными изменениями лёгких.

Ключевые слова: *легочный туберкулёз; посттуберкулёзные изменения; хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ GOLD 4; клинический случай; спирометрия; компьютерная томография; дифференциальная диагностика; комбинированная терапия; обострения; реабилитация; долгосрочное наблюдение.*

Abstract: *Pulmonary tuberculosis remains one of the leading infectious diseases worldwide. Despite the effectiveness of modern chemotherapy, a considerable proportion of patients develop persistent residual lung changes after cure, which may lead to the development and progression of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This article presents a clinical case of a patient who recovered from pulmonary tuberculosis and subsequently exhibited marked post-tuberculosis lung damage consistent with GOLD stage 4 COPD. We detail the medical history, physical examination findings, functional, imaging, and laboratory investigations, the differential diagnostic assessment, and the rationale for the therapeutic strategy. Particular attention is given to the clinical course under treatment, exacerbation prevention, and rehabilitation. This case underscores the*

need for early recognition and long-term follow-up of patients with post-tuberculosis structural lung disease.

Keywords: *pulmonary tuberculosis; post-tuberculosis lung disease; chronic obstructive pulmonary disease; COPD GOLD 4; case report; spirometry; computed tomography; differential diagnosis; combination therapy; exacerbations; rehabilitation; long-term follow-up.*

Annotatsiya: *O'pka sili dunyo bo'yicha sog'liq uchun eng muhim infeksiyon kasalliklardan biri bo'lib qolmoqda. Zamonaviy kimyoterapiya samaradorligiga qaramay, bemorlarning sezilarli qismida davolanishdan so'ng o'pkada saqlanib qoladigan rezidual (qoldiq) struktur o'zgarishlar yuzaga keladi; ular surunkali obstruktiv o'pka kasalligining (SO'OK, COPD) rivojlanishi va progressiyasiga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada o'pka sili bilan og'rib, keyinchalik posttuberkulyoz o'pka zararlanishi natijasida GOLD 4 bosqichli SO'OK bilan mos keluvchi og'ir klinik manzara rivojlangan bemorning klinik holati taqdim etiladi. Unda kasallik tarixi, fizikal ko'rik natijalari, funktsional, tasviriy va laborator tekshiruvlar, differensial diagnostika hamda tanlangan davolash strategiyasining asoslari batafsil yoritiladi. Shuningdek, davolash fonida holat dinamikasi, keskinlashuvlarning oldini olish va rehabilitatsiya masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Mazkur holat posttuberkulyoz struktur o'zgarishlari bo'lgan bemorlarni erta aniqlash va uzoq muddatli kuzatuv zarurligini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *o'pka sili; posttuberkulyoz o'pka kasalligi; surunkali obstruktiv o'pka kasalligi; SO'OK (COPD) GOLD 4; klinik holat; spirometriya; kompyuter tomografiyasi; differensial diagnostika; kombinatsiyalangan terapiya; keskinlashuvlar; rehabilitatsiya; uzoq muddatli kuzatuv.*

2. История болезни и анамнез

2.1 Демографические данные

Пациент – мужчина, 62 года, пенсионер, проживающий в сельской местности. История его профессиональной деятельности связана с работой на предприятиях с повышенным воздействием пыли, что увеличивало риск развития респираторных заболеваний. Наличие неблагоприятных социальных и экологических факторов дополнительно способствовало развитию хронических патологий лёгких.

2.2 Анамнез перенесённого туберкулёза

Пациенту в возрасте 48 лет был установлен диагноз легочного туберкулёза. Форма заболевания была определена как краеугольная – с преимущественно паренхиматозным поражением, сопровождаемым корреспондентными изменениями плевры. Лечение проводилось по стандартизированному режиму (с использованием препаратов первой линии терапии), рекомендованному ВОЗ, при этом документально подтверждён полный курс терапии и бактериологическое излечение. После завершения лечения наблюдались остаточные рентгенологические изменения – участки фиброза, наличия

кальцификаций в легочной ткани, а также признаки бронхоэктазии в верхних долях лёгких.

2.3 Анамнез развития ХОБЛ

На протяжении последующих 10 лет после успешного лечения туберкулёза у пациента неоднократно фиксировались обострения симптомов обструктивного нарушения функции лёгких. Были отмечены выраженные периоды ухудшения состояния, сопровождавшиеся усилением одышки, хроническим кашлем с отхождением мокроты, а также уменьшением физической выносливости. В итоге, пациенту был поставлен диагноз ХОБЛ 4 стадии – тяжелая форма заболевания с выраженным снижением функции лёгких, что существенно отразилось на качестве жизни.

3. Жалобы пациента и результаты физикального обследования

3.1 Жалобы при обращении

При последнем визите в поликлинику пациент пожаловался на:

- Постоянную одышку даже в покое
- Хронический продуктивный кашель, сопровождающийся выделением большого количества мокроты
- Частые обострения воспалительного процесса, сопровождающиеся усилением хрипов и дискомфортом в грудной клетке
- Ограниченную способность к физической нагрузке (непроизвольная утомляемость даже при короткой ходьбе)
- Периодические боли в области грудной клетки, усиливающиеся при кашле и глубоком вдохе.

3.2 Результаты объективного обследования

Объективное обследование выявило следующие данные:

- Аускультация лёгких: обнаружены хриповые и бронхиальные шумы по верхним долям обоих лёгких, особенно отчетливо – в области, ранее поражённой туберкулёзом.
- Перкуссия грудной клетки: обнаружены области приглушения звука, соответствующие участкам плотного фиброзного поражения.
- Осмотр кожных покровов и слизистых оболочек: признаки хронической гипоксемии (цианоз губ и конечностей), удовлетворительный уровень телесной массы с потерей мышечной массы (скелетная мышечная атрофия)
- Измерение артериального давления – показатели в пределах нормы, однако частота сердечных сокращений увеличена (тахикардия), что может указывать на компенсаторное увеличение работы сердца в условиях гипоксии.

3.3 Таблица клинических показателей

Ниже приведена таблица с основными данными объективного обследования пациента:

Показатель	Значение	Примечание
Возраст	62 года	Мужской

Показатель	Значение	Примечание
Функция лёгких (ОФВ1)	35% от НЗ	Стабилизировалось после 12 месяцев лечения
Функция лёгких (FVC)	40% от НЗ	Значительное снижение
Насыщение крови кислородом	88% при комнатной обстановке	Гипоксемия
Частота сердечных сокращений	98 уд/мин	Слегка повышенная
Наличие цианоза	Присутствует	Отражает хроническую гипоксию

Таблица 1. Основные объективные данные и функциональные параметры пациента.

4. Инструментальные и лабораторные исследования

4.1 Рентгенография грудной клетки

Рентгенологическое исследование грудной клетки выявило выраженные изменения после перенесённого туберкулёза:

- Паренхиматозные участки с выраженным рубцеванием
- Области кальцификации в легочной ткани, преимущественно в верхних долях
- Признаки бронхоэктазии – расширение бронхов с утолщением их стенок, характерное для посттуберкулезного статуса.

4.2 Компьютерная томография (КТ)

КТ грудной клетки подтвердила данные рентгенографии:

- Множественные участки фиброза, охватывающие более одного сегмента
- Наличие массивных плевральных наслоений, свидетельствующих о ранее перенесённом воспалительном процессе
- Функциональные изменения, связанные с ухудшением вентиляции, характерные для ХОБЛ 4 стадии.

4.3 Спирометрия

Спирометрические исследования показали выраженное снижение ОФВ1 и FVC, что подтвердило тяжесть обструктивного нарушения функции лёгких.

Средний дефицит ОФВ1 составил около 150 мл после одного эпизода ТБ и может достигать 410 мл при повторных эпизодах, однако у данного пациента

наблюдается накопленный дефицит из-за сочетания посттуберкулезных изменений и 4 стадии ХОБЛ.

Результаты обследования продемонстрированы в следующей таблице:

Параметр	Значение пациента	Норма (примерное)	Отклонение (%)
ОФВ1	35% от нормы	100%	-65%
FVC	40% от нормы	100%	-60%
FEV1/FVC	0,70 (70%)	0,80-0,85	Снижено
SpO2	88%	95-98%	Значительное снижение

Таблица 2. Спирометрические показатели пациента с остаточными изменениями после ТБ и ХОБЛ 4 стадии.

4.4 Лабораторные исследования

Общий анализ крови выявил признаки хронического воспалительного процесса с умеренной лейкоцитозной реакцией и повышенным уровнем С-реактивного белка (СРБ). Биохимический анализ крови показал незначительные изменения в уровне ферментов печени, что, вероятно, связано с хроническим медикаментозным лечением в анамнезе. Анализы на инфекционные маркеры (включая тест на ВИЧ) – отрицательные или в пределах нормы.

4.5 Функциональные исследования

Дополнительно осуществлена 6-минутная ходьба (6МХТ), результаты которой показали значительное снижение физической работоспособности: пройденное расстояние составило 400 м, что составляет приблизительно 70% от ожидаемого значения для данного возраста и пола.

4.6 Визуализация изменения легочной ткани

Ниже представлена диаграмма, демонстрирующая процесс формирования посттуберкулезных изменений в лёгочной ткани, а также их влияние на развитие ХОБЛ:

Рисунок 1. Поток развития посттуберкулёзных изменений и их влияние на функцию легких.

5. Диагностическая оценка

5.1 Клинический диагноз

На основании комплексного обследования, включая анамнез, объективные данные, рентгенологические и функциональные исследования, был поставлен следующий клинический диагноз:

- Посттуберкулёзный статус с выраженными остаточными изменениями;
- Хроническое обструктивное заболевание лёгких (ХОБЛ) 4 стадии, характеризующееся выраженным снижением функции лёгких и гипоксемией.

5.2 Дифференциальная диагностика

При оценке состояния пациента проводилась исключаящая диагностика для определения:

- Остаточных изменений, не связанных с активным воспалительным процессом;

- Возможности реактивации туберкулёзного процесса (при отсутствии симптомов интоксикации и негативных лабораторных маркеров);
- Других сопутствующих заболеваний, таких как бронхолит, интерстициальные заболевания лёгких или кардиогенные причины ухудшения вентиляции.

5.3 Оценка тяжести нарушения функции легких

Оценка тяжести нарушения функции легких проводилась с использованием спирометрии, данных КТ и результатов функциональных тестов. Значение ОФВ1 (35% от нормы) подтверждает тяжесть обструктивного синдрома, характерного для ХОБЛ 4 стадии.

6. Тактика лечения и лечебная тактика

6.1 Основные принципы терапии

Лечение пациента основывается на комплексном подходе, включающем:

- Оптимизацию медикаментозной терапии для улучшения симптоматики ХОБЛ (бронхолитики, ингаляционные кортикостероиды, муколитики);
- Противовоспалительную терапию для снижения хронического воспаления;
- Реабилитационные мероприятия (легочная реабилитация, физические тренировки, изменение образа жизни и поддержка отказа от курения).

6.2 Медикаментозная терапия

Пациенту назначен комплекс препаратов для купирования симптоматики ХОБЛ:

- Двойная ингаляционная терапия с использованием длительного бета2-агониста и ингаляционных кортикостероидов;
- При необходимости – бронхолитики короткого действия для купирования обострений;
- Муколитики для нормализации секреции;
- Антиоксидантная терапия для снижения окислительного стресса в лёгких.

6.3 Реабилитация и поддерживающая терапия

Важной составляющей лечения является программа легочной реабилитации, которая включает в себя:

- Индивидуально адаптированные физические тренировки для улучшения выносливости;
- Обучение пациента методам самообслуживания и контрольных техник дыхания;
- Психологическую поддержку и консультации по модификации образа жизни, направленные на отказ от курения и улучшение питания.

6.4 Оперативное вмешательство

При наличии массивных плевральных наслоений или фиброза, ограничивающего функцию лёгких, в отдельных случаях может быть рассмотрено хирургическое вмешательство, такое как декомпрессия плевры или

резекция не функционирующей ткани. Однако в данном случае хирургические меры не проводились ввиду высокого риска осложнений и общего состояния пациента.

6.5 План наблюдения

Пациент находится под постоянным наблюдением с периодическими контрольными обследованиями, включающими:

- Повторную спирометрию каждые 6 месяцев;
- Рентгенографию грудной клетки один раз в год;
- Регулярное оценивание функционального состояния (6-минутный тест ходьбы, мониторинг насыщения кислородом);
- Контроль лабораторных показателей (СРБ, полный анализ крови) для выявления обострений воспалительного процесса.

6.6 Таблица плана лечения

Ниже приведена таблица с ключевыми компонентами плана лечения и наблюдения:

Компонент лечения	Мероприятия	Периодичность
Медикаментозная терапия	Ингаляционные препараты, бронхолитики, муколитики	Постоянно
Легочная реабилитация	Физические упражнения, методики дыхательной гимнастики	1-3 раза в неделю
Контроль функциональных показателей	6-минутный тест ходьбы, спирометрия	Каждые 6 месяцев
Рентгенологический контроль	Флюорография грудной клетки	1 раз в год
Лабораторный контроль	Общий анализ крови, СРБ, биохимия крови	Каждые 3-6 месяцев

Таблица 3. Комплексный план лечения и наблюдения за пациентом с остаточными изменениями после ТБ и ХОБЛ 4 стадии.

7. Динамика состояния и прогноз

7.1 Изменения в динамике состояния

На первоначальном этапе лечения наблюдалось незначительное улучшение симптоматики при введении ингаляционной терапии и программ легочной реабилитации. Однако из-за выраженного остаточного фиброза и массивных изменений в легочной ткани, динамика состояния оценивается как стационарная с периодическими обострениями.

Через 12 месяцев наблюдения показатели функции легких стабилизировались, однако остаётся выраженный дефицит ОФВ1 и ухудшение физической выносливости. Такой сценарий характерен для ХОБЛ 4 стадии, когда изменения являются необратимыми и требуют поддерживающей терапии.

7.2 Прогноз

Учитывая выраженный уровень фиброза, наличие бронхоэктазии и тяжелую форму ХОБЛ, прогноз остается неблагоприятным. Несмотря на соблюдение лечебного плана, ожидается неизбежное постепенное ухудшение качества жизни, значительное снижение физической работоспособности и потенциальное увеличение количества обострений. При этом эффективное контрольное лечение может замедлить скорость функционального ухудшения, а комплексная реабилитация позволяет сохранить приемлемый уровень активности на протяжении длительного времени.

7.3 Визуальный сравнительный анализ динамики состояния

Ниже представлена сравнительная таблица динамических изменений функциональных показателей пациента в течение периода наблюдения:

Параметр	Начало лечения	6 месяцев	12 месяцев	24 месяца
ОФВ1 (% от нормы)	35%	38%	36%	34%
FVC (% от нормы)	40%	42%	41%	39%
Расстояние 6-минутной ходьбы (м)	400 м	420 м	415 м	400 м
SpO ₂ в покое (%)	88%	89%	88%	87%

Таблица 4. Временная динамика функциональных показателей пациента.

8. Обсуждение результатов и сравнительный анализ

8.1 Посттуберкулезные изменения и их влияние

Остаточные изменения после лечения легочного туберкулёза, как правило, включают паренхиматозные поражения, кальцификации, бронхоэктазию и плевральные изменения. По данным исследований, более 90% пациентов развивают паренхиматозные и плевральные остатки. В описанном клиническом случае наблюдаются массивные остаточные изменения, охватывающие несколько сегментов лёгкого, что служит предпосылкой для развития ХОБЛ 4 стадии.

Бронхоэктазия, выявленная у пациента, является характерным элементом посттуберкулезного синдрома и способствует накоплению секрета, постоянному воспалению и, как следствие, дополнительному ухудшению функции лёгких.

8.2 Влияние повторных эпизодов ТБ

Исследования показывают, что даже одиночный эпизод туберкулёза может привести к среднему дефициту ОФВ1 в 153 мл, а повторные эпизоды лишь усугубляют данное нарушение, достигая дефицита свыше 400 мл. У данного пациента связь между предшествующим туберкулёзом и текущей клинической картиной ясна: остаточные рубцовые изменения и кальцификации привели к развитию хронического обструктивного заболевания лёгких.

8.3 Сравнение с данными литературы

Сопоставляя данные данного клинического случая с опубликованными исследованиями, можно отметить следующее:

- Частота возникновения посттуберкулезных изменений у пациентов после успешного лечения туберкулёза составляет до 91%.

- Спирометрические исследования чаще всего выявляют смешанную картину нарушений легочной функции: обструктивный тип с преобладанием снижения ОФВ1 и респираторный тип с уменьшением FVC.

- Программа комплексного лечения, включающая медикаментозную терапию и легочную реабилитацию, доказала свою эффективность в стабилизации динамики заболевания, однако не способна полностью устранить остаточные рубцовые изменения.

8.4 Влияние экологических факторов и сопутствующих заболеваний

Необходимо отметить, что экологические факторы, такие как воздействие пыли и загрязнение атмосферного воздуха, а также наличие сопутствующих хронических заболеваний (например, артериальная гипертензия, диабет), играют существенную роль в ухудшении состояния пациентов с посттуберкулезными изменениями. У данного пациента факторы риска, включая профессиональное воздействие и неблагоприятные социально-экономические условия, усилили развитие ХОБЛ и негативно сказались на прогнозе.

8.5 Роль реабилитационных программ

Легочная реабилитация является неотъемлемой частью комплексного лечения пациентов с остаточными изменениями после ТБ и ХОБЛ. Исследования показывают, что правильно подобранная программа физических упражнений, а также обучение методикам дыхательных упражнений и изменение образа жизни значительно улучшают качество жизни пациентов. В данном случае, несмотря на существенное снижение функции лёгких, комплекс реабилитационных мероприятий позволил замедлить прогрессирование симптоматики, улучшить физическую выносливость и снизить частоту обострений.

9. Заключение

В представленном клиническом случае описан пациент, перенесший туберкулёз лёгких, после которого развились выраженные остаточные изменения, способствующие появлению ХОБЛ 4 стадии. Ключевые аспекты, отражённые в клиническом материале, включают:

- Перенесённый туберкулёз: Несмотря на бактериологическое излечение, остаются фиброзные изменения, кальцификации и бронхоэктазия.

- Развитие ХОБЛ: Остаточные изменения легочной ткани приводят к хроническому снижению функции лёгких, что подтверждено спирометрическими исследованиями (ОФВ1 — 35% от нормы).

- Объективные данные обследования: Рентгенография и КТ демонстрируют массивные участки фиброза и плевральные наслоения, типичные для посттуберкулезного статуса, в то время как функциональные

тесты (6-минутный тест ходьбы) выявляют значительное снижение физической выносливости.

• Комплексный подход к лечению: Эффективное управление требует комбинации медикаментозной терапии, легочной реабилитации и регулярного контроля состояния с целью стабилизации динамики заболевания.

• Динамика и прогноз: Несмотря на временное улучшение симптоматики под действием проводимой терапии, прогноз остаётся неблагоприятным, а функциональные изменения являются необратимыми. Постоянное наблюдение необходимо для своевременной коррекции лечебных мероприятий.

Основные выводы:

• Остаточные изменения после лечения туберкулёза могут приводить к значительному ухудшению функции лёгких.

• Пациенты с повторными эпизодами и выраженными рубцевыми изменениями имеют повышенный риск развития ХОБЛ тяжелой стадии.

• Комплексная терапия, включающая медикаментозное лечение и легочную реабилитацию, способствует замедлению прогрессирования заболевания, но не устраняет остаточных изменений.

• Регулярный контроль и корректировка лечебного плана являются критически важными для улучшения качества жизни пациентов.

Заключительная таблица основных результатов исследования:

Ключевой аспект	Основные результаты и наблюдения
История болезни	Перенесённый туберкулёз с остаточными фиброзными изменениями
Функциональные показатели	ОФВ1 — 35% от нормы, FVC — 40% от нормы, снижение SpO2 до 88%
Инструментальные исследования	Рентген и КТ: множественные участки фиброза, бронхоэктазия, плевральные наслоения
Лечение и реабилитация	Медикаментозная терапия + легочная реабилитация, мониторинг состояния
Прогноз и динамика	Тяжёлая форма ХОБЛ 4 стадии с неблагоприятным прогнозом, требующая постоянного наблюдения

Таким образом, комплексное изучение данного клинического случая подчёркивает важность своевременной диагностики, индивидуального подбора терапии и систематического контроля состояния пациентов с остаточными изменениями после туберкулёза, что позволяет смягчить негативное влияние хронического обструктивного заболевания лёгких на качество жизни больных.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Khan R, Malik NI, Razaque A. Imaging of Pulmonary Post-Tuberculosis Sequelae. Pak J Med Sci. 2020;36(1):S75–S82.

2. Daniels KJ, Irusen E, Pharaoh H, et al. Post-tuberculosis respiratory impairment. *S Afr J Physiother.* 2019;75:1319.

3. Hnizdo E, Singh T, Churchyard G. Chronic pulmonary function impairment caused by initial and recurrent pulmonary tuberculosis following treatment. *Thorax.* 2000;55:32–38.

4. Ilyina E.A., Gokadze N.N., Ovchinnikova U.R., et al. Rehabilitation of patients with bronchopulmonary pathology: modern approaches and main components. Литературный обзор.

5. Sewell L, et al. Рандомизированное контролируемое исследование программ легочной реабилитации.

Примечание: Все цитирования основаны на предоставленных исходных данных и соответствующих chunk ID, отражающих данные исследований и обзоров, упомянутых в данной статье.

AXBOROTNING TA'LIMYIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOG MAHORATI BOSH MUHIM OMIL

Aliboyev T Ch

Texnologik ta'lim metodikasi kafedراسi mudiri, dotsent. JDPU.

Annotasiya: *Har qanday ta'lim tizimida o'quvchi yoki talaba dastlabki ta'limiy axborotlarni o'qituvchidan oladi. Shu ma'noda pedagogning jamiyat oldidagi burchi ham olijanob, ham murakkab bo'lib, u yoshlarni tarbiyalash, ma'lum fan bo'yicha bilim berishdek muhim vazifa bilan shug'ullanadi. Shu boisdan o'quvchini darslar unga qiziqarli bo'lishi uchun hozirgi davr o'qituvchisidan juda katta axborotga ega bo'lishlik, iqtidor hamda ijodkorlik talab etadi. Maqolada axborotning ta'limiy samaradorligini oshirishda pedagog mahorati bosh muhim omil xaqida so'z yuritiladi*

Tayanch so'zlar: *axborot, ta'lim, samardorlik, pedagogik mahorat, jamiyat, ko'nikmalar.*

Аннотация: *В любой образовательной системе ученик или ученик получает от учителя первичную образовательную информацию. В этом смысле долг педагога перед обществом благороден и сложен, он занимается такой важной задачей, как воспитание молодежи, передача знаний по определенной дисциплине. Поэтому для того, чтобы уроки были интересны ученику, от нынешнего учителя требуется огромное количество знаний, таланта и творчества. В статье речь пойдет о главном важном факторе мастерства педагога в повышении образовательной эффективности информации*

Ключевые слова: *информация, образование, эффективность, педагогическое мастерство, общество, навыки.*

Annotation: *In any educational system, the student or student receives initial educational information from the teacher. In this sense, the duty of an educator to society is both noble and complex, and he is engaged in such an important task as educating young people, imparting knowledge in a particular discipline. Therefore, in order for the student to be interesting to him, classes require a huge amount of information from the teacher of the current period, talent and creativity. The article will talk about the main important factor of pedagogical skill in improving educational efficiency of information*

Base words: *information, education, efficiency, pedagogical skills, society, skills.*

XXI asr bo'sag'asida axborot jamiyatning shu qadar muhim bo'lagi va tarkibiy qismiga aylandiki, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligi ko'p jihatdan unga bog'liq bo'lib qoldi. Chunki har qanday ta'lim tizimida o'quvchi, talaba yoki kursant dastlabki ta'limiy axborotlarni o'qituvchidan oladi. Shu ma'noda pedagogning jamiyat oldidagi burchi ham olijanob, ham murakkab bo'lib, u yoshlarni tarbiyalash, ma'lum fan bo'yicha bilim berishdek muhim vazifa bilan shug'ullanadi. Ana shu muhim vazifaning nechog'liq bajarilishi birinchi navbatda oldin so'z yuritilgan ta'limiy axborot beruvchi

pedagogning mahoratiga bog'liqligini bir vaqtlar, sobiq Ittifoqning taniqli pedagogi M.Shchetinin⁵ shunday bayon qilgan edi: "Bugun bizning sinflarimiz "uxlayotgan" o'quvchilar bilan to'la. O'quvchilarning uxlab o'tirishlarida ularning hech aybi yo'q, bu-bolalar organizmini miqdor jihatdan ko'p, sifat jihatdan esa arzimas darslardan o'zlarini tabiiy himoya qilishlari tufaylidir. Buni har bir o'qituvchi anglab etmas ekan bolalarimiz darslarda o'nlab yillar uxlab o'tiraveradilar".

Darslarning o'quvchilar uchun zerikarli bo'lishining sabablaridan biri ayni paytda televidenie, radio, matbuot va boshqa axborot vositalarining har kuni bolalarni yangidan-yangi ma'lumotlar bilan qurollantirayotgan bir paytda, ko'p hollarda, o'qituvchi beradigan ma'lumotning darslik materiallaridan nari o'tmay, na mazmunan va na ko'rsatmaliligi bilan ommaviy-texnik axborot manbalarining ma'lumotlaridan oldinga o'ta olmayotganidadir. Shu boisdan o'quvchini "uyqudan uyg'otish" va darslar unga qiziqarli bo'lishi uchun hozirgi davr o'qituvchisidan juda katta axborotga ega bo'lishlik, iqtidor hamda ijodkorlik talab etadi.

Buni quyidagicha izohlash mumkin. Pedagogik amaliyot tugaganidan keyingi yakuniy hisobot konferensiyasida talabalarimiz o'z bilimlari zahirasi juda kamligidan afsuslanishdi. Ulardan: "Nega endi bilimlaringiz etmaganida lug'at, ensiklopediyalardan foydalanmadilaringiz?"-deb so'raganimizda ular "Gap lug'atlardan foydalanishda emas. Bizda amaliyot davrida, o'zimiz bilan bo'lishi kerak bo'lgan narsa etishmadi",-deb javob berishdi. Ular o'zlarida yo'q "narsa" deganda zaruriy ilmiy axborotlarni nazarda tutayotganliklarini ta'kidlashdi.

Aytilganlardan ko'rinadiki faqat o'z fani materiallarini o'rganishdan tashqari, barcha boshqa sohalar bo'yicha ham etarlicha axborotiy ma'lumotlarga ega bo'lgan, keng bilimli, ijodkor pedagoglarga o'quvchilarning e'tiborini o'ziga jalb etib ("uyg'otib") o'z faniga qiziqтира oladi.

Ammo shuni unutmaslik kerakki, boy axborot resursiga ega bo'lishning o'zi etarli emas. Axborot sohibi garchi ko'plab bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lsa-da, bu bilimlar o'quvchilarning qalbiga etib bormasa, ularning hayajon (emosional) li faolligini oshirmasa behuda urunish bo'lib qolaveradi. Jumladan, ko'pchilik hollarda ma'lum predmet uchun ajratilgan vaqt fondini, pedagogik sharoitni, shuningdek o'quvchi (talabalar) ning bilim zahirasi va darajalarini hisobga olmagan holda, ushbu fan bo'yicha o'quv dasturida keltirilgan hamma materialni to'la-to'kis o'tib berishga harakat qilishdek maqsadga nomuvofiq ishlar amalda kuzatiladi. Bunday muammoli izlanish va ijodkorlikdan mahrum ta'lim (yo'l) o'z navbatida, o'quvchilarda mazkur o'quv fani mazmuni bo'yicha bilimlar tizimining keng shakllanishi o'rniga, aralash-quralash tor tasavvurlar hosil qilib, ularga fan asoslarini amalda qo'llay olishdek zaruriy malaka va ko'nikmalarni bera olmaydi.

Bu esa hozirgi kunda har bir fan o'qituvchisidan o'z fani materialidan tashqari ta'limning pedagogik-psixologik asoslari bilan yaxshi qurollangan bo'lishini,

⁵ М.Шчетинин. Логика-методологические аспекты педагогических исследований. Проблемы обучения и воспитания молодежи. Уфа, 1997. №7.

o'qitishning shakl va uslublarini yaxshi bilishni talab qiladi. Bu o'z navbatida, o'qituvchining o'z pedagogik mahoratini oshirishga qaratilgan tinimsiz intilishi va jonkuyarligini taqozo etadi.

Tajribalardan ma'lumki, konkret olingan biror sinf o'quvchilarining zamonamiz talablariga mos barkamol avlod bo'lib etishishida pedagoglarning xizmati beqiyosdir. Bunday mas'uliyatli vazifada ijobiy natijaga erishish ham, bevosita o'qituvchining boy axborot resursiga ega bo'lishi bilan bog'liq, yuksak pedagogik mahoratiga borib taqaladi.

Hech kimni qirg'oqdan kuzatib turib suzishga o'rgatish mukin emasligini ya'ni bilm va ko'nikmalarni faqat ma'ruza o'qish bilan rivojlantirib bo'lmasligini yaxshi tushunadilar. Yoshlarga ilm-fanning beaded ummonida erkin suza olishini o'rgatish uchun esa, pedagogning o'zi qayta-qayta ta'kidlaganimizdek mohir "suzuvchi" bo'lishi talab etiladi. Bu haqda buyuk donishmandlarimizning "qanday bilim bo'lsa, angushvonadek bilim bera olasan" degan hikmati g'oyat ibratli ekanligini unutmasligimiz lozim.

"Sharq pandomalari"⁶ dan o'rin olgan: "Aflotunning Arastuga vasiyati" dagi, "Shuni bilginki, ta'lim tarbiya bilan shug'ullanuvchi odam o'zi tarbiya ko'rmagan bo'lsa, boshqalarni tarbiya qila olmaydi. Xulqi yaxshi kishi boshqalarni yaramas va iflos ishlarga boshlay olmaydi. Agar sen o'z shogirdingni tarbiyalamoqchi bo'lsang avval o'z ruhingni yaxshilashdan boshla. Mabodo o'z g'alar aybini bartaraf etishni ixtiyor etsang, bundan oldin o'zingni nuqson va illatlardan tozalashing zarur" degan dono so'zlari va "Birinchi muallim" nomini olgan Arastuning "Arastuning Iskandarga nasihati" da keltirilgan: "Shuni bilginki, agar xulqing buzuq bo'lsa, fuqaroni to'g'ri yo'lga boshlash qo'lingdan kelmaydi, agar gumroh bo'lsang, ularga yo'l boshchilik qila olmaysan, agar o'zing yo'ldan adashgan bo'lsang ularga pand-nasihati qila olmaysan. Axir, ko'zi ojiz bo'lgan kishi qanday qilib ko'rga yo'l ko'rsata oladi? Kambag'al odam o'z gani boy qila oladimi? Xor va tuban kishi boshqalarga obro' va qadr-qimmat ato qila oladimi?" degan nasihatlarini har bir pedagog (ustoz, murabbiy) o'ziga burch deb qabul qilib olishini alohida ta'kidlash kerak.

Shuningdek, Sharq Arastusi ("ikkinchi muallim") deb tan olingan mashhur o'rta asr faylasufi vatandoshimiz Abu Nasr ibn Muhammad al Farobiy (IX-X asr) o'zining "Namunali ta'lim haqida" risolasida o'qituvchining faoliyatini mamlakatning dono hukmroniga o'xshatadi. O'qituvchini: "Bunday odam, inson erishishi mumkin bo'lgan eng oliy darajaga erishmog'i, baxtlilikning cho'qqisidan o'rin olmog'i lozim. U insonni baxtga erishishining barcha yo'llaridan ogoh bo'lgan zotdir", -deb ta'riflaydi⁷.

Butun Movaraunahr donishmandlarining orasida "Shayx-ur-ra'is", ya'ni "olimlarning olimi", "donolik tarozisi" unvonini va Sharqda Arastu hamda Forobiydan keyingi "uchunchi muallim" nomini olgan buyuk vatandoshimiz Abu Ali ibn Sino ham o'qituvchi mahoratiga katta e'tibor beradi.

⁶ "Sharq pandomalari" - Fan va turmush-N°8, 1988.,28-bet;

⁷ Ya.Shermuhamedov. "Ikkinchi muallim" insoniy kamolot haqida. Fan va turmush. N°10, 1975., 28-29-betlar.

O'zining "Donishnoma", "Salomon va Ibsol qissasi", "Tadbiri manozil", "Xayn ibn Yaqzon" va boshqa asarlarida turli bilimlarni egallashning ahamiyatini qayta-qayta uqtirib o'tadi.

Abu Ali Ibn Sino tarbiyachining shaxsiy ibratiga katta e'tibor beradi. U kattalarning va murabbiylarning kelishmagan qiliqlari, bola hulqining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Tarbiyachi faqat so'z bilan emas, balki yurish-turishda, xulq atvorda, bilimda, odobda, xullas har jihatdan o'rnak bo'lishi lozim".

Xulosa qilib aytganda, Respublikamiz uzluksiz ta'lim tizimi faoliyatining samaradorligi, birinchi navbatda, unda inson omili qanday hal qilinayotganligi, boshqacha aytganda, ulardagi barcha pedagogik kadrlarning mahorati yoki mavzudan kelib chiqib aytganda ularning boy axborot resurslariga egaligi ularni amalda qo'llay olish malakalari qay darajadali bilan belgilanadi.

Antik dunyodan to hozirgi kunimizgacha etib kelgan va umum bashariyat tan olib kelayotgan bu muhim omil ijobiy hal qilinmay turib, ta'lim tizimi o'zining nuqsonlaridan osonlikcha kutula olmaydi.

Haqiqiy mahoratli pedagoglarning bilimlari ularning emosiyalari bilan yo'g'rilgan bo'lib aklliligida, ongliligida va axloqiy etukligida namoyon bo'ladi.

Shu ma'noda, mohir pedagogni hech bir ikkilanmasdan yarim maktabga qiyoslansa mubolag'a bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.V. Pushkin. Evristika – nauka o tvorcheskom mishlenii, M., 1967
2. B. Kedrov. O tvorchestve v nauke i texnike Moskva, "Molodaya gvardiya" 1987 g.
3. M.Shchetinin. Logika-metodologicheskie aspekti pedagogicheskix issledovaniy. Problemi obucheniya i vospitaniya molodeji. Ufa, 1997. №7.
4. "Sharq pandnomalari" – Fan va turmush №8, 1988.,28-bet;
5. Ya.Shermuhamedov. "Ikkinchi muallim" insoniy kamolot haqida. Fan va turmush. №10, 1975., 28-29-betlar.
6. Sharq allomalari tarbiya xususida. Ibn Sino odob haqida. Fan va turmush. №11, 1984., 18-19-betlar.

GEOSPATIAL DISTRIBUTION AND DOMINANCE PATTERNS OF LEADING GENERA IN THE GRID MAPPING OF THE FLORA OF CENTRAL UZBEKISTAN

Feruz I Akbarov
Sardorjon O Polatov
Zuhuridin N Jorayev

Flora of Uzbekistan Laboratory, Institute of Botany, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 100125, Uzbekistan Position: Junior Researcher Tel: +998 90 293 32 93 E-mail: feruzakbar88@gmail.com Corresponding author: Feruz I. Akbarov (feruzakbar88@gmail.com)

Abstract: *Central Uzbekistan is a major floristic region where grid mapping provides an effective approach for systematizing plant distribution data. Using more than 10,000 georeferenced records across 2,878 grid cells (5 × 5 km), we analyzed spatial patterns and dominance structures of the leading polymorphic genera represented by over 530 species from 10 major taxonomic groups. The regional flora comprises 646 genera, with Astragalus being the most diverse (156 species, 3,209 specimens, presence in 445 grid cells). The top 10 genera account for 20% of all species and 20.3% of herbarium records. Astragalus, Allium, Cousinia, Gagea, and Ferula form the core of the flora, jointly ranking first in more than half (51.1%) of all grid cells.*

Keywords: *Central Uzbekistan, Biodiversity, Floristic mapping, Species richness, Collection density*

INTRODUCTION

Grid mapping has become one of the most widely used methods in international floristic research, as it ensures precise documentation of plant spatial distribution, systematic standardization of floristic data, and preservation in a format suitable for statistical analyses (Seregin, 2013). Today, this approach is well established in many countries, particularly across Europe, where it is applied in national flora monitoring and the development of biodiversity atlases (Shcherbakov et al., 2021). Modern distribution maps of vascular plants in the United Kingdom, Austria, Italy, Spain, and France are based on grid mapping, providing centralized and reliable floristic datasets (Van Landuyt, 2012).

The proper organization of floristic inventories is essential not only for documenting plant diversity but also for evaluating responses to anthropogenic pressures, landscape transformations, and ecological processes. Taxonomic and biogeographical studies rely heavily on high-quality floristic data, as accurate species identification, spatial distribution, and ecological placement form the basis for subsequent scientific analyses (Wagensommer, 2023). Determining the spatial structure of flora further provides critical insights for nature conservation strategies (Villaseñor, 2022; Haq et al., 2023).

Although the flora of Central Asia, including Uzbekistan, has long been studied, grid-based floristic research has rapidly advanced in recent years. Within the 2025–2029 state program Digital Nature, a major objective is the creation of a digital platform for the flora of Central Uzbekistan. One of the key components of this initiative is the development of an updated botanical-geographical regionalization map of Central Asia and a comprehensive analysis of plant diversity through grid mapping. Examining the geospatial distribution of polymorphic genera key components of natural flora and assessing their dominance patterns within the grid system represent central elements of this research.

Methods

A geo-referenced floristic database containing more than 530 plant species from 10 leading genera and comprising approximately 10,040 rows (MS Excel format) was used in the study. The data were integrated into a grid mapping system of Central Uzbekistan consisting of 2,878 squares, each measuring 5 × 5 km. Grid construction was performed using ArcGIS v10.6.1 (ESRI Inc., Redlands, CA, USA), with WGS 1984 applied as the coordinate reference system (Shcherbakov, 2021). Each grid cell was labeled with index codes composed of Latin letters and numbers (Seregin, 2014). Species richness was determined based on the number of species recorded in each 5 × 5 km cell (Schmidt, 2014). Collection density was calculated according to herbarium records available per grid cell (Van Landuyt, 2012; Vollering et al., 2016). Classification of grid cells by species richness and sample size followed the recommendations of Juramurodov I. (2025).

Results

A total of 646 genera have been recorded in the natural flora of Central Uzbekistan, with an average of four species per genus. The number of monotypic genera in the flora is 298, represented by *Acanthosepalus*, *Achnatherum*, *Adiantum*, *Aethionema*, *Agriophyllum*, *Agrostemma*, *Ailanthus*, and others. Analyses based on the number of species, the quantity of collected specimens, and the number of grid indices in which they occur clearly demonstrate the dominance of the genus *Astragalus*. This genus is represented by 156 species in the flora of Central Uzbekistan and stands out as the richest and most dominant genus. A total of 3,209 herbarium records of *Astragalus* species have been documented across the grid map indices, and their geospatial distribution covers 445 (35.7%) indices. Next in rank by species richness and distributional indices is *Allium*, while by the number of specimens, representatives of the genus *Cousinia* occupy the subsequent position. The ten leading genera in the flora collectively comprise 515 species (20%), forming the major share of the total flora. In terms of herbarium records, these genera contain 9,146 specimens, accounting for 20.3% of all records. According to Kamelin (1973), the general sequence of polymorphic genera for the Mountain Central Asian province is *Astragalus*, *Allium*, *Cousinia*, *Gagea*, and *Ranunculus*. In the flora of Central Uzbekistan, a slight modification of this spectrum is observed, with *Ranunculus* and *Gagea*

switching positions, resulting in the sequence *Astragalus*, *Allium*, *Cousinia*, *Ranunculus*, and *Gagea* (Table 1).

Table 1. Key Floristic Indicators of Polymorphic Genera

№	Genus	Number of Species	Number of Specimens	Number of Indices
1	<i>Astragalus</i>	156	3209	445
2	<i>Allium</i>	66	831	323
3	<i>Cousinia</i>	63	1145	291
4	<i>Ranunculus</i>	40	906	276
5	<i>Gagea</i>	37	801	252
6	<i>Veronica</i>	34	670	240
7	<i>Silene</i>	33	682	239
8	<i>Carex</i>	32	662	228
9	<i>Salvia</i>	31	556	215
10	<i>Polygonum</i>	30	575	207

According to the results of the analysis, the genera *Astragalus*, *Allium*, *Cousinia*, *Gagea*, and *Ferula* were found to be dominant across the grid indices in terms of species number within the flora of Central Uzbekistan.

These ten genera occupy the first place in 637 out of the 1,246 indices and are dominant in 51.1% of all indices (Table 2). The genus *Astragalus* is dominant in one-fifth (20.1%) of all indices and represents not only the largest genus in terms of species number but also the most extensive in terms of geographical distribution.

The genera *Allium* (9.5%) and *Gagea* (4.6%) follow *Astragalus*, forming the major genera in the floristic composition based on species number.

Although the genera *Cousinia*, *Ferula*, *Carex*, *Silene*, *Salvia*, *Veronica*, and *Polygonum* dominate a comparatively smaller proportion of the indices, they still contribute substantially to the floristic structure.

A noticeable difference is observed between the list of the top ten genera ranked by species richness and the ten dominant genera occupying the first position in the indices. In particular, although *Ranunculus* ranks fourth in species richness, it does not appear among the dominant genera; instead, its place is taken by *Ferula*.

№	Genus	Number of Dominant Indices	Percentage (%)
1	<i>Astragalus</i>	250	20.1
2	<i>Allium</i>	118	9.5
3	<i>Gagea</i>	57	4.6
4	<i>Cousinia</i>	52	4.2
5	<i>Ferula</i>	33	2.6
6	<i>Carex</i>	30	2.4
7	<i>Silene</i>	27	2.2
8	<i>Salvia</i>	25	2.0
9	<i>Veronica</i>	23	1.8
10	<i>Polygonum</i>	22	1.8
11	Total	637	51.1

Table 2. Genera Dominant in Terms of Species Number Across Grid Indices

The results of the study indicate that the genera *Astragalus*, *Allium*, *Gagea*, and *Cousinia* consistently dominate in terms of species number and are widely distributed across the entire region (Figure 1). Therefore, these genera represent important structural units within the flora of the area, forming a major component of its floristic diversity.

In the majority of indices with high species richness such as those corresponding to the territory of the Hisor State Reserve representatives of *Astragalus* prevail. Only a few grid cells within the reserve show *Cousinia* and *Allium* as relatively dominant genera.

The dominance of *Astragalus* in the index floras reflects a natural pattern typical for the mountainous provinces of Central Asia and mirrors the general floristic regularities of the region. However, the dominance of other genera particularly *Polygonum*, *Salvia*, and *Veronica* in certain indices may indicate that the floristic composition of these cells has not been sufficiently studied or that existing data remain incomplete.

At the same time, in some indices with distinctive ecological and topographic conditions, the dominance of particular genera is also possible. This reflects floristic peculiarities shaped by microclimatic differences and local ecological factors within the region.

Figure 1. Dominance Level of Polymorphic Genera Across Grid Indices

Conclusions

Polymorphic genera play a key structural role in the flora of Central Uzbekistan. A total of 646 genera have been recorded, with an average of four species per genus. Nevertheless, 298 genera are represented by only a single species, indicating a high degree of floristic mosaicity.

The analyses confirmed the absolute dominance of the genus *Astragalus*: with 156 species, 3,209 herbarium records, and 445 indices, it is the largest and most widely distributed genus in the flora. Its being ranked first in 20.1% of all indices demonstrates not only its high species richness but also its geographical stability.

Polymorphic genera are not evenly distributed across ecotopes. Although *Astragalus* is dominant in the Hisor State Reserve, in certain grid cells *Cousinia* or *Allium* take the leading position due to local ecological factors. Overall, the genera *Astragalus*, *Allium*, *Gagea*, and *Cousinia* constitute the core of the region's flora and play an important role in its stability.

Acknowledgements

This study was conducted within the framework of the state program Digital Nature of the Institute of Botany, as part of the research program Development of a New Map of Botanical and Geographical Regionalization of the Territory of Central Asia and Grid Mapping of Plant Diversity (2025–2029), as well as the fundamental project Bioclimatic and Geospatial Analysis of the Resource Potential of Medicinal Plants of the Republic, Adaptation and Distribution Patterns (on the Example of the Genus *Ferula* L.) (FL-9524115063) (2025–2029).

Additionally, this publication has been produced within the framework of the Grant No. PRIM 01-73 “The modernization of the Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan”, funded under the MUNIS Project, supported by the World Bank and the Government of the Republic of Uzbekistan. The statements do

not necessarily reflect the official position of the World Bank and the Government of the Republic of Uzbekistan.

REFERENCES:

Haq, S. M., Khoja, A. A., Lone, F. A., et al. (2023). Floristic composition, life history traits and phytogeographic distribution of forest vegetation in the Western Himalaya. *Frontiers in Forests and Global Change*, 6.

Juramurodov, I., Uralov, R., Makhmudov, D., Lu, C., Akbarov, F., Pulatov, S., Karimov, B., Turginov, O., & Tojibaev, K. (2025). Assessment of plant diversity of the Surkhan-Sherabad Region, Uzbekistan by grid mapping. *Journal of Arid Land*, 17(3), 394–410.

Schmidt, K. J., Poppendieck, H. H., & Jensen, K. (2014). Effects of urban structure on plant species richness in a large European city. *Urban Ecosystems*, 17(2), 427–444.

Seregin, A. P. (2013). Floristic grid mapping: Global experience and current trends. *Vestnik Tverskogo Gosudarstvennogo Universiteta*, 32, 210–245.

Shcherbakov, A. V., et al. (2021). A grid-based database on vascular plant distribution in the Meshchersky National Park, Ryazan Oblast, Russia. *Biodiversity Data Journal*, 9.

Seregin, A. P. (2014). *Prostranstvennaya struktura flory Vladimirskoy oblasti* (Doctoral dissertation). Moscow.

Van Landuyt, W., Vanhecke, L., & Brosens, D. (2012). Florabank1: A grid-based database on vascular plant distribution in the northern part of Belgium. *PhytoKeys*, 12, 59–67.

Villaseñor, J. L., & Meave, J. A. (2022). Floristics in Mexico today: Insights into a better understanding of biodiversity in a megadiverse country. *Botanical Sciences*, 100, 14–33.

Wagensommer, R. P. (2023). Floristic studies in the light of biodiversity knowledge and conservation. *Plants*, 12, 16.

Камелин Р.В. (1973). Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. – Л.: Наука, – 353 с.

ISLOM MADANIYAT MARKAZLARI (MADRASALAR) VA ILMIY AN'ANALAR

Tog'aymurodova Aziza Satdullayevna

togaymurodovaaziza9@gmail.com

Abdullayev Ahmadjon Husniddinovich

Abdullayevahmad120@gmail.com

Denov tadbirkorlik vapedagogika instituti Tarix yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: *Islomdagi ilm-ma'rifatga bo'lgan yuksak talabni Qur'oni karimning ilk oyatlaridan boshlab ko'rish mumkin: "Iqro'" – "O'qi!" amri musulmon jamoasining tafakkur, tadqiqot va mushohada madaniyatini shakllantirdi. Islom payg'ambari Muhammad (s.a.v.) ilmni har bir mo'min uchun farz qilingan amal sifatida talqin etib, sahobalarni o'qishga, yozishga, bilim o'rganishga undadi. Shu tariqa ilk islom jamiyatida "so'ngan" ilm yo'q, balki faol ravishda kengayib boruvchi ilmiy muhit yuzaga keldi. Ushbu maqolada islom madaniyati shakllanishida madrasalar va ilmiy markazlarning tutgan o'rnini yoritadi. Unda Bayt al-Hikma, Nizomiya, Al-Azhar, Movarounnahr va Andalusiya ilmiy maktablarining faoliyati, islom ilm-fan tizimining shakllanishi hamda uning Qur'on, Hadis, fiqh, kalom va qadimgi falsafaga tayangan falsafiy ildizlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'z: *madrasa, hadis, ma'rifiy ruh, Qohira, al-Azhar, Hayzuroviya, Mir Arab.*

Аннотация: *В исламе высокий спрос на знания и просвещение можно увидеть уже с первых аятов Священного Корана: повеление «Икром» — «Читай!» сформировало культуру мышления, исследования и размышления в мусульманской общине. Пророк Ислама Мухаммад (мир ему и благословение) трактовал знание как обязательное действие для каждого верующего, побуждая сподвижников учиться читать, писать и приобретать знания. Таким образом, в первом исламском обществе не было «угасших» знаний, а возникла активно расширяющаяся научная среда. В данной статье освещается роль медресе и научных центров в формировании исламской культуры. Рассматривается деятельность Байт аль-Хикма, Низамии, Аль-Азхара, научных школ Мавераннахра и Андалусии, формирование исламской системы науки, а также анализируются её философские корни, основанные на Коране, Хадисах, фикхе, каламе и древней философии.*

Ключевые слова: *медресе, хадис, просветительский дух, Каур, Аль-Азхар, Хайзуровия, Мир Араб.*

Annotation: *The high demand for knowledge and enlightenment in Islam can be seen from the very first verses of the Holy Qur'an: "Iqra'" – "Read!" This command shaped the culture of thinking, research, and contemplation within the Muslim community. The Prophet of Islam Muhammad (peace be upon him) interpreted knowledge as a duty obligatory for every believer, encouraging the companions to read, write, and seek knowledge. Thus, in the early Islamic society, there was no "extinguished" knowledge, but rather an actively expanding scientific environment emerged. This article highlights the*

role of madrasas and scientific centers in the formation of Islamic culture. It analyzes the activities of scientific schools such as Bayt al-Hikma, Nizamiya, Al-Azhar, Mavarannahr, and Andalusia, the formation of the Islamic system of science, and its philosophical roots based on the Qur'an, Hadith, jurisprudence (fiqh), theology (kalam), and ancient philosophy.

Keywords: *madrasa, hadith, intellectual spirit, Cairo, al-Azhar, Hayzuroviya, Mir Arab.*

Madrasa — oliy o'quv dargohi. Madrassa so'zi arab tilidan „مدرسة“, „مدارس“ – so'zidan olingan bo'lib, lug'aviy ma'noda „o'qish joyi“ yoki „o'qitish joyi“ umuman dars o'tiladigan joy ma'nosini anglatadi. Islom madaniyati markazlari – madrasalar, kutubxonalar, dorul-ilmilar, ilmiy majlislari, fiqhiy halqalar va falsafiy maktablar Sharq sivilizatsiyasi taraqqiyotida betakror o'rin egallagan ulkan ilmiy muassasalar majmuasidir. Ularning shakllanishi, rivojlanishi va bilim tizimiga aylanish jarayoni islom dunyosining taraqqiy etgan davrlaridagi ijtimoiy-siyosiy ehtiyojlar, diniy-madaniy an'analar, Qur'on va Hadisga asoslangan ma'rifiy ruh, hamda qadimgi Sharq va Yunon falsafasining qabul qilinishi bilan chambarchas bog'liqdir.⁸

Madrasalar tuzilishining dastlabki shakli Payg'ambar (s.a.v.) davridagi Suffa maktabidan boshlanadi. Madinada joylashgan bu ilk ta'lim markazida sahobalar Qur'on, hadis, fiqh, til va yozuvdan saboq olar, bu an'ana keyinchalik masjidlar qoshidagi ilmiy halqalarga aylandi.

VIII–IX asrlardan boshlab masjidlar faqat ibodat joyi bo'lmay, balki ilohiyot, huquq, tilshunoslik, falsafa, matematika, astronomiya va tibbiyot bo'yicha ilmiy markazlar sifatida xizmat qilgan. Bag'doddagi Hayzuroviya, Basradagi Masjid ul-Voziy, Damashqdagi Umaviy masjidi, Qohiradagi Azhar masjidi, Samarqand va Buxorodagi katta jome masjidlarda ilmiy halqalar faol bo'lgan. Islom ilmlarining tizimlashuvi bu davrda shakllandi: Qur'on ilmlari (qiraat, tafsir), hadis ilmlari (diraya, rivoya), fiqh va usul al-fiqh, kalom, arab tili grammatikasi (sarf, nahv), adabiyot, mantiq, falsafa, kimyo, tibbiyot, matematika, nujum kabi dunyoviy ilmlar ham madrasalarda muhim o'rin tutgan.⁹ IX–X asrlar islom sivilizatsiyasining eng ilg'or ilmiy markazlari tashkil topgan davr bo'lib, ulardan eng mashhurlari — Bayt al-Hikma (Bag'dod), Dar al-Ilm (Qohira), Mustansir madrasasi (Bag'dod), Nizomiya madrasalari (Bag'dod, Nishopur, Isfahon, Balx, Marv), Movarounnahr madrasalari (Buxoro, Samarqand, Termiz), Andalusiya ilmiy markazlari (Kurtuba, Granada, Toledo) edi. Bu markazlar ilmning barcha sohalarida yetuk mutaxassislar yetishtirdi. Xalifa Ma'mun tomonidan Bag'dodda tashkil etilgan Bayt al-Hikma nafaqat madrasa, balki ulkan ilmiy akademiya, tarjima markazi, observatoriya va kutubxonadan iborat ilmiy kompleks bo'lib, u yerda yunon, suryoniy, hind va fors manbalari tarjima qilindi, tibbiyot, matematika, astronomiya, falsafa, geografiya singari sohalarda ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Bayt al-Hikma

⁸ Kerenskiy O. M., Medrese Turkestanskogo kraya-SPb., 1892;

⁹ Abdullayev Yu., Ocherki po metodike obucheniya gramote v o'zbekskoy shkole, T., 1966;

atrofida Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oni, Abu Yusuf Kindiy, Hunayn ibn Ishaq, Sabit ibn Qurra kabi olimlar ishlagan. Xorazmiy algebra fanini mustaqil ilmiy tizim sifatida yaratib, algoritmlar nazariyasining asosiga aylandi, Farg'oni astronomiya, trigonometriya va geodeziyada ulkan kashfiyotlar qildi. Bu ilmiy an'analar Movarounnahr, Xuroson va butun islom olamiga yoyila bordi. Islom ilmiy tizimining shakllanishida fiqh va kalom muhim rol o'ynadi. Fiqh diniy-huquqiy tizimning ilmiy asoslarini yaratdi. Imom A'zam Abu Hanifa, Imom Molik, Imom Shofi'iy, Ahmad ibn Hanbal kabi ulamolar tomonidan ishlab chiqilgan huquq maktablari yuridik tafakkurni rivojlantirdi. Movarounnahrda hanafiylik maktabining mustahkamlanishi Buxoro, Samarqand va Termiz madrasalarining huquqshunoslik markazlari sifatida shakllanishiga sabab bo'ldi. Kalom esa islom aqidasi va falsafiy fikrning birlashuv nuqtasi bo'lib, Moturidiya va Ash'ariya maktablari orqali ilmiy mushohada va mantiqiy tafakkurni rivojlantirdi. Imom Moturidiy va uning izdoshlari Sharqdagi eng yirik aqidaviy-falsafiy maktabni yaratib, mantiq, nazariy tafakkur, isbotlash madaniyatining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.¹⁰

XI asrda Nizom ul-Mulk tomonidan tashkil etilgan Nizomiya madrasalari esa ta'lim tizimini markazlashtirilgan davlat siyosati darajasiga ko'tardi. Nizomiya madrasalarida Imom G'azzoliy, Abu Ishaq Shiroziy, Imom Haramayniy, Abu Sa'd Nishopuriy kabi mutafakkirlar dars bergan. Bu madrasalar o'quv dasturlarini standartlashtirdi, ta'lim metodikasini belgiladi, talabalar uchun stipendiyalar, ustozlar uchun maoshlar joriy qildi. Madrasa ta'limida dars-halqalar, mudarris, talaba, mujtahid, munozara, ta'liq, ijazatnoma kabi tushunchalar shakllandi. Ustoz-shogird an'anasi ilmning asosiy poydevori bo'lib, ijazatnoma ilmiy litsenziya vazifasini bajargan. O'rta asrlarda islom dunyosida bir nechta yirik ilmiy-madaniy hududlar shakllandi. Sharqning eng kuchli ilmiy markazlaridan biri Movarounnahr bo'lib, Buxoro va Samarqand ilmiy muhitining yuksalishi Somoniylar davridan boshlab kuzatiladi. Buxorodagi Mir Arab, Ulug'bek, Kokaldosh, Abdulazizxon, Tillakori madrasalari, Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi, Sherdor va Tillakori majmualari butun islom dunyosida mashhur bo'lgan. Movarounnahr madrasalarida tafsir, hadis, fiqh, arab tili, mantiq, falsafa, tibbiyot, riyoziyot, nujum fanlari o'qitilar edi.

Ulug'bekning astronomiya maktabi, Samarqand rasadxonasi, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi kabi olimlar Sharq ilmiy tafakkurining eng yuqori nuqtalaridan biridir. Ulug'bekning "Zij-i Jadid" astronomik jadvali o'z davrining eng aniq ilmiy asarlaridan biri bo'lib, Yevropada Kopernikgacha bo'lgan davrda ishlatilgan. Xurosondagi ilmiy markazlar – Nishopur, Hirot, Marv va Balx ham ilmiy an'analar taraqqiyotida muhim o'rin tutdi. Hirot Temuriylar davrida ilm-fan, adabiyot va san'at markaziga aylandi. Alisher Navoiyning homiyliги ostida madrasa va kutubxonalar rivojlandi, Jomiy, Xondamir, Davlatshoh Samarqandiy, Binoiy kabi olimlar ilm-fanga boy meros qoldirdi. Andalusiya – islom sivilizatsiyasining g'arbiy qanoti bo'lib, Kurtuba, Seviya, Toledo, Granada kabi shaharlarda ilm-fan jadal rivojlandi. Ibn Rushd, Ibn Tufayl, Ibn Xaldun,

¹⁰ Abdullayev Yu., Ocherki po metodike obucheniya gramote v o'zbekskoy shkole, T., 1966;

Ibn Zuhr, Maslama al-Majriti kabi mutafakkirlar Yevropa Uyg'onish davriga katta ta'sir ko'rsatdi. Andalusiyada tibbiyot, falsafa, matematika, musiqa, geografiya va tarix fanlari ayniqsa rivojlangan. Islom madaniyatining ilmiy tizimida falsafa alohida o'rin tutadi. Falsafa nafaqat nazariy bilish vositasi, balki tafakkur madaniyatining shakllanish mexanizmi edi. Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Ibn Rushd, Kindiy kabi mutafakkirlar Aristotel, Aflotun, Plotin falsafalarini sharhlab, ularni islom aqidasi bilan uyg'unlashtirishga harakat qildilar. Forobiy "Ikkinchi muallim" sifatida mantiq, metafizika, siyosiy falsafa sohalarida ilmning eng barqaror tamoyillarini belgilab berdi. Ibn Sino falsafiy tibbiyot, ruhshunoslik, metafizika, mantiq va tabiiy fanlarda yuksak cho'qqiga ko'tarilib, "Shifo", "Najot", "Donishnoma" asarlari bilan Sharq va G'arb tafakkuriga ta'sir ko'rsatdi.¹¹ Falsafiy ta'lim madrasalarda mantiq, kalom, hikmat, falsafiy tibbiyot ko'rinishida o'qitilgan, ammo u doimo diniy ta'lim bilan uyg'unlikda olib borilgan. Islom ilmiy an'anasi dastlabki asrlardan boshlab bilishga nisbatan tafakkur – chuqur anglash, tafaqqud – tekshirish, tadabbur – fikriy mushohada, tadqiq – ilmiy tekshirish metodlari orqali shakllandi. Madrasalarda o'qitilgan usul al-fiqh, mantiq, nahv, balog'at, jadval ilmlari, hisob, nuqush, riyoziyat, hikmat, ilmi-kalom, ilmi-kayhan kabi fanlar ilmiy tafakkurni rivojlantirishning bosh vositalari bo'lgan.¹² Bilim tizimi asosan uch asosiy ustun ustiga qurilgan edi: naqliy ilmlar (Qur'on, hadis, fiqh), aqliy ilmlar (mantiq, falsafa, riyoziyot), tajribiy-ilmiy fanlar (tibbiyot, astronomiya, geografiya, kimyo, mexanika). Bu uchlik ilmiy yondashuvning mukammal modelini yaratib, Sharq ilm-fanining yuksakligiga sabab bo'ldi. Islom ilmiy muassasalari – madrasalar, kutubxonalar, rasadxonalar, dorush-shifo (shifoxona)lar bir-birini to'ldirardi. Masalan, Bag'dod, Qohira, Samarqand, Buxoro, Hirot, Kurtubadagi katta kutubxonalar o'z davrining eng boy kitob xazinalari bo'lib, ba'zilarida yuz minglab qo'lyozmalar mavjud edi.

Al-Azhar, Mustansiriya, Nizomiya, Qaraviyin kabi madrasalar esa asrlar davomida uzluksiz ta'lim bergan. Qaraviyin universiteti hozir ham dunyodagi eng qadimgi ta'lim muassasasi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Islom ilmiy tizimi falsafiy ildizlari jihatidan bir nechta manbalarga tayanadi: Qur'onning tafakkurga, kuzatishga, fikrlashga chaqiruvchi oyatlari; Hadis va sunnatdagi ilmga rag'bat tamoyillari; qadimgi Sharq ilmiy an'analari (Bobil, Misr, Eron, Hindiston); yunon falsafiy merosi; Movarounnahr va Xurosondagi qadimgi zardushtiy, buddaviy, mahalliy tafakkur unsurlari. Islom ilmiy tizimi aynan shu manbalarni uyg'unlashtira olgani uchun ham o'rta asr dunyosining eng ilg'or va keng qamrovli ilmiy modeliga aylangan. VII–XIII asrlarda islom dunyosi Yevropadan ilmiy jihatdan bir necha bosqich oldinda edi. Algebra, algoritmlar, optika, geodeziya, astronomiya, farmakologiya, tibbiyot, botanika, geografiya, metafizika, mantiq, siyosiy falsafa kabi fanlarning asoslari aynan islom ilmiy an'anasi doirasida mukammallashdi.

¹¹ Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. — Toshkent: Fan, 1993.

¹² Kerenskiy O. M., Medrese Turkestanskogo kraya-SPb., 1892;

Bu ilmiy model keyinchalik Yevropa uyg'onishiga asos bo'ldi. XII–XIII asrlarda Andalusiyada Arab-Lotin tarjimalari orqali Ibn Sino, Forobiy, Ibn Rushd, Xorazmiy, Farg'oniylar asarlari Yevropaga o'tdi. Bu jarayon Yevropa ilm-fanining uyg'onishida hal qiluvchi rol o'ynadi. Islom madaniyati markazlarining yuksak darajadagi ilmiy faoliyati Temuriylar, Ozbekxonlar, Shayboniylar, Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, Xiva xonligi davrlarida ham davom etdi. Madrasalarning o'quv dasturlari rasmiylashtirilib, "Darsnoma", "Mabot ul-ilm", "Kanz ad-daqiq", "Multaqo", "Hidoya", "Sharh Mulla", "Avamil", "Kafiya" kabi asarlar asosiy qo'llanma edi. Bu dasturlar diniy ilmlardan tashqari mantiq, hisobi-hindiy, riyoziyot, geometriya, falakiyot singari fanlarni ham o'z ichiga olardi.

Xulosa qilib aytganda, islom madaniyati markazlari — madrasalar, rasadxonalar, kutubxonalar, dorul-ilmilar nafaqat diniy ta'lim muassasalari, balki umumilmiy taraqqiyotning markazlari bo'lgan.

Ular Sharq sivilizatsiyasining ilmiy-madaniy yuksalishiga asos soldi, ulkan mutafakkirlar, qomusiy olimlar, mufassirlar, muhaddislar, faqihlar, faylasuflar, tabiblar, matematiklar va astronomlar yetishtirdi.

Bu markazlar nafaqat ilmiy bilishning shakllanishida, balki falsafiy tafakkurning rivojlanishida, jamiyatning madaniy-ma'naviy taraqqiyotida ham beqiyos o'rin tutdi.

Islom ilmiy an'anasi tarixiy manbalar, yirik mutafakkirlarning asarlari, uzluksiz madrasaviy ta'lim, ustoz-shogirdlik tizimi, falsafiy mushohada, tajriba va tadqiqot asosida shakllangan yuksak ilmiy meros bo'lib, bugun ham ilm-fan tarixining eng nufuzli bosqichlaridan biri sifatida o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kerenskiy O. M., Medrese Turkestanskogo kraya-SPb., 1892;
2. Abdullayev Yu., Ocherki po metodike obucheniya gramote v o'zbekskoy shkole, T., 1966;
3. Abu Bakr Muhammad Narshaxiy, Buxoro tarixi, T., 1991;
4. Shamsutdinov R. T., Rasulov B., Turkiston maktab va madrasalari tarixi (XIX asr oxiri va XX asr boshlari), Andijon, 1995.
5. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. — Toshkent: Fan, 1993.
6. Ibn Sino. Kitob ash-Shifo'. — Qohira nashrlari, turli yillar.
7. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. — Toshkent: Fan, 1968.
8. Abu Rayhon Beruniy. Hindiston. — Toshkent: Fan, 1965.
9. Imom Moturidiy. Kitob at-Tavhid. — Istanbul: Diyanet nashri, 2003
10. Imom G'azzoliy. Ihyo ulum ad-din. — Bayrut: Dar al-Fikr
11. Ibn Xaldun. Muqaddima. — Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2004.
12. Ibn Rushd. Tahafut at-Tahafut. — London: Gibb Memorial Series.

13. George Sarton. Introduction to the History of Science. — Baltimore: Williams & Wilkins, 1927–1948.

TOPISHMOQLARDA AKUSTIK KODLAR: TOVUSH ORQALI YASHIRILGAN MA'NO

Safayeva Ma'mura Oqil qizi

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Tarjima nazariyasi va
Qiyosiy tilshunoslik kafedrasida e-mail: mamuraakilovna@gmail.com*

Annotatsiya: *Maqolada topishmoqlarda akustik kodlarning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Akustik kodlar onomatopoeik ifodalar va fonosemantik elementlar orqali tovushdan ma'no yaratish, uni yashirish va tinglovchida idrokni faollashtirish imkonini beradi. Shu orqali topishmoqlar nafaqat mantiqiy mashq vazifasini bajaradi, balki til, madaniyat va kognitiv jarayonlarni o'rganishda pedagogik va ilmiy ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatiladi.*

Kalit so'zlar: *topishmoq, akustik kod, onomatopoeiya, fonosemantika, lingvistik folklor, madaniy kod, kognitiv model*

Topishmoq janri xalq adabiyotining eng qadimiy va qiziqarli shakllaridan biri hisoblanadi. U og'zaki ijodning turli qatlamlarini o'zida mujassam etib, so'z o'yini, tafakkur va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Topishmoqlar asosan savol-javob shaklida tuziladi, lekin ular oddiy ma'lumot berishdan ko'ra, tinglovchini mantiqiy fikrlashga va tasavvurini ishga solishga majbur qiladi. Bu janrning eng muhim xususiyati — ma'noni yashirish va uni topish jarayoni orqali ochishdir, ya'ni topishmoq tinglovchida qiziqish uyg'otadi va aqliy mashq vazifasini bajaradi.

Topishmoqlar turli shakllarda bo'lishi mumkin: vizual tasvir, metafora, fonosemantik kodlar, tovush orqali yashirilgan ma'no va boshqa stilistik vositalar orqali o'z ma'nosini yetkazadi. Shu bois ular nafaqat ko'ngilochar, balki pedagogik va madaniy jihatdan ham ahamiyatlidir. Ular orqali tilning turli qatlamlari, madaniyat va xalq dunyoqarashi o'rganiladi, shuningdek, bolalar va kattalarda fikrlash, tahlil va diqqatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, topishmoq janri — bu nafaqat folklor ob'ekti, balki lingvistik va kognitiv tadqiqotlar uchun ham qimmatli manbadir.

Xalq og'zaki ijodining bu janri oddiy so'z o'yinidan tashqari, inson tilining akustik va semiotik resurslarini chuqur o'rgatishga xizmat qiluvchi noyob folklor janridir, xususan u yerda tovushlar ma'no kodlari sifatida ishlatiladi. Ayniqsa, "akustik kod" deb ataladigan komponent, ya'ni onomatopoeiya va fonosemantik elementlar orqali tovushdan foydalanish, topishmoqlarda ma'noni yashirish va qisman idrokga yo'naltirish imkonini beradi.

Tilshunoslikda onomatopoeiya – bu tabiiy tovushlarni taqlid qiluvchi so'zlar bo'lib ("shildir-shildir", "chiq-chiq" va hokazo), tovush va ma'no o'rtasidagi aloqani ko'rsatadi [6]. Shuningdek, tovush-ma'no aloqalarining yanada chuqur shakli bo'lgan fonosemantika (sound symbolism) nazariyasi ham muhim ahamiyatga ega: unda ba'zi

fonemalar yoki tovush segmentlari ma'lum konseptual ma'nolar bilan sistematik bog'liq bo'lishi mumkin. Bu tushuncha "phonestheme" (fonestem) degan tamoyil bilan yaqqol namoyon bo'ladi: masalan, ingliz tilida "sl-" prefiksi slayder ("slide"), silki ("slick"), sled ("sled") kabi harakatni anglatuvchi so'zlarda uchraydi [6].

Topishmoqlarda akustik kodlarning ishlatilish sabablari keng va murakkab bo'lib, birinchi navbatda ular ma'noni intuitiv va vizual bo'lmagan usulda ifodalashga yordam beradi. Masalan, o'zbek topishmoqlaridan "Chiq-chiq etar, uy ichida yurib yotar" degan jumboq soatga ishora qiladi: "chiq-chiq" onomatopoeik taqlid soatning tiktak tovushini eshittiradi va bu akustik belgi orqali tinglovchi obyektini topadi.

Yana bir misolda, "Shildir-shildir shovullar, qozon-tovoq to'ldirar" degan topishmoqda "shildir-shildir" iborasi suvning oqishi, aralashishi va uning akustik tabiati haqidagi ma'noni beradi. Bu misollarda tovush ramzi orqali predmet identifikatsiyasi amalga oshiriladi va ma'no bir necha qatlamda beriladi: bir tomondan eshitiladigan obraz, ikkinchi tomondan esa abstrakt ramziy ma'nolar.

Ship etti,

Shivirg'on ketdi. (Yashin)

Bu topishmoqda akustik kod asosiy rol o'ynaydi. "Ship etti" va "shivirg'on ketdi" iboralari tovush orqali tasvir yaratadi: "ship" chaqnash yoki yorqin yorug'lik bilan bog'liq qisqa, keskin tovushni eslatadi, "shivirg'on" esa yorug'likning tezligi yoki shamol bilan birga keladigan tovush hissini beradi. Tinglovchi faqat bu eshitish orqali hodisani (ya'ni, yashin chaqnashini) idrok qiladi. Shu tarzda, tovush belgisi topishmoqning markaziy elementiga aylanadi va eshituvchida mantiqiy xulosa chiqarish jarayonini faollashtiradi. Akustik kodning ahamiyati: ma'noni yashirish va uni tinglovchi idrok qilishi uchun qiziqarli qilish; tovush orqali predmet yoki hodisani aniqlash; topishmoqni ritmik va esda qoladigan qilish.

Chiq-chiq etdi,

Uydan chiq, dedi. (chakka o'tish)

Bu topishmoqda ham akustik kod markaziy rol o'ynaydi. "Chiq-chiq etdi" iborasi onomatopoeik tarzda soat yoki chaqqaning tiktak, yoki signal tovushini ifodalaydi. Tinglovchi bu tovushni eshitib, voqeani (ya'ni, uydan chiqish kerakligini) anglaydi. Shu bilan topishmoq nafaqat mantiqiy yechimga, balki tovush orqali idrok va tasvir yaratishga asoslangan.

Bunday akustik kodlar, shuningdek, topishmoqlarda yashirinlik va chalg'itish strategiyasini kuchaytiradi. Tovush belgilarining oddiyliigi (masalan, "hiss", "buzz") ularni ko'p ma'noli qiladi va tinglovchini real dunyo atributidan uzoqlashtiradi. Shu tarzda "hiss" so'zi shamol tovushiga ishora qilishi mumkin, biroq topishmoq strukturasi abstrakt bo'lishi sababli bu tovushni boshqa narsalar – hayvon yoki mexanik obyekt bilan ham bog'lash mumkin.

Tovush kodlari fonosemantik kontekstda ishlatilganda, ular nafaqat obyektini idrok qilishda balki madaniy va kognitiv modelni ham aks ettiradi.

Tilshunoslikda fonosemantika bilimchilari ba'zi tovush segmentlari ma'lum ma'nolarga ega ekanini ta'kidlaydilar; masalan, Erkinova Sabohat Azamat qizi fonosemantik konseptlar rivojlanishini va ma'lum tovushlar inson ongida hissiyot uyg'otishini tahlil qilgan [3].

Akustik kodlar topishmoqlarda estetik va esda qoluvchanlik jihatidan ham muhim rol o'ynaydi. Fonetik uslubiyat doirasida, ya'ni tilning badiiy tovush resurslarini o'rganuvchi soha, alliteratsiya, assonans va takroriy tovushlarning topishmoqlarni yanada musiqiy, ritmik va lirika jihatdan boy qilishi ma'lum. Masalan, "shildir-shildir" iborasining takroriy "sh" va "l" tovushlari, suv oqishining silliq va uzluksiz harakatini eslatadi va topishmoqqa musiqiylik bag'ishlaydi. Shunday qilib, akustik kodlar tinglovchining eshitish tajribasini faollashtiradi va topishmoq uni tinglashdan zavq oladigan ritmik obrazga aylanadi.

Kognitiv jihatdan olganda, akustik kodlar topishmoqlarda ma'no siqilishini (semantic compression) yaratadi. Tinglovchi eshitilgan tovushni mantiqan yechishi, uni real predmetga yoki hodisaga moslashtirishi kerak bo'ladi. Masalan, "tick-tock" tovushi orqali soat tushuniladi: har bir qisqa "tick" va "tock" segmenti mantiqan ma'no hosil qilish uchun birlashadi, natijada oddiy bir so'z bo'yicha yechim topiladi. Bu siqilish ma'noni ixcham shaklda yetkazadi va topishmoqqa intellektual yuk beradi.

Madaniy jihatdan esa, akustik kodlar topishmoqlarni lingvokulturolik jihatdan boyitadi. Har bir til va o'ziga xos madaniyatda onomatopoeik so'zlar va tovush simbolikasi farqlidir. Misol uchun, ingliz tilida "buzz" so'zi ari tovushini tasvirlashda keng qo'llaniladi, bu esa ingliz tilining fonestemik to'plamiga kiradi. Sharipova ingliz tilidagi onomatopoeik so'zlarning fonetik xususiyatlarini tahlil qilib, ularning fonetik shakllari va tovush modelining fonosemantik jihatdan sistematiqligi borligini ko'rsatgan [4]. Demak, topishmoqlarda ishlatilgan akustik elementlar til va madaniyat o'rtasidagi aloqalarni aks ettiruvchi madaniy kodlardir.

Bundan tashqari, akustik kodlar topishmoqlarda pedagogik rol o'ynaydi. Bolalar folklorida topishmoqlar eshinishi bola fonologik ongini rivojlantiradi: ularga tovushlarning dinamikasini, takrorini, taqlidini anglashni o'rgatadi. Tovush-ma'no bog'liqligini o'yin shaklida kashf qilish orqali, bolalar nutq tovushlarini farqlash va idrok etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, maktablarda dars jarayonida "chiq-chiq", "shildir-shildir" kabi iboralarni tahlil qilish va ulardagi akustik ma'noni o'rgatish orqali fonologik ongni chuqurlashtirish mumkin.

Shu bilan birga, akustik kodlar ishlatilganda cheklovlar ham mavjud. Tinglovchining eshitish tajribasi har doim ham bir xil bo'lmaydi: bir kishi "chiq-chiq" iborasini aniq eshitsa, boshqasi uchun bu shunchalik ravshan bo'lmaydi. Bundan tashqari, fonosemantika nazariyasi doim bahs ostida; ba'zi olimlar tovush-ma'no bog'liqligining universal emasligini, balki tilga xos va sub'ektiv ekanligini ta'kidlashadi. Ya'ni, fonemlar kategorik ma'noga ega deya universal xulosa qilish xatoga olib kelishi mumkin.

Aytish mumkinki, topishmoqlarda akustik kodlar ma'noni berishdan tashqari, til, madaniyat va idrok nuqtai nazaridan boy va ko'p qirrali fenomen hisoblanadi. Ular onomatopoeik ifodalar, fonosemantik bog'lanish va kognitiv siqilish orqali topishmoqlarga chuqur ma'no qatlamlarini beradi.

Tadqiqotchilar fonetik, semiotik va kognitiv yondoshuvlar yordamida topishmoqlardagi akustik kodlarni yanada chuqur o'rganishi zarur, chunki bunday yondoshuv til va madaniyat o'rtasidagi murakkab aloqalarni ochib berishga xizmat qiladi.

Shuningdek, pedagogik jihatdan bu kodlar maktab darslarida bolalar nutq va idrok salohiyatini shakllantirishda samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Nihoyat, akustik kodlarni o'rganish orqali folklor va og'zaki ijodda tovush-ma'no birliklarining funksional va estetik rolini yangi yondoshuvlar orqali tiklash imkoni tug'iladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Erkinova S. Fonos-emanika tilshunoslikning alohida sohasi sifatida//The Journal of Social Sciences and Researches, Vol.1, Issue 5, 2023, 156-160.
2. Egamberdiyeva G., Tojimatova Z. Fonetika uslubiyati: tovushlarning ekspressiv va estetik rolini o'rganish//Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, Vol.18, N 1. 2025.
3. Nuriddinova H. Topishmoqlarning semantik xususiyatlari//Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari , Vol. 5, 2025, 373-376.
4. Sharipova M. Ingliz tilida onomatopoeik so'zlarning fonetik xususiyatlari//Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari, Vol. 4, N 6. 2024
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Phonestheme?utm_source=com

**SURXONDARYO VILOYATI TUPROQ RESURSLARI VA ULARDAN
FOYDALANISH**

**ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

SOIL RESOURCES AND USE OF SURKHANDARYA REGION

Ashurov Jumanazar Saidkulovich

*Termiz davlat pedagogika instituti Tabiiy va aniq fanlar fakulteti Texnologiya va
geografiya kafedrasida o'qituvchisi E-mail. ashurovjumanazar14@gmail.com
+998912352234*

Xasanov Sadridin Soat o'g'li

*Termiz davlat pedagogika instituti Tabiiy va aniq fanlar fakulteti Geografiya va
iqtisodiy bilim asoslari yo'nalishi 401-gurux talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu ish Surxondaryo viloyati tuproq resurslarining tabiiy-geografik xususiyatlari, ularning tarqalishi, hosil bo'lish omillari va ekologik holatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda tabiiy resurs tushunchasi, tugaydigan va tugamaydigan resurslar tasnifi hamda tuproqning tiklanadigan tabiiy resurs sifatidagi o'rni yoritilgan. Viloyatning murakkab orografik tuzilishi, iqlim sharoiti, yer osti suvlari, ona jinslarning xilma-xilligi va o'simlik qoplami tuproq turlarining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgani ilmiy asosda tahlil qilingan. Surxondaryoda bo'z tuproqlarning keng tarqalganligi, jumladan taqirli bo'z, och tusli bo'z, tipik bo'z, to'q tusli bo'z tuproqlar va ularning morfologik xususiyatlari hamda sho'rlanish darajasi batafsil bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Tabiiy resurslar, tuproq turlari, bo'z tuproqlar, taqirli bo'z tuproqlar, och tusli bo'z, tipik bo'z, tog' tuproqlari, sho'rlanish, eroziya, melioratsiya, ona jins, relyef.*

Annotation: *This study is devoted to examining the natural-geographical characteristics of soil resources in the Surkhandarya region, their distribution, formation factors, and ecological condition. The research covers the concept of natural resources, the classification of renewable and non-renewable resources, and the role of soil as a renewable natural resource. The complex orographic structure of the region, climatic conditions, groundwater level, diversity of parent materials, and vegetation cover are analyzed as key factors influencing the formation of various soil types. The widespread occurrence of gray soils in Surkhandarya — including takir-gray, light gray, typical gray, and dark gray soils — along with their morphological properties and salinization levels, is described in detail.*

Keywords: *Natural resources, soil types, gray soils, takir-gray soils, light gray soils, typical gray soils, mountain soils, salinization, erosion, land reclamation, parent material, relief.*

Аннотация: *Данная работа посвящена изучению природно-географических особенностей почвенных ресурсов Сурхандарьинской области, их распространения, факторов почвообразования и экологического состояния. В исследовании рассматриваются понятие природных ресурсов, классификация исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов, а также роль почвы как возобновляемого природного ресурса. Анализируются сложное орографическое строение региона, климатические условия, уровень грунтовых вод, разнообразие почвообразующих пород и растительного покрова как основные факторы формирования различных типов почв. Подробно описано широкое распространение серозёмов в Сурхандарье — такырно-серых, светло-серых, типичных и тёмно-серых почв, их морфологические особенности и степень засоленности.*

Ключевые слова: *природные ресурсы, типы почв, серозёмы, такырно-серые почвы, светло-серые, типичные серозёмы, горные почвы, засоление, эрозия, мелиорация, почвообразующие породы, рельеф.*

Birinchi navbatda tabiiy resurs nima ekanligiga e'tibor qaratamiz. Resurs so'zi fransuzcha so'zdan olingan bo'lib "yashash vositasi" degan ma'noni bildiradi. Tabiiy resurslar deb inson ongidan tashqarida bo'lgan, inson ehtiyojini qondiruvchi barcha turdagi o'lik va tirik borliqqa aytiladi. Tabiiy resurslar kishilar bevosita tabiatdan oladigan va ularning yashashlari uchun zarur bo'lgan xilma-xil vositalardir degan edi I. Gerasimov va D. Armond. [3]

Resurslar ikkiga bo'linadi: 1) tugaydigan tabiiy resurslar 2) Tugamaydigan tabiiy resurslar. Tugaydigan tabiiy resurslari yana ikkiga: a) tugaydigan tiklanadigan tabiiy resurslar. b) tugaydigan tiklanmaydigan tabiiy resurslar. [2]

Tuproq tugaydigan va tiklanadigan tabiiy resurslar qatoriga kiradi. Tuproq tabiatning eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, u o'zida jonli va jonsiz tabiiy boyliklarni birlashtirgan va mujassamlashtirgan murakkab hosiladir. Viloyat hududining murakkab orografik xususiyatlari unda tuproq ona jinsining har xilligini keltirib chiqargan. Shuning uchun viloyatning tuproq qatlami, uning tiplari va tarkibi bir joydan boshqa bir joyga o'zgarib boradi. Bu yerda cho'l zonasiga xos tuproqlar tarqalgan bo'lsada, ular bir butun yaxlit maydonlar hosil qilmaydi. Ular joyning relyef xususiyatlari, sizot suvlarining kimyoviy tarkibi, chuqurligi va boshqa tabiiy omillarga binoan tuproq tiplari almashinib turadi. [1]

Surxondaryo viloyatida tabiat komponentlarining paydo bo'lishi, rivojlanishi, geografik tarqalishi va xususiyatlari uning hamma qismida bir xil bo'lmasligi, relyefning murakkabligi, tog' jinslarining kelib chiqishi va litologik tuzilishi, gidrologik sharoitining xilma-xilligi, arid tipli kontinental iqlim va o'simliklarning tarqalishi kabi omillar hududda har xil tuproqlarining vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Mintaqada tuproq qatlami, tiplari va tarkibi tekisliklardan tog'larga tomon o'zgarib boradi. Viloyatimizda tekisliklar bilan tog'li qismi o'rtasida tuproqlarning hosil bo'lish sharoiti keskin farq mavjud, shu sababli tekislik zonada tuproq qoplaminin gengliklar

bo'yicha joylashish xususiyati mavjud bo'lib, cho'lga xos tuproq turlari shakllangan bo'lsa, tog'li zonalarda esa tuproq tiplarini balandlik mintaqalanishi bo'yicha joylanishini ko'rish mumkin.

Surxondaryo viloyatida bo'z tuproqlar keng tarqalgan. Uning uch tipi uchraydi: Taqirli bo'z tuproqlar, Tipik bo'z tuproqlar, To'q tusli bo'z tuproqlar.

Taqirli bo'z tuproqlar. Taqir tuproq bilan bo'z tuproqning o'tkinchi zonasida keng tarqalgan. [3]

Surxondaryo viloyati tekislik qismi hududida cho'l zonasiga xos tabiiy sharoit kuzatilib iqlimning issiq, quruq, seroftob bo'lganligidan tuproq hosil bo'lish jarayoni sust bo'ladi. Yozi qurg'oqchil, harorat yuqori bo'lganligidan mumkin bo'lgan bug'lanish yog'inga nisbatan 15-20 marotaba ortiqligi tuproq tarkibida har xil tuzlar to'planib tuproqning sho'rlanishiga sabab bo'lgan.

Surxondaryo viloyatining yer osti suvlari nisbatan chuqur joylashgan tekisliklarida tog'oldi tekisliklari va adirlarda bo'z, tog'larida jigar rang, qo'ng'ir, tog'-o'rmon kabi avtomorf tuproqlar tarqalgan.

Yer osti suvlari yuzaga yaqin bo'lgan joylarda gidromorfli tuproqlar – o'tloq, botqoq, botqoq-o'tloq kabi tuproqlar mavduddir. Surxondaryo viloyatining tekisliklar qismida och bo'z tuproqlar tarqalgan bo'lib, tarkibida 1—1,5% chirindi bor. 500 m dan baland joylarda, oddiy bo'z tuproq uchraydi. Oddiy bo'z tuproq och bo'z tuproqqa nisbatan chirindiga boy (1,5—2%).

Viloyatning grunt suvi yer betiga yaqin bo'lgan janubiy rayonlarda sho'rlangan tuproq, gil (soz) jinlardan iborat bo'lgan yerlarda esa to'q tusli bo'z tuproq uchraydi. Bo'z tuproqlarning tuproq paydo qiluvchi ona jinlari asosan lyoss, har xil qum, ellyuviy, prolyuviy, allyuviy va delyuviy jinlardan iboratdir. Bu tuproqlarning morfologik tuzilishi chirindili qatlam tarkibida gumusning kamligi, karbonat birikmalarning ko'pligi, kal'tsiy bilan to'yinganligi, ishqorli reaktsiyaligi va boshqa xossalari bilan xarakterlanadi.

Bo'z tuproqlarda gumus moddasi kam bo'lsada, biroq azotdan boshqa oziq moddalar yetarli miqdordaligi, chirindili qatlamda donador struktura elementlari bo'lmasada har bir qatlamning o'ziga xos mikrostrukturasi vujudga kelgan. Surxon-Sherobod vohalaridagi bo'z tuproqlar tabiiy xususiyatlarini yo'qotib, sug'oriladigan madaniy voqa tuproqlariga aylangan. Viloyat hududida taqir tuproqlar bilan bo'z tuproqlarning o'tkinchi zonasida taqirli bo'z tuproqlar tarqalgan.

Taqirli bo'z tuproqlar mexanik tarkibining og'irligi, tekis yuzali relyef xususiyatlariga egaligi bilan ajralib turadi. Bu tuproq yuza qatlami zich bo'ladi, suv o'tkazmaydigan qatlam hosil bo'ladi. Taqir bo'z tuproqlarda chirindi miqdori kam bo'lib 0,40–1,03 foizni tashkil etadi.[2]

Viloyatda taqirli bo'z tuproqlar tog' tizmalari orasidagi cho'kmalarda, Sherobod va Surxon daryolarining quyi qismlari hamda Qiziriqdara platosida tarqalgan. [35. 31b] Viloyatda taqirli bo'z tuproqlar och tusli bo'z tuproqlar bilan almashinadi. Och tusli bo'z tuproqlar viloyatning tekislik qismida dengiz sathidan 300 metr

balandlikdan 500-700 metrgacha bo'lgan hududlarda tarqalgan. Mazkur tuproqlarning chirindi miqdori 1-1,5%ni tashkil etadi. Och tusli bo'z tuproqlar daryo vodiylarida lyoss yotqiziqlari bilan qoplangan. Tuproq hosil qiluvchi jins lyoss va keltirma konuslarning allyuvial va prolyuvial yotqiziqlari hisoblanadi. [3]

Viloyatning sug'orma dehqonchilik qilinadigan qismida tuproq unumdorligi yuqori bo'lib, ushbu tuproqlar tabiiy xususiyatlarini yo'qotib sug'oriladigan madaniy voha tuproqlariga aylangan. Och tusli bo'z tuproqlarda chirindining asosiy qismi haydalma qatlamda bo'lib, uning miqdori pastga tomon kamayib asosiy qismi haydalma qatlamda bo'lib, uning miqdori pastga tomon kamayib ketadi. Viloyatning Sherobod cho'li zonasida och tusli va tipik bo'z tuproqlar sho'rlanishga uchragan.

Bu esa ushbu zonada tuproq unumdorligini yaxshilash maqsadida kompleks meliorativ tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Viloyatning janubiy qismidagi qum massivlarida qumli cho'l tuproqlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ba'zi yerlarda ko'chib yuruvchi kichik-kichik qumliklar ham uchraydi. Surxondaryo, Amudaryoning quyi qayirlarida esa allyuvial o'tloq, o'tloq-botqoq tuproqlar ham mavjud. Surxondaryo viloyatining tekislik qismida ham xilma-xil tuproq turlari tarqalgan. Jumladan viloyatning grunt suvlari yer betiga yaqin bo'lgan janubiyg'arbiy qismida sho'rlangan tuproqlar, gilli jinlardan iborat bo'lgan yerlar taqir tuproqlar qoplangan. [3]

Surxondaryo viloyatining cho'l mintaqasida sug'oriladigan yarim gidromorf va gidromorf tuproqlardan taqir-o'tloqi, o'tloqi-taqir, taqirsimon-o'tloqi, o'tloqi, sur-qo'ng'ir, cho'l-o'tloqi va o'tloqi qumli cho'l tuproqlari keng tarqalgan Sug'oriladigan taqir-o'tloqi tuproqlar Surxondaryo va Sherobod daryolarining qayir usti terrasalari hamda yoyilmalarida, Qiziriq cho'lida sug'oriladigan taqir-o'tloqi tuproqlar tarqalgan bo'lib, ular mexanik tarkibiga ko'ra og'ir va o'rta, ba'zan yengil qumoqlidir.

Bu tuproqlar turli darajada sho'rlangan bo'lib, sizot suvlari sathi o'rtacha 2,5-3,5 metrda joylashgan. Mintaqaning janubiy qismidagi qum massivlarida cho'l qo'ng'ir tuproqlar, taqirli, sur tusli, qo'ng'ir qumli, cho'l tuproqlari bo'lib, taqirlar rivojlangan. Surxondaryo va Amudaryo qayirlarida allyuvial o'tloq, o'tloq-botqoq tuproqlar vujudga kelgan. Bundan tashqari Surxondaryo daryosining eski yuqori qayirida o'tloq bo'z, botqoq-o'tloq bo'z, botqoq-bo'z kabi gidromorf tuproq turlari ham uchraydi.

Surxondaryo viloyatida tipik bo'z tuproqlar hududning dengiz sathidan 700 metrdan toki 1100-1200 metrgacha bo'lgan balandliklardagi yassi tog'lar va ularning yonbag'irlari, lalmikor va sug'orma dehqonchilik qilinadigan hududlarning bir qismida tarqalgan.

Bu tuproqlar qoplami inson ta'siriga eng ko'p uchragan, shu sababdan katta maydonda agroirrigatsion qatlam yuzaga kelgan. Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar Surxondaryo viloyatining yuqori qismi tog' oldi va daryo yoyilmalari hududlarida tarqalgan.

Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar o'rtacha va og'ir qumoqlardan, ba'zi hollarda yengil qumoqlardan iborat bo'lib profilning quyi qatlamlari tomon mexanik tarkibi kam o'zgaradi. Bu tuproqlar gipslashmagan va sho'rlanmagan, lekin ayrim relyefning

pastqam joylarida kuchsiz sho'rlangan. Sug'orish natijasida tipik bo'z tuproqlarda agroirrigatsion qatlamlar shakllangan.

Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarni mexanik tarkibi turlicha bo'lib, o'rta, yengil qumoqdan va qumloqqacha o'zgaradi. Bu hududlarni sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sho'rланmagan. Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarni yer osti suvlari chuqur joylashgan yerlarda avtomorf tartibi, pastqam hamda sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan hududlarda gidromorf rejimga o'tib, bevosita antropogen omillar ta'siri ostida rivojlanib boradi.

Surxondaryo viloyati mintaqasining 1500-2500 m dan balandda bo'lgan tog' yon bag'irlarida tog' o'rmon jigar rang va tog' qo'ng'ir tuproqlar tarqalgan. Bu tuproqlar lyossli, toshloq jinslar ustida vujudga kelgan. Tog' jigar rang tuproqlarda chirindi miqdori 3-4,5 foizga boradi. Viloyatning dengiz sathidan 2500 m dan yuqori tog'li hududlarida tarqalgan och-qo'ng'ir tog' tuproqlari tarkibidagi chirindi miqdori 4-5 foizga yetadi.

Tog'larning archa va yong'oqzorlar o'sadigan joylarda chirindi miqdori 4-5 foiz bo'lgan och-qo'ng'ir tuproqlar tarqalgan. Zarang, olcha, yonroq, do'lana kabi o'simliklar tagidagi tog'-o'rmon jigar rang tuproqlarida chirindi 3—6% ga yetadi. Lekin archazorlar tagida esa jigar rang qung'ir tuproqlar tarkib topgan, tarkibida 14% chirindi saqlaydi. [2]

Tog'li hududlarining baland qismida sizot suvlari uchraydigan joylarda tog' o'tloq-botqoq tuproqlar ham uchraydi. Surxondaryo viloyatida tuproqning ustki unumdor qatlamining uchirib ketilishida shamolning roli katta. Surxondaryo viloyatida sug'orma dehqonchilik qiladigan hududlarda suv eroziyasi namlik bilan yetarli ta'minlangan, yog'in miqdori 350-400 mm dan yuqori va yarim ta'minlangan yog'in miqdori 200-300 mm ni tashkil qiladigan lalmikor yerlarda hamda tipik to'q tusli sur tuproqlarda, qisman tog' oldi va tog' etagi qiyaliklarida uchraydi. Surxondaryo viloyatining sug'orib dehqonchilik qilinadigan hududlari tuproq hosildorligining pasayishiga ta'sir etuvchi omillardan yana biri tuproqning sho'rланishi hisoblanadi. Viloyatda yer va suv resurslaridan nooqilona foydalanishi sababli qishloq xo'jaligi bilan bog'liq agroekologik (yerlarning meliorativ holatining yomonlashuvi hisobiga tuproqning sho'rланishi) muammolar vujudga keldi. Vujudga kelgan bunday agroekologik muammolarni viloyatning tekislik hududlarida joylashgan tumanlarida kuzatishimiz mumkin.

Surxondaryo viloyatida sho'rlangan tuproqlar 92780 gektarni tashkil etib, jami sug'oriladigan maydonlarning 28,5 foizini tashkil etadi yuqori va yarim ta'minlangan yog'in miqdori 200-300 mm ni tashkil qiladigan lalmikor yerlarda hamda tipik to'q tusli sur tuproqlarda, qisman tog' oldi va tog' etagi qiyaliklarida uchraydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Зокиров Х.Х. Сурхондарё табиати ва экологияси". Термиз -2021

2. Зокиров Х.Х. “Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш” Дарслик. Сурхон-нашр-2020

3. Зокиров Х.Х., Қўлдошева Ш.А. “ Табиатни муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш”. –Тошкент, “YANGI NASHR” 2011

4. Umarova M.H. Abdunazarov H.M. Surxondaryo viloyati tabiiy resurslari. Termiz-2022

5. Рўзиев А. Сурхондарё вилояти. – Тошкент . 1996

QISQA HIKOYALARDA MUALLIF VA ASAR QAHRAMONLARI NUTQI TAHLILI

Bazarova Ziyoda Eshbayevna

DXX CHQ "Yosh chegarachilar" harbiy akademik litseyi o'qituvchisi

Adabiy asar — bu inson ruhiyati, jamiyat hayoti va milliy qadriyatlarining badiiy in'ikosidir. Asarning badiiy kuchi, ta'sirchanligi esa, avvalo, nutq vositalari, ya'ni muallif va qahramonlar nutqi orqali ifodalanadi. Ayniqsa, qisqa hikoya janrida nutqning o'rni g'oyat muhimdir. Chunki hikoyaning hajmi kichik bo'lib, har bir so'z, ifoda, ohang muallif maqsadini aniq yetkazishi kerak.

Qisqa hikoyada muallif nutqi — bu yozuvchining ovozi, dunyoqarashi va badiiy-estetik pozitsiyasini bildiruvchi qatlamdir. Qahramonlar nutqi esa hayotiy obrazlarni ochish, ularning ichki kechinmalarini, fikrlash tarzini ko'rsatish vositasidir. Shunday ekan, qisqa hikoyalarda muallif va qahramon nutqi o'rtasidagi uyg'unlikni tahlil qilish — yozuvchi uslubi, badiiy mahorati va matnning poetikasini anglashning asosiy yo'nalishlaridan biridir.

Said Ahmad o'zbek hikoyachiligida yumor, kinoya va xalqona so'zlashuv uslubini badiiy darajaga ko'targan adibdir. Uning hikoyalarida muallif nutqi o'quvchini voqealarga bevosita jalb etadi, go'yo suhbatdoshdek samimiy ohangda kechadi.

Masalan, "Kuyov" hikoyasida muallif voqealarni shunchaki bayon etmaydi, balki ularga yumor va kinoya bilan munosabat bildiradi:

"Kuyov bo'lishni orzu qilgan yigitlar ko'p, ammo qaynota bo'lishni orzu qilganini eshitganim yo'q."

Bu satrlarda muallif nutqi o'ziga xos kinoyali ohangda kechadi, shu orqali oila, insoniy munosabatlar haqidagi falsafiy fikrni hazil bilan ifodalaydi.

Yoki "Jimjitlik" hikoyasida muallif ovozi lirizm va falsafiy o'ylar bilan sug'orilgan:

"Inson jimjitlikdan qo'rqadi, chunki jimjitlikda har kim o'zi bilan yolg'iz qoladi."

Bu fikrlar orqali muallif o'quvchini chuqur ruhiy holatga olib kiradi. Demak, Said Ahmadning muallif nutqi — bu xalqona tilda, ammo falsafiy chuqurlik bilan yo'g'rilgan so'zlashuv uslubidir

Qahramon nutqi hikoyaning jonidir. U orqali obrazlar xarakteri, ijtimoiy maqomi, ruhiy dunyosi ochiladi. Qisqa hikoyalarda dialoglar ko'pincha asarning butun ruhini belgilaydi.

Said Ahmadning "Jimjitlik" hikoyasida qari onaning quyidagi so'zlari uning ruhiyatini butunlay ochib beradi:

"E, bolam, jimjitlikdan o'zimni yo'qotib qo'yaman ba'zan, eshikning g'iyq etgani ham quvonch bo'ladi."

Bu jumla oddiy so'zlar bilan aytilgan bo'lsa-da, unda yolg'izlik, mehrga tashnalik, insoniy ehtiyoj chuqur ifoda etilgan. Shu tarzda, qahramon nutqi badiiy matnda psixologik tahlil vazifasini bajaradi.

O'tkir Hoshimovning hikoyalarida ham qahramon nutqi orqali inson hayoti va taqdiri haqidagi falsafiy mushohada ifodalanadi:

“Inson umrining eng chiroyli damlarini tushda o'tkazadi, uyg'onganda esa o'tmishdan iz qidiradi.”

Bu so'zlar qahramon ichki monologi sifatida keltirilgan bo'lib, u inson ruhiyatidagi o'tkinchilik va armon tuyg'usini ochadi.

O'tkir Hoshimov hikoyalarida muallif va qahramon nutqi o'zaro singishib ketgan. Muallif qahramonlarini o'z tili orqali so'zlatadi, ularning fikrlari bilan yashaydi. Shuning uchun Hoshimov asarlarida “muallif” va “qahramon” chegarasi deyarli bilinmaydi.

Masalan, muallif nutqi shunchalik samimiyki, o'quvchi uni qahramonning ichki ovozi qabul qiladi:

“Onamning qo'llari hali ham non hidlab turgandek, u qo'llarning issig'i hali ham yuragimda.”

Bu misolda muallifning lirizmi va qahramonning hissiyati birlashib, kuchli ta'sir kuchini hosil qiladi.

O'tkir Hoshimov hikoyalarida nutqiy uyg'unlikning muhim belgilaridan biri bu — xalqona so'zlashuv, muhabbat bilan to'yingan ohang va psixologik realizmdir. Qahramonlar tabiiy gapiradilar, lekin ularning har bir so'zida muallif falsafasi yashiringan.

Qisqa hikoyalarda nutqning badiiy ifodasi til birliklari orqali amalga oshadi. Til vositalari nafaqat mazmuni, balki emotsional ton, milliy ruh, adib uslubini ham ifodalaydi.

Muallif nutqida:

- tashbehlar (“hayot – o'tkinchi mehmon”),
- metaforalar (“jimjitlik yurakni chimdiydi”),
- takrorlar (“kuz...yanakuz...yanaayriliq...”)

kabi vositalar keng qo'llanadi.

- Qahramonlar nutqida esa:
- xalq maqollari (“Dunyo g'altak, kimdir chiqadi, kimdir tushadi”),
- iboralar (“ko'nglim siqildi”, “hayot achchiq choyday”),
- dialektizm va so'z o'yinlari (“o'sha paytlar non ham non edi-da!”)

kabi vositalar asarga milliy ruh bag'ishlaydi.

Said Ahmadda nutq yumoristik ohangda, O'tkir Hoshimovda esa falsafiy-lirik ohangda kechadi. Bu ularning uslubini belgilovchi eng muhim xususiyatdir

Qisqa hikoya hajman kichik bo'lsa-da, unda inson ruhiyatining murakkab qirralari nutq orqali ochiladi.

Masalan, Hoshimovning “Bir bolakayning orzusi” hikoyasida bola tili orqali hayotdagi adolatsizlik, orzu va haqiqat to'qnashuvi tasvirlanadi. Bola nutqining soddaligi, samimiyligi o'quvchini ruhiy jihatdan larzaga soladi:

“Men katta bo‘lsam, onamga yangi ko‘ylak olib beraman. Faqat o‘sha paytga yetishsak edi...”

Bu so‘zlarda orzu, umid va dard birlashib, butun hikoyaning hissiy markazini tashkil etadi.

Said Ahmadda esa qahramonlar nutqida ijtimoiy tanqid elementlari ko‘p uchraydi. Masalan, “Qoplon” hikoyasida oddiy odamlar tilidan zamon muammolari, insoniy qadriyatlar pasayishi tanqid qilinadi.

Qisqa hikoyalar tili — bu yozuvchining badiiy mahoratini namoyon etuvchi maydon. Unda muallif nutqi va qahramonlar nutqi bir-birini to‘ldirgan holda, badiiy g‘oyani yetkazish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Said Ahmad hikoyalarida muallif nutqi xalqona va kinoyali, qahramonlar nutqi esa hayotiylik va samimiyat bilan to‘la. O‘tkir Hoshimov hikoyalarida esa muallif nutqi lirik-falsafiy, qahramonlar nutqi esa mehr, insonparvarlik va milliy ruh bilan sug‘orilgan.

Demak, qisqa hikoyalarda muallif va qahramon nutqi uyg‘unligi — bu asarning badiiy-estetik butunligini ta‘minlovchi asosiy unsurlardan biridir. Nutq orqali yozuvchi hayotiy haqiqatni badiiy haqiqat darajasiga ko‘taradi, o‘quvchining hissiyotini uyg‘otadi va fikrini boyitadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Said Ahmad. Hikoyalar. — Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.
2. O‘tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. — Toshkent: Sharq, 2020.
3. Abdulla Qodiriy. Uloqda. — Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2017.
4. Karimov N. Adabiy tahlil asoslari. — Toshkent: Fan, 2016.
5. Nurmonov A. Til va uslub masalalari. — Toshkent: Universitet, 2021.
6. Rasulov Sh. Badiiy matn lingvopoetikasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
7. Quronov D., Mamajonov Z. Adabiyot nazariyasi asoslari. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2020.

TA'LIM TIZIMIDA MA'NAVIY TARBIYA: YANGICHA YONDASHUVLAR VA INNOVATSION METODLAR

Sultonova Muxlisa Akramjonovna

Nordic International University 1-bosqich MTB-guruh magstranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim tizimida ma'naviy tarbiya jarayonining zamonaviy talablari, yangicha yondashuvlar va innovatsion metodlar asosida amalga oshirilishi yoritilgan. Shuningdek, o'quvchi shaxsini rivojlantirishga qaratilgan interaktiv metodlar, media savodxonlik, jamoaviy faoliyat va pedagoglarning kasbiy kompetensiyalari masalalari tahlil qilingan. Maqola ma'naviy tarbiyada oila, maktab va jamiyat hamkorligining ahamiyatini ko'rsatadi hamda bugungi davr yoshlariga mos tarbiyaviy strategiyalarni taklif etadi.*

Kalit so'zlar: *Ma'naviy tarbiya, yangicha yondashuvlar, innovatsion metodlar, media savodxonlik, pedagogik kompetensiya, ma'naviy qadriyatlar, ta'lim tizimi, jamoaviy faoliyat.*

Ta'lim jarayonida ma'naviy tarbiya yosh avlodning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari, milliy qadriyatlarga hurmati va ijtimoiy faolligini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Globallashuv, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy hayotdagi tezkor o'zgarishlar ma'naviy tarbiyani yangicha yondashuvlar asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. An'anaviy tarbiya usullari ko'proq og'zaki targ'ibot, ma'ruza va mavhum ko'rsatmalarga asoslangan bo'lsa, zamonaviy jamiyat yoshlar bilan ishlashda ular ongidagi o'zgarishlarni, psixologik ehtiyojlarni, shaxsiy qiziqish va kompetensiyalarni inobatga oluvchi amaliy va innovatsion metodlarni talab qiladi.

Bugungi yoshlar raqamli axborot makonida yashaydi, ular tezkor ma'lumot, vizual taqdimot va faol muloqotga o'rgangan. Shu bois ma'naviy tarbiya jarayonida interaktiv mashg'ulotlar, hayotiy vaziyatlar asosida muhokamalar, loyihaviy ishlar, rolli o'yinlar va kreativ topshiriqlardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Virtual kutubxonalar, audio-video materiallar, raqamli platformalar orqali milliy qadriyatlar, tarixiy shaxslar merosi va vatanparvarlik g'oyalarini zamonaviy shaklda yetkazish imkoniyati ham kengayib bormoqda.

Innovatsion metodlar yoshlarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olishi, jamiyatdagi o'z o'rnini anglab yetishi, ma'naviy mas'uliyat hissini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tarbiya jarayoniga ota-onalar, mahalla faollari, psixologlar va ijtimoiy pedagoglarning hamkorlikda jalb qilinishi ma'naviy ta'limning uzluksiz va kompleks amalga oshirilishiga zamin yaratadi. Shu bois ta'lim jarayonida darsdan tashqari faoliyat, ijtimoiy loyihalar, ko'ngillilik tashabbuslari va madaniy-ma'rifiy tadbirlar ma'naviy tarbiyaning ajralmas qismi bo'lib bormoqda. O'quvchilar turli jamoadagi vaziyatlarni o'z boshidan kechirishi, jamoaviy qarorlar qabul qilishga o'rganishi, muammolarni hal etish jarayonida o'z nuqtayi

nazarini bildira olishi ularda mas'uliyat, birdamlik va mehr-oqibat kabi sifatlarni rivojlantiradi.

Shuningdek, pedagoglarning ma'naviy tarbiya borasidagi tayyorgarligi ham alohida e'tiborga loyiq. O'qituvchining shaxsiy madaniy saviyasi, muloqot madaniyati, yoshlar bilan ruhiy-psixologik ishlay olish ko'nikmalari jarayonning samaradorligini belgilaydi. Shu sababli pedagoglar uchun maxsus seminar-treninglar, psixologik mahorat darslari, innovatsion tarbiya metodlari bo'yicha o'quv kurslarining yo'lga qo'yilishi katta ahamiyatga ega. Bu orqali o'qituvchilar yoshlarning individual xususiyatlarini chuqurroq tushunadi, ularning ehtiyojlari asosida tarbiya vazifalarini rejalashtira oladi.

Ta'lim tashkilotlarida ma'naviy muhitning shakllanishi ham muhim omildir. O'quv muassasasining ichki muhiti, muloqot madaniyati, tarbiyaviy atmosfera, shuningdek, ota-onalar bilan muntazam hamkorlik – bularning barchasi yoshlar ongida ma'naviy qadriyatlarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Xususan, oilada va maktabda ma'naviy tarbiya o'zaro uyg'un va davomiy bo'lgandagina kutilgan natijaga erishish mumkin. Shu maqsadda ota-onalar uchun ma'naviy-ma'rifiy seminarlar, maslahat markazlari va pedagogik suhbatlar tashkil etilishi dolzarbdir.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot makonining ta'siri kuchayib borayotgan bir sharoitda yoshlarni axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash, zararli axborotlarning oldini olish bo'yicha o'qitish ham ma'naviy tarbiyaning muhim bo'lagi hisoblanadi. Raqamli madaniyatni shakllantirish orqali o'quvchilarda mas'uliyatli internetdan foydalanish, milliy qadriyatlarga zid bo'lgan g'oyalarni tanib olish va ulardan himoyalalanish ko'nikmalari rivojlanadi. Bu yo'nalishda videodarslar, interaktiv mashg'ulotlar va mediamafkuraga oid treninglar samarali natija beradi.

Ma'naviy tarbiya jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, o'z pozitsiyasini asoslay olishi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchini "tayyor bilim qabul qiluvchi" emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllantirishga e'tibor kuchaymoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi faolligiga asoslangan tarbiya metodlari insonning ma'naviy qarorlar qabul qilish qobiliyatini ancha rivojlantiradi (Karimov, 2021).

Shuningdek, hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar, muammoli vaziyatlarni hal qilish, jamoaviy loyiha ishlari kabi metodlar o'quvchilar orasida hamkorlik, empatiya va mas'uliyat tuyg'usini shakllantiradi. Bunday yondashuvlar yoshlarning jamiyatdagi roli va burchi haqida chuqurroq tasavvurga ega bo'lishiga yordam beradi (Sattorova, 2020). Shu bilan birga, sinfdagi ijobiy muloqot muhiti va o'qituvchining shaxsiy namunasi ham yoshlar ongida ma'naviy qadriyatlarning mustahkamlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi (Rahmatov, 2019).

Pedagogik jarayonning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining ma'naviy yetukligi, psixologik savodxonligi va innovatsion metodlarni qo'llay bilishiga bog'liq. Mutaxassislar fikriga ko'ra, o'qituvchilar uchun muntazam ravishda trening va malaka

oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish yoshlar bilan tarbiyaviy ishlarda ijobiy natija beradi (Yuldasheva, 2022). Zero, bugungi zamon o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy yo'l boshchi bo'lishi ham talab qilinmoqda.

Raqamli makonning kengayishi esa ma'naviy tarbiyada yangi vazifalarni yuzaga keltirdi. Yoshlarning internetdan samarali va xavfsiz foydalanish ko'nikmasini shakllantirish ularning ma'naviy ongini himoya qilishning muhim qismlaridan biridir.

Tadqiqotlarda qayd etilishicha, mediamadaniyatni o'rgatish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilishda samarali hisoblanadi (Qodirov, 2023).

Shu sababli dars jarayonida media savodxonlik elementlarini joriy etish ma'naviy tarbiyaning ajralmas bo'lagi bo'lib qoldi.

Ota-ona va maktab hamkorligi esa ma'naviy tarbiyaning barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir.

Olimlarning fikricha, oilada shakllangan qadriyatlar maktabdagi tarbiya bilan uyg'un bo'lgandagina o'quvchi ongida uzviy ma'naviy tizim yuzaga keladi (Nazarov, 2020). Shu nuqtai nazardan qaraganda, ota-onalar uchun ma'naviy-ma'rifiy seminarlar, suhbatlar va pedagogik maslahatlarni yo'lga qo'yish tarbiya natijasini mustahkamlaydi.

Xulosa

Ta'lim tizimida ma'naviy tarbiyani zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish yosh avlodning barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim omil hisoblanadi.

Innovatsion metodlar, interaktiv mashg'ulotlar, media savodxonlik va loyihaviy faoliyat o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy qadriyatlarga sodiqligini rivojlantiradi.

Pedagog, ota-ona va jamiyat hamkorligi esa tarbiya jarayonining uzluksiz va samarali amalga oshirilishi uchun zarur sharoit yaratadi.

Demak, ma'naviy tarbiya ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, uni zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish kelajak avlodning ma'naviy barkamolligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov, A. (2021). Zamonaviy ta'lim va ma'naviy tarbiya metodlari. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Sattorova, D. (2020). O'quvchi shaxsini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar. Samarqand davlat universiteti ilmiy jurnali, 12(3), 44–52.
3. Rahmatov, B. (2019). Pedagog muloqoti va ma'naviy rivojlanish. Pedagogika, 6(2), 18–25.
4. Yuldasheva, N. (2022). Ta'lim jarayonida tarbiyaviy innovatsiyalar. Ta'lim va taraqqiyot, 7(1), 67–74.

5. Qodirov, O. (2023). Media savodxonlik va yoshlar mafkuraviy immuniteti. Axborot jamiyati, 4(5), 29–36.

6. Nazarov, Sh. (2020). Oila va maktab hamkorligining tarbiyaviy ahamiyati. Ma'naviyat va ma'rifat, 11(2), 52–59.

ФАН ТИЗИМИНИНГ ЖАҲОН ДАРАЖАСИДАГИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

Хожиева Гулноза Жумантаевна

*Тошкент вилояти Қибрай тумани Мактабгача ва мактаб таълими бўлими
дарсликлар бўйича методисти.*

Аннотация: *Замонавий дунё тўртинчи саноат инқилоби, рақамлаштириш ва сунъий интеллект технологияларининг кенг тарқалиши билан боғлиқ бўлган глобал ўзгаришлар даврини бошдан кечирмоқда. Ушбу мақолада фан тизимида кечаётган жаҳон даражасидаги фундаментал трансформациялар таҳлил қилинади. Тадқиқотнинг асосий мақсади — илмий-тадқиқот фаолиятини ташкил этиш, амалга ошириш ва молиялаштиришдаги асосий ўзгаришларни, шунингдек, ушбу трансформацияларнинг глобал муаммоларни ҳал қилиш ва барқарор ривожланиш мақсадларига (БРМ) эришишдаги аҳамиятини ўрганиш.*

Калит сўзлар: *фан тизими трансформацияси, глобал ўзгаришлар, тўртинчи саноат инқилоби, рақамлаштириш, сунъий интеллект (СИ), фанлараролик, трансдисциплинарлик, очиқ фан (Open Science), барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ), илмий сиёсат.*

КИРИШ

Ҳозирги замон жаҳон ҳамжамияти илмий-технологик тараққиётнинг мисли кўрилмаган суръати ва глобал чақириқларнинг мураккаблашуви билан белгиланган фундаментал ўзгаришлар даврига қадам қўйди. Ушбу контекстда, инсоният ривожланишининг асосий драйвери бўлиб хизмат қиладиган фан тизими ҳам кенг кўламли ва чуқур трансформацияни бошдан кечирмоқда. Бу ўзгаришлар нафақат илмий фаолиятнинг мазмуни ва услубларига, балки уни ташкил этиш, молиялаштириш ва жамият билан ўзаро алоқасига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда.

Фан тизимининг жаҳон даражасидаги трансформациясига бир нечта асосий омиллар туртки бўлмоқда: тўртинчи саноат инқилоби (4.0 СИ) технологиялари (сунъий интеллект, катта маълумотлар, квант ҳисоблаш), глобал муаммоларнинг (иқлим ўзгариши, пандемиялар, ресурс етишмовчилиги) ўткирлашуви ва илмий натижаларга бўлган ижтимоий талабнинг ўсиши. Натижада, илмий тадқиқотлар энди тор ихтисосликлар доирасида қолиб кетмай, балки фанлараролик ва трансдисциплинарлик тамойиллари асосида, турли соҳалар ва манфаатдор томонлар (академия, бизнес, давлат ва фуқаролик жамияти) иштирокида амалга оширилмоқда.

Мазкур трансформацияларнинг асосий йўналишларидан бири — бу "Очиқ Фан" (Open Science) ҳаракати бўлиб, у илмий натижалар, маълумотлар ва методологияларни кенг жамоатчилик учун очиқ қилишни талаб қилади. Бу эса ҳамкорликни кучайтириш ва илмий жараёнларнинг шаффофлигини оширишга

қаратилган. Шу билан бирга, илмий инфратузилмаларнинг рақамлашуви ва глобал илмий тармоқларнинг шаклланиши тадқиқотчиларнинг дунёнинг исталган нуқтасида биргаликда ишлаши учун янги имкониятларни яратмоқда.

Ушбу мақоланинг мақсади — фан тизимида кечаётган жаҳон даражасидаги ушбу кенг қамровли трансформацияларнинг асосий йўналишларини, уларни келтириб чиқараётган омилларни ҳамда бу ўзгаришларнинг глобал ривожланиш ва ижтимоий-иқтисодий тараққиёт учун аҳамиятини чуқур таҳлил қилишдан иборат. Тадқиқот давомида замонавий фан сиёсатининг устувор йўналишлари, янгича молиялаштириш механизмлари ва фан этикаси соҳасидаги долзарб муаммолар кўриб чиқилади.

Фан тизимининг жаҳон миқёсидаги трансформацияси кўп қиррали жараён бўлиб, у илмий фаолиятнинг барча элементларига таъсир кўрсатади. Бу ўзгаришларни қуйидаги асосий йўналишлар бўйича таҳлил қилиш мумкин:

1. Фаннинг глобаллашуви ва интеграцияси

Фан энди миллий чегаралар билан чекланмаган. Трансформациянинг марказий омили глобал илмий ҳамкорликнинг кучайишидир.

Халқаро илмий тармоқлар: Катта ва мураккаб лойиҳалар (масалан, CERN, халқаро геном лойиҳалари) кўп мамлакатлар ва институтларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларини талаб қилади. Бу эса ресурслар ва билимлар алмашинуви тезлашувини таъминлайди.

Илмий дипломатиянинг роли: Фан сиёсати халқаро муносабатларнинг ажралмас қисмига айланмоқда. Илмий дипломатия глобал муаммоларни (сув, энергия, иқлим) ҳал қилишда ишонч кўприги ва мулоқот воситаси бўлиб хизмат қилмоқда.

Мобиллик ва диаспора: Олимларнинг географик мобиллигининг ошиши билимларнинг тез тарқалишига ва илмий мактабларнинг глобаллашувига олиб келмоқда.

2. Фанлараролик ва трансдисциплинарликка ўтиш

Анъанавий, тор ихтисослашган фан йўналишларининг ўрнини комплекс, фанлараро ва трансдисциплинар ёндашувлар эгалламоқда.

Мураккаб муаммоларга жавоб: Глобал чақириқлар (масалан, пандемияга қарши кураш, Барқарор Ривожланиш Мақсадлари) битта фан соҳаси доирасида ҳал қилиниши мумкин эмас. Улар физика, биология, социология ва муҳандислик каби турли соҳаларнинг интеграциясини талаб қилади.

Трансдисциплинарлик: Бу фақат фанларнинг бирлашиши эмас, балки илм ва жамият амалиёти (сиёсатчилар, бизнес, маҳаллий ҳамжамиятлар) ўртасидаги чегараларнинг бузилишини англатади. Тадқиқотлар энди жамиятнинг реал эҳтиёжларига асосланган ҳолда олиб борилмоқда.

Янги йўналишлар: Биоинформатика, нейрофанлар, атроф-муҳит муҳандислиги каби чегарадош фанлар пайдо бўлиб, тез ривожланмоқда.

3. рақамлаштириш ва сунъий Интеллект (СИ) Интеграцияси

Рақамли технологиялар фаннинг ҳар бир босқичини тубдан ўзгартирмоқда. Катта маълумотлар (Big Data) ва СИ: Сунъий интеллект ва машинада ўқитиш усуллари олимларга катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш, янги гипотезалар яратиш ва кашфиётлар суръатини тезлаштириш имконини бермоқда (масалан, янги дори воситаларини қидиришда).

Илмий инфратузилманинг рақамлаштирилиши: Рақамли лабораториялар, виртуал тажрибалар (моделлаштириш) ва юқори самарали ҳисоблаш (HPC) тизимларига глобал кириш имконияти тадқиқот жараёнини кескин оптималлаштирмоқда.

"Очиқ фан" инфратузилмаси: Илмий нашрлар, тадқиқот маълумотлари ва дастурий таъминотни очиқ платформалар (репозиторийлар) орқали улашиш мажбурияти илмий натижаларнинг қайта текширилувчанлигини ва қайта ишлатилишини оширмоқда.

4. Молиялаштириш ва баҳолаш механизмларининг эволюцияси

Фанни молиялаштириш ва олимларнинг ишини баҳолаш усуллари ҳам ўзгаряпти.

Натижага йўналтирилган молиялаштириш: Анъанавий "кириш" (инфратузилма, ходимлар сони) асосидаги молиялаштиришдан "чиқиш" (ҳал этилган муаммолар, инновациялар) асосидаги молиялаштиришга ўтиш кузатилмоқда.

Мақсадли грантлар: Глобал миқёсдаги асосий молиялаштирувчи ташкилотлар (масалан, Европа Кенгаши, Билл ва Мелинда Гейтс жамғармаси) томонидан аниқ ижтимоий ва иқтисодий мақсадларга йўналтирилган грантлар кўпаймоқда.

Баҳолаш метрикаларининг кенгайиши: Фақат нашрлар сони ва импакт-фактор билан чекланиш ўрнига, энди тадқиқотнинг ижтимоий таъсири, сиёсатга таъсири ва жамоатчилик билан ўзаро алоқаси каби омиллар ҳам баҳоланмоқда.

5. Ахлоқий, адолатли ва инклюзив фанга эҳтиёж

Технологик ютуқлар билан бирга, илмий фаолиятнинг ахлоқий меъёрлари ва инклюзивлиги борасидаги саволлар кун тартибига чиқмоқда.

СИ Этикаси: Сунъий интеллектдан фанда фойдаланишда холислик, шаффофлик ва маълумотларнинг махфийлиги каби масалалар бўйича янги ахлоқий доиралар ишлаб чиқилмоқда.

Илмий адолат (Science Equity): Глобал ҳамкорликнинг ўсишига қарамай, Шимол ва Жануб мамлакатлари ўртасидаги технологик ва илмий фарқ сақланиб қолмоқда. Трансформация кам ривожланган мамлакатларнинг ҳам фан жараёнларида тенг иштирокини таъминлашни талаб қилади.

Жамоатчиликнинг иштироки: Фуқаролик фанлари (Citizen Science) ва жамоатчиликнинг тадқиқот жараёнларига жалб қилиниши фанга бўлган ишончни ошириш ва демократлаштиришнинг муҳим элементидир.

Фан тизимининг жаҳон даражасидаги трансформацияси тарихий зарурият бўлиб, технологик янгиланишлар ва глобал муаммоларнинг ўткирлашуви билан белгиланган. Кўриб чиқилган асосий йўналишлар — глобаллашув, фанларaro интеграция, рақамлаштириш, "Очиқ Фан" тамойилларининг жорий этилиши — илмий фаолиятнинг анъанавий чегараларини бузиб, уни янада очиқ, самарали ва ижтимоий йўналтирилган тизимга айлантirmoқда.

Бу трансформациянинг асосий натижаси — фаннинг жамият олдидаги масъулиятининг кескин ошишидир. Эндиликда, илмий тадқиқотлар нафақат академик билимларни кенгайтиришга, балки бевосита Барқарор Ривожланиш Мақсадларига (БРМ) эришишга, инновацияларни тезлаштиришга ва глобал инқирозларга (масалан, пандемиялар ёки иқлим ўзгариши) тезкор жавоб беришга қаратилган.

Сунъий интеллект ва катта маълумотлар технологияларининг интеграцияси илмий кашфиётлар тезлигини оширишда асосий ўрин тутса-да, бу жараён ахлоқий меъёрларга риоя қилиш, маълумотлар хавфсизлиги ва илмий адолатни таъминлаш бўйича жиддий чақириқларни ҳам юзага келтирmoқда.

Миллий фан тизимлари бу глобал ўзгаришларга мослашиши, жумладан, илмий кадрлар тайёрлашга бўлган ёндашувни қайта кўриб чиқиши, халқаро ҳамкорликни кучайтириши ва Очиқ Фан инфратузилмаларига сармоя киритиши лозим. Фаннинг трансформацияси — бу нафақат илмий доираларнинг, балки ҳукуматлар, хусусий сектор ва фуқаролик жамиятининг ҳам биргаликдаги масъулиятидир.

Хулоса қилиб айтганда, фан тизимининг жаҳон даражасидаги трансформацияси янада инклюзив, шаффоф ва глобал ҳамкорликка асосланган илмий экотизимни яратишга қаратилган бўлиб, бу инсониятнинг келажакдаги муаммоларни ҳал қилиш ва барқарор тараққиётни таъминлашдаги асосий кафолатидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- Hessels, L. K., & Lente, H. van. (2008). Re-thinking new knowledge production: a literature review and a research agenda. *Research Policy*, 37(4), 740–761.
- Shneiderman, B. (2020). The New ABCs of Research: Achieving Breakthrough Collaborations. *Science*, 369(6507), 1035–1036.
- Royal Society. (2017). The data revolution: fuelling the future of science. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 375(2097), 20160275.
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. SAGE Publications.

- Nowotny, H., Scott, P., & Gibbons, M. (2001). Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty. Polity Press.
- Schwaab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

ПЯТАЯ ПОЛЬСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

Собиров Неъмат Собирович

Кандидат философических наук, профессор ФерГУ.

Аннотация: *В данной статье идет речь о истории и судьбы Пятой Польской пехотной дивизии, которая была подготовлена ко второй Мировой войне в Ферганской долине.*

Ключевые слова: *Вторая, мировая, война, польское, эмиграция, правительство, подписало, советский, политический, договор, основан, организован, Польская Армия, СССР, генерал, Владислав Андерс.*

Вторая мировая война прошла вдали от границ нашей страны, она имеет причастность как к нашей стране, так и ко всему человечеству, миллионы людей остались без крова, женщины стали вдовами. Страны обнищали от потерь, нанесённых войной. Сегодня во многих странах мира проводятся мероприятия, форумы на которых говорится об ужасах той войны. Дети, внуки тех, кто видел эти ужасы, кто участвовал в этой войне, на основе исторических фотографий, публичных архивов, альбомов, сувениров, на основе новых сведений восполняют картины тех времен, историю судеб участников войны после военной жизни, а если кто погиб, то уточняются места их захоронения. До широкой общественности доводится информация о том, что большинство людей участвовали в этой жестокой войне не по чьему-либо приказу и многие из них расплатились своей жизнью.

Нашим отцам и дедам пришлось отстаивать свободу и независимость в жестокой борьбе с фашизмом. Война была разрушительная, невиданная доселе, кровопролитная. Гитлеровцы истребляли миллионы невинных людей, женщин, детей, стариков.

30 июля 1941года польское эмиграционное правительство подписало с советским правительством политический договор, на основании которого была организована Польская Армия в СССР. Её возглавил генерал Владислав Андерс.

Польская сторона прежде всего стремились к освобождению польских пленных, захваченных в результате вторжения Красной Армии на территорию Польши 17 сентября 1939 года, а также к освобождению гражданского населения, депортированного из районов, и граждан находящихся в местах принудительных работ, лагерях и тюрьмах [1]. Непосредственно после заключения июльского договора обе стороны, польская и советская, начали претворять в жизнь принятые обязательства. Главное внимание было сконцентрировано на вопросе создания армии. В августе 1941 года в Москву прибыла польская военная миссия с генералом Зыгмунтом Шишко-Богушем,

целью которой была разработка и подписание военного договора о создании Польской Армии в СССР. После переговоров, длившихся несколько дней, 14 августа 1941 года договор был подписан.

Было решено, что на территории СССР будет организована Польская Армия как часть вооруженных сил Польской Республики, и ее солдаты присягнут на верность Польше. Были также согласованы принципы финансирования, оснащения и вооружения частей. Согласно договору создаваемая армия, подчиняющаяся польскому законодательству, стратегически должна была подчиняться Верховному Командованию СССР, а в делах организационных и персональных - Верховному Командованию Польских Вооруженных Сил. Формирование частей должно было происходить в местах, указанных властями СССР. Офицеры и рядовые должны были призываться из числа польских граждан [2].

В договоре подчеркивалось, что «...польские отряды будут отправлены на фронт лишь после достижения полной боевой готовности. Как правило, они будут выступать в подразделениях не меньше дивизии и будут использоваться согласно стратегическим планом Верховного Командования СССР» [3].

Указание по организации 5-й дивизии отданы в начале сентября 1941 года. Дивизия должна была насчитывать 686 офицеров, а также 10 874 младших офицеров и рядовых. 22 августа 1941 года генерал Андерс отдал приказ, в котором провозгласил начало формирования Польских Вооруженных Сил в СССР. В приказе было сказано: «Нашей целью является совместная с армиями СССР, Великобритании и другими союзниками борьба в плоть до окончательной победы над исконным нашим врагом - Германией». Благодаря доброжелательному отношению советских властей к идее формирования польских военных частей, в том числе и 5-пехотной дивизии, и создания условий для организации сети пунктов, в которых функционировали связные офицеры, состав дивизии быстро увеличивался. Трудности были связаны с базой. В районе города Татищева, где формировалась дивизия, был континентальный климат - стояли чрезвычайно суровые зимы, а подразделения селились в летнем лагере, где не хватало помещений даже для размещения штаба [4].

В декабре 1941 года в Москву прибыл генерал Владислав Сикорский. В ходе встреч со Сталиным и его сотрудниками он старался придать новый импульс развитию польских военных частей в СССР. Декларируя нахождение в СССР Польской Армии и подтверждая ее готовность участвовать в сражениях на восточном фронте, сумел согласовать следующее:

- увеличение состава численности Польской Армии в СССР до семи дивизий;
- эвакуацию 25 тыс. польских солдат на Ближний Восток и в Великобританию;
- перенос польских отрядов на территорию Южно-Азиатских республик СССР;

- освобождение поляков, служащих в трудовых батальонах, и передачу их в распоряжение польских властей;

- получение от советского государств ссуды в 100 миллионов рублей с целью оказания помощи польскому гражданскому населению и развития Польской Армии.

Для офицеров и солдат 5-й пехотной дивизии особое значение имел третий пункт договора, касающийся новых районов расквартирования. Дивизия направлялась в Ферганскую долину. Дивизию в середине января 1942 года из России в Ферганскую долину переправили военным железнодорожным транспортом через Актюбинск, Аральск, Ташкент, Коканд, Фергану и Андижан [11]. Поляков разместили Ташлакском районе, Маргилане, Андижане, Жалал-Абаде и близлежащих районах. В основном их разместили в домах колхозников, в здании сельсовета и в школах. Солдаты жили на территории колхоза в палатках. В селе Сузак стоял 15-й полк. За городом, в 15 км северо-восточнее Жалал-Абада в селе Благовещенка расположились 13-й и 14-й пехотные полки. Третьим местом дислокации были пустынные окрестности Пахта-Кучи, где стоял полк артиллерии, дивизион противоздушной обороны и отряд жандармерии. Описывая новое место стоянки дивизии 3 февраля 1943 года генерал М. Борута-Спехович рапортовал генералу В. Андерсу, что на месте нет советских военных отрядов кроме сил НКВД. Условия проживания оценил как хорошие, но обратил внимание на проблемы гигиены (недостаток колодцев, воду для питья брали из арыков и каналов), многочисленные эпидемии среди населения, а также на проблему большого количества населения, эвакуированного из Польши, живущего в плохих условиях и без всякой опеки. Снабжение не сталкивалось с трудностями, а отношение местного населения к армии расценил как в основном доброжелательное, но не до конца определенное.

В городах Ферганской долины продолжалось формирование и обучение подразделений 5-й пехотной дивизии. В феврале в присутствии генерала В. Андерса и генерала Жукова были проведены учения на точность стрельбы. Наблюдатели отметили дисциплинированность солдат всех уровней, авторитет командиров, правильную отдачу приказов и патриотизм солдат. Дивизия была полностью укомплектована. Возникли предпосылки для расширения дивизии за счет формирования полка зенитной артиллерии, полка броневой артиллерии, военного госпиталя и батальона рядовых инженерных войск. Советские власти, высоко оценив обучение 5-й пехотной дивизии и приняв во внимание ее оснащение, требовали направления дивизии на линию фронта. Генерал Андерс не выразил на это своего согласия объясняя необходимостью участия польской армии в сражениях на фронте в полном составе. Требовал дальнейших поставок оборудования, средств связи и продовольствия для формирующихся единиц.

Впоследствии это привело к конфликту, а интендант военного округа сократил количество продовольствия для армии. Это решение было мотивировано хозяйственными трудностями и уменьшением продовольствия для дивизий в пользу фронтовых. Различная информация о дальнейшем пребывания или эвакуации польских отрядов из СССР поступала в течение летних месяцев 1942 года. Нам известно, что Верховный Главнокомандующий генерал В. Сикорский командир Польской Армии в СССР генерал В.П. Андерс разошлись в мнениях по этому вопросу. С точки зрения судеб солдат 5-й пехотной дивизии, чрезвычайно интересна была телеграмма, которую получил в Янги-Юль 26 июля генерал В.П. Андерс. В телеграмме говорилось: «Правительство СССР решило удовлетворить просьбу командира Польской Армии в СССР генерала дивизии В. Андерса об эвакуации польских отрядов из СССР на территорию Ближнего Востока и не намерено чинить каких-либо препятствий для немедленного осуществления эвакуации». Телеграмму подписал доверенный Совета Народных Комиссаров СССР по делам Польской Армии в СССР, майор государственной безопасности Жуков [5].

В течение 16 дней августа было эвакуировано из СССР в Иран 69 247 человек, в том числе: 2 430 человек – офицеры, 36 701 младшие командиры и рядовые солдаты, 112 военнослужащие, 1 765 женщины-добровольцы и сестры польского Красного Креста, 2 738- молодёжи и 25 501 человек – гражданские лица.

Поляки находились в Ферганской долине с января 1942 по сентябрь 1942 года. После выхода из СССР солдаты 5-й дивизии вошли в состав Польской Армии на Востоке, а с июля 1943 года уже как 2-й Польский корпус под командованием генерала Владислава Андерса принимали участие в боях в Италии. Гитлеровцам удалось остановить наступление союзнической армии у подножья горной цепи, сильно укрепленной немцами и блокирующей подступы к Риму.

С января 1944г. союзники безуспешно пытались взять возвышенность Монто-Кассино. Это произошло лишь в мае, после тяжелых боев, во время наступления, когда труднейшая задача была поставлена перед поляками: небольшими штурмовыми группами, под ураганным огнём врага они занимали, один за другим, участки горного склона. Потери корпуса, 46 тыс. бойцов, составили 10 % личного состава, в том числе 923 воина генерала Андерса погибли на месте. Битва под Монте-Кассино описана писателями и журналистами. Даже самые юные поляки знают слова прекрасной песни 2-го Польского Корпуса. Из архивных документов городов Ферганской долины следует, что после окончания войны поляки были репатриированы т.е. возвращались на родину 3 мая 1946 года. 66 вагонов с польскими гражданами добрался до польской границы в Медыке в 22:30 московского времени. После

досмотра смешанной правительственной комиссией и погранвойсками выехал на территорию Польши.

Но не всем солдатам и офицерам польской пехотной дивизии было суждено уехать на родину. Сотни и больше польских бывших военнопленных остались здесь навсегда. Во всех городах Ферганской долины имеются захоронения польских солдат 5-й пехотной дивизии. Самое большое кладбище в Жалал – Абаде, называемое польским кладбищем, Фергане, Маргилане, Ташлаке, Кок-Янгах, Кара-Суу и других городах Ферганской долины. Прошло 80 лет ... Люди стали забывать о войне, о героях, о солдатах, о военнопленных.

Сегодня мы восстанавливаем связь времён, непрерывность нашей истории, помня и скорбя по всем жертвам Второй мировой войны. Как говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин: - «Нельзя научить любить живых, если не сохранять память о павших. Здесь покоятся воины разных стран, но все они навеки связаны общей трагедией. Она напоминает о том, к чему приводят агрессия и эгоизм, непомерные амбиции руководителей государств и политических элит, берущие верх над здравым смыслом, И вместо сохранения мира на земле подвергает её опасностям» [6].

Нам известно, что в мировой истории так много примеров, какой страшной ценой оборачивается нежелание слышать друг друга, попрание чужих прав и свободы, законных интересов в угоду своим интересам и амбициям.

Таким образом, быстро меняющаяся ситуация в современном мире, разжигание новых очагов войны в различных уголках мира вызывают тревогу у миролюбивых народов мира. Наша главная цель – напомнить молодёжи, что война несёт разрушение, боль и страдание. Нам кажется, что наш долг, ныне живущих, - беречь мир, помнить, что самое ценное на земле – мирная, спокойная, счастливая жизнь.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Собиров Н., Военнопленные Первой мировой войны в Ферганской долине, Тошкент, 2019. «Навруз», 236 стр.
2. Ибрагимов К.С., Пятая Польская дивизия в Кыргызстане, 1942 год. Жалал-Абад, 2009 г.
3. Там же стр. 8.
4. Там же, стр. 9.
5. Там же, стр. 10,
6. Собиров Н., Военнопленные Первой мировой войны в Ферганской долине, Тошкент, 2019. «Навруз», 236 стр.
7. Собиров Н. Следы военнопленных Первой мировой войны в Кызыл-Кие, Journal of international scientific research, April, 2025.

8. Собиров Н. Узбекистан и Венгрия в системе мировой цивилизации,
AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING,30-06- 2025.

O'ZBEKISTON VA YAPONIYA KONSITUTSIYASIDA DAVLAT BOSHQARUV SHAKLI TUSHUNCHASI

Murodxonov Muhammadnur

*Toshkent davlat yuridik universiteti, Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik
fakulteti, 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston va Yaponiya konstitutsiyalarida davlat boshqaruv shakli tushunchasining mazmuni, ularning huquqiy asoslari hamda siyosiy-huquqiy model sifatidagi o'ziga xosliklari tahlil qilinadi. Har ikki davlatning tarixiy rivojlanishi, siyosiy tizimi va konstitutsiyaviy tamoyillari asosida boshqaruv shaklining shakllanishi, davlat organlari o'rtasidagi vakolatlar taqsimoti hamda hokimiyatlar bo'linishi prinsipi yoritiladi. Tadqiqotda O'zbekistonning prezidentlik respublikasi sifatidagi modeli va Yaponiyaning konstitutsion monarxiya ko'rinishidagi boshqaruv tizimi qiyosiy-huquqiy metod asosida solishtirilib, ularning o'xshash va farqli jihatlari, ustunlik va kamchiliklari ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi. Maqola yakunida har ikki mamlakat konstitutsiyaviy boshqaruv shaklining samaradorligi va zamonaviy davlat boshqaruvi talablari nuqtayi nazaridan xulosalar va takliflar beriladi.*

Kalit so'zlar: *O'zbekiston Respublikasi, konsitutsiya, davlatchilik, konsitutsiya, xalqaro huquq*

KIRISH

Davlat boshqaruv shakli har bir davlatning siyosiy tizimi, tarixiy rivojlanishi va konstitutsiyaviy qadriyatlarini ifodalovchi eng muhim kategoriyalardan biridir. Davlat boshqaruvi mamlakatning irodasi va uning ruhini ifodalovchi muhim omil hamdir. U davlat hokimiyatining qanday tashkil etilishi, oliy davlat organlarining o'zaro munosabati, ularning vakolatlari va mas'uliyati kabi fundamental masalalarni belgilab beradi. Shu bois boshqaruv shaklini o'rganish davlat tuzilishining mohiyatini anglashda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Har bir mustaqil siyosiy birlik o'zaro aloqaga kirishish jarayonida aynan uning davlat boshqaruvi alohida muhim jihat sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekiston va Yaponiya dunyoning ikki xil mintaqasida joylashgan bo'lsa-da, ularning konstitutsiyaviy boshqaruv tizimi o'ziga xos modelga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida prezidentlik respublikasi shakli mustahkamlangan bo'lib, davlat boshlig'i sifatida Prezidentning vakolatlari, ijroiya hokimiyati tizimi hamda parlamentning o'rni aniq belgilangan. Yaponiya esa konstitutsion monarxiya shaklida faoliyat yuritadi. Bunda imperator davlat ramzi sifatida tan olinadi, amaldagi siyosiy boshqaruv esa parlament demokratiyasi tamoyillariga tayangan holda Vazirlar Mahkamasiga yuklangan.

Mazkur mavzuning dolzarbligi globallashtirish jarayonida turli boshqaruv modellarining samaradorligini tahlil qilish, demokratik institutlarni takomillashtirish

va konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida xorij tajribasidan oqilona foydalanish zarurati bilan bog'liqdir.

Shuningdek, O'zbekistonda oxirgi yillarda olib borilayotgan konstitutsiyaviy va institutsional islohotlar davlat boshqaruvi masalasini qayta tahlil qilish ehtiyojini yanada oshirmoqda.

Shu nuqtayi nazardan ushbu maqolada O'zbekiston va Yaponiya konstitutsiyalarida davlat boshqaruv shaklining huquqiy asoslari, ularning mohiyati va amaliyotdagi namoyon bo'lishi qiyosiy-huquqiy tahlil asosida o'rganiladi. Hozirgi globallashuv zamonida aynan, ikki xil xarakterdagi muhim konsitutsiyalarni o'rganish va undan nozik jihatlarni tahlil qilish kelajak uchun nodir bilim sifatida ko'riladi.

ASOSIY QISM

Davlat boshqaruv shakli davlatning yuqori hokimiyat organlari tizimi, ularning vakolatlari, o'zaro munosabatlari va shakllanish tartibi orqali namoyon bo'ladigan siyosiy tizimning asosiy unsurlaridan biridir. Huquqiy adabiyotda davlat boshqaruv shakli ko'pincha "davlat organlarining tuzilishi va ular o'rtasidagi vakolatlar taqsimoti" sifatida talqin qilinadi¹³. Ushbu tushuncha respublika va monarxiya shakllariga bo'linadi, respublikalarda esa prezidentlik, parlament, aralash boshqaruv tizimlari mavjud.

O'zbekiston va Yaponiya konstitutsiyalari mazmunan turli tarixiy, siyosiy an'analarga ega bo'lsa-da, ikkala davlat ham o'z siyosiy tizimida demokratik tamoyillarni umumiy qadriyat sifatida belgilagan. Shunga qaramay, davlat boshqaruv shaklida ular o'rtasida tub farqlar mavjud: O'zbekiston – prezidentlik respublikasi, Yaponiya esa – konstitutsiyaviy monarxiya bo'lib, ijro hokimiyati strukturasi va vakolatlarning taqsimlanishida sezilarli farqlar kuzatiladi.

O'zbekiston Respublikasining eng oliy yuridik qonunchiligi bo'lmish Konsitutsiyada aynan O'zbekistonning davlat boshqaruv shakli belgilab o'tilgan. Hozirgi amaliy nuqtayi nazardan, davlat boshlig'i sifatida prezidentlik lavozimi dunyoda keng tarqalgan boshqaruv shakli hisoblanadi. Shu bilan birga, turli davlatlarda prezidentning davlat hokimiyati tizimidagi o'rni va mavqeyi har xil. Prezidentlik institutiga xos umumiy xususiyatlar bilan bir qatorda turli davlatlar prezidentlik hokimiyatining o'ziga xos xususiyatlari ham mavjud. Prezidentlikning umumiy xususiyatlari shundaki, ular faqat respublika boshqaruv shakliga ega bo'lgan davlatlarga xos bo'lib, prezident saylov asosida saylanadi. Biroq farqlar ularning maqomi, vazifalari va vakolat muddatlarida o'z ifodasini topadi.

Prezidentning huquqiy maqomi uni saylash usullariga (fuqarolar, vakillik organi yoki maxsus organlar), vakolatlariga (faqat davlat boshlig'i yoki davlat boshlig'i va ijro etuvchi hokimiyat organi boshlig'i) va Prezidentning davlat hokimiyati tizimidagi rolini tartibga soluvchi boshqa mezonlarga bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin¹⁴.

Shu nuqtayi nazardan, aynan prezidentlik modeli O'zbekistonda qabul qilindi va

¹³ Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: "Adolat", 2018. – 78 B.

¹⁴ Konstitutsiyaviy huquq [Matn]: Darslik / Mualliflar jamoasi. - T.: TDYU nashriyoti, 2024. – 563 B.

prezidentlik lavozimini joriy etish to'g'risidagi qonun hujjatlarida o'z aksini topdi. Shunday qilib, O'zbekistonda prezidentlik lavozimini joriy etish huquqiy davlatchilikni, hokimiyatlarning bolinishi prinsipini rivojlantirishda, davlatchilik tuzilmalarini muvofiqlashtirish va barqarorlashtirishda eng muhim va zarur qadamlardan biri bo'ldi. Dunyodagi barcha rivojlangan demokratik huquqiy davlatlarda davlat boshlig'ining maqomi Konstitutsiya va u asosida qabul qilinadigan qonunlarda aniq belgilab qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan bo'lib, 2023-yilgi konstitutsiyaviy islohotlar bilan bir qatorda yangilangan. Konstitutsiyaning 1-moddasida O'zbekiston "suveren demokratik respublika" sifatida e'lon qilinadi. Konstitutsiyaning 89–98-moddalarida Prezident — davlat boshlig'i va ijroiya hokimiyatining eng muhim bo'g'ini sifatida belgilangan.

Prezidentning asosiy vakolatlari quyidagilar:

- davlatning ichki va tashqi siyosatini belgilash (Konstitutsiya, 93-modda),
- Bosh vazirni taqdim etish va tayinlash jarayonida hal qiluvchi rol o'ynash,
- parlament tomonidan qabul qilingan qonunlarni imzolash yoki qaytarish,
- Qurolli Kuchlarning Oliy Bosh Qo'mondoni bo'lish.

Bu jihatlar O'zbekiston boshqaruv shaklini aniq prezidentlik respublikasi sifatida ifodalaydi. O'zbekistonda ijro hokimiyati Prezident va Vazirlar Mahkamasidan iborat bo'lib, Konstitutsiyaning 98-moddasiga ko'ra Bosh vazir parlament tomonidan tasdiqlanadi, ammo Prezidentning taqdimiga ko'ra. Bu esa ijro hokimiyatida Prezidentning ustuvor rolini saqlab qoladi.

O'zbekiston parlamenti — Oliy Majlis — ikki palatali: Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat. Parlament Prezidentdan mustaqil ravishda qonun chiqarish vakolatiga ega bo'lsa ham, oliy davlat mansabdorlari tayinlanishida Prezident bilan o'zaro muvozanat mexanizmlari mavjud. Masalan, Markaziy bank raisi Prezident tomonidan taqdim qilinadi va parlament tomonidan tasdiqlanadi.

Sud hokimiyati Konstitutsiyaning 106–112-moddalarida bayon etilgan. Sudlar mustaqilligi ta'kidlangan bo'lsa-da, sud raislarini tayinlashda Prezidentning roli mavjudligi sababli hokimiyatlar bo'linishi to'liq mustaqillik darajasiga to'liq erishmaganligi ayrim olimlar tomonidan qayd etila¹⁵.

Hokimiyatlarning bo'linishi prinsipiga mantiqan mos ravishda tuzilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida hokimiyatlarning o'zaro hamkorligini ta'minlash vazifasi Prezident zimmasiga yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat hokimiyati organlari tizimidagi o'ziga xos alohida o'rni shu bilan izohlanadi. Prezident har qanday davlat hokimiyati tarmoqlaridan xoli, ularning birortasi tarkibiga kirmaydi, shunday ekan, hokimiyatlarning bo'linishi prinsipi unga ta'sir qilmaydi, lekin shu prinsipning amal qilishini ta'minlaydi.

Aynan, prezidentning ta'siridagi muhim rol o'ynashi uning aynan hech qaysi hokimiyatga bo'ysunmasligi bilan ifodalanishi ekanligi ko'rishimiz mumkin.

¹⁵ Husanov O. Konstitutsiyaviy huquq. 2020.-240 B.

O'zbekiston Respublikasining Konsitutsiyasining 1-moddasidan boshlab aynan, O'zbekistonning siyosiy-huquqiy shakllanishi asosiy 5 ustunga qurilganligi namoyon qilindi. Bunga ko'ra, "O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat"¹⁶ ekanligi qayd etildi. Demak, aynan ushbu moddaning o'zidan ayon bo'ladi-ki, O'zbekistonning davlat boshqaruvi aynan Prezidentlik shaklidagi davlat boshqaruvi yo'lga qo'yilganligi, boshqaruv uslubi sifatida demokratik tamoyil yo'lga qo'yilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Asosiy jihati sifatida aynan, davlat boshqaruvida yakkaboshchilikka asoslanganligi, siyosiy irodasini namoyon bo'lishi bilan ifodalanadi. Aymiqsa, qiyosiy konsitutsiyaviy huquq asosida tahlil qilganimizda, davlatning boshqaruvi muhim ekanligi bilan qayd etiladi. Har bir mamlakatga ta'rif berilayotganda aynan uning boshqaruv shakli, boshqaruv roli muhim ahamiyat kasb etadi.

Yaponiya davlatining huquqiy-siyosiy nuqtayi nazardan davlat boshqaruvi shaklini tahlil qilib borar ekanmiz, aynan konsitutsiyasiga ta'rif berishdan boshlahsimiz lozim.

Yaponiya 1947-yilda qabul qilingan Konstitutsiyaga ko'ra konstitutsiyaviy monarxiya hisoblanadi. Konstitutsiyaning 1-moddasida Imperator — "Davlatning ramzi va xalq birlik ramzi" sifatida belgilangan. Imperatorning siyosiy vakolatlari deyarli yo'q, u faqat marosimiy vazifalarni bajaradi.

Yaponiyada parlament "Kokkay" eng oliy davlat organi hisoblanadi (Konstitutsiya, 41-modda). Kokkay ikki palatali: vakillar palatasi va maslahatchilar palatasi. Qonun chiqarish vakolatlari to'liq parlamentga tegishli bo'lib, ijro hokimiyatiga kuchli nazorat mavjud. Konstitutsiyaning 65-moddasiga ko'ra, ijro hokimiyati Vazirlar Mahkamasiga tegishli. Bosh vazir parlament tomonidan saylanadi va faqat unga hisobdor. Imperator tomonidan Bosh vazir tayinlanadi, lekin bu faqat marosimiy tasdiqlash sanaladi.

Bosh vazir:

- Vazirlar Mahkamasini boshqaradi,
- hukumat siyosati yo'nalishini belgilaydi,
- parlament tomonidan ishonchsizlik ovozi berilganida iste'foga chiqadi yoki palatani tarqatib yuboradi. Sud tizimi mustaqil bo'lib, Oliy sud sud hokimiyatining eng yuqori organidir. Sudyalar "huquqiy ong va vijdon asosida" ish ko'rishi kerak¹⁷.

TAHLIL

Yaponiyada boshqaruv shakli Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh siyosiy islohoti ta'sirida shakllandi. O'zbekiston esa mustaqillikdan so'ng sobiq sovet boshqaruv tizimidan demokratik boshqaruv tizimiga o'tdi. Shu bois, ikki davlatning siyosiy tizimlari turli manbalarga ega: Yaponiyada parlament boshqaruvi tarixiy va tashqi islohotlar natijasi bo'lsa, O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvi mustaqil davlat qurilishining zarur yo'li sifatida tanlandi. O'zbekiston – Prezident davlat boshlig'i, real

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasi 2023-yil tahrir, to'liq matn uchun: <https://lex.uz/docs/-6445145>

¹⁷ Yaponiya Konstitutsiyasi, to'liq matn uchun: https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html 76-modda.

ijro hokimiyati rahbari va siyosiy qarorlarning asosiy tashabbuskori. Yaponiya – Imperator davlat ramzi, siyosiy vakolatlarsiz. Real ijro hokimiyati Bosh vazir qo'lida.

Bu farq siyosiy tizimning markaziylashtirilgan yoki parlamentga yo'naltirilganligiga bog'liq. O'zbekistonda ijro hokimiyati Prezident qo'lida jamlangan bo'lib, parlament va sud tizimi bilan o'zaro muvozanat saqlansa-da, kuch markazida Prezident turadi. Yaponiyada esa ijro hokimiyati Vazirlar Mahkamasi qo'lida bo'lib, parlament unga bevosita nazorat o'rnatadi. Bu jihatdan Yaponiyada hokimiyatlar bo'linishi o'ziga xos ravishda aniq va mustahkam bo'lishi mumkin ekanligini ifoda etadi.

O'zbekistonda Bosh vazirni Prezident nomzod sifatida taqdim etadi, parlament tasdiqlaydi. Yaponiyada Bosh vazirni parlamentning o'zi saylaydi, hukumat shu parlamentga hisobot beradi. Demak, O'zbekiston aralash tizimga yaqinlashadi, Yaponiyada esa sof parlamentar tizim hukmron.

Yaponiyada parlament ustuvorligi Konstitutsiyada bevosita belgilangan. O'zbekistonda parlament mustaqil bo'lsa-da, ijro hokimiyati bilan o'zaro hamkorlik ko'proq vertikal tizimga ega. Bunda Prezidentning e'tiroz instituti, tayinlov vakolatlari parlament mavqeiga ta'sir qiladi. Har ikki davlatda sud hokimiyati mustaqilligi konstitutsiyaviy jihatdan belgilangan. Yaponiyada sud tizimi siyosiy hokimiyatdan ancha mustaqildir. O'zbekistonda so'nggi yillarda sud islohotlari olib borilgan bo'lsa-da, sud kadrlarini tayinlashdagi ijro hokimiyati ta'siri hali ham seziladi. Yaponiyada hukumat tez-tez o'zgarishi mumkin, bu parlament tizimiga xos moslashuvchanlikni ko'rsatadi. O'zbekistonda esa siyosiy barqarorlik kuchli prezidentlik instituti orqali ta'minlangan. O'zbekistonning siyosiy tizimi barqarorlikni ta'minlayotgan bo'lsa-da, demokratik rivojlanish nuqtayi nazaridan quyidagi tajribalar o'zlashtirilishi maqsadga muvofiq ekanligi namoyon bo'ladi.

XULOSA

O'zbekiston va Yaponiya konstitutsiyalarida davlat boshqaruv shakli tub farqlarga ega bo'lib, bu farqlar tarixiy, siyosiy va huquqiy omillar bilan belgilanadi. O'zbekiston prezidentlik respublikasi sifatida markazlashgan ijro hokimiyatiga tayanadi, Yaponiya esa konstitutsiyaviy monarxiyaga asoslangan parlament boshqaruvini amalga oshiradi. Hokimiyatlar bo'linishi tamoyili Yaponiyada yanada aniqroq va qat'iyroq ko'rinishga ega, O'zbekistonda esa ijro hokimiyatining ustuvorligi seziladi.

Shunga qaramay, har ikkala tizim ham demokratik qadriyatlarni tan oladi va ularni mustahkamlashga intiladi. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning davlat boshqaruv tizimi takomillashtirish jarayonida Yaponiyaning parlament nazorati, sud mustaqilligi va siyosiy moslashuvchanlikka oid tajribalaridan samarali foydalanishi mumkin. Shu bilan birga, har bir davlatning o'ziga xos siyosiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlari e'tiborga olinishi shart. Xulosalash barobarida aynan, qo'shimcha takliflarni ham ko'rib chiqish maqsadga muvofiq deyish mumkin. O'zbekiston parlamentining ijro hokimiyatiga nisbatan nazorat vakolatlarini kuchaytirish, xususan

Vazirlar Mahkamasining hisobot berish mexanizmlarini Yaponiyadagi kabi muntazam va majburiy tartibga keltirish demokratik boshqaruv sifatini oshiradi. Sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlashda Yaponiyaning sudyalarni tayinlash va ularni baholash tizimini o'zlashtirish, ijro hokimiyatining sud tizimiga aralashuvini yanada cheklash lozim. Siyosiy partiyalar faoliyatini kuchaytirish, hukumat shakllanishida parlament partiyalarining ta'sirini oshirish orqali siyosiy tizimni bosqichma-bosqich parlamentar boshqaruvga yaqinlashtirish mumkin.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil.
2. Japan Constitution (1947) - Government of Japan, National Diet Library Digital Archive.
3. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Toshkent: TDYU nashriyoti, 2018.
4. Husanov O. Konstitutsiyaviy huquq. Toshkent: "Adolat" nashriyoti, 2020.
5. H. Tanaka. The Constitution of Japan: A Contextual Analysis. Oxford University Press, 2018.
6. Hook, G., McCormack, G. Japan's Contemporary Politics. Routledge, 2011.
7. Azizxo'jayev A. O'zbekiston davlat boshqaruv tizimi islohotlari. Toshkent, 2021.
8. Konstitutsiyaviy huquq [Matn]: Darslik / Mualliflar jamoasi.- T.: TDYU nashriyoti, 2024.

BIOLOGIK HIMOYANING YANGI AVLODI: ENDOFIT BAKTERIYALAR VA MIKROORGANIZMLARNING KARANTIN AHAMIYATIGA EGA KASALLIKLARGA QARSHI SAMARADORLIGI

Abdurazzoqova Setorabonu Sadirdin qizi

*O'simliklar himoyasi agrakimyo fakulteti O'simliklar himoyasi va karantini
yo'nalishi 24-27 guruh talabasi*

Ro'ziqulov Davlat Nazaraliyevich

Ilmiy rahbar:

Annotatsiya: *Ushbu maqolada endofit bakteriyalar va foydali mikroorganizmlarning o'simliklarni karantin ahamiyatiga ega kasalliklardan himoya qilishdagi roli yoritilgan. Endofitlar o'simlik to'qimalarida yashab, patogenlarning kirib borishini cheklaydi, induktsiyalangan qarshilikni kuchaytiradi va o'sishni rag'batlantiruvchi moddalar ishlab chiqaradi. Tadqiqotlar ularning virus, bakteriya va zamburug' kasalliklariga qarshi tabiiy biokavach vazifasini bajarishini ko'rsatmoqda. Maqolada biologik himoynaning yangi avlodi sifatida endofit mikroorganizmlarning afzalliklari, qo'llash texnologiyasi va ularning karantin tizimlariga integratsiyasi ilmiy asosda tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *endofitlar, biologik himoya, mikroorganizmlar, karantin kasalliklari, biokontrol.*

Аннотация: *В статье рассматривается роль эндофитных бактерий и полезных микроорганизмов в защите растений от карантинных заболеваний. Эндофиты, обитающие в тканях растений, подавляют проникновение патогенов, усиливают индуцированную резистентность и продуцируют ростстимулирующие вещества. Исследования показывают их высокую эффективность против вирусных, бактериальных и грибных патогенов. В работе научно анализируются преимущества эндофитов как нового поколения биологической защиты, технологии их применения и интеграция в фитосанитарные системы.*

Ключевые слова: *эндофиты, биозащита, микроорганизмы, карантинные болезни, биоконтроль.*

Abstract: *This article explores the role of endophytic bacteria and beneficial microorganisms in protecting plants from quarantine-significant diseases. Endophytes inhabit plant tissues and naturally suppress pathogen intrusion, enhance induced resistance, and produce growth-promoting compounds. Research demonstrates their strong effectiveness against viral, bacterial and fungal pathogens. The article scientifically analyzes the advantages of endophytic microorganisms as a new generation of biological plant protection, their application technologies, and their integration into phytosanitary systems.*

Keywords: *endophytes, biological control, microorganisms, quarantine diseases, bioprotection.*

KIRISH

Global qishloq xo'jaligi tizimida karantin ahamiyatiga ega kasalliklarning tarqalishi, o'simliklarning hosildorligi va sifatiga jiddiy zarar yetkazayotgan asosiy omillardan biridir. An'anaviy kimyoviy himoya vositalaridan foydalanish ko'plab mamlakatlarda asosiy profilaktik chora bo'lib kelgan bo'lsa-da, bu usullar ekologik barqarorlikka tahdid solishi, tuproq va suv resurslarini ifloslantirishi, o'simliklarda pestitsid qoldiqlarini keltirib chiqarishi, shuningdek patogenlarning kimyoviy moddalarga chidamliligini kuchaytirishi bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun so'nggi yillarda biologik himoyaning yangi avlodga mansub shakllari – endofit bakteriyalar va foydali mikroorganizmlardan foydalanish – innovatsion, barqaror va ekologik xavfsiz yechim sifatida e'tiborga tushmoqda.

Endofit bakteriyalar o'simliklarning ichki to'qimalarida yashovchi, ularga zarar yetkazmasdan o'sishga yordam beruvchi va kasallik qo'zg'atuvchilarga qarshi himoya funksiyasini bajaruvchi mikroorganizmlardir. Ular o'simlikning immun tizimini faollashtirishi, antibakterial va antifungal moddalarning sintezini kuchaytirishi, raqobat orqali patogenlarning kirib borishini cheklashi hamda o'simlik fiziologiyasini yaxshilashi bilan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Xususan, karantin ro'yxatiga kiruvchi bakterial kuyish (*Erwinia amylovora*), fusarioz, vertitsillioz, nematod kasalliklari, fitoftoroz va boshqa xavfli patogenlarga qarshi endofit mikrobiotalarning samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar jadal olib borilmoqda.

Mazkur maqolada endofit bakteriyalar va mikroorganizmlarning karantin ahamiyatiga ega kasalliklarga qarshi qo'llanilish mexanizmlari, ularning afzalliklari, tajriba natijalari va qishloq xo'jaligi uchun strategik ahamiyati batafsil tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM. Endofitlar – bakteriya yoki zamburug' guruhiga mansub bo'lib, ular o'simlikning ildiz, poya, barg yoki urug' to'qimalarida simbiotik tarzda yashaydi. Ularning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

O'simlik immun reaksiyalarini rag'batlantiradi.

Patogenlar bilan ozuqa, joy va ekologik nisht uchun raqobatlashadi.

Antimikrob moddalarning (lipopeptidlar, sideroforlar, fitogormonlar) sintezini ta'minlaydi.

Stress (qurg'oqchilik, sho'rlanish) sharoitida o'simlikning chidamliligini oshiradi.

O'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi gormonlar – IAA, gibberellinlar, sitokininlar sintezini kuchaytiradi.

Bu mikroorganizmlar tabiiy ekotizimning ajralmas qismi bo'lib, ularni seleksiya yo'li bilan kuchaytirish yoki bioformulalar ko'rinishida o'simliklarga tatbiq etish karantin kasalliklarining barvaqt oldini olishga yordam beradi.

Olma, nok, behi kabi mevali daraxtlar uchun xavfli bo'lgan kuyish kasalligiga qarshi *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens* kabi endofitlar:

antibiotik modda (subtilin, surfaktin) ajratadi;
o'simlik yuzasida patogen bilan raqobatlashadi;
o'simlikning sistemik qarshilik mexanizmini faollashtiradi.

Ba'zi tadqiqotlarda kasallik tarqalishi 40–70% gacha kamayganligi aniqlangan.

Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, Phytophthora infestans kabi patogenlar ko'pchilik o'simliklar uchun karantin mezonlariga mos xavfli zamburug'lardir.

Endofit mikroorganizmlar:

zamburug' mitseliylarini parchalaydigan fermentlar (kitinaza, proteaza) ishlab chiqaradi;

sideroforlar orqali patogenlardan temir elementini tortib oladi;
rizosferada himoya qatlami hosil qiladi.

Natijada kasallikning tarqalish foizi 30–60% kamayadi.

Karantin ahamiyatiga ega Meloidogyne, Globodera, Pratylenchus urug'li nematodlarga qarshi:

Paenibacillus polymyxa, Bacillus megaterium

Trichoderma harzianum kabi endofitlar o'zini samarador deb ko'rsatgan.

Ular nematod tuxumlarini parchalovchi fermentlar ishlab chiqaradi, o'simlikning ildiz to'qimalarini mustahkamlaydi va nematodning rivojlanish siklini buzadi.

Endofitlarga asoslangan biologik himoya tizimi:

- Ekologik xavfsiz va barqaror;
- Tuproq mikroflorasiga zarar yetkazmaydi;
- O'simlik mahsulotlarida pestitsid qoldiqlari paydo qilmaydi;
- Patogenlarda chidamlilik shakllanishi juda sekin;
- Qishloq xo'jaligi ekinlarida yuqori hosildorlikni ta'minlaydi;
- Integratsiyalashgan himoya tizimlariga mos keladi.

Bu xususiyatlar biologik himoyani kelajak qishloq xo'jaligida strategik asosiy yo'nalishlardan biriga aylantirmoqda.

XULOSA

Endofit bakteriyalar va foydali mikroorganizmlar biologik himoyaning yangi avlodini shakllantirayotgan eng istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Ularning o'simliklar bilan simbiotik hamkorligi, patogenlarga qarshi kompleks himoya funksiyalarining mavjudligi, ekologik sof va barqaror xususiyatlari tufayli karantin ahamiyatiga ega kasalliklarga qarshi kurash strategiyasida katta ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy genomika, mikrobiologiya va biotexnologiya yutuqlari endofitlarni aniqlash, tahlil qilish, seleksiya qilish hamda yuqori samarali bioformulalarni yaratishda muhim rol o'ynamoqda. Kelajakda endofitlar asosidagi biopreparatlar qishloq xo'jaligi ekotizimini himoya qilishda, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda va atrof-muhit barqarorligini saqlashda muhim o'rin egallashi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini agentligi. (2022). O'simliklar karantini va fitosanitariya xavfsizligi bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent.
2. Karimov, A., & Mamatqulov, B. (2020). Karantin entomologiyasi. Toshkent: O'quv qo'llanma.
3. Saidov, S., & Rustamova, G. (2019). O'simliklar himoyasi va fitosanitariya nazorati. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Yuldashev, A. (2021). "Invaziv zararkunandalar va ularning respublika hududidagi tarqalish xususiyatlari." Agrobiologiya jurnali, 3(2), 44–52.
5. Jo'rayev, H., & Qodirova, N. (2018). Molekulyar biologiya va genomika asoslari. Toshkent: TATU nashriyoti.
6. Abdullayev, M., et al. (2020). "Karantin kasalliklarining DNK-diagnostikasi bo'yicha zamonaviy yondashuvlar." O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 5, 30–37.
7. To'ychiyev, B. (2022). Bioxavfsizlik va agrosanoat tizimida ekologik muhofaza. Toshkent: Universitet nashriyoti.
8. Xolmatova, D. (2021). "Fitosanitariya monitoringi va invaziv hasharotlar tarqalishining oldini olish strategiyalari." Biologiya va tibbiyot muammolari, 4(1), 12–20.
9. A.A. Rasulov. (2017). O'simliklar karantini darsligi. Toshkent: Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
10. Olimov, M., & Ortiqboyeva, S. (2023). "Agrar sohada karantin xavfsizligini ta'minlashning ilmiy-amaliy asoslari." Innovatsion rivojlanish jurnali, 2(3), 56–64.

UCHBURCHAKLARNI YECHISHDA CHEVA TEOREMASI

Qurbonaliyeva Shoira Maxmanazarovna

*SamDCHTI akademik litseyi matematika fani bosh o'qituvchisi
shoiraqurbonaliyeva839@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola akademik litseylar geometriya darslarida uchburchaklarni yechishda Cheva teoremasining qo'llanilishi haqidagi nazariy bilimni mustahkamlashda, matematika fanini bilish darajasini aniqlovchi Milly sertifikat olish uchun mustaqil tayyorlanuvchilarga yaqindan yordam beradi.

Kalit so'zlar: Uchburchak, nisbatlar, kesmalar yo'nalishi

Ushbu maqola yoshlar uchun sifatli ta'limni ta'minlashda, iqtidorli yoshlar qobiliyatini rivojlantirishda, shuningdek, umumta'lim maktablari, akademik litseylarda faoliyat yuritayotgan aniq fanlar metod birlashmalarida o'rganib chiqilib, darslarda foydalanilsa, albatta, ta'lim sifati oshishida yordam beradi degan umiddamiz.

Cheva teoremasi (Isbotsiz). Agar O nuqta ABC uchburchakning ichida yotuvchi ixtiyoriy nuqta bo'lsa, AO, BO, CO to'g'ri chiziqlar BC, CA, AB tomonlarini mos ravishda A_1, B_1, C_1 nuqtalarda kesib o'tsa, ushbu munosabat o'rinlidir (1-rasm):

$$\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = 1$$

1-rasm

2-rasm

Cheva teoremasiga oid masalalar

1-masala. MNP uchburchakning ichidagi ixtiyoriy E nuqta va uning uchlari orqali to'g'ri chiziqlar o'tkazilgan. Bu to'g'ri chiziqlar uchburchak tomonlarini mos ravishda M_1, N_1, P_1 nuqtalarda kesib o'tadi. Agar $MN_1:N_1P=2:3$, $PM_1:M_1N=3:4$ kabi bo'lsa, $NP_1:P_1M$ ni toping.

Yechilishi: Bu masala yechimini topishda Cheva teoremasi yordam beradi. Teoremani qo'llash uchun masala shartiga mos chizma chizamiz (2-rasm). Cheva teoremasiga ko'ra $\frac{MN_1}{N_1P} \cdot \frac{PM_1}{M_1N} \cdot \frac{NP_1}{P_1M} = 1$. Masala shartiga asosan $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{NP_1}{P_1M} = 1$. Bundan

$$\frac{NP_1}{P_1M} = 2. \text{ Javob: } 2$$

2-masala. ABC uchburchakning ichida yotuvchi ixtiyoriy O nuqta orqali o'tgan AO, BO, CO to'g'ri chiziqlar BC, CA, AB tomonlarini mos ravishda A_1, B_1, C_1

nuqtalarda kesib o'tadi, natijada uchburchak $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$ yuzli uchburchaklarga bo'linadi. Agar $BA_1:A_1C=2:3$ bo'lsa, $\frac{S_1+S_2}{S_5+S_6}$ ni toping.

Yechilishi: ΔAA_1B va ΔAA_1C uchburchaklar teng balandlikka ega bo'lgani uchun ularning yuzalar nisbati asoslar nisbatiga tengdir.

$$\frac{BA_1}{A_1C} = \frac{S_{\Delta AA_1B}}{S_{\Delta AA_1C}} = \frac{S_1+S_2+S_3}{S_4+S_5+S_6} \quad (1)$$

3-rasm.

Shunga o'xshash ΔOA_1B va ΔOA_1C uchburchaklar yuzalar nisbati asoslar nisbatiga tengdir: $\frac{BA_1}{A_1C} = \frac{S_{\Delta OA_1B}}{S_{\Delta OA_1C}} = \frac{S_3}{S_4}$. (2)

Bu so'nggi ikkita proporsiyadan quyidagi hosilaviy proporsiya kelib chiqadi. (1) va (2) tengliklar teng nisbatlar bo'lgani uchun ularni tenglashtiramiz va hosil bo'lgan proporsiyani bajaramiz.

$$\frac{S_1+S_2+S_3}{S_4+S_5+S_6} = \frac{S_3}{S_4} \text{ bundan } (S_1 + S_2) \cdot S_4 = S_3 \cdot (S_4 + S_5 + S_6)$$

$$\frac{BA_1}{A_1C} = \frac{S_{\Delta AA_1B}}{S_{\Delta AA_1C}} = \frac{S_1+S_2+S_3}{S_4+S_5+S_6} = \frac{S_1+S_2+S_3-S_3}{S_4+S_5+S_6-S_4} = \frac{S_1+S_2}{S_5+S_6} = \frac{2}{3}. \text{ Javob: } \frac{2}{3}$$

3-masala. ABC uchburchakda $\beta = 30^\circ, \gamma = 30^\circ, \varphi = 45^\circ, \omega = 30^\circ$ bo'lsa, $\sin\theta \cdot \sin\alpha$ ni toping.

Yechilishi: Uchburchaklar burchaklari uchun sinuslar teoremasini qo'llaymiz:

$$\begin{cases} \frac{n}{\sin\beta} = \frac{m}{\sin\gamma} \\ \frac{n}{\sin\theta} = \frac{d}{\sin\varphi} \\ \frac{d}{\sin\alpha} = \frac{m}{\sin\omega} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{m}{n} = \frac{\sin\gamma}{\sin\beta} \\ \frac{n}{d} = \frac{\sin\theta}{\sin\varphi} \\ \frac{d}{m} = \frac{\sin\alpha}{\sin\omega} \end{cases}$$

Bundan Cheva teoremasiga ko'ra $\frac{m}{n} \cdot \frac{n}{d} \cdot \frac{d}{m} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 30^\circ} \cdot \frac{\sin\theta}{\sin 45^\circ} \cdot \frac{\sin\alpha}{\sin 30^\circ} = 1$. Demak,

$$\sin\theta \cdot \sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}. \text{ Javob: } \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Mustaqil yechish uchun masalalar

1. ABC uchburchakning ichidagi ixtiyoriy O nuqta va uning uchlari orqali to'g'ri chiziqlar o'tkazilgan. Bu to'g'ri chiziqlar uchburchak tomonlarini mos ravishda A_1, B_1, C_1 nuqtalarda kesib o'tadi. Agar $BA_1:A_1C=3:4, AC_1:C_1B=4:5$ kabi bo'lsa, $CB_1:B_1A$ ni toping. Javob: $\frac{5}{3}$

2. ABC uchburchakning ichidagi ixtiyoriy O nuqta va uning uchlari orqali to'g'ri chiziqlar o'tkazilgan. Bu to'g'ri chiziqlar uchburchak tomonlarini mos ravishda A_1, B_1, C_1 nuqtalarda kesib o'tadi. Agar $AC_1:C_1B=3:2, BA_1:A_1C=4:3$ kabi bo'lsa, $AB_1:B_1C$ ni toping. Javob: 2

3. ABC uchburchakning ichida yotuvchi ixtiyoriy O nuqta orqali o'tgan AO, BO, CO to'g'ri chiziqlar BC, CA, AB tomonlarini mos ravishda A_1, B_1, C_1

nuqtalarda kesib o'tadi. Agar $\frac{AC_1}{C_1B} = \frac{2}{5}$ va $S_{\Delta OA_1C} = 3$, $S_{\Delta OB_1C} = 7$, $S_{\Delta OB_1A} = 5$ berilgan bo'lsa, $S_{\Delta OA_1B}$ ni toping. Javob: 27

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. J.Husanov, X.A.Nasimov, N.B.Shamsiddinov "Geometriya", I qism Akademik litseylar uchun darslik-T,2021 - y.
2. Israilov I., Pashayev Z. Geometriya. Akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma. I qism. – T.: O'qituvchi, 2004. Israilov I., Pashayev Z. Geometriyadan masalalar to'plami. Akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2001.

UCHBURCHAKLARNI YECHISHDA MENELAY TEOREMASI

Qurbonaliyeva Shoira Maxmanazarovna

*SamDCHTI akademik litseyi matematika fani bosh o'qituvchisi
shoiraqurbonaliyeva839@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola akademik litseylar geometriya darslarida uchburchaklarni yechishda Menelay teoremasining qo'llanilishi haqidagi nazariy bilimni mustahkamlashda yaqindan yordam beradi.

Kalit so'zlar: Nisbatlar, kesmalar yo'nalishi

Ushbu maqola yoshlar uchun sifatli ta'limni ta'minlashda, iqtidorli yoshlar qobiliyatini rivojlantirishda, shuningdek, umumta'lim maktablari , akademik litseylarda faoliyat yuritayotgan aniq fanlar metod birlashmalarida o'rganib chiqilib, darslarda foydalanilsa, albatta, ta'lim sifati oshishida yordam beradi degan umiddamiz.

Menelay teoremasi(isbotsiz). Agar biror to'g'ri chiziq ABC uchburchakning AB, BC, CA tomonlarini yoki ularning davomlarini C_1, A_1, B_1 nuqtalarda kesib o'tsa, u holda

$$\frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{BB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1C} = -1$$
 tenglik o'rinli bo'ladi.

(Eslatma: Agar har bir nisbatni tashkil etuvchi kesmalar bir xil yo'nalishga ega bo'lsa, nisbat musbat, qarama-qarshi yo'nalishga ega bo'lsa, manfiy hisoblanadi.)

Menelay teoremasiga oid masalalar

1-masala. MNP uchburchakning NK medianasida E nuqta shunday olinganki, $NE:EK=3:4$ kabi bo'lgan. ME to'g'ri chiziq NP tomonni F nuqtada kesadi. N uchidan boshlab hisoblaganda F nuqta NP tomonni qanday nisbatda bo'ladi?

Yechilishi: Bu masala Menelay teoremasi yordamida osongina yechiladi. Bu teoremani qo'llash uchun diqqatni NKP uchburchakni MF to'g'ri chiziq kesib o'tgan deb olamiz. Shunda bu to'g'ri chiziq NKP uchburchakning KP tomonining davomida (M nuqtada) kesgan hisoblanadi.

Menelay teoremasiga ko'ra $\frac{PM}{MK} \cdot \frac{KE}{EN} \cdot \frac{NF}{FP} = -1$. Natijada nisbat manfiy chiqmasligini ta'minlash uchun MK kesmaning yo'nalishini o'zgartirib yozamiz: $\frac{PM}{KM} \cdot \frac{KE}{EN} \cdot \frac{NF}{FP} = 1$. Bundan NK mediana bo'lganligi sababli $PM=2 \cdot KM$.

$$\frac{2 \cdot KM}{KM} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{NF}{FP} = 1. \text{ Demak, } \frac{NF}{FP} = \frac{3}{8}. \text{ Javob: } \frac{3}{8}$$

2-masala. ABC uchburchakning AC tomonida E nuqta shunday olinganki, $AE:EC=3:2$ kabi bo'lgan.

- AD mediana BE kesmani qanday nisbatda bo'ladi ?
- BE kesma AD medianani A uchidan boshlab hisoblaganda qanday nisbatda bo'ladi?

Yechilishi: a) Bunda diqqatni BEC uchburchakni AD to'g'ri chiziq kesib o'tgan deb olamiz. Shunda bu to'g'ri chiziq BEC uchburchakning EC tomonini uning davomidagi A nuqtada kesgan hisoblanadi.

Menelay teoremasiga ko'ra

$$\frac{CA}{AE} \cdot \frac{EO}{OB} \cdot \frac{BD}{DC} = -1$$

Natijada nisbat manfiy chiqmasligini ta'minlash uchun CA kesmaning yo'nalishini o'zgartirib yozamiz:

$$\frac{AC}{AE} \cdot \frac{EO}{OB} \cdot \frac{BD}{DC} = 1. \text{ Bundan AD mediana bo'lganligi sababli } BD=DC \text{ hamda}$$

$$AC=AE+EC$$

$$\frac{5x}{3x} \cdot \frac{EO}{OB} \cdot \frac{DC}{DC} = 1. \text{ Demak, } \frac{EO}{OB} = \frac{3}{5}$$

$$\text{Javob: } \frac{3}{5}$$

b) BE kesma AD medianani qanday nisbatda bo'lishini topish uchun diqqatni ACD uchburchakni BE to'g'ri chiziq kesib o'tgan deb qaraymiz. Shunda bu to'g'ri chiziq ACD uchburchakning CD tomonini uning davomidagi B nuqtada kesgan hisoblanadi.

Menelay teoremasiga ko'ra $\frac{CB}{BD} \cdot \frac{DO}{OA} \cdot \frac{AE}{EC} = -1$

Nisbat manfiy chiqmasligini ta'minlash uchun CB kesmaning yo'nalishini o'zgartirib yozamiz: $\frac{BC}{BD} \cdot \frac{DO}{OA} \cdot \frac{AE}{EC} = 1$

Bundan AD mediana bo'lganligi sababli $BD=DC$. Demak, $BC=2 \cdot BD$.

$$\frac{2 \cdot BD}{BD} \cdot \frac{DO}{OA} \cdot \frac{3}{2} = 1$$

$$\frac{DO}{OA} = \frac{1}{3}. \text{ BE kesma AD medianani A uchidan boshlab hisoblaganda esa } \frac{AO}{OD} = \frac{3}{1}$$

$$\text{Javob: } 3$$

3-masala. ABC uchburchakning AC va BC tomonlarida , mos ravishda , E va D nuqtalar shunday olinganki, AE:EC=2:3, BD:DC=3:1 kabi bo'lgan.

- BE kesma AD ni qanday nisbatda bo'ladi ?
- AD kesma BE kesmani B uchidan boshlab hisoblaganda qanday nisbatda bo'ladi?

Yechilishi: a) Diqqatni ADC uchburchakni BE to'g'ri chiziq kesib o'tgan deb tushunamiz. Bu to'g'ri chiziq ADC uchburchakning DC tomonini uning davomidagi B nuqtada kesgan hisoblanadi.

Menelay teoremasiga ko'ra

$$\frac{CB}{BD} \cdot \frac{DO}{OA} \cdot \frac{AE}{EC} = -1$$

Nisbat manfiy bo'lishini ta'minlash uchun CB kesmaning D'nalishini o'zga o'tkazib yozamiz: $\frac{BC}{BD} \cdot \frac{DO}{OA} \cdot \frac{AE}{EC} = 1$. Masala shartiga ko'ra

$$\frac{4y}{3y} \cdot \frac{DO}{OA} \cdot \frac{2x}{3x} = 1. \text{ Demak, } \frac{DO}{OA} = \frac{9}{8}. \text{ Bundan } \frac{AO}{OD} = \frac{8}{9}.$$

Javob: $\frac{8}{9}$

b) AD kesma BE kesmani qanday nisbatda bo'lishini topish uchun diqqatni BCE uchburchakni AD to'g'ri chiziq kesib o'tgan deb qaraymiz. AD to'g'ri chiziq BCE uchburchakning CE tomonini uning davomidagi A nuqtada kesgan hisoblanadi. Menelay teoremasiga ko'ra

$$\frac{CA}{AE} \cdot \frac{EO}{OB} \cdot \frac{BD}{DC} = -1$$

Nisbat manfiy chiqmasligini ta'minlash uchun CA kesmaning yo'nalishini o'zgartirib yozamiz: $\frac{AC}{AE} \cdot \frac{EO}{OB} \cdot \frac{BD}{DC} = 1$ Bundan AC=5x ekanligidan $\frac{5x}{2x} \cdot \frac{EO}{OB} \cdot \frac{3y}{y} = 1$

$$\frac{EO}{OB} = \frac{2}{15}. \text{ AD kesma BE kesmani B uchidan boshlab hisoblaganda esa } \frac{EO}{OB} = \frac{15}{2}$$

Javob: 7,5

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. J.Husanov, X.A.Nasimov, N.B.Shamsiddinov "Geometriya", I qism Akademik litseylar uchun darslik-T,2021 - y.
2. Israilov I., Pashayev Z. Geometriya. Akademik litseylar uchun o„quv qo„llanma. I qism. – T.: O„qituvchi, 2004.

Israilov I., Pashayev Z. Geometriyadan masalalar to„plami. Akademik litseylar uchun o„quv qo„llanma. – T.: O„qituvchi, 2001.

O'ZBEKISTONNING LALMI HUDUDLARIDA YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TA'MINLASHDA GEOAXBOROT TIZIMLARINING (GAT) ROLI

Norimboyev Humoyun Risqitilla o'g'li
Farxadov Otabek Oybek o'g'li
Toshpo'latova Sevara Olimjon qizi
Zaripov Toxirbek Foziljon o'g'li
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining lalmi hududlarida yer resurslaridan samarali foydalanish jarayonida geoaxborot tizimlari (GAT)ning ahamiyati, qo'llanish sohasi hamda samaradorlik omillari tahlil qilindi. Lalmi yerlarning tabiiy-iqlim sharoiti, eroziya jarayonlari, suv ta'minoti yetishmovchiligi kabi omillar tufayli ularni boshqarish zamonaviy monitoring texnologiyalarini talab etadi. Maqolada GAT asosida yerlarning meliorativ holatini baholash, agrotexnik tadbirlarni rejalashtirish, hosildorlikni prognoz qilish, yer degradatsiyasining oldini olish bo'yicha amaliy yechimlar yoritilgan. Shuningdek, normativ-huquqiy asoslar, so'nggi yillarda raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar va GATning davlat yer nazorati tizimidagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: geoaxborot tizimi, lalmi yerlar, yer monitoringi, raqamli xaritalash, masofadan zondlash, agrotexnika.

Аннотация: В данной статье проанализированы значение, область применения и факторы эффективности геоинформационных систем (ГИС) в процессе рационального использования земельных ресурсов в богарных районах Республики Узбекистан. В связи с такими факторами, как природно-климатические условия богарных земель, процессы эрозии, нехватка водоснабжения, управление ими требует современных технологий мониторинга. В статье освещены практические решения по оценке мелиоративного состояния земель, планированию агротехнических мероприятий, прогнозированию урожайности, предотвращению деградации земель на основе ГИС. Также проанализированы нормативно-правовые основы, реформы, проведенные в последние годы по цифровизации, и роль ГИС в системе государственного земельного контроля.

Ключевые слова: геоинформационная система, богарные земли, мониторинг земель, цифровое картографирование, дистанционное зондирование, агротехника.

KIRISH

O'zbekistonning tabiiy-iqlim sharoiti juda xilma-xil bo'lib, ayniqsa yog'in miqdori hududlarga qarab notekis taqsimlangan. Shu sababli, lalmi yerlarning samaradorligini oshirish masalasi mamlakat qishloq xo'jaligi uchun muhim hisoblanadi. Mamlakat

hududining qariyb 783,5 ming gektari lalmi yerlar bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida muhim o'rin tutadi. Biroq ushbu hududlarda dehqonchilik to'liq tabiiy yog'in hisobiga shakllanadigan namlikka tayanadi. Yillik yog'in miqdori o'rtacha 200 mm dan oshadigan hududlargina lalmi ekinlar uchun nisbatan qulay bo'lib, kam yog'inli zonalarda hosildorlik keskin pasayishi, tuproq unumdorligining yillik tebranishi va eroziya jarayonlarining kuchayishi kuzatiladi.

Lalmi landshaftlarning murakkab tabiiy tuzilishi ham yer resurslaridan foydalanish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, jigarrang va qo'ng'ir bo'z tuproqlar nisbatan namlik bilan yaxshi ta'minlangan bo'lsa, tipik va och tusli bo'z tuproqlar joylashgan quyi zonalarda namlik tanqisligi yuqori. Bunday sharoitda an'anaviy agrotexnik tadbirlar yetarli bo'lib qolmay, ilmiy asoslangan monitoring, tuproqqa moslashtirilgan ekin joylashtirish va yer resurslarini boshqarishning zamonaviy texnologiyalari talab etiladi.^[1]

Lalmi yerlar holati va boshqaruvida mavjud muammolar. O'zbekistonning lalmi hududlari asosan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax, Navoiy hamda Toshkent viloyatlarining tog'oldi tumanlarida joylashgan. ^[2]

Respublika viloyatlari bo'yicha lalmi ekin yer maydonlarining taqsimlanishi (1-jadval).

T/r	Hududlar nomi	Jami lalmi ekin yerlar maydoni (ming gektar hisobida)
1	Jizzax	244
2	Qashqadaryo	257,9
3	Navoiy	30,9
4	Samarqand	180,0
5	Surxondaryo	39,4
6	Toshkent	31,3
	Jami:	783,5

Ushbu hududlar qishloq xo'jaligi uchun muhim bo'lishiga qaramay, yerlarni boshqarish va sug'orish jarayonida bir qator muammolar uchrab turadi.

Yog'inlarning notekis taqsimlanishi tufayli ba'zi hududlarda yetarlicha suv bo'lmay, ekinlar rivojlanishida muammolar yuzaga keladi, boshqalarda esa ortiqcha suv tuproqni sho'rlantiradi. Tuproqning tez eroziyalanishi tog'oldi hududlarda, ayniqsa yomg'irli mavsumlarda, juda yuqori bo'lib, bu yerlarning unumdorligini pasaytiradi. Shuningdek, suv resurslarining cheklanganligi ham lalmi yerlarni samarali sug'orish imkoniyatini kamaytiradi. Agrotexnik tadbirlarning yetarli emasligi ham muammoni kuchaytirishga sabab bo'lishi mumkin: ayrim fermerlar an'anaviy usullar bilan ekin ekadi, texnologik yangiliklardan yetarlicha foydalanmaydi.

Bundan tashqari, yerlarning degradatsiyaga uchrashi - sho'rланish, tuproq qatlaminig qotib qolishi va tabiiy unumdorlikning pasayishi, ham hududlarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini susaytiradi. Monitoring jarayonlarining eskicha usullarga

bog'liqligi esa yer holatini real vaqt rejimida aniqlash va muammolarni tez bartaraf etishni qiyinlashtiradi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy texnologiyalar katta imkoniyat beradi. Geoaxborot tizimlari (GAT), masofadan zondlash va raqamli agroxaritalash orqali yer maydonlari va suv resurslari bo'yicha aniq ma'lumotlar yig'ish mumkin. Shu orqali sug'orish rejalari, agrotexnik tadbirlar va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish mumkin. Natijada, lalmi yerlarning unumdorligi yaxshilanadi, degradatsiya jarayonlari kamayadi va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi barqaror rivojlanadi.

O'zbekiston tajribasida normativ-huquqiy asoslar. Mamlakatimiz lalmi yerlarini boshqarishda geoaxborot tizimlari (GAT) katta ahamiyatga ega. Ushbu tizimlar yer resurslarini samarali nazorat qilish, ularning meliorativ holatini baholash va hosildorlikni oshirish imkonini beradi. Bu jarayon bir qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlanadi.

Masalan, O'zbekiston Respublikasining "Yer kodeksi" yer resurslaridan oqilona foydalanish va ularni himoya qilish tartibini belgilaydi. Shu bilan birga, 7-sentabr 2020-yildagi "Yer hisobi va davlat kadastrlarini yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6061-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni yer va kadastr sohasini raqamlashtirishni jadallashtirishni ko'zda tutadi, bu esa hududlardagi yerlarni real vaqtda kuzatishga imkon beradi. [3,4]

Shuningdek, "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali yer resurslarini boshqarishni yanada soddalashtiradi. Ushbu platformalar yordamida fermerlar va tadbirkorlar hududlardagi yer maydonlari, ularning unumdorligi va sug'orish imkoniyatlari haqida aniq ma'lumot olishlari mumkin.

Natijada, mazkur normativ-huquqiy hujjatlar GATning davlat nazoratidagi o'rnini mustahkamlaydi, lalmi yerlarning samarali boshqaruvi va ularning hosildorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular yer resurslarini barqaror boshqarish va agrotexnik tadbirlarni ilmiy asosda rejalashtirish imkonini beradi, bu esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini barqaror va samarali rivojlantirishga yordam beradi.

Lalmi hududlarni boshqarishda geoaxborot tizimlarining roli. Lalmi hududlarni samarali boshqarish va ularning unumdorligini oshirishda geoaxborot tizimlari (GAT) muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimlar yerlarning holatini kuzatish, meliorativ vaziyatni baholash, hosildorlikni oshirish va aholiga ochiq ma'lumotlar taqdim etish imkonini beradi.

Birinchidan, GAT yordamida yer resurslarini raqamli monitoring qilish mumkin. Masalan, tuproq namligi, yerlarning degradatsiya darajasi, eroziyaga moyil hududlar, o'simlik qoplami va hosil prognozini aniqlash osonlashadi.

Bu usul an'anaviy kuzatuvlarga qaraganda tez, aniq va tejamkor hisoblanadi.

Ikkinchidan, GAT orqali meliorativ holatni baholash mumkin.

Tuproq sho'rlanishi, zichlashuv darajasi, suv o'tkazuvchanlik va shamol eroziyasi xavflari aniqlanadi. Shu ma'lumotlar asosida hudud kesimida agrotexnik tadbirlarni to'g'ri rejalashtirish mumkin.

Uchinchidan, GAT hosildorlikni oshirishda yordam beradi. Raqamli ma'lumotlar yordamida optimal ekin joylashtirish, mineral o'g'itlash, tomchilatib sug'orish uchun ustuvor uchastkalarini aniqlash va biologik faol qatlam qalinligini baholash mumkin. Bu orqali lalmi hududlarda hosildorlikni 15–25% gacha oshirish mumkin.

Shuningdek, raqamlashtirish natijasida fermerlar va tadbirkorlar uchun ochiq ma'lumotlar tizimi yaratilmoqda. Bu yer kadastri platformasi, interaktiv geoportal va elektron xaritalar orqali amalga oshadi va hududlarni boshqarish hamda agrotexnik tadbirlarni rejalashtirishni osonlashtiradi. [5]

Shunday qilib, GAT lalmi hududlarda yer resurslarini samarali boshqarish, hosildorlikni oshirish va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishda muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa. O'zbekistonning lalmi hududlarida yer resurslaridan samarali foydalanish mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik barqarorlikni saqlash va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishning muhim omillaridan biridir.

Ayniqsa, suv resurslari cheklangan tog'oldi hududlarida yerlarni oqilona boshqarish mamlakat agrar salohiyatini oshirishda asosiy rol o'ynaydi.

Geoaxborot tizimlari (GAT) yer resurslarini boshqarishni yangi ilmiy va texnologik darajaga olib chiqadi.

Geoaxborot tizimlari yordamida yerlarning holatini tezkor va aniq baholash, agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish, tuproq degradatsiyasi jarayonlarini aniqlash va ularning oldini olish imkoniyati yaratiladi.

Shu bilan birga, raqamli monitoring va xaritalash tadbirlari hududiy boshqaruvni tizimli va samarali qilishga yordam beradi.

Shuning uchun GAT texnologiyalarini keng joriy etish, hududiy boshqaruv tizimlarini to'liq raqamlashtirish va fermerlar hamda tadbirkorlar uchun qulay ochiq ma'lumotlar platformalarini yaratish kelajak uchun eng dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

Bu choralar lalmi hududlarda yer unumdorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Chertovitskiy A.S., Narbayev Sh.K., Axmadaliyev V.A. "Yer monitoringi" o'quv qo'llanma, Toshkent – 2023;
2. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslarining holati to'g'risida "Milliy hisobot" Toshkent – 2024;
3. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi, 01.07.1998;

4. “Yer hisobi va davlat kadastrlarini yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6061-sonli Farmon, 07.09.2020-yil;

5. T. Boltayev, Q. Raxmonov, M. Akbarov “Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari” o‘quv qo‘llanma, Toshkent – 2023.

ILM-FAN VA ISHLAB CHIQRISH TAJRIBASINING TEXNIK TA'LIMDAGI O'ZARO BOG'LIQLIGI

Tuxtamishova Gulnoza Karshiboyevna

Guliston davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrasida dotsenti

Ermanova Iroda Abduxalil qizi

Guliston davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrasida magistri

Minavvarxonova Maxsumaxon Zafarxon qizi

Guliston davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrasida talabasi

gtoxtamishova@gmail.com

Anotatsiya: *Mazkur maqolada ilm-fan va ishlab chiqarish tajribasining texnik ta'limdagi o'zaro bog'liqligi masalalari atroflicha yoritilgan. Unda texnik yo'nalishdagi ta'lim tizimida ilmiy izlanishlar natijalari va ishlab chiqarish amaliyotini birlashtirishning dolzarbligi asoslab berilgan. Jahon tajribasi hamda xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari asosida ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasining zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan.*

Xususan, texnik oliy ta'lim muassasalarida ilg'or ilmiy g'oyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etish, dual ta'lim tizimini rivojlantirish hamda sanoat korxonalarini bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish orqali mehnat bozorining talablariga javob bera oladigan, yuqori malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatlari tahlil etilgan.

Maqola yakunida texnik ta'limda ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: *ilm-fan, ta'lim, ishlab chiqarish, integratsiya, texnik ta'lim, innovatsion rivojlanish, dual ta'lim tizimi, Triple Helix modeli, malakali kadrlar, sanoat hamkorligi, amaliyot, startaplar, texnologik taraqqiyot, iqtisodiy barqarorlik*

KIRISH

Hozirgi globallashtirish va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimi oldida yangi strategik vazifalar va yuksak mas'uliyatlar paydo bo'lmoqda. Ayniqsa, texnik ta'lim sohasida kadrlar tayyorlash jarayonini zamonaviy ilmiy yutuqlar, ilg'or texnologiyalar hamda ishlab chiqarishning real tajribalari bilan uyg'unlashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bugungi kunda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muvaffaqiyati innovatsion fikrlaydigan, muammolarni tahliliy hal qila oladigan va amaliy ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash bilan chambarchas bog'liqdir.

Fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi samarali integratsiya nafaqat nazariy bilimlarni chuqur o'zlashtirish, balki ularni amaliyotda qo'llash imkonini beruvchi kompleks tizimni shakllantiradi. Bunday yondashuv talabalarda muhandislik tafakkuri,

ijodkorlik, texnik mas'uliyat va real ishlab chiqarish muammolariga innovatsion yechim topish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu sababli, texnik ta'lim jarayonida ilmiy yutuqlar va ishlab chiqarish tajribasining uyg'unligi zamonaviy muhandislik kadrlarini tayyorlashda eng muhim metodik va strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada texnik ta'lim jarayonida ilmiy yutuqlarni va ishlab chiqarish tajribasini samarali uyg'unlashtirishning asosiy yo'nalishlari, amaliy ahamiyati hamda bu boradagi ilg'or tajribalar tahlil qilinadi.

Hozirgi globallashuv va texnologik inqiloblar davrida ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish tizimlarining o'zaro uyg'unligi milliy iqtisodiyotlarning innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi eng muhim strategik omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. UNESCO (2021) tomonidan ta'kidlanganidek, zamonaviy jamiyatda iqtisodiy o'sish, ilmiy taraqqiyot va texnologik yangiliklarni joriy etishda ta'lim tizimi, ilmiy tadqiqot muassasalari va sanoat sektori o'rtasidagi samarali integratsiya hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishning o'zaro ta'sirini tushuntiruvchi eng mashhur nazariyalardan biri Etzkowitz va Leydesdorff (2000) tomonidan ishlab chiqilgan "Triple Helix" modelidir. Ushbu model universitetlar (ta'lim), sanoat (ishlab chiqarish) va hukumat (tartibga soluvchi va qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalar) o'rtasidagi uch tomonlama hamkorlikni nazarda tutadi. Modelga ko'ra, innovatsion taraqqiyot faqat ilmiy izlanishlarning o'zi bilan emas, balki ularni ishlab chiqarish amaliyotiga samarali joriy etish va davlat tomonidan strategik qo'llab-quvvatlash orqali yuzaga chiqadi.

Germaniya tajribasi bu yondashuvning amaliy ko'rinishlaridan biridir. Bu yerda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi dual ta'lim tizimi orqali yo'lga qo'yilgan. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ma'lumotlariga ko'ra, dual tizimda talabalar nazariy ta'limni oliy o'quv yurtlarida olgan holda, ishlab chiqarish jarayonlarida amaliy tajriba to'playdilar. Rauner va Maclean (2008) dual ta'lim modelining afzalliklarini tahlil qilar ekan, aynan nazariya va amaliyotning uyg'unligi yuqori malakali, innovatsion fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Bu tizim Germaniyaning sanoat tarmoqlarida yuqori sifatli kadrlar bilan ta'minlash va texnologik yangiliklarni tez tatbiq etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

AQSh va Yevropa mamlakatlarida ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va ishlab chiqarish sektori o'rtasida keng qamrovli hamkorlik mexanizmlari yo'lga qo'yilgan. OECD (2019) hisobotida qayd etilishicha, universitetlar huzurida tashkil etilgan texnoparklar, startup inkubatorlari, hamda sanoat bilan birgalikda olib boriladigan ilmiy tadqiqot loyihalari nafaqat ilmiy natijalarni tijoratlashtirish jarayonini tezlashtiradi, balki talabalar uchun amaliy tajriba bazasini yaratadi. Masalan, Stanford universiteti va "Silicon Valley" texnoparki o'rtasidagi hamkorlik modeli ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishning uyg'unlashuvi natijasida yuqori texnologiyali innovatsion muhitni shakllantirgan (Mowery et al., 2004).

Xitoy tajribasi ham alohida e'tiborga loyiq. Chen va Kenney (2007) tadqiqotlariga ko'ra, Xitoyda universitetlar, ilmiy markazlar va sanoat korxonalari o'rtasida keng ko'lamlil ilmiy-texnologik hamkorlik loyihalari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu mamlakatning global innovatsion maydondagi raqobatbardoshligini oshirmoqda. Xitoy hukumati "universitet + ilmiy markaz + sanoat" klasterlarini tashkil etish orqali texnologik ishlanmalarni ishlab chiqarishga tez tatbiq etishni rag'batlantirmoqda.

Bundan tashqari, zamonaviy mehnat bozorining o'zgaruvchan talablariga javoban ta'lim dasturlarini muntazam yangilab borish masalasi ham dolzarb hisoblanadi. OECD (2021) ma'lumotlariga ko'ra, texnik va raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislar global iqtisodiyotning eng talab yuqori segmentini tashkil etmoqda. Shuning uchun ta'lim mazmunini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish, yangi texnologiyalar bo'yicha malaka oshirish tizimini joriy etish integratsiyaning ajralmas qismidir.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ilmiy yutuqlarni texnik ta'lim jarayoniga tatbiq etish va ishlab chiqarish amaliyoti bilan uyg'unlashtirish quyidagi natijalarga olib keladi:

Innovatsion iqtisodiyotning shakllanishi: yangi texnologiyalar va ishlanmalar ishlab chiqarishga samarali tatbiq etiladi;

Kadrlar sifatining oshishi: talabalar nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladi;

Ilmiy tadqiqotlar tijoratlashtiriladi: ilm-fan natijalari real iqtisodiy qiymatga ega bo'ladi;

Sanoatning texnologik darajasi ko'tariladi: ishlab chiqarish jarayonlarida samaradorlik va mahsulot sifati oshadi;

Mehnat bozori raqobatbardoshligi kuchayadi: malakali mutaxassislar jamiyatning texnologik rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Shunday qilib, xorijiy tajriba va ilmiy yondashuvlar texnik ta'lim tizimini ishlab chiqarish sektori bilan uyg'unlashtirishning strategik ahamiyatini ochib beradi. Bu nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki mamlakatning innovatsion salohiyatini kuchaytirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, texnik ta'lim jarayonida ilmiy yutuqlar va ishlab chiqarish tajribasining uyg'unligi nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki mamlakatning innovatsion salohiyatini mustahkamlashda ham muhim rol o'ynaydi. Etzkowitz va Leydesdorffning "Triple Helix" modeli, Germaniyaning dual ta'lim tizimi, AQShning universitet-sanoat hamkorligi tajribasi hamda Xitoyning klasterlashuv siyosati ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi global miqyosda muvaffaqiyatli natijalar berayotganini yaqqol ko'rsatadi.

Ilmiy yutuqlarni ishlab chiqarishga tatbiq etish va ularni texnik ta'lim jarayoni bilan uyg'unlashtirish innovatsion iqtisodiyotning poydevorini yaratadi. Bu jarayon orqali malakali, zamonaviy texnologiyalarni egallagan, amaliy tajribaga ega

mutaxassislar tayyorlanadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish sektori ilmiy tadqiqotlar uchun real muammolar va yangi yo'nalishlar belgilab beradi, bu esa fan va amaliyot o'rtasida mustahkam teskari aloqani shakllantiradi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ta'lim mazmunini sanoat ehtiyojlariga moslashtirish, texnologik hamkorlikni kuchaytirish, stajirovka va startap mexanizmlarini rivojlantirish, hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi siyosat yuritish integratsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshishida hal qiluvchi omillardir.

Shunday qilib, O'zbekiston sharoitida ham texnik ta'limni ilmiy izlanishlar va ishlab chiqarish bilan chuqur integratsiyalash raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'lidagi eng muhim strategik yo'nalishlardan biri bo'lishi kerak. Bu yondashuv mamlakatning global innovatsion maydondagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini diversifikatsiya qilish dasturi". – VMQ-237-son, 2021-yil 5-mart.

2.Sh.M.Mirziyoyev "YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASI". -Toshkent. "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. 464 bet.

3. Rauner, F., & Maclean, R. (Eds.). (2008). Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. Springer, Dordrecht.

4.World Bank. (2020). World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. Washington, DC: The World Bank.

5. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). (2019). Vocational Education and Training in Germany. Bonn: BIBB.

6.Nurmukhamedov, A. A., Jankorazov, A. M., Khazratkulov, J. Z., & Tashmuratov, A. N. (2023). Methods of improving the frying process in the production of vegetable oils.

7. Sattarov, K. K., Hamdamov, M. B., & Tashmuratov, A. N. (2021). Selection and research of new modifications of stationary promoted nickel-copper-aluminum catalysts. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 438-447.

8.Tukhtamisheva, G. K., Sattarov, K. K., & Nuriddinov, B. R. (2023, June). Post-harvest processing of wheat grain. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 2789, No. 1, p.030009).

9. Suvanova, F., Qobilova, N., & Tuxtamishova, G. (2023). Improvement of solvent recovery technology in oil extraction production. Science and innovation, 2(A1), 209-212.

10. Tukhtamishov, S., Xudayberdiyev, R., & Tukhtamishova, G. (2023). MECHANIZED APPARATUS FOR CUTTING MELON FRUIT INTO ANNULAR SLICES. Science and innovation, 2(A1), 252-255.

11.Turabekova, D. (2024). ANALYSIS OF THE SPREAD OF MICROBIOLOGICAL DISEASES ON GRAPE PLANTS IN THE SYRDARYA REGION. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(7), 21-27.

ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ

Рейимбаева Диёра

Студент 2 – курса факультета «Уголовное правосудие» Ташкентского государственного юридического университета.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие дискреционных полномочий, связанных с принципом законности и требования правовой определенности в условиях формирования правового государства. Также уделяется внимание обсуждению критериев допустимости усмотрения, которая возникает между необходимостью гибкости при правоприменении и стремления обеспечить стабильность и предсказуемость правового регулирования.

Ключевые слова: дискреционные полномочия, правовая определенность, законность, пределы усмотрения.

В условиях масштабных административных реформ в Республике Узбекистан особое значение имеют вопросы касаясь дискреционных полномочий административного органа. Данный вопрос касается правильного и законного применения данных полномочий. Дискреция позволяет органам государственной власти учитывать конкретные обстоятельства дела и выбрать наиболее подходящее решение по данному делу.

Однако её неправильное использование может привести к нарушению принципов законности, равенства и справедливости, закреплённых в Конституции Республики Узбекистан. Актуальность темы обусловлена тем, что дискреционные полномочия напрямую влияют на права граждан, а их применение должно быть контролируемо и строго ограничено законом. Целью исследования является обосновать основные проблемы применения административного усмотрения и сформулировать реалистичные предложения по их устранению.

Дискреционные полномочия – это предоставленная законом возможность государственного органа или должностного лица самостоятельно выбирать один из допустимых вариантов решения в зависимости от ситуации. Административное усмотрение занимает важное место в административном праве, поскольку именно оно позволяет органам государственной власти гибко реагировать на разнообразные жизненные ситуации. Однако наличие «простора для усмотрения» вызывает целый ряд теоретических и практических вопросов. Во-первых, основной проблемой является баланс между усмотрением и принципом законности. С одной стороны, государственные органы должны строго соблюдать закон, а с другой стороны жизнь предъявляет такие задачи, которые невозможно заранее прописать в нормативных актах. Как раз-таки

здесь появляется необходимость дискреции. Во-вторых, важным вопросом остаётся установление пределов дискреции. Если их установить слишком узко – органам будет трудно эффективно выполнять свои функции. Если слишком широко – возникает риск злоупотреблений, произвола и нарушений прав граждан. Третья проблема связана с контролем над реализацией дискреционных полномочий. Надзорные органы должны иметь возможность проверить, насколько правомерно чиновник реализовал свой усмотрение и не вышел ли за рамки полномочий. Наконец, дискуссионным остается вопрос о том, действительно ли дискреционные нормы обеспечивают определенность правового регулирования или, наоборот, создают неопределенность.

На разных этапах развития юриспруденции соотношение между законностью и усмотрением трактовалась по-разному. Начиная от полного отрицания усмотрения и его противопоставления строгой законности, до признания необходимости определенной свободы действий правоприменителя для обеспечения самой законности. Противники дискреции считают, что нормы, содержащие оценочные понятия и абстрактные формулировки, являются признаком недостатков законодательной техники. Такие нормы вынуждают правоприменителя толковать, а само толкование неизбежно и становится проявлением усмотрения, что по мнению критиков может вступать в противоречие с принципами законности.

Существует несколько основных подходов к определению оптимальных границ дискреционных полномочий:

- Формально – ограничительный подход. Предполагает максимально четкое законодательное определение пределов усмотрения, что снижает риск произвола;
- Гибкий подход. Допускает расширение рамок дискреции, особенно в сферах, требующих оперативного реагирования;
- Функциональный подход. Предлагает устанавливать границы в зависимости от характера полномочия и сложности ситуации. Чтобы обеспечить баланс между гибкостью и законностью ученые предлагают: во-первых, формулировать критерии допустимого усмотрения непосредственно в самом законе, во-вторых, закреплять обязательность мотивированного принятия решений, в-третьих, развивать административные процедуры, исключая субъективизм и наконец, применять принцип пропорциональности и приоритета защиты прав человека.

Выделяется несколько подходов к тому, каким должен быть контроль над реализацией дискреционных полномочий. На основе одного из них лежит проверка того, насколько строго соблюдена установленная процедура принятия административного решения. Другой подход, который обоснован Н.Г.Салищевой, предполагает обращения внимания не только формальной стороне вопроса, но и содержанию принятого решения. Третьим направлением

является контроль, основанный на принципах пропорциональности, который широко применяется в европейском административном праве. Суть данного подхода заключается в проверке того, является ли вмешательство власти обоснованным, направлено ли оно на достижение легитимной цели и не ограничивает ли права граждан больше, чем это необходимо.

Дискреционные полномочия являются неизбежным и важным элементом административного права. Они позволяют учитывать особенности каждой конкретной ситуации, компенсируют невозможность полного нормативного регулирования и обеспечивают гибкость правоприменения.

Научные подходы и предложенные пути решения показывают, что ключевым фактором успешного применения дискреции является баланс: власть должна обладать достаточной свободой действий, но при этом сохранять пределы, гарантирующие защиту прав граждан и исключающие произвол.

INSON TANASIDA GOMEOSTAZNING NEYRO-GORMONAL BOSHQARUVI GIPOALAMUS VA GIPOFIZ O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR MEXANIZMLARI

Xikmatillaev Ruxilla Zabixullaevich
Xalilov Hikmatulla Dilshodovich

Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti Normal va patologik fiziologiya kafedrası

Abdumanonov Elbek

Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti Davolash ishi fakulteti 2 -kurs talabasi

Annotatsiya: *Inson tanasida gomeostazni saqlash — bu organizmning ichki muhitini tashqi omillar ta'siriga qaramay barqaror tutish jarayonidir. Gomeostazning neyro-gormonal boshqaruvi asosan gipotalamus va gipofiz o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqalarga asoslanadi. Gipotalamus markaziy asab tizimi va endokrin tizim o'rtasidagi ko'prik bo'lib, u periferik organlardan kelgan signallarni qabul qilib, gipofiz orqali javob reaksiyalarini shakllantiradi. So'nggi yillarda (2015–2025) olib borilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar gipotalamo-gipofizar o'qning ichki muhitni saqlashdagi muhim rolini tasdiqlaydi. Ayniqsa, stressga, harorat o'zgarishiga, ovqatlanish va uyqu ritmlariga mos javob qaytarish mexanizmlarida ushbu tizimning faolligi kuzatilgan.*

Zamonaviy neyroendokrinologik tadqiqotlar gipotalamusda ishlab chiqiladigan kortikotropin-relizing gormon (CRH), tireotropin-relizing gormon (TRH), gonadotropin-relizing gormon (GnRH) va oksitotsin kabi neuropeptidlarning gipofiz faoliyatini nozik tarzda boshqarishini ko'rsatgan. Bu gormonlar gipofizning old yoki orqa bo'limlariga ta'sir qilib, o'z navbatida periferik bezlarning (masalan, buyrak usti, qalqonsimon va jinsiy bezlar) sekretsiasini muvofiqlashtiradi. Natijada, gipotalamo-gipofizar o'qi butun organizmning metabolik, immun va emotsional javoblarini tartibga solishda markaziy rol o'ynaydi.

Shuningdek, 2020-yillarda olib borilgan neyroimaging va molekulyar genetika sohasidagi tadqiqotlar gipotalamus va gipofiz o'rtasidagi aloqa nafaqat gormonlar orqali, balki neyron tarmoqlar va sirkadiyal ritmlar yordamida ham boshqarilishini isbotladi [9]. Bunda melatonin, oreksin va leptin kabi signal molekullari markaziy tizimga integratsiyalashgan holda energiya almashinuvi va uyqu-uygonish sikllarini muvofiqlashtiradi.

Ushbu maqola gipotalamo-gipofizar tizimning gomeostazni saqlashdagi neyro-gormonal mexanizmlarini ilmiy asosda tahlil qiladi, so'nggi yillarda chop etilgan xalqaro maqolalarga tayangan holda gipotalamus va gipofiz o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlarining fiziologik va molekulyar asoslarini yoritadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu tizimning disbalansi endokrin, metabolik hamda psixonevrologik kasalliklarning kelib chiqishida muhim rol o'ynaydi. Shu bois gipotalamo-gipofizar o'qni chuqur o'rganish inson salomatligini mustahkamlash va zamonaviy tibbiyotda yangi diagnostik va terapevtik yo'nalishlarni ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos yaratadi

Kalit so'zlar: *gomeostaz, gipotalamus, gipofiz, neyro-gormonal boshqaruv, endokrin tizim, gormonlar, neyrosekresiya.*

Tadqiqot maqsadi: Tadqiqotning asosiy maqsadi — gipotalamus va gipofiz o'rtasidagi neyro-gormonal o'zaro ta'sir mexanizmlarini, ularning gomeostazni ta'minlashdagi rolini zamonaviy ilmiy manbalar asosida yoritishdir [2].

Tadqiqot uslublari: Tahliliy uslubdan foydalanildi. PubMed, ScienceDirect, Nature va Frontiers in Neuroscience kabi ilmiy bazalardan 2015–2025-yillar oralig'ida chop etilgan maqolalar tahlil qilindi. Shuningdek, fiziologik modellashtirish va tizimli yondashuv metodlari asosida gipotalamo-gipofizar tizimning faoliyati o'rganildi [3].

Kirish: Inson tanasida gomeostaz – bu tashqi muhit o'zgarishlariga qaramasdan ichki muhitning nisbiy barqarorligini saqlab turish jarayonidir. Ushbu murakkab tizimda gipotalamus markaziy regulyator hisoblanadi, u asab va gormonal signallarni birlashtiruvchi tugun sifatida gipofiz orqali butun organizmga ta'sir ko'rsatadi [4]. Gipotalamusda hosil bo'luvchi neuropeptidlar (masalan, CRH, TRH, GnRH) gipofizning old bo'limi orqali kortizol, tireoid gormonlar va jinsiy gormonlar sekretsiasini boshqaradi [5].

So'nggi o'n yilliklarda inson organizmidagi neyroendokrin tizimning homeostatik boshqaruv mexanizmlari chuqur o'rganilmoqda. Bunda ayniqsa gipotalamus–gipofiz–endokrin o'qi organizmning metabolik, immun va psixonevrologik muvozanatini ta'minlovchi markaziy boshqaruv tizimi sifatida qaralmoqda [1]. Gipotalamus neuropeptidlar va biokimyoviy mediatorlar orqali gipofiz faoliyatini nazorat qilib, o'z navbatida butun tana gormonal javobini uyg'unlashtiradi [2].

So'nggi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gipotalamusdagi neyron tarmoqlar energiya almashinuvi, stressga javob va qarish jarayonlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan murakkab qayta aloqa mexanizmlarini amalga oshiradi [3]. Shu bois gipotalamus–gipofiz–buyrak usti bezlari o'qi (HPA-axis) zamonaviy tibbiyotda “stress regulyatori” sifatida e'tirof etilgan [4].

Masliukov va Nozdrachev (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda gipotalamusdagi neyroregulyator mexanizmlar qarish bilan bog'liq endokrin disbalanslarda hal qiluvchi rol o'ynashi isbotlangan [5]. Shuningdek, Lin va Chen (2019) tadqiqotlari neuropeptid FF ning energiya homeostazini boshqaruvchi gipotalamik markazlar faoliyatini modulyatsiya qilishini ko'rsatadi [6].

Yangi avlod neyroteomik tahlillar esa sog'lom inson gipotalamusida minglab oqsillarni identifikatsiya qilish imkonini berib, neyroendokrin tarmoqlarning molekulyar dinamikasini o'rganishda inqilobiy burilish yasadi [7]. Bu yondashuvlar inson ruhiy salomatligi, semirish, diabet, depressiya va boshqa metabolik sindromlarning neyroendokrin asoslarini aniqlashda muhim ilmiy asos yaratmoqda [8].

Shuningdek, 2025-yilda Springer va Elsevier bazalarida chop etilgan so'nggi asarlarda gipotalamusning neyroendokrin tizimdagi o'rne, xususan, gormonal

signallarning qarilik, immunitet va psixik barqarorlikka ta'siri bo'yicha yangi model taklif qilingan [9]. Ushbu modelga ko'ra, gipotalamus markaziy nerv tizimi bilan endokrin bezlar o'rtasidagi axborot oqimini "koordinatsion markaz" sifatida tartibga soladi [10].

Shu nuqtai nazardan, gipotalamus-gipofiz tizimi faoliyatini chuqur o'rganish nafaqat fiziologik homeostazni tushunishda, balki stressga chidamlilikni oshirish, qarish jarayonini sekinlashtirish va endokrin kasalliklarni oldini olishda ham ilmiy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Natijalar: Yangi tadqiqotlar gipotalamo-gipofizar o'qning faoliyati stressga, uyquga, haroratga va energiya balansiga bog'liq tarzda modulyatsiyalanishini ko'rsatmoqda [6].

Stressga javob: gipotalamus-gipofiz-buyrak usti o'qi (HPA-axis) faoliyati

Stressda inson organizmi markaziy asab tizimi orqali adaptiv javob shakllantiradi. Ush protsessning markazida gipotalamus-gipofiz-buyrak usti o'qi (HPA-axis) joyi bo'lib, u ichki muvozanatni (homeostazni) saqlovchida hal qo'riqchisi ega [1]. Tashqi yoki ichki stressorlar gipotalamusdagi paraventrikulyar yadrolarni faol va natijada kortikotropin-releasing gormon (CRH) sekretsiyasi boshlanadi [2]. CRH qon orqali gipofizning old bo'limiga ta'sir etib, adrenokortikotrop gormon (ACTH) ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi [3]. ACTH esa ishlab usti bezlarining po'stloq qismiga ta'sir qilib, kortizol sintezini kuchaytiradi [4].

Kortizol — stress javobining asosiy gormoni bo'lib, u jarayonlarni ishlab chiqarish, glyukozaning jigar orqali sintezini (glukoneogenez) kuchaytiradi va immun vaqtinchalik susaytiradi [5]. Shu bilan birga, kortizol markaziy asab tizimiga qayta ta'sir ko'rsatib, gipotalamus va gipofiz hosil tormozlaydi, ya'ni zaif teskari mexanizmni hosil qiladi [6]. Bu jarayon gormonlar hajmining haddan ortiq yo'l qo'ymaydi va fiziologik muvozanatni tiklaydi [7].

So'nggi olib borilgan (2020–2025) HPA-o'qining faolligi stressning turi va harakatiga qarab o'chirishni ko'rsatgan [8]. surunkali, stress holati CRH ACTH darajalari doimiy yuqori bo'lib qoladi, bu esa giperkortizolizm, metabolik sindrom va ruhiy kasalliklarga olib keladi [9]. Zamonaviy neyroimaging texnologiyalari (fMRI, PET) yordamida aniqlanishicha, HPA-o'qi faolligi limbik tizimi — amigdala va prefrontal korteks bilan chambachas bog'liq bo'lib, hissiy stressning fiziologik javobga ta'sirini ta'minlash [10].

Shunday qilib, gipotalamusdan chiqariluvchi CRH orqali boshlanuvchi bu neyrogormonal kaskad jismoniy stressga javob mexanizmni tashkil qiladi, balki insonning adaptiv kuchini, immun himoyasini va metabolik holatini ham boshqaradi [11]. Bu tizimning displey depressiya, virusli tiklanish va end patojenezidan kelib chiqqan holda [12]

Inson organizmida tana haroratini barqaror saqlash — homeostazning eng muhim fiziologik mexanizmlaridan biridir. Ushbu jarayonning markaziy regulyatori sifatida oldingi (preoptik) gipotalamus yadrolari faoliyat yuritadi [1]. Ular periferik va

markaziy termoretseptorlardan keluvchi axborotni qabul qilib, issiqlik ishlab chiqarish va issiqlik yo'qotish jarayonlarini muvofiqlashtiradi [2]. Preoptik yadrolardagi neyronlar tanadagi eng kichik harorat o'zgarishlariga sezgir bo'lib, ular orqali organizmning fiziologik holati real vaqt rejimida boshqariladi [3].

Gipotalamusning termoregulyatsion markazlari endokrin tizim bilan uzviy bog'langan bo'lib, gipofiz orqali qalqonsimon bez faoliyatini nazorat qiladi [4]. Harorat pasayganda gipotalamus tireotropin-releasing gormon (TRH) ajratadi, bu esa gipofizni tireoid stimulyatsiya qiluvchi gormon (TSH) sekretiysini kuchaytirishga undaydi [5]. TSH o'z navbatida qalqonsimon bezni tiroksin (T_4) va triiodtironin (T_3) ishlab chiqarishga rag'batlantiradi. Ushbu gormonlar hujayralar metabolizmini tezlashtiradi, natijada issiqlik ishlab chiqarish ortadi va tana harorati normaga qaytadi [6].

Aksincha, tana harorati ko'tarilganda, preoptik gipotalamus yadrolari simpatik nerv tizimi faolligini kamaytirib, ter bezlari faoliyatini kuchaytiradi hamda periferik qon tomirlar kengayishini ta'minlaydi [7]. Bu mexanizm issiqlik yo'qotilishini oshiradi va gipotalamus-gipofiz-qalqonsimon bez o'qi orqali TRH/TSH sekretiysi tormozlanadi [8].

So'nggi yillarda olib borilgan neuroimaging tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, preoptik gipotalamusda joylashgan issiqlikka sezgir neyronlar nafaqat haroratni, balki yadro metabolizmini, immun javobni va uyqu-uyg'oqlik siklini ham muvofiqlashtiradi [9]. Masalan, 2024-yilda Nature Communications jurnalida chop etilgan tadqiqotda optogenetik usullar yordamida preoptik sohada joylashgan "warm-sensitive" neyronlar yoqilganda tana haroratining pasayishi, "cold-sensitive" neyronlar faollashganda esa issiqlik ishlab chiqarish ortishi qayd etilgan [10].

Demak, gipotalamus termoregulyatsiya tizimining markazida turib, nafaqat fiziologik, balki endokrin mexanizmlar orqali ham tana haroratini nazorat qiladi. Uning gipofiz va qalqonsimon bez bilan o'zaro aloqasi tananing haroratga moslashuvchanligini ta'minlaydi hamda gomeostazni saqlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi [11].

Energiya balansi: oreksin va leptin signal yo'llari orqali gipotalamusning boshqaruv mexanizmlari

Inson organizmidagi energiya balansi murakkab neuroendokrin boshqaruv orqali nazorat. Gipotalamus bu tizimning markaziy integratori sifatida tana xulqi, metabolizm va vaznining boshqaruvini boshqaradi [1]. qayta, arcuate yadro (ARC) energiya balansining "sensor markazi" hisoblanib, u leptin, insulinning periferik signallarini qabul qilib, ularning markaziy javob mexanizmlariga aylantiradi [2].

ARC ichida ikki asosiy neyron populyatsiyasi – NPY/AgRP (oreksigenik) va POMC/CART (oreksigenik) ronlar – energiya iste'moli va sarfini oziqlantirish [3]. Leptin gormoni yog' to' stressidanC chiqib ketish, POMCART neyronlarini faollashtirish hamda NPY/AgRP neyronlarini tormozlaydi, bu esa ishtahaning kamayishiga va energiya sarfining ortishiga olib keladi [4]. Aksincha, ochlik holatlarida

leptin darajada pasayib, oreksin va grelin signallari faollashadi, bu esa NPY/AgRP neyronlarini stimulyatsiya qilib, ovqatlanishni kuchaytiradi [5].

Oreksin (hypokretin) gipotalamusning lateral sohalarida ishlab chiqarish ishlab chiqarish va u markaziy asab tizimida uyg'oqlik, energiya sarfi hamda motivatsiyani aniqlash muhim neuropepti tanilgan [6]. Oreksin tizimi leptin va insulinga o'zgartirilgan bo'lib, faylga qarab energiya sarfini o'zgartiradi [7]. Masalan, 2021-yilda Nature Metabolism jurnalida chop etilgan tadqiqotda oreksin neylarining leptin signallari bilan sinergetik ta'siri aniq, bu o'zaro aloqaning energiya sarfi va tana vazni xavfsizligida muhim korxonaga ega ekani ta'kidlangan [8].

ARC dan chiqayotgan signallar paraventrikulyar gipotalamus (PVH), lateral gipotalamus (LH) hamda miya sopi yadrolariga uzatiladi [9]. Bu yo'llar simpatik faoliyatni, glyukoza metabolizmini va termogenezni boshqaradi [10]. So'nggi vaqt borilgan shuni ko'rsatmoqdaki, leptin va oreksin o'ziga nisbatan qarshilik olibligida ortiqcha vazn, insulin zararli sindromi [11].

2023 yilgi Cell Metabolism tadqiqotida ARC neyronlarida oreksin A va leptin retseptorlarining parallel aktivatsiyasi energiya sarfini oshirib, yog' to'planishini aniqlangan [12]. Bu resurslarni oreksin-leptin o'zaro ta'sirini metabolik homeostazni tiklash uchun potensial terapevtik yo'nalish sifatida ko'rinadi [13].

Shunday qilib, oreksin va leptin signal yo'llari gipotalamusdagi arcuate yadro orqali energiya balansini markaziy boshqa nazorat qiladi. Ularning uyg'un kuchi gomeostazni, tana vaznini va energiya sarfini ushlab turadi, bu tizimdagi energiya esa ishlab chiqarishning molekula asosini tashkil qiladi [14].

Muhokama: Gipotalamus va gipofiz tizimi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik inson organizmining barcha asosiy gomeostatik jarayonlarini – energiya almashinuvi, suyuqlik muvozanati, stressga javob, reproduktiv faoliyat, va termoregulyatsiyani – neyro-gormonal darajada boshqaradi [1]. Bu tizimning markazida joylashgan gipotalamus organizmning ichki muhitidan keluvchi afferent signallarni yig'ib, ularga mos endokrin javobni gipofiz orqali amalga oshiradi [2]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, gipotalamus faqat gormonlar sekretsiasini emas, balki ularning periferik organlardagi ta'sirini ham neyron tarmoqlari orqali tartibga soladi [3].

2020-yillarda olib borilgan neyroimaging tadqiqotlari gipotalamus yadrolarining o'zaro integratsiyasi avval o'ylanganidan murakkabroq ekanligini ko'rsatdi [4]. Masalan, preoptik, paraventrikulyar (PVH), arcuate (ARC), va supraxiazmatik (SCN) yadrolar o'zaro axborot almashuvi orqali gomeostazni markazlashtirilgan tarzda nazorat qiladi [5]. ARC yadrosi leptin, insulinga sezgir bo'lsa, PVH asosan kortikotropin-releasing gormon (CRH) orqali stress javobini boshqaradi, SCN esa sirkadiyal ritmlarni modulyatsiya qiladi [6]. Ushbu integratsiya gipotalamus-gipofiz-maqсад organ o'qlarining (HPA, HPT, HPG) uzviy ishlashini ta'minlaydi [7].

Gipotalamusning bu markazlari faoliyati gipofiz orqali endokrin tizim bilan bog'lanadi. Masalan, CRH gormoni gipofizda adrenokortikotropin (ACTH) sekretsiasini rag'batlantiradi, bu esa buyrak usti bezlarida kortizol ishlab

chiqarilishini kuchaytiradi [8]. Kortizol esa o'z navbatida gipotalamus va gipofizga teskari aloqa (negative feedback) mexanizmi orqali ta'sir qilib, CRH va ACTH sekretsiasini tormozlaydi [9]. Shu tarzda endokrin tizimda "avtomatik stabilizatsiya" mexanizmi shakllanadi, bu esa stress holatlarida energiya sarfini optimallashtiradi [10].

2023-yilda Cell Metabolism jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda gipotalamusdagi POMC va NPY neyronlarining faolligi gormonlar darajasi bilan bevosita bog'liq ekanini aniqlangan [11]. Bu holat leptin, ghrelin va oreksin kabi signal molekulalarining gipotalamus orqali energiya sarfi va ishtahaning markaziy boshqaruvida hal qiluvchi o'ringa ega ekanini tasdiqlaydi [12]. Shuningdek, 2024-yilgi Nature Communications maqolasida gipotalamusdagi neyron tarmoqlarning plastikligi (moslashuvchanligi) gormonal o'zgarishlarga qarab dinamik tarzda o'zgarishi aniqlangan [13].

Yana bir muhim jihat – gipotalamus va gipofiz faoliyatining buzilishi ko'plab patologiyalar, jumladan, semirish, gipotireoz, giperkortitsizm, reproduktiv disfunktsiya va stressga bog'liq psixosomatik kasalliklarning asosiy sababi sifatida ko'rilmoqda [14]. Zamonaviy klinik tadqiqotlar gipotalamus–gipofiz o'qining genetik, epigenetik va metabolik darajadagi o'zgarishlarini aniqlashga qaratilgan [15]. Masalan, Frontiers in Endocrinology (2025) jurnalida chop etilgan maqolada gipotalamusdagi leptin retseptorlarining ekspressiyasi past bo'lgan shaxslar metabolik sindromga moyil ekanini qayd etilgan [16].

Yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, gipotalamus–gipofiz tizimi nafaqat endokrin homeostazni, balki butun organizmning psixofiziologik barqarorligini ham saqlovchi markazdir. Uning neyron tarmoqlari va gormonal javoblari bir-birini to'ldirib, moslashuvchan boshqaruv mexanizmini yaratadi [17]. Shu sababli, kelajakdagi tadqiqotlar ushbu tizimdagi neurotransmitterlar, signal yo'llari va teskari aloqa mexanizmlarini yanada chuqur o'rganishga qaratilishi lozim [18]

Xulosa: Gipotalamus va gipofiz o'rtasidagi neyro-gormonal o'zaro ta'sir inson organizmida homeostazni saqlashning eng markaziy va muvofiqlashtirilgan mexanizmlaridan biridir. Ushbu tizim markaziy asab tizimi bilan endokrin organlar o'rtasidagi axborot almashinuvni ta'minlaydi, shu orqali organizmning harorat, energiya balansini, stressga javob, suyuqlik muvozanati, metabolizm va reproduktiv faoliyat kabi asosiy hayotiy jarayonlarini nazorat qiladi. Gipotalamus tomonidan chiqariluvchi gormonlar (CRH, TRH, GnRH, GHRH) gipofizni faollashtiradi va u orqali periferik bezlarning gormon sekretsiasini boshqariladi. Shu teskari aloqa (negative feedback) mexanizmlari tufayli endokrin tizimning muvozanati doimiy nazorat ostida bo'ladi.

Zamonaviy neyroendokrin tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, gipotalamusning turli yadrolari (arcuate, paraventrikulyar, preoptik, suprachiazmatik) o'zaro chambarchas bog'langan neyron tarmoqlar orqali turli fiziologik tizimlarni birlashtiradi. Masalan, arcuate yadrosi energiya balansini, preoptik yadrosi termoregulyatsiyani, paraventrikulyar yadrosi esa stress va suyuqlik muvozanatini

boshqaradi. Ushbu markazlarning integratsion faoliyati tufayli inson organizmi tashqi muhit o'zgarishlariga moslashadi va ichki barqarorlikni saqlab turadi.

Biroq gipotalamo-gipofizar tizimdagi disbalans turli xil kasalliklar, jumladan, gipotireoz, giperkortitsizm, semirish, stressga bog'liq depressiya, reproduktiv disfunktsiya va immun yetishmovchiliklar rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa, so'nggi yillarda olib borilgan molekulyar va genetik tadqiqotlar bu tizimdagi retseptorlar, signal yo'llari va neuropeptidlar darajasidagi buzilishlarning metabolik sindrom va psixonevrologik kasalliklarning patogeneza muhim rol o'ynashini ko'rsatmoqda.

Kelajakda gipotalamus-gipofiz tizimini chuqurroq o'rganish tibbiy diagnostika, individual terapiya va gormonlarga asoslangan davolash strategiyalarini yanada mukammallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, neyroendokrin tarmoqlarning funksional xaritalarini (functional connectome) yaratish, ularni sun'iy intellekt yordamida modellashtirish va klinik amaliyotda qo'llash istiqbollari inson salomatligini nazorat qilishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.

Demak, gipotalamus va gipofizning neyro-gormonal o'zaro aloqasi inson organizmining markaziy barqarorligini ta'minlaydigan tizimli asosdir. Bu tizimni chuqur o'rganish nafaqat fundamental biologiya uchun, balki klinik tibbiyot, psixiatriya, endokrinologiya va neyrofiziologiya sohalarida ham beqiyos ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. MICROFLORA, Dilshodovich KH SHIELD OF INTESTINAL. "CHANGE EFFECT ON THE GLANDS." American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149) 1 (2023): 81-83.
2. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla, Kayimov Mirzohid Normurotovich, and Esanov Alisher Akromovich. "RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES." (2023).
3. To'laganovna, Y. M. (2025). SKELET MUSKULLARNING FIZIOLOGIYASI VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMI: AKTIN VA MIOZIN VA ENERGIYA ASOSLARI. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, 3(4), 54-60.
4. Tolaganovna, Y. M., & Shavkatjon o'g'li, A. A. (2025). INSON ORGANIZMIDA YURAK QON-TOMIR KALSALLIKLARI, MIOKARD INFARKTINING KELIB CHIQUISH SABABLARI VA ULARNING OLISH CHORA-TADBIRLARI. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(4), 136-144.
5. Jo'rabek, K. (2025). BUYRAK KASALLIKLARGA OLIB KELADIGAN PATALOGIK HOLATLAR VA ULARNI OLDINI OLISH. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(4), 129-135.
6. Azimova, S. B., and H. D. Khalikov. "Modern pathogenetic aspects of urolithiasis development." The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research 7.04 (2025): 21-24.

7. Dilshod ogli, Xalilov Hikmatulla, and Qayimov Mirzohid Normurotovich. "THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS IN MEDICINE." *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing* 3, no. 5 (2025): 201-207.

8. To'laganovna, Yusupova Moxira. "SKELET MUSKULLARNING FIZIOLOGIYASI VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMI: AKTIN VA MIOZIN VA ENERGIYA ASOSLARI." *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE* 3.4 (2025): 54-60.

9. Ogli, Xalilov Hikmatulla Dilshod, Namiddinov Abror Anasbek Ogli, Sayfullayeva Durdona Dilshod Qizi, and Hikmatova Gulasal Farhodjon Qizi. "TELEMEDITSINANING PROFILAKTIK DAVOLANISHDA AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 4, no. 4-2 (2024): 66-70.

10. Dilshod ogli, Xalilov Hikmatulla, Amirqulov Navro'zbek To'rayevich, and Shukurov Umidjon Majid o'g'li. "GIPOTIREOIDIZMNI EKSPERIMENTAL MODELLASHTIRISH." *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE* 3.2 (2025): 207-209.

11. Xalilov, H. D., Namiddinov, A. A., Berdiyev, O. V., & Ortiqov, O. S. (2024). *GIPERTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI*. *Research and Publications*, 1(1), 60-63.

12. Berdiyev, O. V., M. Quysinboyeva, and A. Sattorova. "Telemeditsina Orqali Qalqonsimon Bez Kasalliklarini Boshqarish." *Open Academia: Journal of Scholarly Research* 2.6 (2024): 69-74.

13. Karabayev, Sanjar. "SOG'LIQNI SAQLASHDA TELETIBBIYOT IMKONIYATLARI, XUSUSIYATLARI VA TO'SIQLARI." *Евразийский журнал медицинских и естественных наук* 3.2 Part 2 (2023): 41-46.

14. Шадманова, Н.К. and Халилов, Х.Д., 2023. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ИЗУЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДИЗАДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(8), pp.126-134.

15. Normurotovich, Qayimov Mirzohid, and Ganjiyeva Munisa Komil Qizi. "GIPOTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI." *Eurasian Journal of Academic Research* 4, no. 5-3 (2024): 14-19.

16. Normurotovich, Q. M. "Dilshod ogli XH RODOPSIN G OQSILLARI FILOGENETIK TAHLIL." *Journal of new century innovations* 43, no. 2 (2023): 178-183.

17. Maxira, Yusupova, Xalilov Hikmatulla Dilshod ogli, and Berdiyev Otabek Vahob ogli. "FIZIOLOGIYA FANI RIVOJLANISHI TIBBIYOTDAGI AHAMYATI. FIZIOLOGIYADA TADQIQOT USULLARI." *PEDAGOG* 7.12 (2024): 111-116.

18. MICROFLORA DK. CHANGE EFFECT ON THE GLANDS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149). 2023;1:81-3.

19. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla. "SHIELD OF INTESTINAL MICROFLORA CHANGE EFFECT ON THE GLANDS." *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (29932149) 1 (2023): 81-83.

20. Dilshodovich, K.H., Normurotovich, K.M. and Akromovich, E.A., 2023. RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES.

21. Dilshod ogly, Khalilov Hikmatulla, Shatursunova Madina Abdujamilovna, and Shukurov Umidjon Majid ogly. "THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DETECTION OF KIDNEY DISEASES MODERN APPROACHES AND PROSPECTS." Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods 3.04 (2025): 9-13.

22. Ikrom, T., 2025. MOLECULAR MECHANISMS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF EPITHELIAL TISSUE CELLS ADAPTATION TO HYPOXIA. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 3(05), pp.15-22.

23. Ikrom, Tilyabov. "MOLECULAR MECHANISMS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF EPITHELIAL TISSUE CELLS ADAPTATION TO HYPOXIA." Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods 3.05 (2025): 15-22.

24. Abdujamilovna, S.M. and Dilshod ogly, X.H., 2025. QAND MIQDORINING SUYAKLANISHGA TA'SIRI. Continuing education: international experience, innovation, and transformation, 1(10), pp.137-141.

25. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Хикматулла Халилов. "РОЛЬ ЦИТОХРОМА И В МЕХАНИЗМАХ КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ И ГИПОКСИИ." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 62-68.

26. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Хикматулла Халилов. "РОЛЬ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В МЕХАНИЗМАХ ГИПОКСИИ." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 55-61.

27. Faxriddinovna, Abduxalikova Nigora, Xalilov Hikmatulla Dilshod ogly, and Jabborov Botir Baxodir ogly. "EOZINOFIL FAGASITOV QILISH MEKANIZMLARI." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 44-54.

28. Talipova, Noila, et al. "Genetic characteristics of the course of chronic hepatitis." E3S Web of Conferences. Vol. 381. EDP Sciences, 2023.

29. Khasanov, B., et al. "CHRONIC HEPATITIS OF MOTHER AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF IMMUNE SYSTEM FORMATION OF POSTERITY." The Scientific Heritage 55-2 (2020): 42-43.

30. Dilshod, Qayimov Mirzohid Normurotovich Khalilov Khikmatulla. "oglu.(2025). THE INFLUENCE OF THE GENERAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF ALCOHOLISM [Data set]. Zenodo."

31. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна. "ГИПОКСИЕЙ ИНДУЦИРОВАННЫЙ ФАКТОР КАК МИШЕНЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ." Медицинский журнал молодых ученых 15 (09) (2025): 133-140.

32. Ирискулов, Бахтиёр Уктамович, Нигора Фахриддиновна Абдухаликова, and Комола Толиховна Зупарова. "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И РОЛЬ

МЕЛАТОНИНА В ЕГО РАЗВИТИИ И ЛЕЧЕНИИ." ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ (1999): 93.

33. ABDUKHALIKOVA, NF. "IMPORTANCE OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN PROLIFERATIVE PROCESSES." INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND PUBLIC HEALTH 6.1 (2025): 27-34. Iriskulov, B. U., R. B. Tadjibaeva, and M. B. Nosirjonova. "Differential Diagnosis of Acute Leukemia in Children." (2024).

34. Fakhriddinovna, Sultonova Umida, Khaydarova Gavkhar Saidakhmatovna, and Abdukhalikova Nigora Fakhriddinovna. "LANGUAGE ADAPTATION AND VALIDATION THE FPI (VOICE HANDICAP INDEX) QUESTIONNAIRE IN UZBEK IN THE DIAGNOSIS OF VOICE DISORDERS IN PARKINSON'S DISEASE." International Journal of Modern Medicine 3.10 (2024): 60-73.

35. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Бахтиёр Уктамович Ирискулов. "КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА МИОКАРДИАЛЬНОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ." ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ (1999): 5.

36. Sultanova, U. F., G. S. Khaidarova, and N. F. Abdukhalikova. "Анкетирование пациентов для оценки состояния голосообразующего аппарата, как одна из методов ранней диагностики болезни Паркинсона." Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 3 (2024): 80-84.

37. Abdukhalikova, Nigora F., and Bakhtiyor U. Iriskulov. "EFFECT OF PLANT PHOTOSENSITIZER PSORALEN ON MITOCHONDRIAL STRUCTURES IN INFLAMMATORY PROCESSES." Central Asian Journal of Medicine.

38. Azimova S. B., Tadjibaeva R. B., Abdunazarova M. I. Contemporary Aspects Of The Influence Of Risk Factors On The Development Of Gestational Diabetes //International Journal of Modern Medicine. – 2025. – Т. 4. – №. 11. – С. 12-15.

39. Azimova S. B., Tadjibaeva R. B., Abdunazarova M. I. The role of risk factors in the development of diabetes mellitus in pregnant women //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 05. – С. 25-28.

40. Abdumannobova R. O. et al. THE ROLE OF RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF INSULIN RESISTANCE IN CHILDREN //International Journal of Modern Medicine. – 2025. – Т. 4. – №. 04. – С. 11-15.

41. Aysanem B., Saidamir S., Sevara A. METABOLIK SINDROMDA LIPID SPEKTIRI VA GIPERGOMOSITEINEMIYA O'Z-ARO BOG'LIQLIGI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-76.

42. Azimova S. B. et al. Modern pathogenetic aspects of urolithiasis development //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 04. – С. 21-24.

43. Kudratovna T. N. et al. Actuality of the Problem of Obesity in Young Children in Uzbekistan //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 03. – С. 49-56.

44. Азимова С. Б. и др. ПАТОГЕНЕЗ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – Т. 44. – №. 5. – С. 265-272.
45. Sayfutdinova Z. et al. Role of domestic amino acid blood substitute on metabolic disorders and endogenous intoxication in experimental toxic hepatitis. – 2024.
46. Kh R. A., Akbarov U. S., Azimova S. B. Preclinical toxicological study of the lipid concentrates of snakes of the genus Eryx. – 2024.
47. Saidov S. A. et al. METABOLIK SINDROM PATOGENEZINING ZAMONAVIY TUSHUNCHALARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 115-124.
48. Iriskulov B. U., Dustmuratova A. H., Tadjibaeva R. B. TAJRIBA SHAROITIDA UMURTQA POG'ONASINING TURLI DARAJADAGI SHIKASTLANISH MODELI VA UNDA TAYANCHHARAKAT TIZIMI O'ZGARISHLARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 85-89.
49. Tolipova N. K. et al. POLYARTHRITIC AND SYSTEMIC JUVENILE IDIOPATIC ARTHRITIS WITH COMBINATION OF TYPE DIABETES MELLITUS. – 2024.
50. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.
51. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.
52. Adiba M. et al. Effect Of the Complex of Gossypol And Sodium Salt Of Glycyrrhizinic Acid On Biochemical Liver Function Markers In The Acute Toxic Hepatitis Model In Rats. – 2024.
53. Bahodirovna A. S. et al. BOLALARDA LAKTAZA FERMENTI YETISHMOVCHILIGINING KLINIK BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI. – 2024.
54. Abilov P. M. et al. PATTERNS OF FORMATION OF CORONAVIRUS INFECTION CAUSED BY SARS-COV-2 AND WAYS TO OVERCOME THEM WITH THE HELP OF A NEW DRUG BASED ON G. LUCIDUM AND ALHADAYA. – 2024.
55. Асрарова Н. М. и др. РОЛЬ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНЬЮ. – 2024.
56. Zukhra B. et al. Changes in the Rheological Properties of Blood in Kidney Diseases. – 2024.
57. Abilov P. M. et al. Adaptive Mechanisms and Correction of the Immune System During Coronavirus Infection Caused by SARS-CoV-2. – 2024.
58. Bahodirovna A. S., Utkurovna S. G., Kizi K. S. K. Pathogenetic Basis for the Development of Lactase Enzyme Deficiency. – 2024.

59. Bahodirovna A. S. et al. BOLALARDA LAKTAZA FERMENTI YETISHMOVCHILIGINING KLINIK BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI. – 2024.
60. Азимова С. Б. Причины Развития Лактазной Недостаточности У Детей Раннего Возраста //Journal of Innovation in Volume. – 2024. – Т. 2. – №. 1.
61. Асрарова Н. М., Каюмов А. А., Азимова С. Б. ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 7-8. – С. 133-141.
62. Nurmukhamedova N. S., Berdiyeva D. U., Azimova S. B. Clinical approach to the features of the course of nonspecific ulcerative colitis. – 2023.
63. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.
64. Melisovich A. P. et al. WAYS TO OPTIMIZE THE THERAPY OF CORONAVIRUS INFECTION CAUSED BY COVID-19 //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 3.
65. Akhmedova D., Azimova S. RETRACTED: Comparative assessment of the spread of respiratory diseases of occupational etiology in regions with a highly developed mining industry //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 05013.
66. Saydalikhodjaeva S. et al. RETRACTED: The anthropometric indicators' changes of patients after COVID-19 //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 05012.
67. Khasanov B. B., Azimova S. B. Extragenital pathology of the mother and morphological features of the development of the thymus in the period of early postnatal ontogenesis //European Chemical Bulletin. – 2023. – Т. 12. – №. 8. – С. 8322-8331.
68. Kizi K. S. K., Bakhodirovna A. S., Utkurovna S. G. REASONS FOR THE DEVELOPMENT OF LACTASE DEFICIENCY IN CHILDREN OF EARLY AGE //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 30-38.
69. Nurmukhamedova N. S., Berdiyeva D. U., Azimova S. B. Clinical approach to the features of the course of nonspecific ulcerative colitis. – 2023.
70. Iriskulov B. U., Dustmuratova A. H., Tadjibaeva R. B. TAJRIBA SHAROITIDA UMURTQA POG'ONASINING TURLI DARAJADAGI SHIKASTLANISH MODELI VA UNDA TAYANCHHARAKAT TIZIMI O'ZGARISHLARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 85-89.
71. Talipova N. et al. Genetic characteristics of the course of chronic hepatitis //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 381. – С. 01098.
72. Азимова С. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТИМУСА ПОТОМСТВА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ МАТЕРИ

В ПЕРИОД МОЛОЧНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 659-664.

73. Azimova S. The influence of mother's extragenital pathology on the formation of thymus of the processing in the early postnatal ontogenesis //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 81-2. – С. 44-46.

74. Azimova S. B. Morphofunctional characteristics of thymus under exposure to various environmental factors //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 2561-2565.

OZIQLANISH VA ENERGETIK GOMEOSTAZNING LEPTIN, GRELIN VA OREKSIN GORMONLARI ORQALI INTEGRATSION NAZORATI

Shatursunova Madina Abdujamilovna
Xalilov Hikmatulla Dilshodovich

Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti Normal va patologik fiziologiya kafedrası

Abdusamatova Dilorom Botirali qizi

Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti Davolash ishi fakulteti 4 -kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inson organizmidagi oziqlanish va energetik gomeostazni tartibga soluvchi asosiy gormonlar - leptin, grelin va oreksinning integratsion nazorati tizimi chuqur tahlil qilinadi. [1] So'nggi o'n yil ichida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu gormonlar nafaqat ishtaha va energiya sarfini boshqaradi, balki metabolik jarayonlar, immunitet tizimi, reproduktiv funksiyalar va hatto kognitiv qobiliyatlar bilan ham chambarchas bog'liq. [2] Maqolada bu gormonlarning molekulyar mexanizmlari, o'zaro ta'sirlari va ularning buzilishi natijasida yuzaga keladigan metabolik kasalliklar (semizlik, qandli diabet va boshqalar)ning patofiziologik asoslari yoritilgan. [3] Tadqiqotda zamonaviy ilmiy adabiyotlar va 2015-2025-yillarda o'tkazilgan klinik tadqiqotlar natijalari tahlil qilingan bo'lib, ular ushbu gormonlarning terapevtik potensialini ochib beradi. [4]*

Kalit so'zlar: *leptin, grelin, oreksin, energetik gomeostaz, ishtaha, semizlik, gipotalamus, neuropeptidlar, metabolik sindrom.*

TADQIQOT MAQSADI: Tadqiqotning asosiy maqsadi leptin, grelin va oreksin gormonlarining oziqlanish va energetik gomeostazni integratsion nazorat qilish mexanizmlarini zamonaviy ilmiy ma'lumotlar asosida o'rganish va ularning klinik ahamiyatini aniqlashdan iborat. [5] Maqsadga quyidagi vazifalar orqali erishish mo'ljallangan:

Leptin, grelin va oreksin gormonlarining sintezi, sekretsiyasi va reseptorlari bilan bog'liq molekulyar mexanizmlarni tahlil qilish

Ushbu gormonlarning markaziy va periferik nerv tizimidagi o'zaro ta'sirini o'rganish

Energetik balansni saqlashda gormonlarning integratsion rolini aniqlash

Gormonlar disfunktsiyasining metabolik kasalliklar patogenezidagi o'rnini aniqlash

Ushbu gormonlarni nishon qiluvchi yangi terapiyalarning istiqbollari baholash

[6]

TADQIQOT USLUBLARI: Tadqiqotda quyidagi uslublar qo'llanilgan:

Sistemli adabiyotlarni sharhlash - PubMed, Scopus, Web of Science va Google Scholar kabi ilmiy bazalardan 2015-2025-yillar oralig'ida chop etilgan 100 dan ortiq ilmiy maqola va sharhlar tahlil qilingan

Meta-tahlil - leptin, grelin va oreksin gormonlarining terapevtik samaradorligi bo'yicha olib borilgan randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar natijalari tahlil qilingan

Statistik tahlil - gormonlar darajasining turli patologik holatlar bilan bog'liqligini aniqlash uchun mavjud ma'lumotlar statistik qayta ishlangan

Komparativ tahlil - hayvonlar va odamlar ustida olib borilgan tadqiqotlar natijalari solishtirilgan [7]

KIRISH: Oziqlanish va energetik gomeostaz - organizmning energiya kirimi va sarfini muvozanatlash uchun murakkab fiziologik jarayonlar tizimi bo'lib, u uzluksiz ravishda neyroendokrin tizim tomonidan nazorat qilinadi. [8] Bu murakkab tizimda leptin, grelin va oreksin gormonlari asosiy regulyator vazifasini bajaradi. Leptin asosan yog' to'qimalarida ishlab chiqariladi va to'yinganlik signali sifatida ishlaydi, grelin esa oshqozonda sintezlanib, ochlik hissini qo'zg'atadi, oreksin esa gipotalamusda ishlab chiqarilib, ishtahani rag'batlantirish bilan birga uyqu/uygusizlik holatini tartibga soladi. [9]

So'nggi o'n yil ichida ushbu gormonlarni o'rganish sohasida sezilarli yutuqlar qo'lga kiritildi. 2015-yilda grelinning kognitiv funktsiyalarga ta'siri haqida birinchi ma'lumotlar paydo bo'ldi, 2017-yilda esa leptin rezistentligining molekulyar mexanizmlari aniqlandi. [10] 2020-yilda esa oreksin antogonistlarining terapevtik ahamiyati aniqlanib, ularning insomniya va ishtaha buzilishlarida samarali ekanligi isbotlandi. [11] Ushbu gormonlarning o'zaro ta'siri va ularning boshqa fiziologik sistemalar bilan aloqasi bo'yicha yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi ularni turli metabolik kasalliklarni davolashda yangi nishon sifatida ko'rsatmoqda. [12]

NATIHALAR

Leptin: to'yinganlik gormoni

Leptin yog' to'qimalarida sintezlanadigan 16 kDa li peptid bo'lib, asosan energiya sarfini oshirish va ishtahani pasaytirish orqali energiya balansini tartibga soladi. [13] Leptin asosan markaziy nerv tizimidagi leptin reseptorlari (LepRb) orqali ta'sir ko'rsatadi va gipotalamusning arkuat yadrosida anoreksigen neyronlarni faollashtiradi. [14] So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, leptin nafaqat ishtahani boshqaradi, balki immunitet, reproduktiv funktsiya va suyak metabolizmi kabi jarayonlarda ham muhim rol o'playdi. [15]

Semizlikda leptin rezistentligi keng tarqalgan bo'lib, bu holatda yuqori darajadagi leptinga qaramay uning signal yo'llari buziladi. 2022-yilda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, leptin rezistentligi endoplasmic retikulum stressi va yallig'lanish yo'llarining faollashuvi bilan bog'liq. [16] Leptin terapiyasi konjenital leptin yetishmovchiligi bo'lgan bemollarda samarali bo'lsa-da, semizlikda uning terapevtik qo'llanilishi cheklangan. [17]

Grelin: ochlik gormoni

Grelin 28 aminokislotadan iborat peptid bo'lib, asosan oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakda sintezlanadi. U GHS-R1a reseptorlari orqali ta'sir ko'rsatib, ishtahani kuchaytiradi va energiya sarfini kamaytiradi. [18] Grelin gipotalamusdagi oreksigen

neyronlarni faollashtirib, neuropeptid Y (NPY) va agouti-ga o'xshash peptid (AgRP) ifodasini oshiradi. [19]

2023-yilda olib borilgan tadqiqotlar grelinning neyrogenez, yallig'lanish va metabolizmga ta'sirini o'rganishda yangi yo'nalishlarni ochdi. [20] Grelin antogonistlari va invers agonistlari semizlikni davolashda yangi yondashuv sifatida ko'rib chiqilmoqda. Bundan tashqari, grelinning stress va mukofatlanish bilan bog'liq xatti-harakatlarga ta'siri aniqlangan. [21]

Oreksin: ishtaha va uyqu regulyatori

Oreksin (gipokretin) gipotalamusning lateral qismida sintezlanadigan neuropeptid bo'lib, ikkita shaklda mavjud: oreksin A va oreksin B. [22] Oreksinlar asosan uyqu/uyg'oqlik tsikli va ishtahani tartibga soladi, shuningdek, motivatsiya va mukofatlanish bilan bog'liq xatti-harakatlarda ishtirok etadi. [23] Oreksin reseptorlari (OX1R va OX2R) butun markaziy nerv tizimida tarqalgan.

2021-yilda chop etilgan tadqiqotlar oreksin tizimining narkolepsiya, insomniya va ishtaha buzilishlaridagi rolini tasdiqladi. [24] OX1R antogonistlari insomniyani davolashda FDA tomonidan tasdiqlangan (suvoreksant, lemboreksant). So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, oreksin tizimi nafaqat uyqu va ishtahani, balki qarish jarayoni va neyrodegenerativ kasalliklar bilan ham bog'liq. [25]

Gormonlarning o'zaro ta'siri

Leptin, grelin va oreksin tizimlari o'rtasida murakkab o'zaro aloqalar mavjud. Leptin oreksin neyronlarini ingibitsiya qiladi, grelin esa ularni faollashtiradi. [26] 2024-yilda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu gormonlar gipotalamusda umumiy signal yo'llarini baham ko'radi va ularning integratsion nazorati energiya balansini optimal darajada saqlashga xizmat qiladi. [27] Ushbu gormonlarning nisbiy nisbati va ularning ritmik o'zgarishi (sirkadiyan ritm) metabolik sog'liq uchun muhim ahamiyatga ega. [28]

MUHOKAMA: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, leptin, grelin va oreksin gormonlari oziqlanish va energetik gomeostazni tartibga solishda integratsion tizimni tashkil etadi. Ushbu gormonlarning har biri alohida-alohida emas, balki birgalikda ishlaydi va ularning muvozanati energiya balansini saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. [29]

Leptin rezistentligi semizlikning asosiy patofiziologik mexanizmi bo'lib, unda to'yinganlik signali buziladi. So'nggi yillarda leptin signal yo'llarini tiklovchi terapiyalar ishlab chiqilmoqda. [30] Grelin esa semizlikni davolashda yangi nishon sifatida ko'rib chiqilmoqda, ammo uning ko'p qirrali fiziologik ta'siri (shu jumladan stress javobi va kognitiv funktsiyalarga ta'siri) uning terapevtik qo'llanilishini murakkablashtirmoqda. [31]

Oreksin tizimi esa uyqu va ishtaha o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydi. Oreksin antogonistlarining uyqu buzilishlarini davolashda muvaffaqiyatli qo'llanilishi ushbu tizimning klinik ahamiyatini ko'rsatadi. [32] Bundan tashqari, oreksin tizimining

kayfiyat va motivatsiya bilan bog'liqligi uni depressiya va giperfagiya bilan bog'liq buzilishlarni davolashda istiqbolli nishon qiladi. [33]

Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu gormonlarning o'zaro ta'sirini chuqurroq o'rganishga, ularning boshqa fiziologik sistemalar bilan aloqasini aniqlashga va yangi selektiv moddalarni ishlab chiqishga qaratilishi kerak. [34] Xususan, gormonlarning sirkadiyan ritmlari va ularning turli xil metabolik holatlarga moslashuvchanligini o'rganish muhim ahamiyatga ega. [35]

XULOSA

Leptin, grelin va oreksin gormonlari oziqlanish va energetik gomeostazni tartibga solishda muhim rol o'ynaydigan integratsion tizimni tashkil etadi. Ushbu gormonlar nafaqat ishtaha va energiya sarfini boshqaradi, balki uyqu, stress javobi, immunitet va kognitiv funktsiyalar kabi ko'plab boshqa fiziologik jarayonlarga ham ta'sir ko'rsatadi. [36]

So'nggi o'n yil ichida olib borilgan tadqiqotlar ushbu gormonlarning molekulyar mexanizmlari, ularning o'zaro ta'siri va turli patologik holatlardagi ahamiyatini yanada chuqurroq tushunish imkonini berdi. [37] Leptin rezistentligi, grelin disregulyatsiyasi va oreksin tizimining buzilishi semizlik, qandli diabet, uyqu buzilishlari va boshqa metabolik kasalliklar patogenezida muhim rol o'ynaydi. [38]

Ushbu gormonlarni nishon qiluvchi yangi dorilar ishlab chiqish metabolik kasalliklarni davolashda yangi istiqbollarni ochadi. [39] Biroq, bu gormonlarning ko'p qirrali ta'siri va ularning murakkab o'zaro aloqalari tufayli, selektiv terapiyalarni ishlab chiqish murakkab vazifa bo'lib qolmoqda. [40] Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu gormonlarning tizimli fiziologiyasini yanada chuqurroq o'rganishga va ularning individual variatsiyalarini aniqlashga qaratilishi kerak. [41]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. MICROFLORA, Dilshodovich KH SHIELD OF INTESTINAL. "CHANGE EFFECT ON THE GLANDS." American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149) 1 (2023): 81-83.

2. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla, Kayimov Mirzohid Normurotovich, and Esanov Alisher Akromovich. "RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES." (2023).

3. To'laganovna, Y. M. (2025). SKELET MUSKULLARNING FIZIOLOGIYASI VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMI: AKTIN VA MIOZIN VA ENERGIYA ASOSLARI. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, 3(4), 54-60.

4. Tolaganovna, Y. M., & Shavkatjon o'g'li, A. A. (2025). INSON ORGANIZMIDA YURAK QON-TOMIR KALSALLIKLARI, MIOKARD INFARKTINING KELIB CHIQISH SABABLARI VA ULARNING OLISH CHORA-TADBIRLARI. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(4), 136-144.

5. Jo'rabek, K. (2025). BUYRAK KASALLIKLARGA OLIB KELADIGAN PATALOGIK HOLATLAR VA ULARNI OLDINI OLIH. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(4), 129-135.

6. Azimova, S. B., and H. D. Khalikov. "Modern pathogenetic aspects of urolithiasis development." The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research 7.04 (2025): 21-24.

7. Dilshod o'gli, Xalilov Hikmatulla, and Qayimov Mirzohid Normurotovich. "THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS IN MEDICINE." Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing 3, no. 5 (2025): 201-207.

8. To'laganovna, Yusupova Moxira. "SKELET MUSKULLARNING FIZIOLOGIYASI VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMI: AKTIN VA MIOZIN VA ENERGIYA ASOSLARI." AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE 3.4 (2025): 54-60.

9. O'gli, Xalilov Hikmatulla Dilshod, Namiddinov Abror Anasbek O'gli, Sayfullayeva Durdon Dilshod Qizi, and Hikmatova Gulasal Farhodjon Qizi. "TELEMEDITSINANING PROFILAKTIK DAVOLANISHDA AHAMIYATI." Eurasian Journal of Academic Research 4, no. 4-2 (2024): 66-70.

10. Dilshod o'gli, Xalilov Hikmatulla, Amirqulov Navro'zbek To'rayevich, and Shukurov Umidjon Majid o'g'li. "GIPOTIREOIDIZMNI EKSPERIMENTAL MODELASHTIRISH." AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE 3.2 (2025): 207-209.

11. Xalilov, H. D., Namiddinov, A. A., Berdiyev, O. V., & Ortiqov, O. S. (2024). GIPERTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI. Research and Publications, 1(1), 60-63.

12. Berdiyev, O. V., M. Quysinboyeva, and A. Sattorova. "Telemeditsina Orqali Qalqonsimon Bez Kasalliklarini Boshqarish." Open Academia: Journal of Scholarly Research 2.6 (2024): 69-74.

13. Karabayev, Sanjar. "SOG'LIQNI SAQLASHDA TELETIBBIYOT IMKONIYATLARI, XUSUSIYATLARI VA TO'SIQLARI." Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3.2 Part 2 (2023): 41-46.

14. Шадманова, Н.К. and Халилов, Х.Д., 2023. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ИЗУЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДИЗАДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. Евразийский журнал академических исследований, 3(8), pp.126-134.

15. Normurotovich, Qayimov Mirzohid, and Ganjiyeva Munisa Komil Qizi. "GIPOTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI." Eurasian Journal of Academic Research 4, no. 5-3 (2024): 14-19.

16. Normurotovich, Q. M. "Dilshod o'gli XH RODOPSIN G OQSILLARI FILOGENETIK TAHLIL." Journal of new century innovations 43, no. 2 (2023): 178-183.

17. Maxira, Yusupova, Xalilov Hikmatulla Dilshod o'gli, and Berdiyev Otabek Vahob o'gli. "FIZIOLOGIYA FANI RIVOJLANISHI TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI. FIZIOLOGIYADA TADQIQOT USULLARI." PEDAGOG 7.12 (2024): 111-116.

18. MICROFLORA DK. CHANGE EFFECT ON THE GLANDS. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). 2023;1:81-3.
19. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla. "SHIELD OF INTESTINAL MICROFLORA CHANGE EFFECT ON THE GLANDS." American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (29932149) 1 (2023): 81-83.
20. Dilshodovich, K.H., Normurotovich, K.M. and Akromovich, E.A., 2023. RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES.
21. Dilshod ogly, Khalilov Hikmatulla, Shatursunova Madina Abdujamilovna, and Shukurov Umidjon Majid ogly. "THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DETECTION OF KIDNEY DISEASES MODERN APPROACHES AND PROSPECTS." Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods 3.04 (2025): 9-13.
22. Ikrom, T., 2025. MOLECULAR MECHANISMS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF EPITHELIAL TISSUE CELLS ADAPTATION TO HYPOXIA. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 3(05), pp.15-22.
23. Ikrom, Tilyabov. "MOLECULAR MECHANISMS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF EPITHELIAL TISSUE CELLS ADAPTATION TO HYPOXIA." Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods 3.05 (2025): 15-22.
24. Abdujamilovna, S.M. and Dilshod oqli, X.H., 2025. QAND MIQDORINING SUYAKLANISHGA TA'SIRI. Continuing education: international experience, innovation, and transformation, 1(10), pp.137-141.
25. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Хикматулла Халилов. "РОЛЬ ЦИТОХРОМА И В МЕХАНИЗМАХ КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ И ГИПОКСИИ." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 62-68.
26. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Хикматулла Халилов. "РОЛЬ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В МЕХАНИЗМАХ ГИПОКСИИ." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 55-61.
27. Faxriddinova, Abduxalikova Nigora, Xalilov Hikmatulla Dilshod oqli, and Jabborov Botir Baxodir oqli. "EOZINOFIL FAGASITOV QILISH MEKANIZMLARI." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 44-54.
28. Talipova, Noila, et al. "Genetic characteristics of the course of chronic hepatitis." E3S Web of Conferences. Vol. 381. EDP Sciences, 2023.
29. Khasanov, B., et al. "CHRONIC HEPATITIS OF MOTHER AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF IMMUNE SYSTEM FORMATION OF POSTERITY." The Scientific Heritage 55-2 (2020): 42-43.
30. Dilshod, Qayimov Mirzohid Normurotovich Khalilov Khikmatulla. "oglu.(2025). THE INFLUENCE OF THE GENERAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF ALCOHOLISM [Data set]. Zenodo."

31. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна. "ГИПОКСИЕЙ ИНДУЦИРОВАННЫЙ ФАКТОР КАК МИШЕНЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ." Медицинский журнал молодых ученых 15 (09) (2025): 133-140.
32. Ирискулов, Бахтиёр Уктамович, Нигора Фахриддиновна Абдухаликова, and Комола Толиховна Зупарова. "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И РОЛЬ МЕЛАТОНИНА В ЕГО РАЗВИТИИ И ЛЕЧЕНИИ." ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ (1999): 93.
33. ABDUKHALIKOVA, NF. "IMPORTANCE OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN PROLIFERATIVE PROCESSES." INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND PUBLIC HEALTH 6.1 (2025): 27-34. Iriskulov, B. U., R. B. Tadjibaeva, and M. B. Nosirjonova. "Differential Diagnosis of Acute Leukemia in Children." (2024).
34. Fakhriddinovna, Sulstonova Umida, Khaydarova Gavkhar Saidakhmatovna, and Abdukhalikova Nigora Fakhriddinovna. "LANGUAGE ADAPTATION AND VALIDATION THE FPI (VOICE HANDICAP INDEX) QUESTIONNAIRE IN UZBEK IN THE DIAGNOSIS OF VOICE DISORDERS IN PARKINSON'S DISEASE." International Journal of Modern Medicine 3.10 (2024): 60-73.
35. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Бахтиёр Уктамович Ирискулов. "КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА МИОКАРДИАЛЬНОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ." ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ (1999): 5.
36. Sultanova, U. F., G. S. Khaidarova, and N. F. Abdukhalikova. "Анкетирование пациентов для оценки состояния голосообразующего аппарата, как одна из методов ранней диагностики болезни Паркинсона." Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 3 (2024): 80-84.
37. Abdukhalikova, Nigora F., and Bakhtiyor U. Iriskulov. "EFFECT OF PLANT PHOTOSENSITIZER PSORALEN ON MITOCHONDRIAL STRUCTURES IN INFLAMMATORY PROCESSES." Central Asian Journal of Medicine.
38. Azimova S. B., Tadjibaeva R. B., Abdunazarova M. I. Contemporary Aspects Of The Influence Of Risk Factors On The Development Of Gestational Diabetes //International Journal of Modern Medicine. – 2025. – Т. 4. – №. 11. – С. 12-15.
39. Azimova S. B., Tadjibaeva R. B., Abdunazarova M. I. The role of risk factors in the development of diabetes mellitus in pregnant women //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 05. – С. 25-28.
40. Abdumannobova R. O. et al. THE ROLE OF RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF INSULIN RESISTANCE IN CHILDREN //International Journal of Modern Medicine. – 2025. – Т. 4. – №. 04. – С. 11-15.
41. Aysanem B., Saidamir S., Sevara A. METABOLIK SINDROMDA LIPID SPEKTIRI VA GIPERGOMOSITEINEMIYA O'Z-ARO BOG'LIQLIGI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-76.

42. Azimova S. B. et al. Modern pathogenetic aspects of urolithiasis development //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 04. – С. 21-24.
43. Kudratovna T. N. et al. Actuality of the Problem of Obesity in Young Children in Uzbekistan //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 03. – С. 49-56.
44. Азимова С. Б. и др. ПАТОГЕНЕЗ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – Т. 44. – №. 5. – С. 265-272.
45. Sayfutdinova Z. et al. Role of domestic amino acid blood substitute on metabolic disorders and endogenous intoxication in experimental toxic hepatitis. – 2024.
46. Kh R. A., Akbarov U. S., Azimova S. B. Preclinical toxicological study of the lipid concentrates of snakes of the genus Eryx. – 2024.
47. Saidov S. A. et al. METABOLIK SINDROM PATOGENEZINING ZAMONAVIY TUSHUNCHALARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 115-124.
48. Iriskulov B. U., Dustmuratova A. H., Tadjibaeva R. B. TAJRIBA SHAROITIDA UMURTQA POG'ONASINING TURLI DARAJADAGI SHIKASTLANISH MODELI VA UNDA TAYANCHHARAKAT TIZIMI O'ZGARISHLARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 85-89.
49. Tolipova N. K. et al. POLYARTHRITIC AND SYSTEMIC JUVENILE IDIOPATIC ARTHRITIS WITH COMBINATION OF TYPE DIABETES MELLITUS. – 2024.
50. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.
51. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.
52. Adiba M. et al. Effect Of the Complex of Gossypol And Sodium Salt Of Glycyrrhizinic Acid On Biochemical Liver Function Markers In The Acute Toxic Hepatitis Model In Rats. – 2024.
53. Bahodirovna A. S. et al. BOLALARDA LAKTAZA FERMENTI YETISHMOVCHILIGINING KLINIK BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI. – 2024.
54. Abilov P. M. et al. PATTERNS OF FORMATION OF CORONAVIRUS INFECTION CAUSED BY SARS-COV-2 AND WAYS TO OVERCOME THEM WITH THE HELP OF A NEW DRUG BASED ON G. LUCIDUM AND ALHADAYA. – 2024.
55. Асрарова Н. М. и др. РОЛЬ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНЬЮ. – 2024.

56. Zukhra B. et al. Changes in the Rheological Properties of Blood in Kidney Diseases. – 2024.
57. Abilov P. M. et al. Adaptive Mechanisms and Correction of the Immune System During Coronavirus Infection Caused by SARS-CoV-2. – 2024.
58. Bahodirovna A. S., Utkurovna S. G., Kizi K. S. K. Pathogenetic Basis for the Development of Lactase Enzyme Deficiency. – 2024.
59. Bahodirovna A. S. et al. BOLALARDA LAKTAZA FERMENTI YETISHMOVCHILIGINING KLINIK BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI. – 2024.
60. Азимова С. Б. Причины Развития Лактазной Недостаточности У Детей Раннего Возраста //Journal of Innovation in Volume. – 2024. – Т. 2. – №. 1.
61. Асрарова Н. М., Каюмов А. А., Азимова С. Б. ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 7-8. – С. 133-141.
62. Nurmukhamedova N. S., Berdiyeva D. U., Azimova S. B. Clinical approach to the features of the course of nonspecific ulcerative colitis. – 2023.
63. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.
64. Melisovich A. P. et al. WAYS TO OPTIMIZE THE THERAPY OF CORONAVIRUS INFECTION CAUSED BY COVID-19 //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 3.
65. Akhmedova D., Azimova S. RETRACTED: Comparative assessment of the spread of respiratory diseases of occupational etiology in regions with a highly developed mining industry //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 05013.
66. Saydalikhodjaeva S. et al. RETRACTED: The anthropometric indicators' changes of patients after COVID-19 //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 05012.
67. Khasanov B. B., Azimova S. B. Extragenital pathology of the mother and morphological features of the development of the thymus in the period of early postnatal ontogenesis //European Chemical Bulletin. – 2023. – Т. 12. – №. 8. – С. 8322-8331.
68. Kizi K. S. K., Bakhodirovna A. S., Utkurovna S. G. REASONS FOR THE DEVELOPMENT OF LACTASE DEFICIENCY IN CHILDREN OF EARLY AGE //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 30-38.
69. Nurmukhamedova N. S., Berdiyeva D. U., Azimova S. B. Clinical approach to the features of the course of nonspecific ulcerative colitis. – 2023.
70. Iriskulov B. U., Dustmuratova A. H., Tadjibaeva R. B. TAJRIBA SHAROITIDA UMURTQA POG'ONASINING TURLI DARAJADAGI SHIKASTLANISH MODELI VA UNDA

ТАЯАНЧНАРАКАТ ТИЗИМИ О'ЗГАРИШЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 85-89.

71. Talipova N. et al. Genetic characteristics of the course of chronic hepatitis //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 381. – С. 01098.

72. Азимова С. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТИМУСА ПОТОМСТВА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ МАТЕРИ В ПЕРИОД МОЛОЧНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 659-664.

73. Azimova S. The influence of mother's extragenital pathology on the formation of thymus of the processing in the early postnatal ontogenesis //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 81-2. – С. 44-46.

74. Azimova S. B. Morphofunctional characteristics of thymus under exposure to various environmental factors //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 2561-2565.

UYQU VA GOMEOSTATIK SIRKADIYAN RITMLAR VA MIYANING METABOLIK BALANSINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

**Saydalixo'jaeva Sayyora Zamanovna
Xalilov Hikmatulla Dilshodovich**

Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti Normal va patologik fiziologiya kafedrası

Abdovohidov Muhammad Mustafó Abdukabir o'g'li

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Pediatriya fakulteti 2-kurs talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada uyqu, gomeostatik va sirkadiyan ritmlar bilan miyaning metabolik balansi o'rtasidagi murakkab fiziologik o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi. So'nggi o'n yil davomida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, uyqu buzilishlari miyaning energetik metabolizmi, glial hujayra faolligi va neyronlararo sintez jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Maqolada uyquning gomeostatik jarayonlari bilan sirkadiyan tizimning miya metabolizmini qanday tartibga solishi, shuningdek, bu jarayonlarning buzilishi neyrodegenerativ kasalliklar, metabolik sindromlar va psixiatrik kasalliklar bilan bog'liqligi o'rganilgan. Tadqiqotlar uyquning miyada toksik metabolitlarni tozalash, energiya muvozanatini saqlash va neyroplastiklikni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyatini ilmiy asoslaydi.*

Kalit so'zlar: *uyqu, sirkadiyan ritm, gomeostaz, miya metabolizmi, glimfatik tizim, neyrodegeneratsiya, energetik balans, neyroplastiklik*

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi 2015-2025-yillar oralig'ida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar asosida uyquning gomeostatik va sirkadiyan tartibga solinishi bilan miyaning metabolik balansi o'rtasidagi fiziologik va molekulyar mexanizmlarni aniqlashtirishdan iborat. Tadqiqot quyidagi maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan:

Uyqu davomida miyada sodir bo'ladigan metabolik o'zgarishlarni tizimli tahlil qilish

Gomeostatik va sirkadiyan ritmlarning miya energetik metabolizmini tartibga solish mexanizmlarini aniqlash

Uyqu buzilishlarining miya metabolizmi va neyron funksiyasiga ta'sirini baholash

Uyqu va miya metabolik balansi o'rtasidagi bog'liqlikning klinik ahamiyatini aniqlash

Tadqiqot uslublari: Tadqiqotda tizimli adabiyotlar sharhi usuli qo'llangan bo'lib, 2015-2025-yillar oralig'ida chop etilgan ilmiy maqolalar, klinik tadqiqotlar va meta-tahlillar tahlil qilingan. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish quyidagi usullar asosida amalga oshirilgan:

PubMed, Scopus, Web of Science va Google Scholar kabi ilmiy ma'lumotlar bazalaridan foydalanish

Tizimli qidiruv strategiyasi: "uyqu", "sirkadiyan ritm", "miya metabolizmi", "glimfatik tizim", "uyqu metabolik funksiyasi" kalit so'zlaridan foydalanish

Tanlangan maqolalarning metodologik sifati va natijalarining ishonchliligini baholash

Eksperimental va klinik tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish
Statistik ma'lumotlarni ikkinchi darajali tahlil usullari yordamida qayta ishlash

Kirish: Uyqu inson organizmi, xususan miya funksiyasi uchun muhim fiziologik jarayon bo'lib, u gomeostatik va sirkadiyan ritmlar tomonidan qat'iy tartibga solinadi. So'nggi o'n yil davomida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, uyqu nafaqat dam olish davri, balki miyaning metabolik faolligi va tozalanishi uchun ham juda muhim ahamiyatga ega [1]. Gomeostatik uyqu tartibi organizmning uyqu ehtiyojini boshqaradi va uyqu davomiyligi va chuqurligi bilan bog'liq bo'lsa, sirkadiyan ritm uyqu-uyg'onish tsikllarining 24 soatlik davriyligini belgilaydi [2].

Miya inson tanasidagi eng ko'p energiya sarflaydigan organ bo'lib, uning funksiyasi uchun energiya muvozanatini saqlash juda muhimdir. Uyqu davrida miyaning energetik metabolizmi sezilarli o'zgarishlarga uchraydi, bu esa neyronlar va glial hujayralarning funksional faolligiga ta'sir ko'rsatadi [3]. 2012-yilda kashf etilgan glimfatik tizim konsepsiyasi uyquning miyada toksik metabolitlarni, jumladan, beta-amiloidni tozalashdagi ahamiyatini ochib berdi [4].

Ushbu maqolada so'nggi o'n yil davomida o'tkazilgan tadqiqotlar asosida uyqu, gomeostatik va sirkadiyan ritmlar bilan miyaning metabolik balansi o'rtasidagi bog'liqlik tizimli tahlil qilinadi va bu o'zaro bog'liqlikning neyrodegenerativ kasalliklar, metabolik buzilishlar va psixiatrik kasalliklar patogenezidagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Natijalar

Uyqu va Miyaning Energetik Metabolizmi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, uyqu davrida miyaning energetik metabolizmi sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. Chuqur uyqu fazasida miyadagi ATP darajasi oshadi, bu esa energiya zahiralari qayta tiklash imkonini beradi [5]. Uyg'onish davriga nisbatan uyqu paytida miyaning glukozadan foydalanishi 30-40% ga kamayadi, bu energiya sarfini tejash mexanizmi sifatida izohlanadi [6]. Shu bilan birga, uyqu davrida miyadagi glikogen zahiralari qayta tiklanadi, bu jarayon asosan astrotsitlar tomonidan amalga oshiriladi [7].

Glimfatik Tizim va Metabolik Chiqindilarni Tozalash

Uyquning eng muhim funksiyalaridan biri miyadagi metabolik chiqindilarni tozalashdir. Glimfatik tizim uyqu davrida, xususan, sekin to'liq uyqu fazasida eng faol ishlaydi [8]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, uyqu paytida miya to'qimalari orasidagi bo'shliq 60% ga ko'payadi, bu esa suyuqlik almashinuvini oshiradi va metabolik chiqindilarning samarali ravishda chiqarib yuborilishini ta'minlaydi [9]. Bu jarayon beta-amiloid, tau oqsili va boshqa neyrotoksik moddalarning miyadan tozalanishi uchun muhim ahamiyatga ega [10].

Sirkadiyan Ritmlar va Metabolik Regulyatsiya

Sirkadiyan ritmlar miyaning turli metabolik jarayonlarini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Supraxiazmatik yadro miyaning asosiy sirkadiyan osillyatori bo'lib, u miyadagi energiya metabolizmini 24 soatlik tsikl asosida tartibga soladi [11]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sirkadiyan ritmlarning buzilishi miyaning glukozadan foydalanishi, oksidlanish stressi va yallig'lanish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi [12]. Sirkadiyan ritm buzilishi bo'lgan hayvonlarda miyaning energiya balansini buzilishi va neyron hasarlanishi ko'proq kuzatilgan [13].

Gomeostatik Uyqu Tartibi va Metabolik Muvozanat

Gomeostatik uyqu tartibi uyqu bosimi orqali miyaning metabolik holatini aks ettiradi. Uzoq muddat uyg'oq turish davrida miyada adenozin kabi uyqu moddasi hisoblanuvchi moddalar to'planadi, bu esa energiya zahiralarning kamayishini aks ettiradi [14]. Uyqu paytida bu moddalar miyadan tozalanadi va energiya muvozanati tiklanadi. Gomeostatik uyqu tartibining buzilishi miyaning energetik metabolizmi va neyroplastiklik qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [15].

Muhokama: So'nggi o'n yil davomida olib borilgan tadqiqotlar uyqu, gomeostatik va sirkadiyan ritmlar bilan miyaning metabolik balansini o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni yanada chuqurroq tushunish imkonini berdi. Uyqu nafaqat neyronal faollikni boshqarish, balki miyaning energetik metabolizmini tartibga solish va toksik metabolitlarni tozalash uchun ham muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi [16].

Glimfatik tizimning kashf etilishi uyquning miya sog'lig'ini saqlashdagi ahamiyatini tushunishda muhim yutuq bo'ldi. Uyqu davrida faollashadigan bu tizim miyadagi zararli metabolitlarni samarali ravishda tozalaydi, bu esa neyrodegenerativ kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega [17]. Alzheimer kasalligi bilan og'rigan bemorlarda uyqu buzilishlari ko'proq kuzatilishi va bu bemorlarda beta-amiloid to'planishining ortishi bu bog'liqlikni tasdiqlaydi [18].

Sirkadiyan ritmlarning miya metabolizmidagi roli nafaqat energiya muvozanatini saqlash, balki neyronal plastiklik va kognitiv funksiyalarni tartibga solishda ham muhim ekanligi aniqlandi [19]. Sirkadiyan ritm buzilishi bo'lgan shaxslarda neyronal hasarlanish va kognitiv pasayish xavfi ortadi, bu esa miyaning metabolik moslashuvchanligining cheklanganligi bilan izohlanadi [20].

Uyquning gomeostatik tartibi miyaning energetik holatini monitoring qilish va tegishli javob reaksiyalarini ishga tushirish mexanizmi sifatida ishlaydi. Uyqu bosimining oshishi organizmning energiya zahiralari kamayganligini ko'rsatadi va uyqu orqali bu zahiralarni qayta tiklash imkonini beradi [21]. Gomeostatik uyqu tartibining buzilishi miyaning energetik metabolizmi va neyronal funksiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [22].

Kelajakdagi tadqiqotlar uyqu, gomeostatik va sirkadiyan ritmlar bilan miya metabolizmi o'rtasidagi molekulyar mexanizmlarni yanada chuqurroq o'rganishga, shuningdek, bu bog'liqlikdan klinik amaliyotda foydalanishga qaratilishi kerak. Uyqu terapiyasi va sirkadiyan ritmlarni tartibga solish orqali miya metabolik balansini

yaxshilash neyrodegenerativ va psixiatrik kasalliklarni davolashda yangi yo'nalishlarni ochib berishi mumkin [23].

Xulosa: Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, uyqu, gomeostatik va sirkadiyan ritmlar miyaning metabolik balansini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Uyqu davrida miyaning energetik metabolizmi sezilarli o'zgarishlarga uchraydi, energiya zahiralari qayta tiklanadi va toksik metabolitlar glimfatik tizim orqali tozalanadi. Sirkadiyan ritmlar miyaning turli metabolik jarayonlarini 24 soatlik tsikl asosida tartibga soladi, gomeostatik uyqu tartibi esa miyaning energetik holatini monitoring qilish va tegishli javob reaksiyalarini ishga tushirish mexanizmi sifatida ishlaydi.

Uyqu buzilishlari miyaning metabolik balansini buzadi, bu esa neyrodegenerativ kasalliklar, metabolik sindromlar va psixiatrik kasalliklar xavfini oshiradi. Shu sababli, uyqu, gomeostatik va sirkadiyan ritmlarni tartibga solish orqali miyaning metabolik balansini yaxshilash ushbu kasalliklarning oldini olish va davolashda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqotlar uyqu va miya metabolizmi o'rtasidagi molekulyar mexanizmlarni yanada chuqurroq o'rganishga, shuningdek, bu bilimlardan klinik amaliyotda samarali foydalanish usullarini ishlab chiqishga qaratilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. MICROFLORA, Dilshodovich KH SHIELD OF INTESTINAL. "CHANGE EFFECT ON THE GLANDS." American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149) 1 (2023): 81-83.
2. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla, Kayimov Mirzohid Normurotovich, and Esanov Alisher Akromovich. "RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES." (2023).
3. To'laganovna, Y. M. (2025). SKELET MUSKULLARNING FIZIOLOGIYASI VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMI: AKTIN VA MIOZIN VA ENERGIYA ASOSLARI. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, 3(4), 54-60.
4. Tolaganovna, Y. M., & Shavkatjon o'g'li, A. A. (2025). INSON ORGANIZMIDA YURAK QON-TOMIR KALSALLIKLARI, MIOKARD INFARKTINING KELIB CHIQISH SABABLARI VA ULARNING OLIH CHORA-TADBIRLARI. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(4), 136-144.
5. Jo'rabek, K. (2025). BUYRAK KASALLIKLARGA OLIB KELADIGAN PATALOGIK HOLATLAR VA ULARNI OLDINI OLIH. AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE, 3(4), 129-135.
6. Azimova, S. B., and H. D. Khalikov. "Modern pathogenetic aspects of urolithiasis development." The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research 7.04 (2025): 21-24.

7. Dilshod oqli, Xalilov Hikmatulla, and Qayimov Mirzohid Normurotovich. "THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS IN MEDICINE." *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing* 3, no. 5 (2025): 201-207.

8. To'laganovna, Yusupova Moxira. "SKELET MUSKULLARNING FIZIOLOGIYASI VA ULARNING ISHLASH MEXANIZMI: AKTIN VA MIOZIN VA ENERGIYA ASOSLARI." *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE* 3.4 (2025): 54-60.

9. Oqli, Xalilov Hikmatulla Dilshod, Namiddinov Abror Anasbek Oqli, Sayfullayeva Durdona Dilshod Qizi, and Hikmatova Gulasal Farhodjon Qizi. "TELEMEDITSINANING PROFILAKTIK DAVOLANISHDA AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 4, no. 4-2 (2024): 66-70.

10. Dilshod oqli, Xalilov Hikmatulla, Amirqulov Navro'zbek To'rayevich, and Shukurov Umidjon Majid o'g'li. "GIPOTIREOIDIZMNI EKSPERIMENTAL MODELLASHTIRISH." *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE* 3.2 (2025): 207-209.

11. Xalilov, H. D., Namiddinov, A. A., Berdiyev, O. V., & Ortiqov, O. S. (2024). *GIPERTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI*. *Research and Publications*, 1(1), 60-63.

12. Berdiyev, O. V., M. Quysinboyeva, and A. Sattorova. "Telemeditsina Orqali Qalqonsimon Bez Kasalliklarini Boshqarish." *Open Academia: Journal of Scholarly Research* 2.6 (2024): 69-74.

13. Karabayev, Sanjar. "SOG'LIQNI SAQLASHDA TELETIBBIYOT IMKONIYATLARI, XUSUSIYATLARI VA TO'SIQLARI." *Евразийский журнал медицинских и естественных наук* 3.2 Part 2 (2023): 41-46.

14. Шадманова, Н.К. and Халилов, Х.Д., 2023. *НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ИЗУЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДИЗАДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ*. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(8), pp.126-134.

15. Normurotovich, Qayimov Mirzohid, and Ganjiyeva Munisa Komil Qizi. "GIPOTIROIDIZM VA YURAK ETISHMOVCHILIGI." *Eurasian Journal of Academic Research* 4, no. 5-3 (2024): 14-19.

16. Normurotovich, Q. M. "Dilshod oqli XH RODOPSIN G OQSILLARI FILOGENETIK TAHLIL." *Journal of new century innovations* 43, no. 2 (2023): 178-183.

17. Maxira, Yusupova, Xalilov Hikmatulla Dilshod oqli, and Berdiyev Otabek Vahob oqli. "FIZIOLOGIYA FANI RIVOJLANISHI TIBBIYOTDAGI AHAMYATI. FIZIOLOGIYADA TADQIQOT USULLARI." *PEDAGOG* 7.12 (2024): 111-116.

18. *MICROFLORA DK. CHANGE EFFECT ON THE GLANDS*. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149). 2023;1:81-3.

19. Dilshodovich, Khalilov Hikmatulla. "SHIELD OF INTESTINAL MICROFLORA CHANGE EFFECT ON THE GLANDS." *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (29932149) 1 (2023): 81-83.

20. Dilshodovich, K.H., Normurotovich, K.M. and Akromovich, E.A., 2023. RELATIONSHIP BETWEEN THYROID DISEASE AND TYPE 2 DIABETES.

21. Dilshod o'g'ly, Khalilov Hikmatulla, Shatursunova Madina Abdujamilovna, and Shukurov Umidjon Majid o'g'ly. "THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DETECTION OF KIDNEY DISEASES MODERN APPROACHES AND PROSPECTS." Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods 3.04 (2025): 9-13.

22. Ikrom, T., 2025. MOLECULAR MECHANISMS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF EPITHELIAL TISSUE CELLS ADAPTATION TO HYPOXIA. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 3(05), pp.15-22.

23. Ikrom, Tilyabov. "MOLECULAR MECHANISMS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF EPITHELIAL TISSUE CELLS ADAPTATION TO HYPOXIA." Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods 3.05 (2025): 15-22.

24. Abdujamilovna, S.M. and Dilshod o'g'ly, X.H., 2025. QAND MIQDORINING SUYAKLANISHGA TA'SIRI. Continuing education: international experience, innovation, and transformation, 1(10), pp.137-141.

25. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Хикматулла Халилов. "РОЛЬ ЦИТОХРОМА И В МЕХАНИЗМАХ КЛЕТОЧНОГО ДЫХАНИЯ И ГИПОКСИИ." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 62-68.

26. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Хикматулла Халилов. "РОЛЬ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В МЕХАНИЗМАХ ГИПОКСИИ." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 55-61.

27. Faxriddinova, Abduxalikova Nigora, Xalilov Hikmatulla Dilshod o'g'ly, and Jabborov Botir Baxodir o'g'ly. "EOZINOFIL FAGASITOV QILISH MEKANIZMLARI." Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions 2.11 (2025): 44-54.

28. Talipova, Noila, et al. "Genetic characteristics of the course of chronic hepatitis." E3S Web of Conferences. Vol. 381. EDP Sciences, 2023.

29. Khasanov, B., et al. "CHRONIC HEPATITIS OF MOTHER AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF IMMUNE SYSTEM FORMATION OF POSTERITY." The Scientific Heritage 55-2 (2020): 42-43.

30. Dilshod, Qayimov Mirzohid Normurotovich Khalilov Khikmatulla. "og'ly.(2025). THE INFLUENCE OF THE GENERAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF ALCOHOLISM [Data set]. Zenodo."

31. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна. "ГИПОКСИЕЙ ИНДУЦИРОВАННЫЙ ФАКТОР КАК МИШЕНЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ." Медицинский журнал молодых ученых 15 (09) (2025): 133-140.

32. Ирискулов, Бахтиёр Уктамович, Нигора Фахриддиновна Абдухаликова, and Комола Толиховна Зупарова. "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И РОЛЬ МЕЛАТОНИНА В

ЕГО РАЗВИТИИ И ЛЕЧЕНИИ." ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ (1999): 93.

33. ABDUKHALIKOVA, NF. "IMPORTANCE OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN PROLIFERATIVE PROCESSES." INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND PUBLIC HEALTH 6.1 (2025): 27-34. Iriskulov, B. U., R. B. Tadjibaeva, and M. B. Nosirjonova. "Differential Diagnosis of Acute Leukemia in Children." (2024).

34. Fakhriddinovna, Sultonova Umida, Khaydarova Gavkhar Saidakhmatovna, and Abdukhalikova Nigora Fakhriddinovna. "LANGUAGE ADAPTATION AND VALIDATION THE FPI (VOICE HANDICAP INDEX) QUESTIONNAIRE IN UZBEK IN THE DIAGNOSIS OF VOICE DISORDERS IN PARKINSON'S DISEASE." International Journal of Modern Medicine 3.10 (2024): 60-73.

35. Абдухаликова, Нигора Фахриддиновна, and Бахтиёр Уктамович Ирискулов. "КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА МИОКАРДИАЛЬНОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ." ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ (1999): 5.

36. Sultanova, U. F., G. S. Khaidarova, and N. F. Abdukhalikova. "Анкетирование пациентов для оценки состояния голосообразующего аппарата, как одна из методов ранней диагностики болезни Паркинсона." Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery 3 (2024): 80-84.

37. Abdukhalikova, Nigora F., and Bakhtiyor U. Iriskulov. "EFFECT OF PLANT PHOTOSENSITIZER PSORALEN ON MITOCHONDRIAL STRUCTURES IN INFLAMMATORY PROCESSES." Central Asian Journal of Medicine.

38. Azimova S. B., Tadjibaeva R. B., Abdunazarova M. I. Contemporary Aspects Of The Influence Of Risk Factors On The Development Of Gestational Diabetes //International Journal of Modern Medicine. – 2025. – Т. 4. – №. 11. – С. 12-15.

39. Azimova S. B., Tadjibaeva R. B., Abdunazarova M. I. The role of risk factors in the development of diabetes mellitus in pregnant women //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 05. – С. 25-28.

40. Abdumannobova R. O. et al. THE ROLE OF RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF INSULIN RESISTANCE IN CHILDREN //International Journal of Modern Medicine. – 2025. – Т. 4. – №. 04. – С. 11-15.

41. Aysanem B., Saidamir S., Sevara A. METABOLIK SINDROMDA LIPID SPEKTIRI VA GIPERGOMOSITEINEMIYA O'Z-ARO BOG'LIQLIGI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-76.

42. Azimova S. B. et al. Modern pathogenetic aspects of urolithiasis development //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 04. – С. 21-24.

43. Kudratovna T. N. et al. Actuality of the Problem of Obesity in Young Children in Uzbekistan //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 7. – №. 03. – С. 49-56.

44. Азимова С. Б. и др. ПАТОГЕНЕЗ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – Т. 44. – №. 5. – С. 265-272.

45. Sayfutdinova Z. et al. Role of domestic amino acid blood substitute on metabolic disorders and endogenous intoxication in experimental toxic hepatitis. – 2024.

46. Kh R. A., Akbarov U. S., Azimova S. B. Preclinical toxicological study of the lipid concentrates of snakes of the genus Eryx. – 2024.

47. Saidov S. A. et al. METABOLIK SINDROM PATOGENEZINING ZAMONAVIY TUSHUNCHALARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 115-124.

48. Iriskulov B. U., Dustmuratova A. H., Tadjibaeva R. B. TAJRIBA SHAROITIDA UMURTQA POG'ONASINING TURLI DARAJADAGI SHIKASTLANISH MODELI VA UNDA TAYANCHHARAKAT TIZIMI O'ZGARISHLARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 85-89.

49. Tolipova N. K. et al. POLYARTHRITIC AND SYSTEMIC JUVENILE IDIOPATIC ARTHRITIS WITH COMBINATION OF TYPE DIABETES MELLITUS. – 2024.

50. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.

51. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.

52. Adiba M. et al. Effect Of the Complex of Gossypol And Sodium Salt Of Glycyrrhizinic Acid On Biochemical Liver Function Markers In The Acute Toxic Hepatitis Model In Rats. – 2024.

53. Bahodirovna A. S. et al. BOLALARDA LAKTAZA FERMENTI YETISHMOVCHILIGINING KLINIK BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI. – 2024.

54. Abilov P. M. et al. PATTERNS OF FORMATION OF CORONAVIRUS INFECTION CAUSED BY SARS-COV-2 AND WAYS TO OVERCOME THEM WITH THE HELP OF A NEW DRUG BASED ON G. LUCIDUM AND ALHADAYA. – 2024.

55. Асрарова Н. М. и др. РОЛЬ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНЬЮ. – 2024.

56. Zukhra B. et al. Changes in the Rheological Properties of Blood in Kidney Diseases. – 2024.

57. Abilov P. M. et al. Adaptive Mechanisms and Correction of the Immune System During Coronavirus Infection Caused by SARS-CoV-2. – 2024.

58. Bahodirovna A. S., Utkurovna S. G., Kizi K. S. K. Pathogenetic Basis for the Development of Lactase Enzyme Deficiency. – 2024.

59. Bahodirovna A. S. et al. BOLALARDA LAKTAZA FERMENTI YETISHMOVCHILIGINING KLINIK BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI. – 2024.

60. Азимова С. Б. Причины Развития Лактазной Недостаточности У Детей Раннего Возраста //Journal of Innovation in Volume. – 2024. – Т. 2. – №. 1.

61. Асрарова Н. М., Каюмов А. А., Азимова С. Б. ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 7-8. – С. 133-141.

62. Nurmukhamedova N. S., Berdiyeva D. U., Azimova S. B. Clinical approach to the features of the course of nonspecific ulcerative colitis. – 2023.

63. Azimova S. B., Mamadiyarova D. U., Asrarova N. M. OZIQLANTIRISH TURIGA QARAB QUYONLARDA HOMILADORLIKNING TURLI DAVRLARIDA FERRITIN MIQDORINING DINAMIKASI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 5. – С. 36-38.

64. Melisovich A. P. et al. WAYS TO OPTIMIZE THE THERAPY OF CORONAVIRUS INFECTION CAUSED BY COVID-19 //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 3.

65. Akhmedova D., Azimova S. RETRACTED: Comparative assessment of the spread of respiratory diseases of occupational etiology in regions with a highly developed mining industry //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 05013.

66. Saydalikhodjaeva S. et al. RETRACTED: The anthropometric indicators' changes of patients after COVID-19 //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 05012.

67. Khasanov B. B., Azimova S. B. Extragenital pathology of the mother and morphological features of the development of the thymus in the period of early postnatal ontogenesis //European Chemical Bulletin. – 2023. – Т. 12. – №. 8. – С. 8322-8331.

68. Kizi K. S. K., Bakhodirovna A. S., Utkurovna S. G. REASONS FOR THE DEVELOPMENT OF LACTASE DEFICIENCY IN CHILDREN OF EARLY AGE //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 30-38.

69. Nurmukhamedova N. S., Berdiyeva D. U., Azimova S. B. Clinical approach to the features of the course of nonspecific ulcerative colitis. – 2023.

70. Iriskulov B. U., Dustmuratova A. H., Tadjibaeva R. B. TAJRIBA SHAROITIDA UMURTQA POG'ONASINING TURLI DARAJADAGI SHIKASTLANISH MODELI VA UNDA TAYANCHHARAKAT TIZIMI O'ZGARISHLARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 85-89.

71. Talipova N. et al. Genetic characteristics of the course of chronic hepatitis //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 381. – С. 01098.

72. Азимова С. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТИМУСА ПОТОМСТВА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ МАТЕРИ

В ПЕРИОД МОЛОЧНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 659-664.

73. Azimova S. The influence of mother's extragenital pathology on the formation of thymus of the processing in the early postnatal ontogenesis //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 81-2. – С. 44-46.

74. Azimova S. B. Morphofunctional characteristics of thymus under exposure to various environmental factors //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 2561-2565.

THE PLACE OF SMALL BUSINESS AND SCIENCE INTEGRATION IN THE INNOVATION ECONOMY

Numonov Otabek Urmonvich
Namangan State Technical University
otabeknumanov1019@gmail.com

Abstract: *The article analyzes the importance of integrating small businesses with the science sector in the innovative economy. The study examines the mechanisms of cooperation with research institutes, universities and technoparks, the startup ecosystem and their effectiveness in the production of innovative products. It also examines the opportunities for small businesses in Uzbekistan to use scientific developments and the prospects for innovative development.*

Keywords: *Small business, science and technology integration, innovative economy, startups, technoparks, scientific developments, innovative products, university-industry cooperation.*

Introduction

In the conditions of the modern global economy, innovation is considered a key factor in ensuring the economic stability and increasing the competitiveness of each country. In this regard, the innovative potential and activities of small business entities are of particular importance. Small business is a flexible, agile and creative part of the economic system, which has the ability to quickly introduce new technologies, produce innovative products and offer services that meet market requirements. However, since small business has its own independent research base and limited resources, it needs to integrate with the science sector for the effective implementation of innovation processes.

The science sector, in turn, plays a key role in creating new knowledge, developing technological solutions and implementing them in practice. Universities, research institutes, technoparks and innovation centers expand the opportunities for small businesses to use scientific developments and raise their products to a competitive level. Thus, the integration of small businesses and the science sector serves as an important strategic mechanism for the effective formation of an innovative economy.

The innovative development of small businesses depends on several factors, one of which is the introduction of new technologies and best practices in cooperation with research institutions. Knowledge and technology transfer is carried out through the management of innovation processes, the development of startup projects, incubation and acceleration programs. At the same time, the state's economic policy, financial and institutional support mechanisms are also one of the important conditions for connecting small businesses with science. Through the effective organization of this

cooperation, it is possible to create new jobs, stimulate economic growth, and produce products with high added value.

Also, the integration of science and business serves to develop creative and knowledge-based areas of the economy. This process is of direct importance in increasing the competitiveness of small businesses, introducing new technologies, commercializing startup projects, and ensuring the country's global competitiveness. In modern conditions, the startup ecosystem, technoparks, innovation clusters, and university laboratories play an important role in supporting the innovative activities of small businesses.

In Uzbekistan, the development of small business and science integration is being encouraged by the state through economic modernization, innovation policy, and digital transformation strategies. To this end, research, grants, incubation centers, technology transfer, and university-industry cooperation projects are being implemented. These processes expand the opportunities for small businesses to produce innovative products, modernize services, effectively use scientific developments, and enter the global market.

Therefore, the integration of small businesses with the science sector is of significant scientific and practical importance not only for increasing economic efficiency, but also for expanding the country's innovative potential, developing startups and high-tech enterprises, strengthening scientific and technical cooperation, and accelerating economic modernization processes.

Main part

Small business, as a flexible and rapidly dividing part of any economic system, plays a key role in innovative development. It can quickly respond to market demands, implement new technologies, develop startup projects, and play a leading role in creating products with high added value. However, since small business has a limited independent research base, it needs close ties with the science sector to effectively implement innovation processes. The science sector is the main tool for creating new knowledge, developing technological solutions, and implementing them in practice. Universities, research institutes, technoparks, and innovation centers expand the opportunities for small businesses to use scientific developments and raise their products to a competitive level. At the same time, the integration of science and business increases the economic efficiency of small businesses, develops the startup ecosystem, creates jobs, and strengthens the country's global competitiveness.

There are effective mechanisms for implementing the integration of small business and science. University-industry cooperation provides small businesses with access to scientific laboratories, pilot projects, and scientific personnel. Innovation clusters and technoparks provide small businesses with technological infrastructure, scientific and technical resources, and a platform for the development of startups. Through the commercialization of scientific developments, enterprises create new products, launch them on the market, and create high added value. Grants, incubation,

and acceleration programs provide financial and institutional support to small businesses, greatly assisting in the promotion of startups and innovative projects. Thus, through the close cooperation of science and small businesses, the process of creating innovative products and launching them on the market is effectively organized.

Startups and innovative products act as the main drivers of small businesses. Scientific laboratories, universities and technoparks provide a scientific and research base for startups, allowing them to achieve high results with minimal resources. By implementing scientific developments, small businesses produce products that meet market requirements, introduce technological innovations and increase their competitiveness. At the same time, scientific and technical cooperation reduces the risks of startups and small businesses, allows them to test new technologies and commercialize them.

In Uzbekistan, the integration of small business and science is supported by the state's economic modernization and innovative development strategies. Grants, technoparks, incubation centers, and university-industry cooperation projects serve to expand the innovative potential of small businesses, develop startup projects, and effectively use scientific developments. This creates new jobs, produces high-tech products, and increases the country's global economic competitiveness.

The integration process shapes small business not only as a means of obtaining economic benefits, but also as a system that expands innovative potential and plays an important role in the development of a knowledge-based economy. In this process, startups, research institutes, universities and technology parks work together to create innovative products, implement scientific developments and provide small businesses with modern technologies on the path to digital transformation. At the same time, the integration of science and business ensures sustainable economic growth, develops the startup ecosystem, increases export potential and strengthens the country on the global innovation map.

Conclusion. In conclusion, the integration of small business and the science sector is an important strategic factor for the sustainable development of an innovative economy. Small business entities, with their flexibility, quick decision-making ability and innovative potential, become the main drivers of the economic system. At the same time, the science sector serves as a key resource for creating new knowledge, developing technological solutions and implementing them in practice. Through close cooperation of small business with research institutes, universities, technoparks and innovation centers, the opportunity to create innovative products, develop startup projects and create high added value increases.

Research shows that university-industry cooperation, technoparks, innovation clusters, incubation and acceleration programs expand the opportunities for small businesses to use scientific developments and strengthen their market competitiveness. Startups and innovative products provide the most effective result of

the process of integration with science, guaranteeing adaptation to market requirements, creating new jobs and increasing the country's economic competitiveness. At the same time, institutional, financial and political support mechanisms created by the state make this process more effective.

In Uzbekistan, the development of small business and science integration is being implemented through economic modernization, innovation policy, digital transformation, and startup ecosystem development strategies. This process expands the opportunities for small businesses to produce innovative products, effectively use scientific developments, and enter the global market. Therefore, the seamless integration of small business and the science sector directly contributes to the sustainable growth of the country's economy, the development of startups and high-tech enterprises, the formation of an innovative ecosystem, and increasing competitiveness.

In general, the integration of small business with science allows not only to increase economic efficiency, but also to expand the country's innovative potential, develop a knowledge-based economy and take a strong place in the global innovation arena. Therefore, the prospects for developing and improving this process are considered an integral part of Uzbekistan's long-term economic development strategy.

REFERENCES:

1. Dadabaev, U. A. U., Isadjanov, A. A., Sodikov, Z. R., Mukhitdinov, S. Z., & Batirova, N. S. (2021). Ways to increase the export potential of agricultural products of Uzbekistan in a pandemic. *International Journal of Modern Agriculture ISSN*, 2305-7246.
2. Мухитдинов, Ш. З. (2021). Тадбиркорлик субъектларида хатарларни бошқаришнинг назарий-услубий асослари. *Scientific progress*, 1(6), 939-943.
3. Мухитдинов, Ш. З. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИНИНГ ЎЗБЕКISTON ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИ ВА УНИНГ ТАЪМИНОТ ЗАНЖИРИГА ТАЪСИРИ.
4. Мухитдинов, Ш. З. (2019). Пути совершенствования механизмов эффективного управления многопрофильными фермерскими хозяйствами в Узбекистане. In *Формирование инновационной экономики будущего* (pp. 54-58).
5. Muxitdinov, S. Z., Shakirova, N. A., Turdubayeva, G. A., Osmonova, G. S., & Asanova, G. A. (2023). Theoretical Basis of Risk Management in Manufacturing Enterprises. In *Sustainable Development Risks and Risk Management: A Systemic View from the Positions of Economics and Law* (pp. 403-405). Cham: Springer International Publishing.
6. Мухитдинов, Ш. (2023). ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. *Экономическое развитие и анализ*, 1(2), 192-199.

7. Ziyavitdinovich, M. S., Kamilovna, A. M., Ugli, J. A. J., Adxamovna, B. S., & Ogli, T. F. R. (2021). Covid-19 Pandemia in Uzbekistan Agriculture and its Impact on the Supply Chain. *Alinteri Journal of Agriculture Sciences*, 36(1).
8. Muxitdinov, S. (2025). Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(9).
9. Muxitdinov, S. (2023, June). Results of econometric modeling of management in multifunctional farms. In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 2789, No. 1, p. 040060).
10. Muxitdinov, S. (2023). MAIN CHARACTERISTICS OF THE RISK MANAGEMENT MECHANISM IN MANUFACTURING ENTERPRISES. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 8(1), 259-262.
11. Muxitdinov, P. S. Z., & G'ulomjonovna, S. M. The Importance of Foreign Investments in the Development of the Country's Economy. *World Bulletin of Social Sciences*, 17, 122-125. Rashidovna, M. N., & Urmonovich, N. O. Comparative Characteristics of the Leaving of Glutathione From Cells of Different Types. *International Journal on Orange Technologies*, 2(10), 79-82.
12. Yusupova, M., Irisova, S., & Numonov, O. (2024). Biology Of Pomegranate Pests, Control Measures And First Aid In Case Of Pesticide Poisoning. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 82, p. 01014). EDP Sciences.
13. Urmonovich, N. O. (2023). MANGOSTEEN NUTRITIONAL PRICE AND FUNCTIONAL PROPERTIES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 14(5), 3-5.
14. Abdukhamidovich, N. A., Urmanovna, M. D., & Urmonovich, N. O. (2023). Strip Till Age of Soil for Deuteric Sowing (Second Crop). *International Journal on Orange Technologies*, 3(4), 71-74.
15. Abdukhamidovich, N. A., & Urmonovich, N. O. (2021). The Results of Theoretical Studies of the Chisel Cultivator Rack Frontal Surface Shape. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 5930-5938.
16. Юсупова, М. Н., & Нумонов, О. У. (2024). ЗАЩИТА ТУТОВОГО ДЕРЕВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ. *Экономика и социум*, (6-1 (121)), 1500-1503.

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA ONKOLOGIK KASALLIKLARNI ANIQLASHNING YANGI USULLARI

Mutalimova Zulfizar Burxon qizi

*Navoiy davlat universiteti tibbiyot fakulteti
pediatriya ishi yo'nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining onkologik kasalliklarni erta aniqlash, tashxislash va klinik qaror qabul qilish jarayonidagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy mashinaviy o'qitish, chuqur o'rganish, neyron tarmoqlar va kompyuter ko'rish algoritmlarining saraton hujayralarini tasniflash, biopsiya natijalarini tahlil qilish hamda skrining dasturlari aniqligini oshirishdagi roli ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqotda multimodal ma'lumotlar (KT, MRT, PET, genomik ma'lumotlar, laborator ko'rsatkichlar) integratsiyasi, SI yordamida xavf darajasini prognozlash hamda klinik samaradorlikni yaxshilash bo'yicha yangi yondashuvlar o'rganilgan. Maqola SI asosida saratanni erta bosqichda aniqlashning innovatsion texnologiyalarini tibbiyot amaliyotiga tatbiq etish istiqbollari ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, onkologiya, erta diagnostika, neyron tarmoqlar, mashinaviy o'qitish, kompyuter ko'rish, genomik tahlil, tibbiy skrining.*

Аннотация: *В данной статье анализируются возможности технологий искусственного интеллекта (ИИ) в раннем выявлении и диагностике онкологических заболеваний. Показаны научные основы применения методов машинного обучения, глубокого обучения, нейронных сетей и компьютерного зрения для классификации раковых клеток, анализа биопсий, повышения точности скрининговых программ. Исследуются интеграция мульти-модальных данных (КТ, МРТ, ПЭТ, геномика, лабораторные показатели), прогнозирование степени риска с помощью ИИ и совершенствование клинического принятия решений. Статья раскрывает перспективы внедрения инновационных ИИ-технологий раннего обнаружения рака в медицинскую практику.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, онкология, ранняя диагностика, нейронные сети, машинное обучение, компьютерное зрение, геномный анализ, медицинский скрининг.*

Abstract: *This article explores the potential of artificial intelligence (AI) technologies in the early detection and diagnosis of oncological diseases. It provides a scientific analysis of machine learning, deep learning, neural networks, and computer vision methods used for cancer cell classification, biopsy evaluation, and improving the accuracy of screening programs. The study examines multimodal data integration (CT, MRI, PET, genomic data, laboratory indicators), AI-based risk prediction, and advanced clinical decision-support systems. The article highlights innovative AI-driven approaches and their prospects for implementing early cancer detection technologies in modern medical practice.*

Keywords: *artificial intelligence, oncology, early diagnosis, neural networks, machine learning, computer vision, genomic analysis, medical screening.*

KIRISH

So'nggi yillarda onkologik kasalliklar global sog'liqni saqlash tizimi oldida turgan eng og'ir muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili 20 milliondan ortiq yangi saraton holatlari qayd etilmoqda va bu ko'rsatkich yildan yilga ortib bormoqda. Saratonning kech bosqichlarda aniqlanishi davolash samaradorligini pasaytirishi, iqtisodiy yukni oshirishi hamda bemorlarning hayot sifati keskin yomonlashishiga olib keladi. Shu sababli onkologik kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, aniq tashxis qo'yish va individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish tibbiyotning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xususan, sun'iy intellekt (SI) va chuqur o'rganish (deep learning) algoritmlarining takomillashuvi tibbiy diagnostika jarayoniga tub o'zgarishlar kiritmoqda. SI asosida yaratilgan algoritmlar odam ko'zi ilg'amaydigan mikroskopik o'zgarishlarni aniqlay olishi, murakkab tibbiy tasvirlarni yuqori aniqlik bilan tahlil qilishi, biopsiya natijalarini tezkor qayta ishlashi va ko'plab klinik ko'rsatkichlarni bir vaqtda tahlil qilish imkonini bermoqda. Bu esa SI texnologiyalarini onkologiyada eng istiqbolli yo'nalishlardan biriga aylantirmoqda.

Hozirgi kunda SI yordamida KT, MRT, PET kabi tasvirlarni avtomatik tahlil qilish, genomik ma'lumotlardan o'smaga xos mutatsiyalarni aniqlash, patologik namunalardagi hujayraviy o'zgarishlarni klassifikatsiya qilish hamda saraton xavfini prognozlash bo'yicha samarali metodlar ishlab chiqilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chuqur neyron tarmoqlari ayrim hollarda tajribali onkolog mutaxassislar darajasida, ba'zan esa undan ham yuqori aniqlikda natija bera oladi.

Shu bilan birga, SI asosida yaratilgan tizimlar katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni integratsiya qilish, shaxsga yo'naltirilgan (personalizatsiyalashgan) davolash modellarini shakllantirish va klinik qaror qabul qilish jarayonini qo'llab-quvvatlash imkonini bermoqda. Bu omillar SI texnologiyalarining onkologik kasalliklarni erta aniqlashdagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Mazkur maqolada sun'iy intellektga asoslangan diagnostika metodlarining ilmiy asoslari, ularning amaliy tibbiyotdagi qo'llanilishi, afzalliklari va mavjud cheklovlari chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, SI yordamida onkologik kasalliklarni aniqlashning yangi texnologik yondashuvlari va ushbu sohaning rivojlanish istiqbollari yoritiladi.

ASOSIY QISM

Sun'iy intellekt (SI) tizimlari, xususan, mashinaviy o'qitish (Machine Learning – ML) va chuqur o'rganish (Deep Learning – DL) algoritmlari tasvirlar, laborator ko'rsatkichlar, genomik ma'lumotlar va elektron sog'liq kartalaridagi murakkab naqshlarni aniqlay olish qobiliyatiga ega. Onkologiyada eng ko'p qo'llanilayotgan apparat – konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) bo'lib, ular tasvirlardagi

mikroskopik o'zgarishlarni aniqlashda yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Nazariy jihatdan, SI diagnostik jarayonlarda quyidagi vazifalarni bajaradi:

- o'sma hujayralarining morfologik belgilarini tahlil qilish;
- patologik tasvirlardan malign va benign to'qimalarni ajratish;
- tomografiya tasvirlarida o'sma chegarasini aniqlash;
- genomik mutatsiyalar asosida saraton xavfini baholash;
- klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash uchun prognoz modellarini yaratish.

Tasvirlarni tahlil qilishda SI asosidagi yangi texnologiyalar

1. Kompyuter ko'rish (Computer Vision - CV) tizimlari

Onkologiyada CV texnologiyalari quyidagi diagnostik jarayonlarni avtomatlashtiradi:

- **KT (kompyuter tomografiya)** tasvirlaridan o'pka nodullari erta bosqichda aniqlanadi;

- **MRT** tasvirlarida miya o'smalarining aniq chegarasi belgilab beriladi;

- **mammografiya** tasvirlarida ko'krak bezi saratoni 95% gacha aniqlikda aniqlanadi;

- **dermatoskopiya** tasvirlarida melanoma belgilarini aniqlash.

CNN arxitekturasi (ResNet, EfficientNet, U-Net) yordamida o'smaning hajmi, shakli va tarqalish darajasi aniqlanadi. Bu esa shifokorga davolash rejasini aniq belgilashda yordam beradi.

2. Patomorfologik tasvirlarni SI yordamida tahlil qilish

Raqamli patologiyada SI tahlili biopsiya namunalaridan olingan gistologik tasvirlarni o'rganadi. Afzalliklari:

- tashxis qo'yish jarayonining tezlashishi;
- inson xatosining kamayishi;
- malign transformatsiyalarning mikroskopik bosqichlarini aniqlash;
- o'sma turini va uning rivojlanish darajasini klassifikatsiya qilish.

Saraton kasalliklarida o'sma hujayralari genomida yuzlab mutatsiyalar mavjud.

Bularni qo'lda tahlil qilish juda murakkab. SI quyidagi vazifalarni bajaradi:

- DNA-sekvenslash ma'lumotlaridan o'smaga xos mutatsiyalarni aniqlaydi;
- onkogenlar va supressor genlar faoliyatidagi o'zgarishlarni baholaydi;
- personalizatsiyalashgan davolash uchun molekulyar profil yaratadi;
- davolashga rezistentlikni oldindan prognozlaydi.

Genetik biomarkerlar (BRCA1/2, EGFR, KRAS, HER2) bo'yicha SI modellarining aniqligi odatiy laborator tahlillardan yuqori ekani ko'rsatmoqda. Shu sababli SI molekulyar onkologiyada eng istiqbolli yo'nalishlardan biridir.

Onkologik tashxis ko'pincha turli ma'lumot turlarini birgalikda tahlil qilishni talab qiladi. SI quyidagi ma'lumotlarni birlashtiradi:

- tasviriy ma'lumotlar (KT, MRT, PET);
- klinik anamnez;
- laborator ko'rsatkichlar;

- genomik profil;
- biomarkerlar;
- bemorning hayot tarzi va xavf omillari.

Multimodal SI modellarining afzalliklari:

- tashxisning aniqligini sezilarli oshiradi;
- saratonning rivojlanish tezligini bashoratlaydi;
- davolashning individual rejasini taklif qiladi;
- metastaz xavfini oldindan aniqlaydi;
- o'smaning qaytalanish ehtimolini prognozlaydi.

Bugungi kunda amaliyotga tatbiq etilgan SI tizimlari quyidagilar:

- **IBM Watson Oncology** — davolash bo'yicha tavsiyalar beradi;
- **Google DeepMind** — ko'krak bezi saratonini mammografiyada aniqlash;
- **PathAI** — biopsiya tasvirlarini patomorfologik tahlil qiladi;
- **Lunit INSIGHT** — o'pka nodullarini aniqlovchi tizim;
- **Siemens AI-Rad Companion** — radiologiya jarayonini avtomatlashtiradi.

Klinik natijalar shuni ko'rsatadiki:

- tashxis aniqligi 15–30% ga oshgan;
- shifokor xatosi kamaygan;
- skrining dasturlarining qamrovi kengaygan;
- saratonni erta bosqichda aniqlash holatlari ko'paygan.

Bu tizimlarning tibbiy amaliyotga joriy qilinishi bemorlarning hayot sifatini va davolanish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilamoqda.

Sun'iy intellektning afzalliklari va cheklovlari

Afzalliklari:

- yuqori aniqlikda tashxis qo'yish;
- katta ma'lumotlarni qisqa vaqtda qayta ishlash;
- erta bosqichdagi mikroskopik o'zgarishlarni aniqlash;
- individual davolash strategiyasini taklif qilish;
- shifokor ish yukini kamaytirish.

Cheklovlari:

- ma'lumotlarning yetarli bo'lmasligi SI samaradorligini pasaytiradi;
- ayrim modellar "qora quti" tamoyili asosida ishlaydi;
- tibbiy ma'lumotlar maxfiylikni ta'minlash zarur;
- klinik sinovlar yetarli bo'lmagan yo'nalishlar mavjud;
- diagnostika jarayonida mutaxassis nazorati shart.

Onkologik kasalliklar dunyo bo'yicha o'limning eng keng tarqalgan sabablaridan biri bo'lib qolayotgani, saratonning yashirin va tez rivojlanadigan xususiyati erta diagnostikaga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. An'anaviy diagnostika usullari ko'pincha kasallikning kech bosqichlarida aniq natija bera oladi, bu esa davolash samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu nuqtai nazardan, tibbiyotda sun'iy intellekt texnologiyalarining kirib kelishi onkologik diagnostikani

yangi bosqichga ko'tarayotgan istiqbolli yo'nalish sanaladi. Sun'iy intellektning tasvirlarni chuqur o'rganish, biopsiya namunalarini avtomatik tahlil qilish, genomik o'zgarishlarni aniqlash hamda multifaktorial klinik ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati saratonni erta bosqichlarda aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mavzuni o'rganishning zarurati, avvalo, onkologik skrining jarayonlaridagi cheklovlar bilan belgilanadi. Ko'plab mamlakatlarda skrining dasturlari yetarli darajada qamrovga ega emas, mavjud apparatlar va mutaxassislar soni ko'p mintaqalarda yetishmaydi. Shu bilan birga, diagnostik jarayonda inson omili bilan bog'liq xatoliklar, tasvirlarni noto'g'ri talqin qilish, biopsiya natijalarini subyektiv baholash kabi muammolar dolzarbligini yo'qotmagan. SI texnologiyalari esa ana shu cheklovlarni bartaraf etish, diagnostika jarayonini standartlashtirish va ob'ektiv natijalar olish imkonini beradi.

Yana bir muhim jihat – zamonaviy tibbiyotda katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) hajmining keskin oshganidir. Radiologik tasvirlar, genomik profiling, laborator ko'rsatkichlar va klinik tarixning integratsiyalashgan tahlilini inson tomonidan tezkor va aniq qayta ishlash qiyin. Sun'iy intellekt multimodal ma'lumotlarni birlashtirish orqali saratonning rivojlanish dinamikasini aniqlash, davolashga javob reaksiyasini prognozlash va klinik qaror qabul qilishda shifokorga yordam beruvchi yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.

Shuningdek, SI texnologiyalarining qo'llanilishi onkologiyada shaxsga yo'naltirilgan tibbiy yondashuvni kengaytiradi. Har bir bemorning genetik xususiyatlari va biomarkerlari asosida individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish saraton terapiyasida yangi davrni boshlab bermoqda. Bu esa SI modellarining klinik amaliyotga keng joriy etilishini talab qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, sun'iy intellekt asosida onkologik kasalliklarni aniqlash usullarini chuqur o'rganish, mavjud ilmiy ishlanmalarni tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash va tibbiyot amaliyotiga joriy qilish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kun onkologiyasining eng dolzarb vazifalaridan biridir. Mazkur tadqiqotlar saratonni erta aniqlash imkoniyatini oshirish, o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA

Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi onkologiya sohasida diagnostika jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, SI asosida yaratilgan algoritmlar an'anaviy usullarga nisbatan ko'proq aniqlik, tezlik va ob'ektivlik bilan saraton kasalliklarini erta aniqlash imkonini beradi. Radiologik tasvirlar, patologik namunalar va genomik ma'lumotlarning yuqori aniqlikda tahlil qilinishi SI tizimlari yordamida sezilarli darajada samaraliroq bo'lib, ular ba'zi hollarda tajribali mutaxassislar darajasidagi natijalarni qayd etmoqda.

Shuningdek, SI asosidagi multimodal yondashuv turli ma'lumot turlarini integratsiyalash poziv imkonini berib, klinik qaror qabul qilish jarayoniga sifatli yangi

bosqich olib kiradi. Saraton rivojlanishining erta bosqichlarini aniqlash, metastaz xavfini oldindan prognozlash va bemor uchun individual davolash strategiyasini ishlab chiqish imkoniyatlari Sining tibbiy amaliyotdagi ahamiyatini yanada oshirmoqda. Bu esa onkologiya sohasida personalizatsiyalashgan tibbiy yondashuvning kengayishiga xizmat qiladi.

Biroq sun'iy intellektni tibbiyot amaliyotiga tatbiq etish bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ma'lumotlar sifati, ularning yetarliligi, tizimlarning "qora quti" tamoyili asosida ishlashi, tibbiy ma'lumotlar maxfiyligi va etik talablar kabi masalalar SI texnologiyalarini to'liq joriy etishda sinchkovlik bilan o'rganishni talab qiladi. Shu sababli SI tizimlarining klinik amaliyotga tatbiq etilishi bosqichma-bosqich, ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida amalga oshirilishi zarur.

Umuman olganda, sun'iy intellekt asosida onkologik kasalliklarni aniqlashning yangi usullarini yaratish va takomillashtirish nafaqat diagnostikaning aniqligini oshiradi, balki saraton sababli o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirish, davolash samaradorligini yaxshilash va bemorlarning hayot sifatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Kelajakda SI texnologiyalarining keng qo'llanilishi onkologiya sohasida tibbiy xizmatlar sifatini yangi bosqichga ko'tarishi kutilmoqda. Shu bois ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish, mavjud texnologiyalarni takomillashtirish va klinik sinovlar ko'lamini kengaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayev P., Jo'rayev X. Onkologik kasalliklarda diagnostika texnologiyalarining zamonaviy yondashuvlari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2022.
2. Bozorov M. Sun'iy intellekt va tibbiyotda raqamli texnologiyalar. – Samarqand: Registon, 2023.
3. G'afurov R., Karimova N. Tibbiy informatika va klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari. – Toshkent, 2021.
4. Islomova S. Saraton kasalliklarini erta aniqlash usullarining evolyutsiyasi. O'zbekiston Tibbiyot Jurnal, 2023.
5. Jo'raqulov A. Tibbiyotda mashinaviy o'qitish algoritmlari. – Toshkent: Innovatsion texnologiyalar markazi, 2020.
6. Karimov S. Raqamli tibbiyot va onkologiyada AI texnologiyalari. – Buxoro, 2023.
7. Mardonov O. Kompyuter ko'rish tizimlarining tibbiyotdagi qo'llanilishi. – Farg'ona: FDU nashriyoti, 2022.
8. Muxtorova D. Biopsiya natijalarini SI yordamida tahlil qilishning ilmiy asoslari. Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Ilmiy Axboroti, 2022.
9. O'rozboyev N. Genomika va molekulyar diagnostika bo'yicha amaliy qo'llanma. – Toshkent, 2021.

10. Yusupova M. Sun'iy intellektning klinik amaliyotga integratsiyasi: afzallik va cheklovlar. Innovatsion Tibbiyot, 2024.

**“CISTANCHE (CISTANCHE DESERTICOLA) O'SIMLIGINING BIOLOGIK,
FARMAKOLOGIK VA TERAPEVTIK XUSUSIYATLARI: STRUKTURAVIY
ADAPTATSIYALAR, BIOAKTIV KOMPONENTLAR VA DORIVOR QO'LLANILISHI”**

Mehriniso Qoyilova

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti mexrinisoqoilova@mail.com

Ruhshona Muhammadova

Jamolova Sarvinoz

Ashrapova Adiba

Buxoro davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Sistanxe (Cistanche) o'simligining morfologik tuzilishi, biologik va ekologik xususiyatlari batafsil yoritilgan. O'simlikning parazitlik xususiyati, qurg'oqchil hududlarda yashashga moslashuvi va tabiiy ekotizimlarda tutgan o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, uning inson salomatligi uchun dorivorlik xususiyatlari, qadimiy xalq tabobatidagi qo'llanilishi va zamonaviy farmakologiyadagi istiqbollari ko'rib chiqiladi. Sistanxe o'simligining adaptogenlik ta'siri, immunitetni mustahkamlashdagi ahamiyati, xalq xo'jaligidaogi foydali tomonlari va biologik resurs sifatidagi o'rni ham ilmiy asosda o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *Sistanxe, parazit o'simlik, dorivorlik xususiyatlari, biologik ahamiyat, ekologik muvozanat, xalq tabobati, farmakologiya, adaptogen, qurg'oqchil hududlar floras.*

Аннотация: *В данной статье подробно рассмотрены морфологическое строение, биологические и экологические особенности растения Систанхе (Cistanche). Анализируются паразитические свойства растения, его адаптация к засушливым регионам и роль в природных экосистемах. Кроме того, рассматриваются лечебные свойства растения для здоровья человека, его применение в древней народной медицине и перспективы в современной фармакологии. Адаптогенное действие Систанхе, её значение в укреплении иммунитета, полезные стороны для народного хозяйства и роль как биологического ресурса также изучены на научной основе.*

Ключевы слова: *Систанхе, паразитическое растение, лекарственные свойства, биологическое значение, экологическое равновесие, народная медицина, фармакология, адаптоген, флора засушливых регионов.*

Abstract: *This article provides a detailed overview of the morphological structure, biological and ecological characteristics of the Sistanche (Cistanche) plant. The parasitic nature of the species, its adaptation to arid environments, and its ecological role within natural ecosystems are analyzed. Additionally, the paper examines its medicinal properties for human health, its use in ancient traditional medicine, and its potential in modern pharmacology. The adaptogenic effects of Sistanche, its importance in immune*

enhancement, its benefits for the national economy, and its role as a valuable biological resource are also scientifically investigated.

Keywords: *Sistanche, parasitic plant, medicinal properties, biological significance, ecological balance, traditional medicine, pharmacology, adaptogen, flora of arid regions.*

Tabiatda uchraydigan o'simliklarning xilma-xilligi nafaqat ekologik muvozanatni saqlashda, balki inson salomatligi va turmush tarzida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shulardan biri — Sistanxe (Cistanche) o'simligi bo'lib, U Cistanche – Orobanchaceae oilasiga mansub, ko'p yillik parazit o'simliklar jinsidir. U asosan yarim cho'l va cho'l zonalarida, ozuqa olish uchun boshqa o'simliklar ildiziga birikib yashaydi.. Bu o'simliklar fotosintez qilish qobiliyatiga ega emas yoki juda zaif bo'lib, o'z hayoti uchun zarur oziq moddalarni mezbon o'simlik ildizlaridan oladi. Ular o'zining noyob ekologik moslashuvchanligi, shuningdek, tarkibidagi turli bioaktiv moddalari tufayli an'anaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi. Dunyo bo'yicha Sistanxe turkumining 27 turi aniqlangan bo'lsa, O'zbekiston hududida, xususan Buxoro, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida 5 turi uchraydi.

Tur nomi	Tarqalishi	Dorivor ahamiyati
1 Cistanche salsa var. alba	Qozog'iston, O'zbekiston cho'llari	Antiseptik, shamollashga qarshi
2 Cistanche schrenkii	Markaziy Osiyo (O'zbekiston, Qozog'iston)	Qon bosimini pasaytiradi
3 Cistanche fissa	O'zbekiston, Turkmaniston	Buyrak va jigar kasalliklarida foydali
4 Cistanche persica	Eron, O'zbekiston, Afg'oniston	Quvvatsizlikni kamaytiradi
5 Cistanche flava	Markaziy Osiyo	Xotirani mustahkamlaydi

Xalq xo'jaligi nuqtai nazaridan Sistanxe o'simligini madaniy holda yetishtirish iqtisodiy jihatdan samarali yo'nalishlardan biridir. So'nggi yillarda O'zbekiston va Markaziy Osiyoning qurg'oqchil hududlarida bu o'simlikni sun'iy ko'paytirish bo'yicha tajriba maydonlari tashkil etilmoqda. Bu tadbirlar dorivor mahsulot eksportini oshirish, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratish hamda cho'l hududlardan oqilona foydalanish imkonini bermoqda.

Bundan tashqari, Sistanxe o'simligi barqaror rivojlanishning ekologik komponenti sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. U tuproqdagi namlikni saqlash, organik moddalarning qayta aylanishini ta'minlash va mikrobiotsenozning faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli Sistanxe turlarini muhofaza qilish va ularni qayta tiklash masalalari zamonaviy botanika va ekologiya fanlarida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Cistanche o'simligi qadimdan xalq tabobatida organizmni mustahkamlovchi, qarish jarayonini sekinlashtiruvchi, jinsiy quvvatni oshiruvchi va immunitetni kuchaytiruvchi vosita sifatida qo'llanilgan. Hozirgi zamon ilm-fani esa ushbu o'simlik tarkibidagi biofaol moddalarning antioksidant, yallig'lanishga qarshi, neyroprotektiv

va metabolik faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi xususiyatlarini ilmiy jihatdan asoslab bermoqda.

Sistanxe (Cistanche) o'simligining xalq tabobatidagi foydali tomonlari

1. Buyrak faoliyatini yaxshilaydi

Xitoy va Tibet tabobatida Cistanche "buyrak energiyasini kuchaytiruvchi" o'simlik sifatida ishlatilgan.

U buyrak faoliyatini tiklaydi, sovuqdan yoki charchoqdan kelib chiqqan zaiflikni kamaytiradi.

Bu xususiyat ilmiy jihatdan ham tasdiqlangan — uning tarkibidagi echinacoside va acteoside moddalar buyrak hujayralarini himoya qiladi.

2. Immunitetni mustahkamlaydi

Cistanche ildizidagi polisaxaridlar immun tizim hujayralarining faoliyatini oshiradi.

Xalq tabobatida bu o'simlik sovuq urgan, tez charchaydigan yoki kasaldan chiqqan odamlarga tavsiya etilgan.

Ilmiy manbalarda bu moddalar antivirus va bakteriyalarga qarshi himoya reaksiyasini kuchaytirishi aniqlangan

3. Qarishga qarshi tabiiy vosita

Qadimiy Sharq tabobatida Cistanche "uzoq umr ildizi" deb atalgan.

Uning feniletanoid glykozidlari hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi.

Bu ilmiy jihatdan ham isbotlangan — Cistanche tubulosa ekstrakti hujayralarda antioksidant fermentlar (SOD, CAT) faolligini oshiradi.

4. Hazmni yaxshilaydi va ich qotishini bartaraf etadi

Xalq tabobatida u ichni yumshatuvchi (laksatif) vosita sifatida ishlatilgan.

Ayniqsa, keksalarda hazm sekinlashgan holatlarda foydali bo'lgan.

Ilmiy tadqiqotlar bu ta'sir o'simlikdagi polisaxaridlar bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi

5. Asab tizimini himoya qiladi (neyroprotektiv ta'sir)

Cistanche ildizidan tayyorlangan damlama xotira pasayishi, uyqusizlik va stress holatlarida qo'llanilgan.

ScienceDirect'dagi 2023-yilgi maqolada bu o'simlikning miyada neyronlarni himoya qiluvchi ta'siri aniqlangan — u Altsgeymer kasalligiga qarshi potentsial vosita sifatida o'rganilmoqda.

6. Jigarni himoya qiladi

Xalq tabobatida tana tozalovchi va jigarni himoya qiluvchi vosita sifatida qo'llanilgan.

Zamonaviy tadqiqotlarda Cistanche ekstrakti yallig'lanishga qarshi va antioksidant ta'sir orqali jigar hujayralarini toksinlardan himoya qilishi aniqlangan.

7. Jinsiy faoliyatni oshiradi

Xalq tabobatida erkaklarda jinsiy zaiflik (impotensiya) va ayollarda jinsiy sovuqlik holatlarida ishlatilgan.

U tabiiy afrodisiak hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlarda (ScienceDirect, 2024) Cistanche ekstrakti testosteron ishlab chiqarishni rag'batlantirishi va sperma sifatini yaxshilashi aniqlangan.

8.Quvvat va hayotiy energiyani oshiradi

Xalq tabobatida "Cho'l jinsengi" deb atalgan, chunki u inson tanasiga quvvat, kuch va bardamlik beradi.

Uzoq vaqt ishlash yoki charchoqdan so'ng organizmni tiklaydi.

Ayniqsa keksalarda kuch-quvvatni tiklash uchun ishlatilgan

9.Xotira va miya faoliyatini yaxshilaydi

Cistanxe damlamasi xalq tabobatida xotirani kuchaytiruvchi, miya faoliyatini rag'batlantiruvchi vosita sifatida ishlatilgan.

Ayniqsa, o'qish yoki fikrlash bilan shug'ullanuvchi odamlarga tavsiya etilgan.

10.Ayollar salomatligida foydali

Tug'ruqdan keyingi holatlarda tana kuchini tiklash va sut ajralishini ko'paytirish uchun qo'llanilgan.

Ba'zi manbalarda hayz siklini me'yorga keltirishga yordam berishi aytiladi.

Sistanxe (Cistanche) o'simligi tarkibida mavjud bo'lgan biologik faol birikmalar — feniletanoid glikozidlar (echinacoside, acteoside), polisaxaridlar va organik kislotalar tufayli farmakologiya sohasida katta ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bu moddalarning antioksidant, yallig'lanishga qarshi, neyroprotektiv, immunomodulyator va qarishga qarshi xususiyatlarga ega ekanini isbotlamoqda. Zamonaviy farmakologiyada Cistanche ekstraktlaridan asab tizimi kasalliklari (xususan, Alzheimer va Parkinson kabi neyrodegenerativ kasalliklar), reproduktiv tizim faoliyatini tiklash, jigarni himoya qilish va immunitetni mustahkamlashga qaratilgan preparatlar ishlab chiqishda foydalanish istiqbollari mavjud. Shuningdek, o'simlikning tabiiy tarkibiy qismlari asosida biologik faol qo'shimchalar, energiya beruvchi tonik vositalar va kosmetik mahsulotlar yaratish bo'yicha izlanishlar ham faol davom etmoqda. Shu sababli Sistanxe o'simligi kelajakda tabiiy dori vositalari ishlab chiqishda muhim manba sifatida e'tirof etilmoqda.

Cistancheoside A, B, C, D

Kimyoviy tabiati: feniletanoid glikozidlar.

Biologik ta'siri: antioksidant, yallig'lanishga qarshi, hujayra yangilanishini tezlashtiruvchi, jigarni himoya qiluvchi.

Cistanbine

Kimyoviy tabiati: alkaloid.

Ta'siri: immun tizim faoliyatini kuchaytiradi, hujayralarning oksidlovchi stressga chidamliligini oshiradi.

Kankanoside A va B

Kimyoviy tabiati: yangi feniletanoid glikozidlar guruhi.

Ta'siri: neyrodegenerativ kasalliklarda asab hujayralarini himoya qiladi, xotira faoliyatini yaxshilaydi.

Cistancheamide

Kimyoviy tabiati: amid birikmasi.

Ta'siri: miya qon aylanishini yaxshilaydi, neyronlarni himoya qiladi, charchoqqa qarshi tabiiy stimulyator sifatida ishlatiladi.

Syringaresinol

Kimyoviy tabiati: lignan sinfiga mansub fenolik birikma.

Ta'siri: yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlaydi, xolesterin miqdorini kamaytiradi.

Ursol kislotasi va Oleanol kislotasi

Kimyoviy tabiati: triterpenoidlar.

Ta'siri: yallig'lanishga qarshi, antimikrob va qarishga qarshi xususiyatlarga ega.

Apigenin, Luteolin va Hesperidin

Kimyoviy tabiati: flavonoidlar.

Ta'siri: kuchli antioksidant, miya faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, yallig'lanishni kamaytiradi.

Vanil kislotasi, Ferul kislotasi va Kofe kislotasi

Kimyoviy tabiati: fenolik kislotalar.

Ta'siri: hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi, teri va jigar salomatligini yaxshilaydi.

Betain va Mannitol

Kimyoviy tabiati: tabiiy osmoprotektantlar.

Ta'siri: hujayralarni suvsizlanishdan himoya qiladi, energiya almashinuvini tartibga soladi.

Echinacoside-sulfat (yangi modifikatsiya shakli)

Kimyoviy tabiati: sulfatlangan feniletanoid glikozid.

Ta'siri: viruslarga qarshi va neyrohimoya faolligi yuqori.

Sistanxe (Cistanche) o'simligi nafaqat dorivor, balki xalq xo'jaligi uchun iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan biologik resurs sifatida ham muhim sanaladi.

1. Ekologik va biologik resurs sifatidagi o'rni

Sistanxe boshqa o'simliklarning ildizlaridan oziqlanadigan parazit o'simlik bo'lsa-da, u cho'l hududlarida o'simlik qoplaminin turg'unligini ta'minlaydi. U orqali biogeotsenozdagi modda aylanishi va organik moddalarning qayta ishlanishi muvozanatlashadi. Shuningdek, tuproqdagi mikroorganizmlar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Xomashyo sifatida foydaliligi

Sistanxe ildizpoyalarida polisaxaridlar, glikozidlar, aminokislotalar va mineral tuzlar ko'p bo'lgani sababli:

farmatsevtika sanoatida biologik faol qo'shimchalar tayyorlashda,

kosmetika sohasida qarishga qarshi krem va toniklar ishlab chiqarishda,

ovqat qo'shimchasi sifatida energiya va immunitetni oshiruvchi mahsulotlar tarkibida ishlatiladi.

3. Mahalliy iqtisodiyotdagi ahamiyati

O'zbekiston, Xitoy va Markaziy Osiyoning boshqa cho'l hududlarida Sistanxe o'simligini madaniy sharoitda yetishtirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu esa: cho'l yerlardan samarali foydalanish, dorivor mahsulot eksportini oshirish, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini bermoqda.

4. Barqaror rivojlanishdagi roli

Sistanxe o'simligini muhofaza qilish va yetishtirish orqali biologik xilma-xillikni saqlash, cho'l ekotizimlarini qayta tiklash hamda ekologik resurslardan oqilona foydalanish maqsadlari amalga oshirilmoqda.

Xullas sistanxe o'simligi o'zining ekologik barqarorlikdagi roli, biologik resurs sifatidagi qiymati va inson salomatligiga foydali xususiyatlari bilan tabiat va tibbiyot o'rtasidagi muhim bog'lovchi zanjirni tashkil etadi. Uni yanada chuqur o'rganish va farmatsevtika amaliyotiga keng joriy etish kelajakda katta ilmiy va amaliy natijalarga olib kelishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Li, C. va boshq. (2021). Pharmacological effects and applications of Cistanche species: A review. *Journal of Ethnopharmacology*.

2. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti. (2015). O'zbekiston o'simliklar dunyosi: Parazit o'simliklar tahlili.

3. To'xtayeva, G. T. (2020). Dorivor o'simliklarning farmakologik ahamiyati va ularni xalq tabobatida qo'llash

3. Djurayevna, K. M. (2021). Russian Language as A Foreign Language in Medical Universities. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 3, 14-18.

4. Койилова, М. Д., & Кароматов, И. Д. (2017). Фасоль как лечебное средство (обзор литературы). *Биология и интегративная медицина*, (8), 114-133.

6. Койилова, М. Д. (2018). Сняк обыкновенный, итальянский. *Биология и интегративная медицина*, (9), 117-121.

5. академических исследований, 3(9), 137-141.

6. Койилова, М. Д. (2020). Изменение Культуры Семейных Ценностей В Условиях Перехода К Модели Современной Семьи. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 8, pp. 164-167). Общество с ограниченной ответственностью Научно-издательский центр "Социосфера".

7. Djuraevna, K. M. (2023). Methodology of Inclusion of Healthy Lifestyle Skills in Adolescents with Deviant Behavior.

9. QURBONOVA, G., & KOYILOVA, M. DEVIANT XULQLI O'SMIRLARNI MEHNAT VOSITASIDA TARBİYALASH. *Pedagogik mahorat*, 102.

10. Qoyilova, M. (2022). Xulqi og 'ishgan o 'smirlarni mehnat vositasida tarbiyalash. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).

11. Mekhriniso Qoyilova. The need for professional competence development in the training of senior nurses. Jamiyat va innovatsiyalar – Obşestvo i innovatsii – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

12. Khoyilova Mekhriniso Djuraevna MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN ISSN 2694-9970 Middle European Scientific Bulletin, VOLUME 17 Oct 2021 Copyright (c) 2021 METHODS OF FORMATION OF POSITIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS.

13. Qoilova , M. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN THE TRAINING OF SENIOR NURSES THROUGH THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMPETENCE AND PROFESSIONAL MOBILITY. Yevraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy, 3(9), 137–141. izvlecheno ot <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/20623> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8371586>

ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТНИНГ ЎРНИ

Сатимов Бахром Хусанович

71908 харбий кисм мустакил изланувчиси

Аннотация: *Мазкур тезисда ўқув жараёни самарадорлигини таъминлашда педагогик фаолиятнинг аҳамияти, унинг методик, инновацион ва шахсий йўналишлари ёритилган. Замоनावий таълим тизимида педагогнинг фаоллик, яратувчанлик, инновацион фикрлаш ва коммуникация қобилиятлари асосида ўқув жараёни самарадорлигининг ошиши илмий жиҳатдан таҳлил қилиниб, ривожланган давлатлар тажрибаси мисолида педагог фаолиятини такомиллаштиришнинг самарали йўллари, ўқитувчиларда янгича дунёқараш ва илғор ёндашувларни шакллантириш масалалари кўриб чиқилган.*

Таянч сўзлар: *ўқув жараёни, педагогик фаолият, самарадорлик, инновацион фикрлаш, компетенция, коммуникация, мотивация, замоनावий таълим технологиялари.*

Мавзунинг долзарблиги шундаки, бугунги интеллект ва рақамли трансформация асрида жамиятнинг ҳар бир соҳасида янги ғоялар, инновацион ёндашувлар, ташаббус ва мотивациялар самарали натижаларнинг асосий гаровига айланмоқда. Таълим тизими ҳам бундай ўзгаришлар марказида бўлиб, у барқарор ривожланиш ва интеллектуал салоҳиятни шакллантиришда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Ўқув жараёни самарасини оширишда асосий омил педагог фаолиятининг мазмун ва сифатидир, хусусан унинг ижодкор ва ташаббускорлиги, мулоқот маданияти, янги ғоялар билан ёндашуви ҳамда инновацион фикрлаш қобилиятлари биринчи ўринга чиқмоқда.

Бугунги кунда дунёдаги илғор давлатлар – Финляндия, Сингапур, Германия, Япония ва АҚШ – таълим тизимида юқоридаги қобилиятлар педагог тайёргарлигининг асосий мезони сифатида белгилаган. Бу тажриба Ўзбекистон учун ҳам долзарб аҳамият касб этади, чунки мамлакатимизда таълим сифатини ошириш, рақобатбардош авлодни тарбиялаш ва педагог фаолиятини ривожлантириш давлат сиёсати даражасига кўтарилган¹⁸.

Шундай экан, **“Ўқув жараёнини самарадорлигини таъминлашда педагогнинг ўрни”** мавзусининг долзарблиги унинг замоनावий таълимни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишдаги ўрни ва аҳамияти билан белгиланади.

Кириш

¹⁸ European Commission (2023). *Teacher Innovation Competence Model*.
Ministry of Education Japan (2024). *Kaizen Education Practices*.

Таълим тизимидаги ислохотларнинг асосий мақсади – бу ўқув жараёнининг самарадорлигини оширишдир. Бу жараёнда асосий омил – педагог фаолиятининг сифатидир.

Бугунги кунда ўқитувчи янги ғоялар генератори, ижодий муҳит яратувчи (ижодий раҳбар), шахсни шакллантирувчи, ўрганувчиларнинг (ўқувчи, тингловчи ва курсантларнинг) фаоллигини қўллаб-қувватловчи, ташаббускор, етакчи шахс сифатида намоён бўлиши керак. Шундай экан, замонавий педагогдан фақат назарий ва амалий билим эмас, балки инновацион ёндашув, мулоқот маданияти, мотивлаштириш, янгича амалий кўникмаларни қўллаш ва ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш қобилияти талаб этилмоқди.

Асосий қисм

1. Педагогик фаолиятнинг мазмуни ва вазифалари¹⁹

Педагогик фаолият – бу ўрганувчиларни (ўқувчи, тингловчи ва курсантларни) ўқитиш ва тарбиялаш жараёнида амалга ошириладиган ижтимоий, психологик ва интеллектуал ҳаракатлар тизимидир.

Педагогик фаолиятнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: таълим мақсадларини (дастур ва мавзулар режасини) аниқ белгилаш; ўқув жараёнини пухта режалаштириш ва ташкил этиш; замонавий метод ва технологияларни қўллаш; тингловчиларнинг индивидуал имкониятларини ҳисобга олиш; баҳолаш, фидбек ва менторлик тизимини такомиллаштириш.

Бу жараёнда педагог – раҳбар, маслаҳатчи ва мотиватор ролини бажариши лозим.

2. Ўқув жараёни самарадорлигини оширишда педагогнинг роли

Таълим самарадорлиги деганда – бу тингловчиларда билим, кўникма ва малакаларнинг чуқур ўзлаштирилиши ҳамда уларнинг шахсий ривожига эришиш даражаси тушунилади.

Педагог бу жараёнда қуйидаги омиллар орқали ҳал қилувчи ролни ўйнаши лозим²⁰:

¹⁹ Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни – Тошкент: “Ҳуқуқ”, 2020-йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагог кадрларнинг касбий малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори, 2023-йил.

Хасанова М.Ш. Педагогик фаолиятда инновацион ёндашувлар ва таълим самарадорлиги – “Ta’lim taraqqiyoti” журнали, 2024-йил.

²⁰ Тўраев Ш.Р. Замонавий таълимда педагогнинг ижодий фаолияти – Самарқанд: “Zarafshon”, 2023-йил.

Ҳамидов А.А. Педагогик маҳорат ва инновацион фаолият асослари. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2023-йил.

2.1. **Инновацион фикрлаш** – агар педагогда инновацион фикрлаш мавжуд бўлса, у дарс жараёнида фақат маълумот бермайди – ўқувчини фикрлашга, изланишга ва яратишга ундайди.

2.2. **Интерактив усуллардан фойдаланиш** – “Case study”, “Mind map”, “Debate” ва “Project work” каби усуллар ўқувчилар фаоллигини оширади.

2.3. **Мотивация яратиш** – тингловчиларда қизиқиш уйғотиш орқали билим сифатини ошириш.

2.4. **Таълимни индивидуаллаштириш (шахсий ёндашув)** – ҳар бир тингловчига алоҳида эътибор қаратиб, унинг қобилиятига мос ёндашувни қўллаш.

2.5. **Рақамли технологиялардан фойдаланиш** – интерактив платформалар (Kahoot, Mentimeter, Padlet, Google Classroom, Moodle, EduPage) орқали фаол иштирок муҳитини яратиш ва дарс самарадорлигини ошириш.

Натижада таълим жараёни **ижодий муҳитга айланади**, тингловчи эса пассив қабул қилувчи эмас, балки фаол ижрочи ва яратувчига айланади.

3. **Инновацион фикрлашнинг ўқув жараёнидаги ўрни ва таъсири**

Инновацион фикрлаш – бу фикрлашнинг энг юқори босқичи бўлиб, у қуйидаги хусусиятлар билан ифодаланади:

янги ғояларни тез илғаб олиш ва қайта ишлай билиш;

тақлидчилик эмас, ижодий ёндашувга таяниш;

технологик воситаларни таълим мақсадида самарали қўллаш;

масалаларни тизимли таҳлил қилиш ва креатив ечим топиш.

Агар педагогда инновацион фикрлаш мавжуд бўлса, у дарс жараёнида фақат маълумот бермайди – тингловчини фикрлашга, изланишга ва яратишга ундайди.

Машғулот мазмунини янгилайди – фан мазмунини ҳаёт билан боғлаб, муаммоли вазифалар қўяди.

Тингловчиларда креатив фикрни ривожлантиради – мустақил изланиш ва тадқиқотни рағбатлантиради.

Натижада ўқув жараёни ижодий муҳитга айланади, тингловчи эса пассив қабул қилувчи эмас, балки фаол ижрочи ва яратувчига айланади.

4. **Хорижий тажрибалар²¹**

Хасанов Б.А. “Замонавий ўқитувчида инновацион компетенциялар тизими” – Самарқанд, 2024.

Азизхўжаева Н.Н. “Инновацион педагогика ва креатив фикрлаш” – Тошкент, 2023-йил.

²¹ 11. Бех И.Д. Личностно-ориентированный подход в образовании – Киев: “Либра”, 2019 год.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. — New York: Addison Wesley Longman, 2020.

OECD. *Teaching and Learning International Survey (TALIS) Report*. — Paris: OECD Publishing, 2021.

OECD (2023). *Innovative Teaching for Quality Education*.

4.1. **Финляндияда** педагог фаолияти “Creative Learning Approach” “Ўқитувчи – илмий тадқиқотчи” модели асосида қурилган бўлиб, ҳар бир ўқитувчига дарс жараёнида янги усулларни синаб, тажриба ўтказиш ва натижани таҳлил қилиш имкони берилган. Бу таълим сифатини оширишнинг ва самарадорликка эришиншининг асосий манбаи ҳисобланади.

4.2. **Германияда** “Didaktische Reflexion” тизими орқали ўқитувчилар ўз дарсларини таҳлил қилиб, ҳар бир машғулотнинг натижавийлигини баҳолайдилар.

4.3. **Японияда** “Lesson Study” тизимида ўқитувчилар гуруҳ бўлиб дарс сценарийларини ишлаб чиқадилар ва амалда синаб кўрадилар. Бу педагогик тажрибани тўплаш ва самарадорликни оширишга хизмат қилади. Ҳар бир дарсдан сўнг “Lesson review” орқали инновацион ечимлар муҳокама қилинади.

4.4. **Испанияда** таълим самарадорлиги кўрсаткичлари ўқитувчи ва ўқувчи фаоллигига боғлиқ ҳолда автоматик баҳолаш тизими орқали аниқланади.

4.5. **АҚШда** “21st Century Skills Framework” доирасида педагогларда critical thinking, creativity ва collaboration кўникмалари мажбурий компетенциялар сифатида белгиланган.

5. Ўзбекистондаги амалиёт

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 майдаги “Педагог кадрларнинг касбий малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорида таъкидланганидек, ўқитувчининг касбий фаолияти самарадорлиги таълим сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Бугунги кунда мамлакатимизда:

педагогларнинг малака ошириш курслари (“Innovatsion ta’lim”, “Raqqamli pedagog”) йўлга қўйилган;

дарс жараёнида STEAM таълим, компетенциявий ёндашув ва CLIL методикаси кенг қўлланилмоқда;

педагогик портфолио орқали ўқитувчи фаолияти натижавий баҳоланмоқда.

Хулоса

Ўқув жараёни самарадорлиги педагог фаолиятининг ижодий, фаол ва рефлексив йўналишига боғлиқ. Самарали педагог:

таълим мақсадларини тўғри белгилайди;

замонавий технологиялардан фойдаланади;

ўрганувчиларда (қувчиларда) ижодий фикрлашни ривожлантиради, мотивация беради ва рағбатлантиради;

натижани таҳлил қилиб, доимий ривожланишга интилади.

Демак, таълим самарадорлигининг асосий гарови – педагогнинг фаол, инновацион ва инсоний (виждонан ёндашув) муносабатидир.

Шу боис, ўқув жараёни самарадорлигини таъминлашда педагогнинг ўрнини белгилаш ва унинг инновацион фикрлаш қобилиятини ривожлантириш таълим тизимининг стратегик вазифасига айланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни –Тошкент: “Ҳуқуқ”, 2020-йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагог кадрларнинг касбий малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори, 2023-йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқот фаолиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2022-йил.
4. Хасанова М.Ш. Педагогик фаолиятда инновацион ёндашувлар ва таълим самарадорлиги – “Та’лим taraqqiyoti” журнали, 2024-йил.
5. Ҳамидов А.А. Педагогик маҳорат ва инновацион фаолият асослари. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2023-йил.
6. Назарова Г.Қ. Педагогик технологиялар ва уларнинг таълим жараёнидаги аҳамияти – Тошкент: “Илм-зиё”, 2023-йил.
7. Тўраев Ш.Р. Замонавий таълимда педагогнинг ижодий фаолияти – Самарқанд: “Zarafshon”, 2023-йил.
8. Юсупова Д.А. Ўқув жараёни самарадорлигини баҳолашда замонавий усуллар – “Педагогика ва психология” журнали, №2, 2024-йил.
9. Хасанов Б.А. “Замонавий ўқитувчида инновацион компетенциялар тизими” – Самарқанд, 2024.
10. Азизхўжаева Н.Н. “Инновацион педагогика ва креатив фикрлаш” – Тошкент, 2023-йил.
11. Бех И.Д. Личностно-ориентированный подход в образовании – Киев: “Либра”, 2019 год.
12. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. — New York: Addison Wesley Longman, 2020.
13. OECD. *Teaching and Learning International Survey (TALIS) Report*. — Paris: OECD Publishing, 2021.
14. OECD (2023). *Innovative Teaching for Quality Education*.
15. European Commission (2023). *Teacher Innovation Competence Model*.
16. Finnish National Board of Education. *Creative Learning and Pedagogical Innovation in Finland*.
17. Ministry of Education Japan (2024). *Kaizen Education Practices*.

TEACHING STRATEGIES FOR MIXED-LEVEL GROUPS THROUGH A DIFFERENTIATED APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTION

Ibragimova Dilbar Atkhamovna

Tashkent University of Economics and Pedagogy

Faculty of Languages and Preschool Education, Associate Professor

ORCID: 0009-0001-1794-5030

Email: dilbaribragimova1984@gmail.com

Abstract: *this article examines effective strategies for teaching English in mixed-ability groups through a differentiated instruction approach. The study highlights how varying learners' proficiency levels, learning styles, and pace influence classroom dynamics, and argues that differentiation creates more equitable and engaging learning environments. Key strategies such as tiered tasks, flexible grouping, scaffolded support, learning stations, and formative assessment are explored in detail.*

Keywords: *differentiated instruction, mixed-ability groups, English language teaching, tiered tasks, flexible grouping, scaffolding, learner autonomy, formative assessment.*

INTRODUCTION

Teaching English in mixed-ability groups has become an increasingly common challenge in contemporary language classrooms. Learners often differ significantly in their linguistic background, cognitive abilities, learning styles, motivation, and pace of acquiring new skills. These variations may hinder whole-class instruction if not addressed through intentional pedagogical strategies. Differentiated instruction offers a flexible and learner-centered approach that tailors teaching methods, materials, and tasks to students' diverse needs. By adjusting the level of support, complexity, and mode of engagement, teachers can create an inclusive environment where every learner progresses at an appropriate pace.

Differentiated instruction is rooted in learner-centered pedagogy, which considers individual differences as a natural element of the learning process rather than a challenge to be minimized. Theories such as multiple intelligences and Vygotsky's Zone of Proximal Development emphasize the need to align instruction with each learner's developmental stage, cognitive characteristics, and readiness to learn [1]. In mixed-ability English classrooms, these principles require teachers to design lessons that vary in support, complexity, and engagement while keeping common learning goals for all students. Differentiation does not necessitate creating separate lessons for each learner; instead, it involves thoughtful adjustments within a shared framework so that every student can access the content meaningfully.

In practical classroom contexts, several strategies have proven effective for managing mixed-ability groups. One of the most widely used techniques is the

application of tiered tasks, which allow learners to work toward the same linguistic objective while completing activities of different difficulty levels. For example, students with limited proficiency may rely on sentence frames or visual cues, whereas advanced learners may be challenged to expand ideas using richer vocabulary and complex structures [2]. This approach guarantees inclusivity without lowering academic expectations. Another essential strategy is flexible grouping, where learners are arranged in various combinations—by proficiency, interest, or randomly—to encourage interaction, peer support, and exposure to different levels of language use. These groups remain fluid and temporary, allowing teachers to adapt them to the goals of each lesson and ensure balanced participation [3].

Scaffolding also plays a central role in differentiated instruction. By providing learners with instructional supports such as model texts, glossaries, graphic organizers, guided practice, and visual aids, teachers help them gradually build independence in their use of English. Scaffolding is especially crucial in mixed-ability groups, where lower-level learners may otherwise feel overwhelmed and disengaged. Learning stations and rotational activities further enrich differentiation by creating opportunities for students to engage in various tasks tailored to different skills or levels of cognitive demand. As learners rotate through stations focusing on reading, speaking, vocabulary building, or grammar, they experience autonomy and variety, helping maintain motivation and active involvement [4].

Formative assessment is another essential component of differentiated instruction. Through tools such as exit tickets, reflective checklists, mini quizzes, and brief oral feedback, teachers gain real-time insight into students' progress and challenges. This ongoing assessment allows instructors to make immediate instructional adjustments, provide targeted support, and identify students who require further enrichment or intervention [5]. As a result, formative assessment ensures instructional precision in diverse classrooms where student needs constantly shift.

The benefits of differentiated instruction in mixed-ability groups are widely recognized. Learners demonstrate improved linguistic outcomes because instruction aligns with their readiness and proficiency levels. Motivation increases when learners feel that tasks are achievable yet appropriately challenging, and autonomy grows as students take responsibility for their learning through choices and independent tasks. Most importantly, differentiation fosters an inclusive learning environment marked by equity, collaboration, and respect for diversity [6].

However, despite its advantages, differentiated instruction presents certain challenges. Effective implementation requires significant planning time, strong classroom management skills, and a thorough understanding of learner profiles. Teachers working in large classes or contexts with limited resources may find differentiation demanding. Nevertheless, these challenges can be mitigated through the use of digital tools, collaborative planning among teachers, and the gradual

introduction of small differentiation techniques rather than attempting to modify all lesson components at once [7]. Even minor adjustments—slight variations in materials, instructions, or pacing—can meaningfully enhance learning outcomes in mixed-ability English classrooms.

We propose the following recommendations and practical suggestions based on the findings of our research:

1. Regular differentiated lesson planning. It is advisable for teachers to develop at least two or three levels of tasks for each topic in advance. In this approach, lower-level learners are offered supportive activities aimed at reinforcing basic skills, intermediate learners are provided with developmental tasks, and advanced learners are engaged in complex, creative, and analytical activities. This ensures that every learner participates actively and remains motivated according to their individual proficiency level.

2. Flexible grouping and the use of digital tools. In mixed-ability groups, periodically reorganizing students and assigning tasks through various group combinations proves effective. Moreover, the use of interactive platforms, online exercises, audio-visual materials, and adaptive applications simplifies differentiated instruction, as digital tools can automatically offer personalized task levels tailored to each learner's needs.

3. Systematic implementation of formative assessment. Using short assessment tools—such as mini quizzes, reflection sheets, oral feedback, and “exit tickets”—in each lesson enables teachers to monitor students' progress in real time. This helps identify which learners require additional support and which ones are ready for more challenging tasks. Formative assessment thus serves as the driving force of effective differentiation.

In conclusion, it can be stated that differentiated instruction in mixed-ability English classrooms is an essential methodological approach that significantly enhances the effectiveness of teaching and learning. By considering learners' individual needs, learning pace, and language proficiency differences and by applying tailored tasks, flexible grouping, scaffolding, and formative assessment, teachers can create an inclusive, motivating, and sustainable learning environment. As a result, each learner progresses at an appropriate pace, actively engages in the learning process, and achieves higher outcomes.

REFERENCES:

1. Tomlinson, C. A. (2017). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. Alexandria: ASCD.
2. Hall, J. (2020). “Tiered Instructional Tasks in ELT: A Practical Framework.” *Journal of Language Pedagogy*, 12(3), 45–58.

3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2018). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
4. Brown, H. D. (2019). "Learning Stations as a Differentiation Tool in Mixed-Level ESL Classes." *ELT Research Review*, 6(2), 22–34.
5. D.A. Ibragimova, (2024). The issues and solutions in teaching English for specific purpose (ESP) to adult learners. *American Journal of language, literacy and learning in STEM education (AJLLLSE)* Vol.2 No.1ISSN:2993-2769. Impact Factor6.5.
6. D.A.Ibragimova, (2023). Teaching reading and writing to adult learners. *Pedagogical and Psychological studies* (Vol. 1 Issue-12).
7. Nishonova D.O. Til va tafakkur sintezi: clil texnologiyasi orqali fanlararo integratsiyaning yangi bosqichi. *Filologiya fanlarini o'qitishda xorijiy tajribalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish*, 2025. 81-87-betlar. <https://reandpub.uz/maqola/5233>
8. D.A.Ibragimova, (2023). Model of formation of auditory competence of cadets. *Scientific Journal –Scholar||* (Vol.1, Issue19).

**PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV METODIKASI: MAZMUNI A SAMARADORLIK
DARAJASI**
**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА:
СОДЕРЖАНИЕ И УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ**
**PEDAGOGICAL EXPERIMENTAL-TESTING METHODOLOGY: CONTENT AND
EFFECTIVENESS LEVEL**

Sadaddinova Nodira Erkinovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Turizm fakulteti Lingvistika va ingliz tilini o'qitish metodikasi kafedrası

2- kurs magistranti

sadaddinovanodira99@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu maqolada pedagogik tajriba-sinov metodikasining nazariy mazmuni, uni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning ilmiy-amaliy asoslari hamda tajriba jarayonida qo'llaniladigan metodlar tizimi yoritiladi. Pedagogik tajribaning bosqichlari — diagnostika, amaliy joriy etish va yakuniy monitoring — har birining mazmuni va vazifalari bilan birga ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tajriba-sinov ishlarining samaradorlik darajasini aniqlashda qo'llaniladigan mezonlar, statistik tahlil usullari, o'quvchilarning bilim, kompetensiya va motivatsiya ko'rsatkichlari orqali olingan natijalarni baholash tamoyillari tahlil etiladi. Maqolada tajriba davomida qo'llangan innovatsion pedagogik texnologiyalar, ularning ta'lim sifatiga ta'siri, shuningdek, o'quv jarayonini takomillashtirishdagi amaliy ahamiyati haqida ham ma'lumot beriladi. Tadqiqot yakunlari pedagogik yangiliklarning samaradorligini asoslashga, ularni keng ko'lamda qo'llash imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *pedagogik tajriba, tajriba-sinov metodikasi, samaradorlik, pedagogik texnologiyalar, diagnostika, monitoring, o'quv jarayoni.*

**МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ:
СОДЕРЖАНИЕ И УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Аннотация. *В данной статье рассматриваются особенности перевода политических текстов, их социально-политические аспекты, а также такие важные для переводчика качества, как объективность, логичность и связность. Подчёркивается необходимость соблюдения этих требований в любой ситуации и недопустимость субъективного подхода в процессе политического перевода. Раскрывается важность умения определять сходства и различия между языком оригинала и переводным языком, учитывать культурные элементы различных языков и обладать достаточными знаниями об эквивалентности в переводческом процессе. Кроме того, приводятся сведения о различных методах и приёмах, применяемых при переводе политических текстов, их практическом*

значении, области использования, ситуациях применения метода адаптации, выборе правильного порядка слов, методе сопоставления и политической терминологии. Также рассматривается тот факт, что в современную практику перевода всё чаще входят не отдельные лексические единицы или термины, а цельные словосочетания и, точнее, фразеологизмы, что требует от переводчика политической сферы внимательного наблюдения, изучения и практического применения.

Ключевые слова: терминология, политическая речь, методы перевода, логичность, адаптация, сопоставительный метод.

PEDAGOGICAL EXPERIMENTAL TEST METHODOLOGY: CONTENT AND LEVEL OF EFFECTIVENESS

Abstract. *This article discusses the specific features of political text translation, its socio-political aspects, and the key qualities required of a translator, such as objectivity, logical consistency, and coherence. It emphasizes the necessity for translators to follow these principles in all situations and avoid subjective approaches during the political translation process. The article highlights the importance of identifying similarities and differences between the source and target languages, paying attention to cultural elements of different languages, and possessing sufficient knowledge of equivalence in translation. Additionally, it provides information on various methods and techniques used in translating political texts, their practical significance, scope of application, situations that require the use of adaptation, proper word order selection, comparative methods, and political terminology. The article also addresses the growing tendency for whole expressions and, more specifically, idioms—rather than individual lexical units or terms—to enter various languages, and stresses that translators in the political field must carefully observe, study, and apply these elements in practice.*

Keywords: *terminology, political discourse, translation methods, logical consistency, adaptation, comparative method.*

Kirish (Introduction). Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv jarayonini takomillashtirish, pedagogik jarayonning sifat va samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan metodlar, texnologiyalar va yondashuvlarning amalda qanchalik samarali ekanligini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Pedagogik tajriba-sinov metodikasi aynan ushbu ehtiyojdan kelib chiqib shakllangan bo'lib, o'quv faoliyatiga yangi metodik yechimlarni ilmiy asosda tatbiq etish, ularning natijadorlik darajasini aniqlash va takomillashtirish imkonini beradi. Bugungi kunda ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida pedagogik tajriba-sinov metodikasining ahamiyati yanada ortib bormoqda, chunki u yangi pedagogik innovatsiyalarni baholashning eng ishonchli vositasi hisoblanadi.

Mazkur maqolada pedagogik tajriba-sinov metodikasining mazmuni, uning bosqichlari, tadqiqot jarayonidagi ilmiy yondashuvlar hamda samaradorlikni aniqlash mezonlari yoritiladi. Shuningdek, metodikaning amaliyotda qo'llanishi va ta'lim sifatiga ta'siri misollar asosida ko'rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Pedagogik tajriba-sinov metodikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ushbu jarayonning ilmiy-metodik asoslari, eksperimental ishlarni tashkil etish bosqichlari, diagnostika vositalaridan foydalanish hamda o'quv jarayoniga yangiliklarni joriy etish mexanizmlari keng yoritilgan. Xususan, A.Usmonboyeva, B.Ziyomammedov, R.Qodirov, M.Quronovlarning pedagogik tajriba metodlariga bag'ishlangan ishlari mazkur yo'nalishning nazariy asoslarini aniqlashda muhim manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik innovatsiyalarni joriy etish jarayonida tajriba-sinov ishlarining tutgan o'rnini yoritgan J.Dewey, L.Vygotskiy, D.Kolb kabi xorijlik olimlarning konseptual yondashuvlari ham mazkur mavzuga doir muhim nazariy asoslarni beradi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar ichida A.Qodirov, O.To'raqulov, N.G'aniyevalarning eksperimental ta'lim, ta'lim texnologiyalarini baholash, o'quvchilar kompetensiyalarining shakllanishini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlari tajriba-sinov metodikasining mazmunini ochishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning izlanishlarida yosh xususiyatlari, o'quvchilar tayyorgarlik darajasi, o'qituvchining metodik mahorati tajriba natijalariga bevosita ta'sir etuvchi omillar sifatida ko'rsatilgan. Pedagogik tajriba-sinov ishlarini samarali tashkil etish uchun o'quv jarayonining psixologik-pedagogik asoslarini chuqur bilish talab etiladi. Shu nuqtayi nazardan, L.S.Vygotskiy, P.Ya.Galperin, A.N.Leontyevlarning faoliyat nazariyasi va bosqichma-bosqich o'qitish metodikasi bo'yicha ishlari eksperimental faoliyatda qo'llaniladigan asosiy metodik yondashuv sifatida xizmat qiladi.

Ko'rib chiqilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik tajriba-sinov metodikasi murakkab, ko'p bosqichli va ilmiy asoslashni talab qiladigan jarayon bo'lib, har bir bosqichda aniqlik, tizimlilik va metodik izchillik muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Pedagogik tajriba-sinov jarayonini tashkil etishda tadqiqotchi eng avvalo tajribaning maqsadi, vazifalari va kutilayotgan natijalarini aniq belgilab olishi zarur. Tajriba-sinov metodikasi o'quv jarayonida qo'llanilayotgan yangi pedagogik texnologiya, metod yoki yondashuvning real samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, bu jarayon ilmiy izlanishning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi.

Birinchi bosqichda tajriba o'tkaziladigan guruhlar aniqlanadi: tajriba guruhi (yangi metod qo'llaniladi) va nazorat guruhi (an'anaviy metod asosida o'qitiladi). Guruhlarni tanlashda ularning bilim darajasi, yosh xususiyatlari, o'quv muhiti bir-

biriga maksimal darajada mos bo'lishi talab etiladi. Chunki bu tajriba natijalarining obyektivligini ta'minlaydi.

Ikkinchi bosqichda o'quv dasturi, topshiriqlar, baholash mezonlari, metodik materiallar ishlab chiqiladi. Tajriba-sinov jarayonida o'qituvchi nafaqat o'quv natijalarini, balki talabalar faolligi, motivatsiyasi, mustaqil ishlash qobiliyati va kompetensiyalarini ham kuzatib boradi. Shuningdek, jarayon davomida diagnostika, kuzatuv, suhbat, test sinovlari, monitoring kabi metodlardan foydalaniladi.

Uchinchi bosqichda tajriba metodikasining real samaradorligi baholanadi. Buning uchun tajriba va nazorat guruhlari ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslanadi, statistik tahlillar amalga oshiriladi. Agar tajriba guruhi natijalari sezilarli darajada yuqori bo'lsa, metodikaning samarali ekanligi ilmiy asoslanadi. Pedagogik tajriba-sinov natijalarini talqin qilish jarayonida tadqiqotchi obyektivlik tamoyiliga qat'iy amal qilishi kerak. Subyektiv yondashuv, ortiqcha umumlashtirish yoki shaxsiy fikrlarni ilmiy natija sifatida berish to'g'ri emas. Shuning uchun har bir xulosa aniq faktlar, kuzatuvlar va o'lchov natijalariga tayangan bo'lishi lozim.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Pedagogik tajriba-sinov metodikasi ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan yangi usullar, texnologiyalar va metodik yondashuvlarning haqiqiy samaradorligini aniqlashga xizmat qiladi. Tadqiqot jarayonida tajriba guruhlari va nazorat guruhlari o'rtasida o'quv faoliyati ko'rsatkichlari solishtirildi, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalaridagi o'zgarishlar muntazam kuzatib borildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba asosida qo'llangan innovatsion metodlar o'quvchilarning bilish faolligini sezilarli darajada oshiradi.

Pedagogik tajribaning muhim jihatlaridan biri – o'quvchilar faoliyatidagi sifat o'zgarishlarini aniqlashdir. Xususan, tajriba davomida o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi, muammoli vaziyatlarga yondashuvi, ijodiy faolligi va kommunikativ qobiliyatlarida ijobiy ko'rsatkichlar kuzatilgan. Bu o'zgarishlar qo'llangan metodikaning samaradorligini tasdiqlaydi.

Tajriba natijalarini tahlil qilish jarayonida an'anaviy ta'lim usullaridan foydalanilgan nazorat guruhida rivojlanish sur'ati barqaror bo'lsa-da, tajriba guruhida o'quv dinamikasining yuqoriligi yaqqol sezildi. Pedagogik tajriba-sinovning yana bir muhim xulosasi shundan iboratki, ta'lim jarayonining samaradorligi faqat qo'llangan metodga emas, balki o'qituvchining metodik mahorati, dars jarayonini boshqarish qobiliyati va innovatsion yondashuvlardan oqilona foydalanishiga ham bog'liq. O'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil etilgan o'quv jarayoni tajribaning natijalarida yuqori samaradorlik ko'rsatkichlarini ta'minladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, masofaviy ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning leksik kompetensiyasini rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan

biridir. Masofaviy o'qitish jarayonida qo'llaniladigan platformalar, interaktiv topshiriqlar, multimedia resurslari va raqamli lug'atlar leksik bilimlarni mustahkamlash, ularni amaliy qo'llash va nutq jarayoniga tatbiq etishda katta imkoniyat yaratadi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, to'g'ri tanlangan metodik yondashuvlar talabalar faolligini oshiradi, mustaqil izlanishni kuchaytiradi va leksik birliklarni o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada yuksaltiradi.

Masofaviy ta'lim sharoitida leksik kompetensiyani rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bu — interaktivlik, talabaning faol ishtiroki va uzluksiz teskari aloqadir. Shuningdek, zamonaviy elektron platformalardan foydalanish ingliz tili leksikasini kontekstual, kommunikativ va situativ yondashuvlar asosida o'rgatish imkonini beradi.

Umuman olganda, masofaviy ta'lim texnologiyalari talabalarning leksik kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda keng imkoniyatlarga ega bo'lib, mazkur yo'nalishda metodik izlanishlar samaradorlikni yanada oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida bu boradagi tadqiqot va tajribalar ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga, til o'rganuvchilarning leksik salohiyatini yuqori darajaga ko'tarishga zamin yaratadi.

\FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES):

- 1.To'raqulov X.** Pedagogik tajriba-sinovning nazariy asoslari va uni tashkil etish bosqichlari. – Toshkent, 2018. – B. 21-25.
- 2.Yo'ldosheva S.** Innovative approaches in pedagogical experiment methodology // *Journal of Education and Practice*. – 2020. – P. 54-57.
- 3.Richards J., Rodgers T.** Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – P. 188-190.
- 4.Hasanov B.** Masofaviy ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayoniga ta'siri // *Oliy ta'lim muammolari*. – 2019. – №3. – B. 12-14.
- 5.Anderson M.** Experimental Methods in Education Research: Principles and Applications. – London: Routledge, 2017. – P. 75-80.
- 6.Niyozov A.** Pedagogik innovatsiyalar va tajriba-sinov metodlari: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 156 b.
- 7.Brown H. D.** Principles of Language Learning and Teaching. – New York: Pearson Education, 2015. – 312 p.
- 8.Murodova D.** Masofaviy ta'limda interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi // *Pedagogika va psixologiya jurnali*. – 2021. – №2. – B. 45-49.
- 9.Cohen L., Manion L., Morrison K.** Research Methods in Education. – London: Routledge, 2018. – 584 p.
- 10.Qodirova M.** Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuvning tajriba-sinov asoslari. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2019. – 138 b.

GENDER-SPECIFIC USAGE OF DIMINUTIVES IN ENGLISH DISCOURSE

Mukhtorova D. O.

Master student of CSPU

Diera2790@gmail.com+998970741421

Uzbekistan, Tashkent, Chirchik.

Abstract. *This article examines gender-specific tendencies in the use of diminutives in English discourse, focusing on linguistic structure, sociolinguistic patterns, and pragmatic implications. Drawing on examples from English fairy tales and contemporary fiction, this study analyzes how diminutives reflect social attitudes toward femininity, intimacy, and power. Findings show that diminutives are more frequently applied to female referents and that women tend to use them more often in interpersonal communication, while men employ them differently, often in informal interaction.*

Keywords: *diminutives, gender, English discourse, sociolinguistics, pragmatics, discourse analysis*

Introduction. Diminutives are linguistic forms that express smallness, affection, familiarity, or triviality. English forms diminutives through suffixes (-y, -ie, -let), lexical markers (little), and pragmatic softening. Despite their simplicity, diminutives carry strong social meanings, especially regarding gender.

Scholars have long argued that language reflects cultural expectations about gender roles. In English, diminutives have historically been used to characterize women and girls as delicate, innocent, or childlike, particularly in literature. The frequent use of diminutives for female characters reinforces cultural scripts of femininity. This paper investigates how diminutives function across gendered contexts in English discourse.

Methods. This study employs a qualitative discourse-analytic method to examine the gender-specific use of diminutives in English discourse. The analysis is based on a purposefully selected corpus consisting of three types of texts

1. Traditional English fairy tales (e.g., Little Red Riding Hood, Cinderella, Goldilocks and the Three Bears), chosen because diminutives frequently occur in descriptions of young female characters. In Little Red Riding Hood, the protagonist is repeatedly referred to as "Little Red Riding Hood," highlighting her youth and vulnerability. Similarly, in Goldilocks and the Three Bears, the diminutive "little girl" emphasizes innocence and smallness.

2. Contemporary children's and young adult fiction, including works by authors such as Roald Dahl and J.K. Rowling, selected to observe whether modern narratives preserve or alter gendered diminutive patterns. In J.K. Rowling's Harry Potter series, the character Hagrid often affectionately calls Harry "little Harry," demonstrating a caring, protective stance. In Roald Dahl's Matilda, Matilda is referred

to as “little Matilda” in some passages, reinforcing her small stature and perceived vulnerability.

3. Scholarly literature on gendered language and politeness strategies, which provides a theoretical framework for interpreting the examples found in literary texts and conversational data.

The procedure consisted of three analytic steps:

1. Identification of diminutive forms.

All occurrences of diminutives in the selected texts were extracted. These included:

Morphological diminutives formed with suffixes such as -y/-ie (Goldie, sweetie);

Lexical diminutives formed with modifiers such as little (little girl, little house);

Pragmatic diminutives used to soften or mitigate speech (a little bit, tiny).

Coding according to gender and communicative context. Each diminutive was coded for:

The gender of the referent (female, male, or neutral);

The gender of the speaker (where dialogue made this identifiable);

The functional category of the diminutive: Affection, Mitigation / politeness, Infantilization, Trivialization, Humor / teasing.

2. Comparative discourse interpretation.

The occurrences were compared across text types to determine patterns in:

How frequently diminutives are used for male versus female referents, how male and female speakers employ diminutives differently, how narrative context (e.g., fairy tale vs. modern fiction) influences gender associations attached to diminutives.

This methodological approach, supported by textual examples, allows the study to identify recurring gender-linked tendencies and interpret their sociolinguistic implications within English discourse.

Results. Fairy tales use diminutives extensively to construct feminine characters. „Little Red Riding Hood,“ contains a diminutive in its title, signaling the girl’s innocence. Similarly, Goldilocks is repeatedly called “the little girl,” emphasizing youth and vulnerability. These portrayals align femininity with smallness, gentleness, and dependency.

Morphological diminutives such as sweetie, dearie, and girlie appear far more frequently for female referents. Male diminutives (buddy, pal, kiddo) tend to signal friendliness rather than infantilization.

Lexical diminutives using little also show gender bias. Phrases like little girl, little lady, or little princess are common, while little boy appears mainly when emphasizing childishness, not gendered delicacy.

Research shows that women employ diminutives more often in affective and rapport-maintaining communication. For example, female speakers may soften requests using forms like a little or tiny (“Could you make a little adjustment?”). Men, however, are more likely to use diminutives in teasing or camaraderie.

Workplace examples show that diminutives used by male speakers toward female colleagues (sweetheart, dear) may carry patronizing undertones. In such contexts, diminutives index power imbalance rather than affection.

Discussion. *Cultural implications of feminized diminutives.*

The tendency to describe female characters or interlocutors with diminutives reinforces cultural norms linking femininity with softness, gentleness, and passivity. Fairy tales play a significant role in transmitting these associations to young audiences.

Diminutives as markers of social hierarchy.

Diminutives directed at adult women can convey condescension, diminishing their authority. Feminist linguists argue that such usage contributes to maintaining gendered power structures. In contrast, diminutives used for men rarely undermine their status.

Evolving patterns in modern English.

Contemporary discourse increasingly criticizes gendered diminutives, especially in professional contexts. Nevertheless, diminutives remain productive in family interaction and children's literature, where they retain affectionate and playful functions.

Conclusion. The study demonstrates that diminutives in English discourse exhibit clear gender-specific tendencies. Literary texts, everyday speech, and pragmatic usage all reveal a pattern in which diminutives are more commonly applied to female referents, often portraying them as childlike or delicate. While diminutives can express affection, their gendered distribution reflects deeper cultural assumptions about femininity and power. Understanding these patterns is crucial for analyzing the linguistic representation of gender in English.

REFERENCES:

1. Holmes, Janet. "Women's Talk: The Question of Sociolinguistic Universals." *Language and Communication* 14 (1994): 122-147.
2. Lakoff, Robin. *Language and Woman's Place*. New York: Harper & Row, 1975.
3. Mills, Sara. *Language and Sexism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
4. Tannen, Deborah. *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation*. New York: Ballantine, 1990.
5. Warner, Marina. *From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers*. London: Vintage, 1995.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДО ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ

Аллазарова Мадина Давронбековна

Магистрант -2 курса, furqatbek_84@mail.ru Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами

Аннотация: В статье представлены результаты исследования уровня познавательного развития детей старшего дошкольного возраста до применения мультфильмов. Проанализированы внимание, память, восприятие, воображение и наглядно-образное мышление. Определены исходные показатели для оценки эффективности мультфильмов.

Ключевые слова: познавательное развитие, старший дошкольный возраст, внимание, память, воображение, мультфильмы.

Abstract: The study examines the cognitive development of older preschool children before using animated films. Attention, memory, perception, imagination, and visual thinking were analyzed. Baseline indicators were identified to assess the effectiveness of animated films.

Keywords: cognitive development, older preschool children, attention, memory, imagination, animated films.

ВВЕДЕНИЕ

Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста представляет собой ключевой аспект их общей готовности к школьному обучению. На данном этапе наблюдается формирование основных психических процессов, включая внимание, память, восприятие, воображение мышление. Эти процессы обеспечивают способность ребёнка к усвоению новых знаний, развитию логического и творческого мышления, а также успешной социальной адаптации в образовательной среде.

В связи с этим современные педагогические практики предполагают использование мультимедийных средств, включая мультфильмы, для стимуляции познавательной активности и формирования универсальных учебных действий у дошкольников. Несмотря на широкий интерес к мультимедиа в образовании, для объективной оценки их эффективности требуется предварительное определение исходного уровня развития когнитивных процессов у детей. А также до применения мультфильмов познавательное развитие старших дошкольников основывается на игре, общении со взрослыми, а также активном исследовании мира через непосредственное взаимодействие с предметами и явлениями [1, с. 50-56].

Этот процесс включает развитие любознательности, воображения, первичных представлений об окружающем мире и способности к

самостоятельной поисковой деятельности, используя органы чувств для познания.

Основные аспекты познавательного развития без мультфильмов

Игровые формы. Познавательное развитие происходит в первую очередь через игру, которая позволяет детям изучать мир, моделировать различные ситуации и развивать творческое мышление.

Наблюдение и исследование. Ребенок активно использует органы восприятия (зрение, слух, осязание), смотрит, слушает и исследует предметы и явления, чтобы целостно воспринимать окружающее пространство.

Общение со взрослыми. Взаимодействие с педагогами и родителями является решающим фактором для формирования познавательной активности, любознательности и мотивации.

Формирование представлений. Дети получают первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах, а также формируют основы сознания.

Развитие воображения. В дошкольном возрасте активно развивается воображение, которое является основой для творческой и поисковой деятельности.

Самостоятельная деятельность. Накопленный чувственный опыт и сформированное сознание позволяют ребенку проявлять инициативу, самостоятельность и стремление к познанию

Главной проблемой работы педагогов дошкольного образования является развитие личности дошкольника, готовности его к школьному обучению. Проблема сложна и актуальна, развитие личности неразрывно связано с познавательным развитием дошкольников.

Цель настоящего исследования заключается в выявлении исходного уровня познавательного развития детей старшего дошкольного возраста с учётом ключевых компонентов когнитивной сферы.

Полученные результаты создают основу для дальнейшей оценки влияния мультфильмов на формирование и развитие познавательных компетенций, что имеет практическое значение для совершенствования образовательного процесса в дошкольных учреждениях.

Исследование литературы: Проблема познавательного развития детей старшего дошкольного возраста является предметом многочисленных исследований в области психологии и педагогики. Согласно работам Л.С. Выготского, формирование высших психических функций у детей происходит через активное взаимодействие с окружающей средой и социальными субъектами, что создает основу для успешного обучения в школе [2, с. 45-47].

Автор Ж. Пиаже подчеркивает, что на дошкольном этапе дети развивают мышление и способность к логическим операциям, которые являются базой для формирования более сложных когнитивных навыков.

Также, А.В. Запорожец и Д.Б. Эльконин отмечают, что внимание, память и восприятие формируются в условиях специально организованной образовательной среды, а наглядно-образное мышление стимулируется через игровые и визуальные методы [3, с. 78-80].

Современные исследования Гусовой, Белолуцкой и Маляновой демонстрируют, что использование мультимедийных материалов, включая обучающие мультфильмы, способствует повышению познавательной активности и развитию когнитивных компетенций у старших дошкольников.

Таким образом, анализ литературных источников показывает, что для повышения эффективности образовательного процесса необходимо учитывать исходный уровень познавательного развития детей и использовать адаптированные методы стимулирования когнитивных процессов, включая мультимедийные средства.

Это обосновывает актуальность настоящего исследования, направленного на выявление исходного уровня развития внимания, памяти, восприятия, воображения и наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста.

Методы исследования. Проведённое эмпирическое исследование позволило выявить исходный уровень познавательного развития детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет) до внедрения мультфильмов в образовательный процесс. В ходе диагностики были проанализированы ключевые компоненты когнитивной сферы: внимание, память, восприятие, воображение и наглядно-образное мышление.

Внимание. Анализ показал, что у большинства детей уровень устойчивости и объёма внимания соответствует среднему возрастному нормативу. При выполнении заданий, требующих длительной концентрации, отмечались трудности, выраженные в снижении продуктивности и необходимости частых перерывов [4, с.56-59]. Это свидетельствует о недостаточной тренированности когнитивного ресурса у части дошкольников и указывает на необходимость применения методов целенаправленного развития внимания.

Память. Исследование памяти выявило вариативность её объёма и качества у детей. В частности, зрительная память оказалась более развита, чем слуховая. Некоторые дети испытывали трудности при запоминании последовательностей объектов и инструкций, что может ограничивать их способность к выполнению более сложных когнитивных заданий.

Восприятие.

Восприятие информации у дошкольников в целом сформировано, однако при увеличении объёма или сложности предъявляемого материала наблюдалось снижение точности и скорости обработки.

Это указывает на необходимость постепенного усложнения стимульного материала и применения наглядных средств обучения для поддержания высокого уровня познавательной активности.

Воображение.

У большинства детей уровень развития воображения был средним и выше среднего.

Дети активно использовали воображение при создании игровых ситуаций, моделировании новых образов и интерпретации предложенных задач.

Вместе с тем, отмечалась вариативность в способности интегрировать воображаемые элементы в логически структурированные действия.

Наглядно-образное мышление.

Результаты диагностики показали, что наглядно-образное мышление у детей сформировано на базовом уровне: они способны анализировать и синтезировать простые образы, выявлять сходства и различия между предметами.

Однако для достижения более высокого уровня развития требуются упражнения, направленные на формирование логических связей между объектами, развитие пространственного воображения и умения строить причинно-следственные связи.

Таким образом, проведённое исследование позволило определить исходный уровень развития ключевых компонентов познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста.

Результаты исследования.

Полученные данные могут быть использованы как базовые показатели для последующего сравнения и оценки эффективности применения мультфильмов в образовательном процессе, что позволит объективно измерять динамику развития когнитивных процессов и формировать рекомендации для педагогической практики (Таблицы 1).

Таблицы 1. Исходный уровень познавательного развития детей (5–6 лет)

Компонент познавательной сферы	Низкий уровень, %	Средний уровень, %	Высокий уровень, %
Внимание	20	60	20
Память	25	55	20
Восприятие	15	65	20
Воображение	10	50	40
Наглядно-образное мышление	15	60	25

Проведённое исследование в (таблице 1) позволило определить исходный уровень познавательного развития детей старшего дошкольного возраста.

Выявлены сильные стороны и трудности в формировании внимания, памяти, восприятия, воображения и наглядно-образного мышления (рис 1).

Полученные результаты создают базу для оценки эффективности мультфильмов как средства познавательного развития и могут быть использованы педагогами при планировании образовательной деятельности в дошкольных учреждениях.

Рис. 1. Исходный уровень познавательного развития детей (5-6 лет)

Анализ результатов свидетельствует, что в экспериментальной группе испытуемые имели два уровня познавательного развития – половина (50%) высокий уровень, а еще половина – низкий уровень.

У детей в контрольной группе, которые не смотрели мультфильмы, уровень познавательного развития практически не изменился и на заключительном этапе эксперимента [5, с. 70-78].

Следовательно, у детей старшего дошкольного возраста стержнем является познавательное общение ребенка с окружающими людьми, где имеют место, как познавательные вопросы, так и различные виды поисковой деятельности с обсуждением ее результатов при прямом или косвенном участии взрослого.

Благодаря данной технологии, показатели промежуточной диагностики, проведенные у экспериментальной группы, значительно улучшились, у детей появился интерес к новой деятельности по созданию мультфильмов, стали выше социальнокоммуникативные показатели, дети получили определенные знания, умения и навыки: проявление эмоциональной отзывчивости, развитие мышления, воображения, умение выражать свои чувства средствами искусства.

Благодаря мультфильмам первичный опыт представления об окружающем мире расширяется и обогащается.

Результаты исследования показали хорошую динамику познавательного интереса старших дошкольников к различным объектам или явлениям окружающей действительности.

В их деятельности стало проследиваться больше настойчивости и упорства при достижении желаемых результатов, возросло стремление к самостоятельному и более глубокому исследованию окружающего мира.

Заключение. На заключительном этапе исследования, после проведения формирующего эксперимента, исследование показало, что после использования мультфильмов в рамках непосредственно образовательной деятельности у испытуемых возросла познавательная мотивация, которая зависит от уровня развития №-304 дошкольника. Дети начали больше задавать вопросы содержательного характера, которые направлены на раскрытие сути предъявленного на картинке события. На этапе контрольного эксперимента выявлена положительная динамика развития компонентов познавательного интереса и познавательного развития в экспериментальной группе, а в контрольной группе показатели практически не изменились.

Сравнительные материалы экспериментального и контрольного эксперимента свидетельствуют об эффективности проделанной работы и о том, что современные мультфильмы являются средством познавательного развития детей старшего дошкольного возраста.

Тем самым цель достигнута, все задачи решены, гипотеза подтвердилась.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Волков А. С. Мультипликационные фильмы для дошкольников. СПб: 2021. 188 с.
2. Димин А. В. Развиваем познавательные способности детей. М.: Мир, 2022. 269 с.
3. Николаев С. А. Роль мультипликационных фильмов в развитии познавательных интересов детей дошкольного возраста. Астрахань: Просвещение, 2020. 139 с.
4. Сафранин К. В. Музыкальность, лаконичность, образность мультипликационных фильмов. Пенза: Проспект, 2021. 166 с.
5. Тимин Е. К. Развиваем интеллектуальные способности дошкольников. СПб.: Витебск, 2021. 236 с.

SCHOLARS WHO STUDIED PHRASEOLOGICAL UNITS RELATED TO FLORA AND FAUNA IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THE NATURE OF THEIR RESEARCH

Mirjamolova M. M.

*Chirchik State Pedagogical University
Tourism faculty, Master's Degree student
Tel: +99893-464-74-75
Email: mekhriddinovnam02@gmail.com*

Abstract: *This article investigates the contribution of prominent scholars to the study of phraseological units related to flora and fauna in English and Uzbek linguistics. Special attention is paid to the theoretical foundations of phraseology, the semantic and cultural specificity of floristic and faunistic components, and comparative approaches used in both linguistic traditions. The study applies descriptive, comparative, and semantic analysis methods. The results reveal that plant- and animal-based phraseological units reflect national worldview, cultural symbolism, and linguistic mentality of both English and Uzbek speakers. The article also highlights the importance of these studies for contrastive linguistics, translation studies, and intercultural communication.*

Keywords: *phraseology, flora, fauna, idioms, comparative linguistics, English, Uzbek.*

INTRODUCTION

Phraseological units serve as an essential part of any language's lexical system, reflecting not only linguistic creativity but also the historical, cultural, and national worldview of a people. Among various types of phraseological units, those related to flora and fauna occupy a special place because they are deeply rooted in human experience, nature observation, and symbolic thinking.

In modern linguistics, phraseology has evolved into an independent branch of linguistic science. Scholars across the world have emphasized that phraseological units with plant and animal components represent culturally marked lexical items that reveal the mentality, traditions, and collective consciousness of a nation. Particularly in English and Uzbek languages, flora- and fauna-based phraseologisms demonstrate both universal and culture-specific features.

The relevance of the present research is determined by the growing interest in comparative phraseology, especially in the context of contrastive studies between genetically and typologically different languages such as English and Uzbek. Despite numerous theoretical works devoted to phraseology in general, the number of special investigations focused specifically on floristic and faunistic phraseological units remains limited.

The purpose of this article is to analyze the scientific contributions of scholars who have studied phraseological units related to flora and fauna in English and Uzbek linguistics, and to evaluate the nature and significance of their research.

The objectives of the study are:

- to review the main stages of phraseology development in English and Uzbek linguistics;
- to identify scholars who studied flora- and fauna-related phraseological units;
- to analyze their theoretical approaches and research methods;
- to determine the linguistic and cultural value of such phraseological units.

2. LITERATURE REVIEW

The scientific study of phraseological units began to develop actively in the 20th century. The term phraseology was introduced and systematized primarily in Russian linguistics, which significantly influenced both Uzbek and English phraseological studies.

Phraseology in World Linguistics. One of the founders of modern phraseology is V. V. Vinogradov, who classified phraseological units into phraseological fusions, unities, and combinations. His works laid the theoretical basis for further phraseological studies.

Another outstanding scholar, A. V. Kunin, made a significant contribution to English phraseology. He developed a comprehensive classification of English phraseological units and thoroughly investigated their semantic, structural, and functional features. Kunin emphasized that many English idioms are based on animal and plant imagery, such as “as sly as a fox”, “a dark horse”, or “the apple of one’s eye”.

Charles Bally, a Swiss linguist, introduced the stylistic approach to phraseological units and described them as emotionally expressive stable word combinations.

Studies on Flora and Fauna Phraseologisms. Special investigations into flora- and fauna-based phraseological units were carried out by various scholars. N. M. Shansky analyzed the semantic motivation of phraseological units and explained the symbolic role of plants and animals in idioms.

In English linguistics, researchers such as R. Moon, J. Sinclair, and P. Cowie studied idioms in relation to metaphor, culture, and cognition. They emphasized that animal and plant names function as conceptual metaphors representing human qualities and social behavior.

For example, animals such as fox, lion, dog, and horse are frequently used to express intelligence, strength, loyalty, and endurance, while flora components such as rose, oak, and thorn symbolize beauty, strength, and difficulty.

Phraseological Studies in Uzbek Linguistics. In Uzbek linguistics, phraseology developed rapidly in the second half of the 20th century. Scholars such as Sh. Rahmatullayev, B. Yo‘ldoshev, M. Mirzayev, and A. Hojiyev made valuable contributions to the study of Uzbek phraseological units.

Sh. Rahmatullayev was one of the first researchers to classify Uzbek phraseological units and study their semantic and stylistic features. He noted that many Uzbek idioms are based on animals (it, ot, eshak) and plants (olma, tut, g'alla), which reflect the agricultural lifestyle and national mentality of the Uzbek people.

B. Yo'ldoshev focused on the semantic structure of phraseological units and their expressive functions. His studies revealed that flora and fauna components in Uzbek phraseologisms often carry evaluative and emotional meanings.

Comparative Studies on English and Uzbek Phraseology. Comparative phraseological studies between English and Uzbek languages were conducted by scholars such as Z. Khamidova, N. Tursunova, and G. Ismailova. Their research shows that while some flora- and fauna-based idioms have direct equivalents, many of them are culturally specific.

For example, the English idiom "as busy as a bee" corresponds to the Uzbek expression "ariqday tinmas", though the metaphorical imagery slightly differs.

These studies prove that phraseological units with plant and animal components represent a valuable source for understanding linguistic worldview and national-specific metaphors.

METHODS

The present research applies several linguistic methods:

- Descriptive method to analyze the theoretical views of scholars;
- Comparative method to identify similarities and differences in English and Uzbek flora and fauna phraseologisms;
- Semantic analysis to interpret figurative meanings;
- Contextual analysis to study usage in discourse.

The data for the study were collected from phraseological dictionaries, scientific articles, monographs, and literary texts in both languages.

RESULTS

The analysis of scholarly works devoted to flora- and fauna-related phraseological units in English and Uzbek linguistics demonstrates several important tendencies.

First, it has been established that the majority of phraseological units in both languages originate from everyday human interaction with nature. Scholars such as Kunin, Vinogradov, and Rahmatullayev emphasized that animals and plants served as primary symbolic sources for metaphorical thinking. For instance, animals like lion, fox, dog, and horse in English, and it, ot, eshak, and bo'ri in Uzbek, represent human character traits such as bravery, cunning, loyalty, patience, and stubbornness.

Second, the studies revealed that flora-based phraseological units mainly reflect emotional states, beauty, productivity, and hardship. English idioms such as "to nip in the bud", "to turn over a new leaf", and "bed of roses" are closely connected with botanical imagery. In Uzbek, expressions such as "ildizi chuqur", "mevasi shirin", and "g'alladek unmoq" symbolize growth, prosperity, and success.

Third, comparative studies show that some phraseological units are universal in meaning but differ in imagery. For example, the English idiom “as strong as a horse” corresponds to the Uzbek phrase “otdek kuchli”, showing a coincidence in metaphor. However, in many cases metaphorical representations differ due to cultural and environmental distinctions. The English idiom “the early bird catches the worm” has no direct zoological equivalent in Uzbek but is rendered through culturally adapted expressions.

Fourth, Uzbek scholars highlight that fauna-based phraseologisms are more frequent than flora-based ones in colloquial speech, while English demonstrates a relatively balanced use of both categories.

DISCUSSION

The results obtained from the present study confirm the views of many linguists that phraseological units with flora and fauna components are among the most culturally marked layers of the lexical system. The findings align with Kunin’s theory that idioms reflect not only linguistic but also historical and cultural experience of the people.

Comparative analysis proves that although English and Uzbek languages belong to different language families, they share common universal metaphors based on natural observation. Animals symbolize human behavior in both cultures, while plants symbolize stages of life, growth, beauty, and difficulties. However, national mentality and lifestyle significantly influence the choice of symbolic images.

For instance, Uzbek flora- and fauna-related phraseological units often reflect an agrarian worldview, where g’alla, ot, and tuya play a central role. English phraseology, in contrast, reflects urban, maritime, and industrial realities alongside nature-based metaphors.

Scholars in Uzbek linguistics tend to focus more on semantic and stylistic classification, while Western linguists emphasize cognitive and metaphorical approaches. This difference demonstrates the diversity of methodological traditions in phraseological studies.

Additionally, it should be noted that flora and fauna phraseological units serve as an important resource in translation studies. Literal translation is often impossible because symbolic meanings rarely coincide fully. Therefore, translators rely on functional equivalents rather than direct lexical substitution.

CONCLUSION

The present study has examined the scholarly contributions to the investigation of flora- and fauna-related phraseological units in English and Uzbek linguistics. The analysis shows that phraseological units with plant and animal components constitute a significant part of the lexical and cultural heritage of both languages.

It has been revealed that scholars such as Vinogradov, Kunin, Bally, Rahmatullayev, and Yo’ldoshev laid the theoretical and methodological foundations for

phraseological studies. Their works demonstrate that flora and fauna phraseologisms reflect universal human experiences as well as national-specific worldviews.

Comparative research between English and Uzbek phraseology proves that while some idioms share similar meanings and imagery, many of them are culture-bound. The study confirms the importance of such investigations for contrastive linguistics, intercultural communication, and translation theory.

In conclusion, the study of flora- and fauna-based phraseological units remains a promising and relevant field of modern linguistics, especially in the context of comparative and cognitive research.

REFERENCES:

1. Vinogradov, V. V. (1986). Основные типы фразеологических единиц русского языка. Moscow.
2. Kunin, A. V. (1996). English-Russian Phraseological Dictionary. Moscow.
3. Bally, C. (1965). French Stylistics. Cambridge.
4. Rahmatullayev, Sh. (2008). O'zbek tilining frazeologik lug'ati. Tashkent.
5. Yo'ldoshev, B. (2005). Frazeologiya va uning semantik xususiyatlari. Tashkent.
6. Moon, R. (1998). Fixed Expressions and Idioms in English. Oxford.
7. Cowie, A. P. (1998). Phraseology: Theory, Analysis, and Applications. Oxford.
8. Khamidova, Z. (2015). Comparative Studies of Uzbek and English Phraseology. Tashkent.

LEXICOLOGICAL FEATURES AND IDEOLOGICAL FUNCTIONS OF NEOLOGISMS IN GEORGE ORWELL'S 1984 AND MARGARET ATWOOD'S *THE HANDMAID'S TALE*

Ziyoda Turgunova

Chirchik State Pedagogical University

Master's degree student

Annotation: *This article examines the structural, semantic, and functional characteristics of neologisms in two canonical dystopian novels: George Orwell's 1984 and Margaret Atwood's The Handmaid's Tale. Through lexicological, semantic, comparative, and discourse-analytic methods, the study identifies how newly coined or semantically transformed lexical units operate as tools of ideological manipulation, world-building, and cognitive control. The findings demonstrate that Orwell's Newspeak functions through lexical reduction and conceptual restriction, while Atwood's Gilead lexicon relies on euphemism, resemanticization, and symbolic renaming. The article argues that dystopian neologisms not only shape fictional realities but also extend into contemporary sociopolitical discourse, influencing real-world vocabulary related to surveillance, gender oppression, and authoritarianism.*

Keywords: *neologism, dystopia, Newspeak, Gilead, lexicology, word-formation, discourse analysis.*

Аннотация: *В данной работе исследуются неологизмы в антиутопических романах Джорджа Оруэлла 1984 и Маргарет Этвуд The Handmaid's Tale. Неологизмы рассматриваются не только как языковые инновации, но и как инструменты идеологического контроля, манипуляции и формирования мировоззрения внутри тоталитарных обществ. Методологическая основа исследования включает лексикологический, семантический, сравнительный и критический дискурс-анализ, что позволяет выявить структурные особенности новых слов, их семантические трансформации, тематические поля и социально-политические функции. Анализ показывает, что в 1984 новояз стремится к радикальному сокращению лексики и уничтожению смысловых оттенков, тогда как в The Handmaid's Tale язык Гилеада опирается на эвфемизацию, религиозное переосмысление и символическую номинацию социальных ролей. Особое внимание уделяется тому, как некоторые неологизмы выходят за рамки художественного текста и закрепляются в современном английском языке. Исследование подчеркивает важность языка как механизма власти и подтверждает, что неологизмы являются ключевыми средствами моделирования антиутопической реальности.*

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqot Jorj Oruellning 1984 hamda Margaret Etvudning The Handmaid's Tale asarlarida uchraydigan neologizmlarni tahlil qiladi. Neologizmlar nafaqat til yangiliklari sifatida, balki totalitar jamiyatlarda mafkuraviy nazorat, manipulyatsiya va dunyoqarashni shakllantirish vositalari sifatida ko'rib chiqiladi.*

Tadqiqot metodologiyasi leksikologik, semantik, qiyosiy va tanqidiy diskurs tahlilini o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvlar yangi so'zlarning tuzilishi, semantik o'zgarishlari, tematik guruhlari va ijtimoiy-siyosiy funksiyalarini aniqlashga imkon beradi. Tahlil natijalariga ko'ra, 1984 romanidagi Newspeak tilni qisqartirish va mazmuniy noziklikni yo'q qilishga qaratilgan bo'lsa, The Handmaid's Tale asaridagi Gilead leksikoni diniy metaforalar, evfemizm va ijtimoiy rollarning ramziy nomlanishiga asoslanadi. Shuningdek, ayrim neologizmlarning zamonaviy ingliz tilida keng qo'llanila boshlagani ta'kidlanadi. Tadqiqot tilning hokimiyat mexanizmi sifatidagi ahamiyatini ko'rsatadi va neologizmlarning antiutopik olamni yaratishda muhim vosita ekanini tasdiqlaydi.

INTRODUCTION

Language occupies a central position in dystopian narratives as a mechanism for shaping thought, controlling populations, and constructing ideological realities. The emergence of neologisms—newly coined words or semantically reconfigured expressions—serves as one of the primary strategies through which dystopian authors articulate the mechanisms of totalitarian control (Plag, 2003; Crystal, 2018). In George Orwell's *1984*, Newspeak exemplifies a programmatic, state-enforced destruction of linguistic diversity, whereas Margaret Atwood's *The Handmaid's Tale* employs euphemistic and religiously infused neologisms to naturalize patriarchal domination.

Although numerous studies have explored dystopian language, comparatively fewer works provide a systematic lexicological comparison of Orwell and Atwood. This article fills that gap by analyzing the structural and thematic properties of neologisms across both novels. The research seeks to answer the following questions:

What morphological and semantic mechanisms are employed to create dystopian neologisms?

How do these neologisms function ideologically?

How do the two authors differ in their linguistic strategies?

METHODS

The methodological foundation of this research is built upon a comprehensive combination of linguistic and literary approaches that allow for an in-depth examination of neologisms in George Orwell's *1984* and Margaret Atwood's *The Handmaid's Tale*. Since neologisms in dystopian literature function simultaneously as linguistic innovations and instruments of ideological manipulation, the analysis requires a multi-layered methodology that integrates descriptive, comparative, and interpretative techniques. The study employs a qualitative research design, which prioritizes contextual and conceptual interpretation over quantitative measurement. This approach is particularly suitable for exploring the cultural, ideological, and narrative dimensions of neologisms created within fictional representations of totalitarian societies.

The primary analytical tool is lexicological analysis, which focuses on identifying the structural characteristics of neologisms, the processes through which they are

formed, and the principles governing their use within the authors' invented linguistic systems. This method makes it possible to determine which word-formation mechanisms—such as compounding, affixation, abbreviation, blending, and semantic modification—are employed to construct new lexical items. Lexicological inquiry also reveals how morphological choices reflect the ideological purposes of dystopian regimes, illustrating the interplay between linguistic form and political intention.

Semantic analysis constitutes the second major method. It is used to examine how meanings are transformed within the narrative worlds of the novels, tracing processes such as semantic narrowing, broadening, euphemistic reinterpretation, and the emergence of new connotative layers. This method is essential for understanding how familiar words—such as *Ceremony*, *Angels*, *free*, or *unwoman*—acquire distorted and ideologically charged meanings that function as tools of cognitive and social manipulation. Semantic analysis thus clarifies the qualitative changes that occur when language is appropriated by a totalitarian system.

The research also employs content analysis to classify neologisms according to thematic domains, including authority and control, surveillance, religion, violence, bodily regulation, and social stratification. This method reveals which conceptual fields dominate in each novel and how these fields contribute to constructing a coherent ideological universe. Content analysis makes it possible to detect patterns of thematic emphasis, demonstrating which spheres of human life are most heavily regulated through linguistic innovation.

Comparative analysis plays a critical role in identifying key similarities and differences between the linguistic strategies of Orwell and Atwood. It highlights the contrast between Orwell's reductive Newspeak—characterized by vocabulary contraction, simplification, and the elimination of semantic nuance—and Atwood's euphemistic, symbolically enriched lexicon, which relies on resemanticization and religious metaphor. Comparative analysis allows for a deeper understanding of how different models of linguistic manipulation reflect distinct forms of political and social oppression depicted in the two novels.

A central component of the methodological framework is critical discourse analysis (CDA), which examines the relationship between language, power, and ideology. This method is used to explore neologisms as discursive instruments that shape subjects' perceptions, enforce obedience, and legitimize institutional authority. Through CDA, the study investigates how ideological meanings are embedded in linguistic forms and how these meanings contribute to the reproduction of oppressive systems. This approach provides insight into the ways in which totalitarian discourse becomes normalized and internalized by characters—and potentially by readers.

All methods in this study function in a complementary manner. Lexicological and semantic analysis establish the structural and interpretive basis for understanding neologisms; content analysis identifies their thematic organization; comparative analysis contextualizes the similarities and distinctions between the two works; and

critical discourse analysis explains their socio-ideological significance. Together, these methods offer a holistic and rigorous framework for exploring how neologisms in dystopian literature operate as tools of power, mechanisms of worldview construction, and essential components of narrative design.

RESULTS

The analysis revealed that Newspeak relies heavily on: compounding (*crimethink*, *facecrime*), prefixation/suffixation reduction (*ungood*, *plusgood*), abbreviation (*Minitrue*, *Miniluv*, *Ingsoc*).

These forms eliminate synonyms, emotional nuance, and conceptual complexity. As the Appendix to *1984* states, Newspeak aims “to make all other modes of thought impossible” (Orwell, 1949, p. 312).

Atwood employs:blending (*Particicution* = participation + execution), semantic redefinition (*Ceremony*, *Angels*, *Eyes*), onomastic neologisms (*Ofglen*, *Offred*) through patronymic naming, euphemism (*Salvaging*, *Birth Day*).

Unlike Newspeak, Gilead’s language expands and distorts familiar words, masking brutality under religious rhetoric.

In *1984*, neologisms such as *Thought Police*, *telescreen*, and *facecrime* enforce internalized control.

In *The Handmaid’s Tale*, the term *Eyes* creates a metaphor of divine omniscience.

Gilead’s patronymic system (*Of-Fred*) erases individuality, while Orwell’s *unperson* linguistically annihilates existence.

Atwood’s euphemistic *Salvaging* and *Particicution* rebrand collective violence as civic duty.

Orwell uses stark compounds (*crimestop*, *vaporized*) to normalize terror.

Integration into Modern English

Several Orwellian neologisms have entered everyday vocabulary:*doublethink*, *Newspeak*, *Big Brother*, *thoughtcrime*. Atwood’s *Handmaid* has become a global feminist symbol, particularly in political protests. This extension into real-world discourse shows that dystopian neologisms transcend fiction and acquire cultural significance (Reshmi, 2016).

DISCUSSION

The findings demonstrate that while both authors utilize neologisms as instruments of control, their linguistic strategies diverge sharply.

Orwell’s Newspeak is contractive:

- reduces semantic range,
- removes linguistic tools for dissent,
- simplifies syntax and vocabulary,
- relies on mechanical derivation.

Atwood’s language is expansive and symbolic:

- familiar words are resemanticized,
- euphemisms conceal violence,

-patriarchy is naturalized through religious rhetoric,
-names become ideological labels.

Thus, Orwell attacks language structurally, while Atwood attacks it symbolically. Both strategies achieve the same objective: restricting perception of reality.

Furthermore, the penetration of these neologisms into modern sociopolitical debate illustrates the predictive power of dystopian language. The persistence of Orwellian terms in journalistic discourse suggests that linguistic frameworks of control remain relevant in contemporary society.

CONCLUSION

The study concludes that neologisms in *1984* and *The Handmaid's Tale* function as core mechanisms of ideological domination. Through contrasting linguistic strategies—lexical reduction in Orwell and euphemistic expansion in Atwood—both authors demonstrate how manipulation of language can reshape cognition, identity, and social order. The lasting presence of these neologisms in modern English further underscores their cultural and political significance.

REFERENCES:

1. Aronoff, M. & Fudeman, K. (2011). *What Is Morphology?* Wiley-Blackwell.
2. Atwood, M. (1985). *The Handmaid's Tale*. McClelland & Stewart.
3. Bauer, L. (1983). *English Word-Formation*. Cambridge University Press.
4. Crystal, D. (2018). *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge University Press.
5. Foucault, M. (1979). *Discipline and Punish*. Vintage.
6. Katamba, F. (2005). *English Words*. Routledge.
7. Klemperer, V. (1947). *LTI – Lingua Tertii Imperii*. Aufbau.
8. Orwell, G. (1949). *Nineteen Eighty-Four*. Secker & Warburg.
9. Plag, I. (2003). *Word-Formation in English*. Cambridge University Press.
10. Reshmi, R. (2016). "Feminist Dystopia and Linguistic Manipulation in *The Handmaid's Tale*." *IJELLTS*, 3(1), 248–251.

РЕСПУБЛИКАМИЗДА СОЯ ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Аллашова Мехрибану
КМУ 2-курс таянш докторант

Аннотация: В статье анализируются проблемы возделывания сои в нашей республике и вносятся предложения по их решению.

Annotation: The article analyzes the problems of soybean cultivation in our republic and makes proposals for their solution.

Ер юзида глобал иқлимнинг ўзгариши, аҳоли сонининг доимий равишда ортиб бориши ва саноатнинг ривожланиши ҳисобига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талаб ҳам ортиб бормоқда. Мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда турли тупроқ шароитларига чидамли соя навларини экилиши етиштириладиган соя дони маҳсулотларининг кўпайишига олиб келади. 2030 йилга келиб дунёда соядан етиштириладиган дон ҳосили 371,3 млн. тоннага етиши кутилмоқда.

Соя ўсимлиги умумий экилаётган майдонга нисбатан Америка қўшма штатларида 32 фоиз, Бразилияда 31 фоиз ва аргентинада 18 фоиз майдонда етиштирилмоқда.

Соядан олинадиган ҳосилдорликни янада ошириб бориш учун уни парваришlash агротехнологияларини такомиллаштириб бориш, жумладан, уни мақбул экиш муддати, кўчат қалинлиги ва ўғитлаш меъёрларини ҳар бир ҳудуднинг тупроқ-иқлим шароитларидан келиб чиққан ҳолда тўғри белгилаш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Ҳозирги кунда дунё деҳқончилигида соя етиштириш бўйича етакчилик қилувчи мамлакатларда ҳар бир ҳудуднинг тупроқ - иқлим шароитларидан келиб чиқиб асосий ва минерал ўғитлар билан озиқлантиришни тўғри йўлга қўйилиши ҳисобига юқори ва сифатли дон ҳосили олишга эришилмоқда.

Янги яратилаётган соя навларини муайян ҳудуд учун мослаштириш, тупроқ шароитидан келиб чиққан ҳолда озиқлантиришни мақбуллаштирилиши ҳисобига гектаридан олинадиган ўртача дон ҳосилдорлиги ошириб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Шу сабабли турли тупроқ-иқлим шароитларида соя навларидан барқарор ҳосил етиштиришда унинг мақбул экиш муддатлари ва озиқлантириш меъёрларини ишлаб чиқиш бўйича олиб бориладиган илмий тадқиқот ишларига алоҳида аҳамият берилмоқда. Соя экинини экиш ва ундан мўл ҳосил етиштиришда тупроқ унумдорлиги ва сув таъминоти яхши бўлган майдонларни танлаб олиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Соя ўсимлигини экишдан аввал тупроққа ишлов беришда майдонни бегона ўт қолдиқларидан яхшилаб тозалаш, текислагич мосламалар билан сифатли текислаш, экин учун берилиши керак бўлган фосфорли, калийли минерал ўғитлар 100 фоиз берилишини таъминлаш керак. Ҳар бир экин учун фосфорли ва калийли ўғитларни тупроқнинг ҳайдов қатламига кўмилиши ўсимликнинг бу ўғитлардан фойдаланиш самарасини оширади.

Маълумки, қишлоқ хўжалик ўсимликларидан юқори ҳосил олиш учун, муайян ўсимлик навларининг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда агротехник тадбирларни ўз муддатларида ва сифатли ўтказиш зарур. Соя навларини асосий ва такрорий экин сифатида етиштириш, экиш муддатлари ва минерал ўғитлар меъёрлари ҳамда уларнинг етиштириш агротехнологияларини ўрганиш бўйича хорижда Г.Лавриненко, Г.Бондер, Л.Николаевич, J.Vonk, C.Miranda, R.Matthew, M.Bermudez, N.Kellar, республикамизда Х.Атабаева, Д.Ёрматова, Б.Халиков, А.Иминов, З.Ҳафизова, У.Нематов, Г.Шадиева, Б.Саимназаров, И.Абитов, О.Сотторов, З.Исламовалар томонидан бир қатор илмий-тадқиқот ишлар олиб борилган.

Қорақалпоғистон Республикасининг ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида соя навларини асосий ва такрорий экин сифатида етиштиришда агротехника элементлари, хусусан озиқлантириш меъёрларига боғлиқ ҳолда илмий-тадқиқот ишлари етарлича олиб борилмаган.

Адабиётлардан маълумки, Қорақалпоғистон Республикаси Қизилқум чўлининг шимолий-ғарбий, Устюрт плотасининг жанубий-шарқий қисми ҳамда Амударё дельтасида жойлашган. Орол денгизининг жанубий қисми Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида жойлашган бўлиб, Орол денгизи томон пасайиб борувчи кенг ясси текислик мавжуд.

Шунингдек, баландлиги 75 м дан 100 м гача бўлган қатор тепа ва қумли барханлар учрайди. Орол денгизининг қуриб бораёганлиги ҳудуд иқлимининг ўзгаришига таъсир этмоқда.

Шу сабабли Қорақалпоғистон Республикасининг иқлими кескин континентал бўлиб, қиш ойлари совуқ, ёз ойлари ўта иссиқ ҳамда ёғингарчилик миқдорининг кам бўлиши билан ҳарактерланади. Иқлим шароитининг кескин континенталлиги ҳудуднинг жанубидан шимолига томон кучайиб боради.

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини экишга кечки баҳорда кузатиладиган совуқлар катта хавф туғдиради. Фойдали ҳароратлар йиғиндисининг катта қисми кечроқ содир бўлади, март ойининг охири ва апрел ойининг бошида ҳаво ҳарорати 10-15 °С дан ошмайди. Кейинчалик эса ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиб кетиши натижасида ўсимликларнинг амал даври бўйича керак бўладиган фойдали ҳароратлар йиғиндиси 2660-2780 °С бўлиб, иссиқ кунлар давомийлиги 201-208 кунни ташкил этади.

Шу боис минтақадаги суғориладиган ерларнинг барчаси турли даражада шурланганлигини, сув захираларининг чекланганлигини ва тупроқларнинг унумдорлиги пасайишини ҳисобга олган ҳолда қишлоқ хўжалиги экинларини алмашлаб экишнинг илмий амалий табақалаштирилган тизимини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий қилиш ўта муҳим вазифалардир. Соя ўсимликларини парваришлаш унча мураккаб эмас.

Тупроқни юмшатиш ва майсаларни бегона ўтлардан ҳимоя қилишдан, кейинчалик эса экинларни суғориш ва озиқлантиришдан иборат.

Соянинг майсалари дастлабки кунларда секин ўсганлиги сабабли асосий эътибор далани бегона ўтлардан тозалашга қаратилади. Ўсимликларда биринчи ва иккинчи чин барглари шаклланганда биринчи култивация ўтказилади, қатор ораларига кейинчалик ишлов бериш бегона ўтлар пайдо бўлиши ва минерал ўғитлар беришга қараб ўтказилади. Соя минерал ўғитларга сезгир ўсимлик ҳисобланади.

Сояни озиқлантириш тизими уруғларни экиш даврида ва ўсимликларнинг вегетация даврида минерал ўғитларни беришдан иборат. Ўрганилган соя навлари етиштирилганда минерал ўғитлар 2 марта берилди: уруғларни экиш даврида, қолган ярми эса ўсимликларда гуллашнинг бошланиш даврида ишлатилди.

Соя ўсимлигини барг орқали да озиқлантириш ишлари олиб борилди. Унумдорлиги паст тупроқларда соя ўсимлиги гуллашнинг бошланғич даврида озуқа элементларига жуда муҳтож бўлади. Соя ўсимлиги гуллашдан дуккаклари пишгунча сувга талабчан булади, сув етишмаса гуллари ва дуккаклари тўкилади, ва ҳосилдорлик камаяди. Шунинг учун соядан юқори ҳосил олиш учун етарли меъёрга суғориш зарур.

Хулоса қилиб айтганда соя ўсимлигини Республикамиз тупроқ иқлим шароитларига мос келадиган янги гибрид навларни яратиш ва уларни етиштириб, мўл ҳосил олиш, қайта ишлаб бошқа турдаги табиий, сифатли ва бошқа янги турдаги маҳсулотлар олиб, ушбу ишларни янада ривожлантирсак, иқтисодиётимизни янада тараққий этишга улкан ҳисса қўшган буламиз.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги "2017-2021 йилларда Республикада соя экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора тадбирлари туғрисида"ги ПҚ-2832-сонли қарори.
2. Сулаймонов Б.А., Атабаева Х.Н., Тиллаев Р ва бошқалар. Соя экишини етиштиришни биласизми? (Қўлланма). –Тошкент, 2017.
3. <https://agronet.uz/ozbekistonda-soia-etishtirish/>

THE CURRENT STATE OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS OF UZBEKISTAN

Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi

TDIU "Biznes boshqaruvi" kafedrasida tayanch doktoranti

Abstract: *Women's entrepreneurship in rural Uzbekistan has experienced explosive growth since 2017, rising from fewer than 300,000 registered entrepreneurs in 2020 to 2.1 million by the end of 2024. This article presents the first comprehensive, English-language assessment of this phenomenon, focusing on rural women who constitute the majority of new entrants. Drawing on the latest data from UNDP, ILO, World Bank, GEM Consortium, and Uzbekistan's Agency for Statistics, the analysis reveals that agriculture and household-based production dominate rural women's ventures (55 % of total activity), while informality remains high (61 %). Despite impressive quantitative gains, structural barriers — limited financial inclusion, heavy unpaid care burdens, and low digital literacy — continue to constrain scalability and sustainability. The article proposes an integrated policy and monitoring framework combining GEM annual surveys, periodic ILO WED assessments, and permanent EDGE gender indicators to transform Uzbekistan's rural women entrepreneurs from survivalist operators into engines of inclusive growth.*

Keywords: *women's entrepreneurship, rural Uzbekistan, agriculture, gender reforms, informal sector, SDG 5, SDG 8*

INTRODUCTION

Uzbekistan's economic liberalisation since 2017 has produced one of the fastest-growing cohorts of women entrepreneurs in the developing world. Nationally, the number of women entrepreneurs increased sevenfold from 300,000 in 2020 to 2.1 million by 2024 (UNDP, 2025). Rural areas, home to 49 % of the population (18.2 million people), have been at the heart of this transformation.

Agriculture remains the primary arena, with rural women now leading 55 % of agricultural ventures (up from 40 % in 2020) and generating collective net profits of 4.2 trillion UZS (approximately US\$335 million) in 2024 (Agency for Statistics, 2025).

Despite these achievements, rural women's entrepreneurial activity rate stands at only 28 % — 10–12 percentage points lower than in urban areas (ILO, 2024). Over 61 % operate informally, 31 % face loan rejections, and 48–54 % cite unpaid care work as the primary barrier to growth (UNDP, 2025; World Bank, 2025).

This article addresses three questions: (1) What are the dominant trends shaping rural women's entrepreneurship between 2020 and 2025? (2) How do structural and socio-cultural factors influence opportunities and constraints? (3)

Which policy and methodological frameworks are most effective for sustained progress?

Literature Review

Feminist economics and the capability approach (Kabeer, 1999; Sen, 1999) frame women's entrepreneurship as a function of resource access and agency rather than individual traits alone. In rural contexts, the "feminization of agriculture" (Deere, 2005; FAO, 2019) is highly relevant: male labour migration (60–90 % of Uzbek migrants are men) has shifted agricultural responsibilities to women while restricting their commercialisation capacity.

Globally, rural women produce 30–40 % of food yet own less than 20 % of land and receive only 10 % of agricultural credit (FAO, 2023). In Central Asia, Kazakhstan and Kyrgyzstan have achieved higher formalisation through cooperatives, whereas Uzbekistan's growth remains largely informal (ADB, 2023). Recent Uzbekistan-specific studies document the post-2017 surge (UNDP, 2025; ILO, 2024) and link preschool expansion to a 12 % rise in rural women's employment (World Bank, 2025). However, 68 % of rural women remain unaware of state support programmes (Ergasheva, 2024), and GEM data reveal a 47 % higher business closure rate due to family responsibilities (GEM Consortium, 2025).

The literature lacks a comprehensive, up-to-date synthesis of rural-specific trends and a clear proposal for ongoing monitoring — the gap this article fills.

Methodology

This study adopts a mixed-method desk-research design that systematically combines the most recent quantitative and qualitative sources available as of December 2025. The quantitative foundation rests on official time-series data from the Agency for Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan covering the period 2020–2025, the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) national reports from the same years, the UNDP enterprise database updated in 2025, and impact evaluations of World Bank projects implemented between 2019 and 2025. These sources provide hard figures on the number of registered women entrepreneurs, entrepreneurial activity rates disaggregated by urban and rural areas, sectoral distribution, net profits generated by women-led micro-firms, loan allocation volumes, and programme coverage statistics. The qualitative dimension is built from an extensive review of policy documents, including Presidential Decrees PQ-96 and PQ-103 issued in 2025, the full text of the National Gender Equality Strategy to 2030, ILO country assessments, detailed UNDP Aid for Trade project case studies from the Fergana, Namangan and Andijan regions, and the proceedings of the OSCE Regional Women Farmers Forum held in Tashkent in 2024 (GEM Consortium, 2025).

Trends are examined through longitudinal time-series comparisons that track the evolution of key indicators such as the rural women's entrepreneurial activity rate, the share of agriculture in their ventures, and the volume of preferential credit disbursed. Barriers and enabling factors are mapped and interpreted using a SWOT framework that allows structural, financial, socio-cultural and institutional dimensions to be weighed against each other. Policy recommendations are explicitly benchmarked

against the strengths and limitations of the four leading international methodologies discussed earlier in the broader research programme — the ILO Women's Entrepreneurship Development (WED) Assessment, the GEM annual survey system, the EDGE gender-disaggregated statistical modules, and the conceptual legacy of the GEDI Female Entrepreneurship Index. Because the study relies entirely on publicly available secondary sources and does not involve primary human subjects, no ethical approval was required, although all data have been handled in strict accordance with the transparency and citation standards of academic publishing (ILO,2024).

Findings and Analysis

The period 2020–2025 has witnessed an unprecedented expansion of women's entrepreneurship in rural Uzbekistan. The rural women's entrepreneurial activity rate, which stood at just 15 percent in 2017, climbed steadily to 28 percent by the end of 2024 according to the International Labour Organization's latest country report. This growth is reflected in the creation of more than twenty thousand women-led small enterprises and micro-firms across the countryside, which together generated a collective net profit of 4.2 trillion Uzbek soums in 2024, equivalent to approximately 335 million United States dollars at the prevailing exchange rate. The average annual profit per firm reached 202.6 million soums, demonstrating that many rural women have moved beyond subsistence-level activity into commercially viable operations spanning agriculture, light manufacturing, trade and services (UNDP, 2025; World Bank, 2025).

Agriculture remains the dominant sector and now accounts for 55 percent of all rural women's entrepreneurial ventures, a significant increase from the 40 percent recorded in 2020. This shift has been driven by a combination of deliberate state policy and demographic change. The massive expansion of preschool coverage from under 30 percent in 2017 to 76 percent nationwide by 2024 has freed substantial time for rural mothers, producing a measurable 12 percent rise in female employment and entrepreneurial engagement according to World Bank impact evaluations. UNDP's Aid for Trade programme has played a catalytic role in several regions by establishing green agricultural value chains centred on dried fruit and nut processing; each project cluster has created more than fifty permanent jobs and positioned rural women producers to capture a growing share of international markets, with an overall export target exceeding 100 million dollars annually by the end of 2025 (UNDP, 2025; World Bank, 2025).

Despite these achievements, structural constraints continue to limit the depth and sustainability of this growth. Sixty-one percent of rural women entrepreneurs still operate in the informal sector, leaving them exposed to economic shocks and unable to access the full range of state support measures. Loan rejection rates for rural women remain stubbornly high at 31 percent, largely because of collateral requirements that are difficult to meet in areas where land and property are predominantly registered in male names. Unpaid care work emerges as the single most frequently cited obstacle,

mentioned by between 48 and 54 percent of respondents in UNDP field consultations, while 68 percent of rural women report that they have never heard of the government programmes theoretically designed to assist them.

Discussion

Uzbekistan's experience over the past five years illustrates that rapid, state-orchestrated economic liberalisation combined with targeted gender measures can produce dramatic quantitative leaps in women's entrepreneurship within a remarkably short timeframe. The sevenfold national increase and the clear movement of rural women into higher-value agricultural processing represent a genuine success story that few developing countries have matched at comparable speed. However, the persistence of high informality, elevated loan rejection rates, and the overwhelming burden of unpaid care work reveal a critical insight: sheer numbers of new ventures do not automatically translate into resilient, scalable or transformative businesses.

When placed in regional perspective, Uzbekistan now outperforms most Central Asian neighbours in absolute growth and overall numbers, yet it lags behind Kazakhstan's cooperative-based formalisation model and Kyrgyzstan's more mature microfinance ecosystem in terms of business quality and longevity. The rural-urban gap of 10–12 percentage points and the 47 percent higher business closure rate among rural women compared to rural men underscore that without simultaneous investment in care infrastructure, collateral reform and aggressive awareness campaigns, the current trajectory risks plateauing rather than accelerating toward the 40 percent women-owned SME target set for 2030 (FAO, 2023).

Policy Recommendations and Conclusion

To convert impressive quantitative gains into lasting qualitative transformation, Uzbekistan should adopt a fully integrated monitoring and policy framework built on the complementary strengths of existing international methodologies. Annual GEM surveys should be expanded with deliberate rural oversampling to provide real-time, gender-disaggregated behavioural data. Comprehensive ILO WED national assessments should be conducted every four to five years to deliver in-depth diagnostic insights and actionable reform roadmaps. EDGE gender modules must be permanently embedded into the regular enterprise census and labour-force surveys of the Agency for Statistics to ensure long-term comparability and alignment with SDG reporting requirements (ResearchGate. FAO, 2023).

On the policy side, the government should scale collateral-free and state-guaranteed loan products to reach at least half of all rural women applicants by 2030, establish a dedicated Green Rural Women Fund with an initial capitalisation of 50–100 million dollars in partnership with the EBRD and IFC, and accelerate investment in community-based childcare cooperatives to push rural preschool and early-childhood coverage toward 95 percent. A national "Digital Mahalla" initiative targeting half a million rural women with basic e-commerce and digital marketing training by 2030, coupled with the creation of one hundred district-level women-led agricultural export

hubs, would directly address the awareness and market-access deficits that currently hold back the majority of rural entrepreneurs (Agency for Statistics under the President of Uzbekistan, 2025).

In conclusion, the rural women of Uzbekistan have moved in less than a decade from the margins of economic life to its very centre. The country now possesses one of the fastest-growing cohorts of women entrepreneurs anywhere in the developing world. With the integrated monitoring system and targeted policy package outlined above, Uzbekistan has a historic opportunity to ensure that its remarkable quantitative achievements become the foundation for genuine economic empowerment, widespread poverty eradication, and lasting gender equality — thereby fully realising the promise of the New Uzbekistan by 2030 and beyond.

REFERENCE LIST:

1. Agency for Statistics under the President of Uzbekistan (2025) Statistical Yearbook 2025. Tashkent.
2. Ergasheva, M.P. (2024) Empowering Women, Empowering Nations: Women's Entrepreneurship in Uzbekistan.
3. ResearchGate. FAO (2023) The Status of Women in Agrifood Systems. Rome: FAO. GEM Consortium (2025) GEM 2024/2025 Women's Entrepreneurship Report. London: GEM Consortium.
4. ILO (2024) Women and the World of Work in Uzbekistan. Geneva: ILO. Kabeer, N. (1999) Resources, Agency, Achievements. *Development and Change*, 30(3), pp. 435–464.
5. UNDP (2025) Women's Entrepreneurship in Uzbekistan: Assessment and Recommendations. Tashkent: UNDP Uzbekistan.
6. World Bank (2025) Empowerment in Action: Unlocking Women's Economic Opportunities in Europe and Central Asia. Washington, DC: World Bank.

5-SINFDA O'QUVCHILARNING MATN ASOSIDA KREATIV FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Imomchayeva Umida Neymatjonovna

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada 5-sinf o'quvchilarining matn asosida kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalasida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan ishlar tahlili berilgan. Maqolada o'quvchilarni matnlar asosida kreativ va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirish, mustaqil fikr mulohazalarini boyitishning qator metodlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida matn bilan ishlashning innovatsion usullari va ularning kreativ fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyati aniqlangan.*

Kalit so'zlar: *kreativ kompetensiya, matn bilan ishlash, innovatsion metodlar, kreativ fikrlash, ijodiy fikrlash.*

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ТЕКСТА В 5 КЛАССЕ

Аннотация: *В данной статье представлен анализ работы, которую планируется провести по формированию навыков творческого мышления учащихся 5 классов на основе текстов. В статье рассматривается ряд методов дальнейшего развития навыков творческого и творческого мышления учащихся на основе текстов, обогащения самостоятельного мнения. В результате исследования были определены инновационные методы работы с текстом и их значение в развитии творческого мышления.*

Ключевые слова: *творческая компетентность, работа с текстом, инновационные методы, творческое мышление, творческое мышление.*

FORMING STUDENTS' TEXT-BASED CREATIVE THINKING SKILLS IN 5TH GRADE

Abstract: *This article provides an analysis of the work planned to be carried out on the formation of creative thinking skills based on text in 5th grade students. The article considers a number of methods for further developing students' creative and creative thinking skills based on texts, enriching their independent thinking. As a result of the study, innovative methods of working with text and their importance in the development of creative thinking were identified.*

Keywords: *creative competence, working with text, innovative methods, creative thinking, creative thinking.*

KIRISH

XXI asrda ta'limga bo'lgan e'tibor tubdan o'zgardi.

Ona tili ma'lumotlari gap asosida o'zgarib kelgan bo'lsa, keying yillarda matn va uning tahlili asosida ona tilini o'rganish yuzasidan ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan matn asosida o'quvchilarni kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ko'plab tadqiqotlarning obyektiga aylandi.

Biz 5-sinf ona tili darslarida matn asosida o'quvchilarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish yuzasidan olib borilgan tajriba sinov ishlari hususida fikr mulohazalarimizga to'xtalmoqchimiz.

So'nggi yillarda yetakchi xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimida o'quvchi va talabalarda kreativlik sifatlarini shakllantirish masalasiga alohida, jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

Metodist olimlarning fikriga ko'ra kreativ fikrlash ko'nikmalari matn voqealariga tanqidiy yondashuv, tanqidiy fikr bildirish orqal shakllanadi. Quyida qator olimlarning shu masalaga fikrlarini ko'rib chiqamiz.

O'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdan oldin sinfda qulay muhitni yaratish lozim. Kreativ muhitda ta'lim olayotgan o'quvchilarda asta-sekin kreativ vazifalarni bajarishga nisbatan qiziqish ortadi, shuningdek, kreativ tafakkurga ega o'qituvchini kuzatish natijasida kreativ fikrlashga moyil bo'ladi. [1]

Kreativlik xarakterdagi o'quv-bilish muhiti talaba-o'quvchilarda ta'lim jarayonida katta ahamiyatga ega bo'ladi va kreativ fikrlash ko'nikmasini rivojlanishiga olib keladi [2]

E.P.Torrensning fikricha [3], "kreativlik" tushunchasi negizida quyidagilar yotadi.

-muammoni yoki ilmiy farazlarni ilgari surish;

-farazni tekshirish va o'zgartirish;

-qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash;

Leritz va Mumford [4] tadqiqotning asosiy maqsadi ijodiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha turli trening metodlarining samaradorligini kvantitativ tahlil qilish. Ular asosan divergen fikrlash, aniq va yuqori fikrlash, original g'oyalar, moslashuvchanlik va amalga oshirish sohalarida ijobiy natijalar ko'rsatgan. Maqsadi esa ta'limda kreativlikni o'rgatish mumkinligini ilmiy asos bilan tekshirgan. Yuqoridagi olimlar tadqiqotlari o'laroq 5-sinfda matn tahlili asosida o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish borasida matn ustida quyidagi tahlil ishlarini amalga oshirdik.

5-sinf o'quvchilari hali yosh ijodkorlar bo'lib, ularning tasavvuri keng, qiziqishi yuqori bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarning fikrlashini matnlar asosida rivojlantirish uchun quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

1. Matnni o'z fantaziyasiga qarab tasavvurda o'zgartirib yozish — bu metod orqali o'quvchi o'z fantaziyasi, tasavvuriga tayangan holda matnni davom ettiradi yoki yakunlaydi.

2. Matnni o'qib, mazmunidan kelib chiqib unga sarlavha qo'yish — badiiy matn qahramonlari o'rniga o'zini qo'yish orqali empatiya va ijodkorlik rivojlanadi.

3. Matndan so'ng bahs-munozara tashkil etish — o'quvchilarning matnga munosabat bildirish qobiliyati shakllanadi.

4. Rasm asosida matn yozish — vizual tafakkurni rivojlantirish bilan birga, matn tuzish ko'nikmasini ham oshiradi.

Masalan, 5-sinf ona tili darsligida berilgan [5]“Qanot qoqqan orzular” matni asosida o'quvchilarga quyidagi topshiriqlarni berish mumkin:

- Qahramon o'rnida sen bo'lsang, nima qilarding?
- Bu hikoyaning boshqacha tugashi ham mumkinmi?
- Hikoya asosida rasm chiz va unga sarlavha qo'y.

5-sinf ona tili darsligida berilgan ushbu matnni tahlilga tortishimiz mumkin.

Nusratjon ustozidan “Yosh hunarmand” tanlovi haqida eshitdi-yu halovatini yo'qotdi. Kimsan, mashhur kulol Sobir otaning nabirasi bo'lsa-yu, tanlovda ishtirok etmasa, uyat bo'ladi-ya. U tanlovda qatnashadigan bo'ldi. Bobosi ikkovi loy pishitishdi, hushtaklar yasab, olovda quritishdi, rang berishdi. Tayyor hushtakchalarni avaylab qutiga, so'ng xaltaga solishdi. Birinchi soat tugagach, ustoz huzuriga oshiqdi. Shu payt uning oyoqlari chalishib ketdi. Gurs etib yiqildi, qo'lidagi xaltasi ham zarb bilan yerga urildi. U ko'zini ochganida yuqori sinfda o'qiydigan Nig'mat bezori tepasida turardi.

- Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? - dedi Nig'mat tirjayib. Nusratjon o'rnidan turdi-da: “Hushtaklarimni sindirib qo'yding!” - deya baqirib yigitga

yopishdi. Nig'mat hech narsaga tushunmagandek yelka qisdi va nari ketdi. Nusratjon xaltasini olib, hovliga chiqdi. Ust-boshini ham qoqmasdan qutichani ochdi. Hushtakchalar sinib ketgan edi. Ularga qarab yig'lagisi keldi-yu, yig'lolmadi. Biroz tikilib turdi-da, shudgorga borib ularni to'kdi, ustiga tuproq tortdi.

- Nusratjon, tanlovda qatnashaman deb va'da berganding. Haligacha ishingni olib kelmading, - dedi Ravshan aka quruq qo'l bilan xonaga xomush kirgan o'quvchisiga qarab. U indamadi. Bo'lgan ishni biror o'rtog'i ko'rganida ham ustozini ishontirgan bo'lardi. Nig'mat bezori deganlarining ustidan shikoyat ham qilmadi. Urishay desa, kuchi yetmaydi. Bo'lib o'tgan voqea haqida bobosiga ham indamadi. Kechga tomon ustaxonadan hech kimga bildirmay xonasiga loy olib keldi. Hamma uyquga ketgach, ishga kirishdi. Loyni qo'li bilan rosa pishitdi, bobosi o'rgatganlarini takrorladi. Hushtakchalariga teshiklar qildi. Ko'ngli to'lmaganlarini buzib tashlab, qaytadan yasadi. Uch kecha shu ish bilan ovora bo'ldi. Qolgan loylariga savatcha shaklini berib, olma, anor kabi “mevalar” bilan to'ldirdi. Yasagan ishlarini bobosining shogirdi pishirib bergach, yaxshilab taroshladi-da, bo'yadi. Tayyor o'yinchoqlarini qutichaga solar ekan, yuragidagi mitti orzularini avaylab terayotgandek edi.

- Ustoz, haligi, men ishlarimni olib keldim, - dedi Nusratjon o'qituvchisining oldiga kelganida boshqa so'z topolmay.

- Kechikdik, bugun tanlov boshlandi. Ishtirokchilar kecha ko'rgazmalarini tayyorlab ketishgan. Men “O'quvchim betob bo'lib qoldi” degan xabar jo'natdim. Endi darsga bor, - dedi Ravshan aka xotirjam ohangda. Nusratjonning yuragi qalqib ketdi.

– Bobom mening yutug'imni ko'rmoqchilar. Ularga nima deyman? O'z qo'llarim bilan yasagandim, – deb qutini ustozining stoli ustiga qo'ydi va sekin xonadan chiqdi. Uch kecha ishlab toliqmagan Nusratjon og'ir charchoqni his qilib ortiga qaytar ekan, “Sobirov!” degan chaqiriqdan hushiga keldi.

– Sumkangni xonamda qoldir. Men mashinamda bo'laman. Ulgurishimiz shart, – deya ustoz qutini ko'targanicha shoshib kelardi. Ha, ular ulgurishdi. Ulgurganda ham tanlov zalining bir chekkasidan qimtinibginan joy olgan Nusratjon tanlov yakunida shohsupaning to'riga ko'tarildi. Nusratjon yasagan hushtak, savat va mevachalar qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Birinchi o'rin Nusratjonga tegdi va keyingi bosqichga yo'llanma oldi. U hamma qiyinchiliklarni butkul unutgan edi. Ular maktabga kelganida darvoza oldida “Tez yordam” mashinasi turardi. Yuzi shilingan, bir oyog'i taxtakachlab qo'yilgan bezori Nig'mat zambilda o'tirardi: ikkinchi qavatning zinasidan tushayotib, oyog'i toyib yiqilibdi.

(Hilola Hamdamova)

Matn asosida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan metodlar:

1. Matnni o'qib ,mazmunidan kelib chiqib unga sarlavha qo'yish — badiiy matn qahramonlari o'rniga o'zini qo'yish orqali empatiya va ijodkorlik rivojlanadi.

2. Matnni o'z fantaziyasiga qarab tasavvurda o'zgartirib yozish — bu metod orqali o'quvchi o'z fantaziyasi, tasavvuriga tayangan holda matnni davom ettiradi yoki yakunlaydi.

4. Matnni o'qib ,tasavvur uyg'otish maqsadida matnga qarab rasm chizish topshirig'i.

Bu kabi topshiriqlar o'quvchilarda matn asosida fikr yuritish, mustaqil qaror chiqarish, shuningdek, ijodiy tafakkur qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sternberg&Williams,1996
- Boykin&Noguera,2011,2012;Marks,2000,as cited in Jensen,2013
- “CreativityResearch Journal”Vol16,No4,pp361-388Ginamarie Scott,Lye
- E.Leritz,Michael D.Mumford 2004
- .”Kreativ fikrlash” kitobi Toshkent-2021.20-sahifa
- 5.”5-sinf Ona tili darsligi” Toshkent-2024

RAQAMLI BAHOLASHDA SUN'IY INTELEKTNING PEDAGOGIK ISHONCHLILIGI

Azimqulov Sayxun Niyozali o'g'li

O'zbekiston, ChDPU Aniq fanlar fakulteti Axborot texnologiyalari va sun'iy
intellekt kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada raqamli baholash tizimlarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish jarayonining pedagogik ishonchliligi masalalari har tomonlama tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli baholash vositalari o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgani, ayniqsa, avtomatlashtirilgan testlar, adaptiv baholash platformalari, o'quvchilarning faoliyati va bilim darajasini tahlil qiluvchi sun'iy intellektga asoslangan tizimlar keng joriy etilayotgani bilan izohlanadi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarning pedagogik ishonchliligi, ya'ni baholash natijalarining adolatliligi, aniqligi, obyektivligi va ta'limiy maqsadlarga mosligi muhim ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqotda sun'iy intellekt asosida ishlovchi baholash tizimlarining didaktik imkoniyatlari, ularning o'qituvchi va talaba faoliyatiga ta'siri, shuningdek, baholash jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan subyektivlik, algoritmik xatolik va ma'lumotlar sifati bilan bog'liq muammolar yoritiladi. Maqolada pedagogik ishonchlilik tushunchasi zamonaviy ta'lim nazariyalari va raqamli pedagogika nuqtai nazaridan izohlanib, sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlarida ushbu ishonchlilikni ta'minlovchi omillar tahlil qilinadi. Xususan, algoritmlarning shaffofligi, ma'lumotlar bazasining reprezentativligi, pedagogik mezonlarning to'g'ri tanlanishi hamda inson omili bilan texnologiya o'rtasidagi muvozanat masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari pedagogik oliy ta'lim muassasalarida raqamli baholash tizimlarini joriy etishda sun'iy intellektdan samarali va mas'uliyatli foydalanish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli baholash, sun'iy intellekt, pedagogik ishonchlilik, avtomatlashtirilgan baholash, adaptiv testlash, ta'lim sifati, baholash aniqligi, algoritmik shaffoflik, raqamli pedagogika

Kirish.

Zamonaviy ta'lim tizimining jadal rivojlanishi va raqamlashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi baholash faoliyatiga ham tubdan yangi yondashuvlarni talab etmoqda. An'anaviy baholash usullari, ya'ni og'zaki so'rov, yozma nazorat ishlari va standart testlar ko'plab hollarda ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini to'liq va obyektiv aks ettira olmaydi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, o'quvchilarning individual o'rganish trayektoriyalarini hisobga olish va tezkor tahlilni amalga oshirish zarurati mavjud sharoitda raqamli baholash tizimlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalariga

asoslangan baholash vositalari ta'lim jarayonini takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Raqamli baholashda sun'iy intellektdan foydalanish, avvalo, baholash jarayonining avtomatlashtirilishi, natijalarning tezkor olinishi va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini chuqur tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunday tizimlar test savollarini adaptiv tarzda tanlash, talabaning javob berish tezligi va xatolarini tahlil qilish, individual tavsiyalar ishlab chiqish kabi funksiyalarni bajaradi. Natijada baholash nafaqat nazorat vositasi, balki ta'limni rivojlantiruvchi pedagogik mexanizmga aylanadi. Biroq ushbu texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bir qatorda, ularning pedagogik ishonchliligi masalasi ham dolzarb bo'lib bormoqda.

Pedagogik ishonchlilik tushunchasi baholash natijalarining haqqoniyligi, barqarorligi va ta'limiy maqsadlarga muvofiqligini anglatadi. Agar baholash tizimi talabaning real bilim darajasini noto'g'ri aks ettirsa yoki algoritmik xatolar tufayli ayrim guruhlarga nisbatan adolatsizlik yuzaga kelsa, bunday tizimning pedagogik qiymati pasayadi. Shu sababli sun'iy intellekt asosida ishlovchi baholash vositalarini ta'lim jarayoniga joriy etishda ularning didaktik asoslanganligi, metodik jihatdan puxta ishlab chiqilganligi va pedagogik nazorat bilan uyg'unlashganligi muhim hisoblanadi.

Informatika yo'nalishidagi pedagogik oliy ta'lim muassasalarida raqamli baholash texnologiyalari alohida ahamiyatga ega. Chunki bu yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar nafaqat ta'lim oluvchi, balki kelajakda raqamli tizimlarni ishlab chiquvchi va joriy etuvchi mutaxassislar sifatida shakllanadi. Shuning uchun ularni baholash jarayonida qo'llanilayotgan sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari va cheklovlarini chuqur anglash pedagogik va kasbiy jihatdan muhimdir. Bu esa o'qituvchilardan raqamli baholash metodologiyasini, algoritmik yondashuvlarni va ma'lumotlar bilan ishlash tamoyillarini yaxshi bilishni talab etadi.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlarining pedagogik ishonchliligi nafaqat texnik sifat ko'rsatkichlari, balki inson omili bilan chambarchas bog'liqdir. O'qituvchining baholash mezonlarini to'g'ri belgilashi, tizim natijalarini tahlil qilib, pedagogik xulosalar chiqarishi va zarur hollarda tuzatishlar kiritishi muhim ahamiyatga ega. Demak, sun'iy intellekt baholash jarayonida o'qituvchini to'liq almashtiruvchi vosita emas, balki uning kasbiy faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi intellektual yordamchi sifatida qaralishi lozim.

Mazkur maqolada raqamli baholashda sun'iy intellektning pedagogik ishonchliligini ta'minlash masalalari nazariy va amaliy jihatdan yoritilib, ushbu jarayonga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Kirish qismida muammo dolzarbligini asoslanib, keyingi bo'limlarda sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlarining imkoniyatlari va cheklovlari pedagogik nuqtai nazardan kengroq ochib beriladi.

Asosiy qism. Raqamli baholash tizimlarida sun'iy intellektdan foydalanish pedagogik jarayonning mazmuni va shakliga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashda faqat yakuniy natijaga emas, balki

o'rganish jarayonining dinamikasiga ham e'tibor qaratadi. Sun'iy intellekt algoritmlari talabani javoblar ketma-ketligi, xatolar takrorlanishi, murakkab topshiriqlarga munosabati kabi ko'rsatkichlarni tahlil qilib, baholashni yanada chuqur va ko'p qirrali qilish imkonini beradi. Bu esa an'anaviy baholashda yetarlicha hisobga olinmagan individual farqlarni aniqlashga xizmat qiladi.

Pedagogik ishonchlilik nuqtai nazaridan qaralganda, sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlarining asosiy afzalligi ularning obyektivlik darajasidir. Inson omiliga xos bo'lgan subyektiv baholash, hissiy holat yoki tashqi omillar ta'siri avtomatlashtirilgan tizimlarda sezilarli darajada kamayadi. Shu bilan birga, obyektivlik to'liq ta'minlandi, deb hisoblash ham bir tomonlama yondashuv bo'lib, algoritmlarning qanday ma'lumotlar asosida o'qitilgani va qaysi mezonlarga tayangani muhim ahamiyat kasb etadi. Agar sun'iy intellekt tizimi cheklangan yoki notekis ma'lumotlar asosida shakllantirilgan bo'lsa, baholash natijalari ham ishonchlilik nuqtai nazaridan muammoli bo'lishi mumkin.

Sun'iy intellektning pedagogik ishonchligini belgilovchi muhim omillardan biri algoritmik shaffoflikdir. O'qituvchi va talaba baholash natijalari qanday mezonlar asosida chiqarilganini tushunmasa, tizimga bo'lgan ishonch pasayadi. Shu sababli zamonaviy raqamli baholash platformalarida baholash mexanizmlarini tushuntirib beruvchi analitik modullar, izohli hisobotlar va vizual tahlil vositalarining mavjudligi pedagogik jihatdan muhim hisoblanadi. Bu nafaqat baholash natijalarini qabul qilishni osonlashtiradi, balki talabalarda refleksiya va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida, xususan informatika yo'nalishida, sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlari o'quv jarayonining mazmuni bilan bevosita bog'liq bo'lishi zarur. Baholash topshiriqlari faqat nazariy bilimlarni tekshirish bilan cheklanmasdan, amaliy kompetensiyalarni aniqlashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Masalan, dasturlash, algoritmik fikrlash yoki ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmalarini baholashda sun'iy intellekt talabani yechimga erishish jarayonini ham tahlil qila olishi pedagogik ishonchlilikni oshiradi. Bunday yondashuv baholashni ta'limiy jarayonning mantiqiy davomiga aylantiradi.

Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlarida ma'lumotlar xavfsizligi va axloqiy masalalar ham pedagogik ishonchlilik bilan chambarchas bog'liqdir. Talabalarining shaxsiy ma'lumotlari, o'quv faoliyati natijalari va intellektual salohiyati bilan bog'liq axborotlarning himoyalaniishi ta'lim muhitida ishonchli raqamli madaniyatni shakllantiradi. Agar tizimda ma'lumotlar bilan ishlashda shaffoflik va xavfsizlik ta'minlanmasa, hatto texnik jihatdan mukammal baholash vositasi ham pedagogik jihatdan ishonchsiz bo'lib qoladi.

Sun'iy intellektning pedagogik ishonchligini ta'minlashda o'qituvchining roli alohida ahamiyatga ega. Raqamli baholash tizimlari o'qituvchining kasbiy qarorini to'liq almashtira olmaydi, balki uni ilmiy asoslangan ma'lumotlar bilan boyitadi. O'qituvchi tizim tomonidan taqdim etilgan natijalarni tahlil qilib, ularni pedagogik

vaziyat bilan solishtirishi va zarur hollarda individual yondashuvni qo'llashi lozim. Aynan shu integratsiya, ya'ni sun'iy intellekt imkoniyatlari bilan pedagogik tajribaning uyg'unligi baholash jarayonining ishonchliligini oshiradi.

Umuman olganda, raqamli baholashda sun'iy intellektdan foydalanish pedagogik jarayonni modernizatsiya qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq bu imkoniyatlar faqat texnologik yondashuv bilan cheklanib qolmasdan, didaktik, metodik va axloqiy tamoyillar bilan uyg'unlashgandagina pedagogik ishonchlilikni ta'minlay oladi. Shu jihatdan sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlarini joriy etish doimiy ilmiy-tahliliy yondashuv va pedagogik monitoringni talab etadi.

Xulosa

Raqamli baholash tizimlarida sun'iy intellektdan foydalanish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismiga aylanib, baholash faoliyatining mazmuni va samaradorligini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Mazkur maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosidagi baholash vositalari o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini aniqlashda tezkorlik, keng qamrovlilik va chuqur tahlil imkoniyatlarini ta'minlaydi. Ayniqsa, individual o'rganish trayektoriyalarini hisobga olish, baholash natijalarini tahliliy shaklda taqdim etish va ta'lim jarayonini moslashtirish kabi jihatlar pedagogik samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, sun'iy intellektning pedagogik ishonchliligi avtomatik tarzda yuzaga kelmaydi, balki u bir qator shart va omillarga bog'liq holda shakllanadi. Baholash algoritmlarining ilmiy asoslanganligi, ularning didaktik mezonlarga mosligi va ma'lumotlar bazasining sifatli hamda reprezentativ bo'lishi ishonchlilikni ta'minlovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Agar ushbu shartlar yetarli darajada e'tiborga olinmasa, raqamli baholash tizimlari noto'g'ri xulosalarga olib kelishi va ta'lim jarayonida salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalari, xususan informatika yo'nalishida, sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlarini joriy etish nafaqat texnologik, balki metodik va axloqiy mas'uliyatni ham talab etadi. O'qituvchilar ushbu tizimlardan foydalanishda ularning imkoniyatlari va cheklovlarini chuqur anglab, baholash natijalarini tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur. Bu jarayonda o'qituvchining kasbiy tajribasi va pedagogik sezgirligi sun'iy intellekt tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt baholash jarayonida inson omilini to'liq almashtiruvchi vosita emas, balki pedagogik qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi intellektual yordamchi sifatida qaralishi lozim. Baholashning yakuniy xulosalari o'qituvchining pedagogik tahlili bilan boyitilgandagina u haqiqatan ham ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan raqamli baholash tizimlarida inson va texnologiya o'rtasidagi muvozanatni saqlash pedagogik ishonchlilikning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli baholashda sun'iy intellektning pedagogik ishonchliligi kompleks yondashuvni talab etadi. Texnik mukammallik, didaktik

asoslanganlik, axloqiy mas'uliyat va pedagogik nazorat uyg'unlashgan holda qo'llanilgandagina sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlari ta'lim jarayonida ishonchli va samarali vositaga aylanishi mumkin. Ushbu xulosalar kelgusida raqamli baholash metodologiyasini takomillashtirish va pedagogik amaliyotga sun'iy intellektni mas'uliyatli joriy etishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Использованные источники.

1. Абдуллаев Ш.А. Таълимда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг педагогик асослари. Тошкент, Фан, 2020.
2. Алиев А.Н. Таълим сифатини баҳолашнинг замонавий ёндашувлари. Тошкент, Ўқитувчи, 2019.
3. Ахмедов Б.Б. Рақамли педагогика ва инновацион таълим муҳити. Тошкент, Университет нашриёти, 2021.
4. Ғаниев Р.Ж. Таълимда ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш масалалари. Тошкент, Фан ва технология, 2018.
5. Жўраев Р.Х. Таълим жараёнида баҳолаш ва мониторингнинг илмий-методик асослари. Тошкент, Наврўз, 2017.
6. Каримов И.И. Замонавий таълим тизимида рақамли трансформация. Тошкент, Иқтисод-Молия, 2022.
7. Қодирова Д.М. Олий таълимда инновацион баҳолаш технологиялари. Тошкент, Ўзбекистон миллий университети нашриёти, 2020.
8. Мадалиев А.А. Таълимда сунъий интеллект технологияларини қўллашнинг дидактик имкониятлари. Тошкент, Фан, 2021.
9. Махмудов Ш.Р. Рақамли таълим муҳитида педагогик ишонч муаммолари. Тошкент, Илм-Зиё, 2022.
10. Норқулов Б.С. Ахборот тизимлари ва таълимда маълумотлар таҳлили. Тошкент, Фан ва технология, 2019.
11. Раҳмонов У.Х. Таълим сифатини таъминлашда автоматлаштирилган баҳолаш тизимлари. Тошкент, Ўқитувчи, 2020.
12. Турсунов Н.Н. Педагогик ўлчаш ва баҳолаш назарияси. Тошкент, Фан, 2016.
13. Холматова З.Қ. Рақамли баҳолаш воситаларининг педагогик самарадорлиги. Тошкент, Университет, 2021.
14. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. Paris, UNESCO Publishing, 2019.

MAKTABGACHA TA'LIM MUHITIDA CHET TILI VOSITASIDA TOLERANTLIKNI TARBIYALASH

Adilbayeva G.Ye.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim muhitida chet tilini o'qitish jarayonida bolalarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tolerantlik tushunchasining pedagogik-psixologik mazmuni ochib berilib, uni maktabgacha yoshdagi bolalarda rivojlantirishda chet tilining imkoniyatlari asoslab beriladi. Tadqiqotda chet tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqot elementlaridan foydalanish, turli millat va xalqlarning urf-odatlarini, an'analari bilan tanishtirish orqali bolalarda hurmat, bag'rikenglik, empatiya kabi ijtimoiy fazilatlarini shakllantirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va didaktik o'yinlarning tolerantlikni tarbiyalashdagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: tolerantlik, bag'rikenglik, maktabgacha ta'lim, chet tili, madaniyatlararo muloqot, ijtimoiy kompetensiya, pedagogik muhit.

Kirish

Bugungi globallashtirish jarayonida turli millat, madaniyat va diniy qarashlarga ega insonlarning tinch-totuv yashashi jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois ta'lim tizimida, xususan, maktabgacha ta'lim bosqichida bolalarda tolerantlik, bag'rikenglik va o'zaro hurmat tuyg'ularini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri sanaladi.

Maktabgacha yosh – shaxsning ijtimoiy xulq-atvori, qadriyatlarini va dunyoqarashi shakllanadigan eng muhim davr hisoblanadi. Aynan shu bosqichda berilgan tarbiya keyingi hayot faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chet tilini o'qitish jarayoni esa nafaqat lingvistik bilimlarni, balki boshqa xalqlarning madaniyati, urf-odatlarini va qadriyatlarini bilan tanishish imkonini yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, chet tili vositasida tolerantlikni tarbiyalash masalasi alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tolerantlik tushunchasining pedagogik mazmuni

“Tolerantlik” tushunchasi lotincha tolerantia so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “chidamlilik”, “sabr-toqat”, “boshqacha fikr va qarashlarni qabul qila olish” ma'nolarini anglatadi. Pedagogik nuqtayi nazardan tolerantlik – bu shaxsning boshqalar fikri, madaniyati, xulq-atvori va dunyoqarashiga nisbatan hurmat va bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lish qobiliyatidir.

Maktabgacha ta'limda tolerantlik quyidagi sifatlar orqali namoyon bo'ladi:

- tengdoshlariga nisbatan hurmat;
- turli millat va madaniyat vakillariga ijobiy munosabat;

- nizoli vaziyatlarda murosaga kelish;
- empatiya va hamdardlik tuyg'ularining rivojlanganligi.

Bu sifatlarni shakllantirishda o'yin, muloqot va taqlid mexanizmlari asosiy rol o'ynaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tilini o'rganishning tarbiyaviy imkoniyatlari

Chet tilini o'rganish jarayoni bolalarda nafaqat nutqiy kompetensiyani, balki ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Ayniqsa, chet tilidagi ertaklar, qo'shiqlar, she'rlar, dialoglar orqali bolalar boshqa xalqlarning hayot tarzi, an'analari va qadriyatlari bilan tanishadilar.

Chet tilini o'qitishda:

turli mamlakat bolalari hayotini aks ettiruvchi rasmlar;

milliy bayramlar va urf-odatlariga oid videomateriallar;

rolli o'yinlar va sahnalashtirishlar

keng qo'llanilishi bolalarda madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa tolerantlikning asosiy komponentlaridan biridir.

Chet tili mashg'ulotlarida tolerantlikni tarbiyalash metodlari

Maktabgacha ta'lim muassasalarida chet tili mashg'ulotlarida tolerantlikni tarbiyalashda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

1. Rolli o'yinlar

Turli mamlakat bolalari obrazida rolli o'yinlar tashkil etish orqali bolalar o'zaro muloqot qiladi, bir-birini tushunishga harakat qiladi va hamkorlikda faoliyat olib boradi.

2. Ertaklar va hikoyalar

Chet tilidagi ertaklar orqali do'stlik, mehr-oqibat, yordam berish kabi tushunchalar bolalar ongiga singdiriladi.

3. Taqqoslash metodi

Turli xalqlarning bayramlari, kiyimlari, ovqatlari taqqoslanib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi. Bu bolalarda qiziqish va hurmatni kuchaytiradi.

4. Interfaol metodlar

"Aqliy hujum", "Klaster", "Savol-javob" metodlari orqali bolalarning fikrlash faolligi oshiriladi va ular o'z fikrini erkin bayon qilishga o'rganadilar.

Pedagogning roli va ta'lim muhiti

Tolerantlikni tarbiyalashda pedagog shaxsiy namuna bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachi va chet tili o'qituvchisining nutqi, munosabati va xulqi bolalar uchun bevosita namuna hisoblanadi. Ta'lim muhiti esa ochiq, qulay va psixologik jihatdan xavfsiz bo'lishi lozim.

Pedagog quyidagilarga e'tibor qaratishi zarur:

bolalarning fikrini hurmat qilish;

milliy va madaniy farqlarni ijobiy baholash;

har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlarini inobatga olish.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim muhitida chet tili vositasida tolerantlikni tarbiyalash bolalarda ijtimoiy moslashuv, madaniyatlararo muloqot va insonparvarlik sifatlarini shakllantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Chet tili mashg'ulotlarini mazmunan boyitish, madaniy komponentlarni keng joriy etish orqali bolalarda bag'rikenglik va o'zaro hurmat tuyg'ularini samarali rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. Education for Tolerance and Peace. – Paris, 2017.
2. Masterman L. Teaching the Media. – London: Routledge, 2010.
3. Vygotskiy L.S. Psixologiya razvitiya rebyonka. – M.: Pedagogika, 1999.
4. Davletshin M.G. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
5. Xodjayev B.X. Maktabgacha ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2020.
6. Karimova G.S. Bolalarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish. – Toshkent, 2021.
7. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya. – M.: Logos, 2004.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Тожибоева Гульмира Рифовна

Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент Чирчикского государственного педагогического университета

mirak5275@gmail.com

Шорахметова Робия Ихтиёр кизи

студентка 2 курса, Чирчикского государственного педагогического университета

shoraxmetovagulnora@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена формированию практических навыков у младших школьников в процессе обучения на уроках технологии. На основе анализа педагогического опыта и теоретических источников раскрывается значение практической деятельности как важнейшего условия всестороннего развития ребёнка в начальной школе. В работе показано, что уроки технологии способствуют не только овладению элементарными трудовыми умениями, но и формированию самостоятельности, ответственности, аккуратности и творческого отношения к деятельности. Особое внимание уделяется методам и приёмам организации практической работы, а также необходимости учёта возрастных и психологических особенностей младших школьников. Сделан вывод о том, что целенаправленное и систематическое формирование практических навыков на уроках технологии является важной основой успешного обучения и социализации ребёнка.

Ключевые слова: практические навыки, младшие школьники, уроки технологии, трудовое обучение, начальное образование, учебно-практическая деятельность, мелкая моторика, творческое мышление, самостоятельность, трудовое воспитание, педагогические методы, практико-ориентированное обучение.

За годы работы с младшими школьниками и многолетнего изучения методики преподавания технологии становится очевидно, что именно практическая деятельность является для ребёнка наиболее естественным и понятным способом познания мира. Ребёнок младшего школьного возраста познаёт окружающую действительность через действие: он пробует, ошибается, исправляет и снова пробует. Поэтому формирование практических навыков в начальной школе следует рассматривать не как второстепенную задачу, а как одну из ключевых целей образовательного процесса.

Современная система начального образования ориентирована не только на усвоение теоретических знаний, но и на развитие личности ребёнка, его

самостоятельности, инициативности и уверенности в собственных силах. Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы трудовой культуры, аккуратности, ответственности и уважительного отношения к результатам как собственного, так и чужого труда. В этом контексте уроки технологии приобретают особую значимость.

На наш взгляд, предмет «Технология» выполняет важную воспитательную и развивающую функцию. Он учит ребёнка планировать свои действия, доводить начатое дело до конца, видеть результат своей работы. Как показывает педагогический опыт, именно эти умения и качества нередко оказываются недооценёнными, однако в дальнейшем они играют решающую роль в успешности обучения.

Как отмечал К.Д. Ушинский, обучение должно быть тесно связано с деятельностью ребёнка, поскольку именно в процессе практических действий формируются устойчивые навыки и умения [Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. – М., 1988. – С. 72].

Практические навыки представляют собой способы действий, доведённые до определённой степени автоматизма и обеспечивающие успешное выполнение различных видов деятельности. Однако, опираясь на многолетние наблюдения, можно утверждать, что для младших школьников важна не только автоматизация действий, но и понимание их смысла. Именно осознанность превращает действие в навык, а навык — в личное достижение ребёнка.

В начальной школе формирование практических навыков происходит постепенно: от простых действий к более сложным, от совместного выполнения с учителем к самостоятельной работе. По мнению Л.С. Выготского, развитие навыков ребёнка осуществляется в процессе сотрудничества со взрослым и постепенно переходит во внутренний план [Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1999. – С. 256]. На уроках технологии это особенно заметно, так как каждое новое задание строится на уже освоенных умениях.

Практические навыки играют важную роль в общем развитии младших школьников. Они способствуют развитию мелкой моторики, что напрямую связано с формированием речи и письменных навыков, развивают пространственное мышление, формируют аккуратность, усидчивость и терпение. На наш взгляд, не менее важным является то, что в процессе практической деятельности у ребёнка формируется вера в собственные возможности и положительное отношение к учёбе. Многолетняя педагогическая практика убедительно показывает, что уроки технологии обладают уникальными возможностями для формирования практических навыков у младших школьников. В отличие от других учебных предметов, здесь ребёнок сразу видит результат своей работы, может потрогать его, оценить и при необходимости исправить.

Особая ценность уроков технологии заключается в том, что они формируют у детей целостное представление о деятельности. Ребёнок учится ставить цель, продумывать последовательность действий, подбирать материалы и инструменты, а затем анализировать полученный результат. Такие умения являются универсальными и в дальнейшем переносятся на другие учебные предметы и жизненные ситуации. Как подчёркивал А.Н. Леонтьев, деятельность является основным источником развития личности [Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2005. – С. 104]. В условиях уроков технологии эта идея реализуется наиболее наглядно: ребёнок не просто выполняет задание по образцу, а осваивает саму логику трудовой деятельности.

Формирование практических навыков у младших школьников на уроках технологии требует продуманного и системного подхода. Опыт многолетней работы показывает, что эффективность обучения напрямую зависит от того, насколько грамотно учитель сочетает различные методы и приёмы. Наглядность играет ключевую роль в обучении младших школьников. Демонстрация готового изделия, поэтапный показ действий, использование технологических карт помогают ребёнку лучше понять задание и избежать типичных ошибок. Например, при изготовлении открытки из бумаги важно не только показать конечный результат, но и подробно разобрать каждый этап работы. Практическая деятельность является основой уроков технологии. Работа с бумагой, картоном, тканью, природными и бросовыми материалами позволяет формировать разнообразные умения: от простого вырезания до более сложных операций. Так, при выполнении аппликаций учащиеся учатся аккуратно пользоваться ножницами и клеем, а при работе с тканью — осваивают простейшие швы.

Особое значение имеет поэтапное обучение. Сложные действия должны разбираться на отдельные операции, которые постепенно объединяются в целостный процесс. На наш взгляд, именно такой подход позволяет сформировать прочные и осознанные навыки. Игровые приёмы и коллективные формы работы делают уроки технологии эмоционально насыщенными. Совместное изготовление панно, макетов или поделок формирует навыки сотрудничества и ответственности за общий результат. Многолетнее изучение возрастных особенностей младших школьников позволяет сделать вывод о том, что успешное формирование практических навыков невозможно без учёта их психологических и физиологических характеристик. Дети данного возраста быстро утомляются, нуждаются в смене видов деятельности и особенно остро реагируют на оценку взрослого. Задания на уроках технологии должны быть не только посильными, но и эмоционально привлекательными. Например, изготовление поделок, связанных с праздниками или сказочными сюжетами, вызывает у детей искренний интерес и желание работать. Создание ситуации успеха является важнейшим условием эффективного обучения. Даже небольшие

достижения учащихся необходимо поддерживать и поощрять, так как именно положительные эмоции способствуют формированию устойчивой мотивации к практической деятельности.

Формирование практических навыков у младших школьников на уроках технологии представляет собой длительный и многогранный процесс, требующий от учителя глубокого понимания возрастных особенностей детей, сущности учебно-трудовой деятельности и значимости практического опыта в развитии личности.

В процессе длительного изучения формирования практических навыков у младших школьников было проведено педагогическое исследование, направленное на выявление эффективности практико-ориентированных методов обучения на уроках технологии. Исследование основывалось на положениях деятельностного подхода и учитывало возрастные и психологические особенности детей младшего школьного возраста.

Целью исследования являлось определение влияния систематической практической деятельности на уровень сформированности практических навыков учащихся начальной школы.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- выявить исходный уровень сформированности практических навыков у младших школьников;
- разработать и апробировать систему практико-ориентированных заданий на уроках технологии;
- проанализировать динамику формирования практических навыков в ходе педагогического эксперимента.

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы в течение одного учебного полугодия. В нём приняли участие 48 учащихся 2–3 классов, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы. В контрольной группе обучение осуществлялось в рамках традиционной методики преподавания предмета «Технология». В экспериментальной группе акцент делался на поэтапное формирование практических навыков, активное использование наглядности, технологических карт, групповых форм работы и создание ситуации успеха. На констатирующем этапе исследования была проведена диагностика уровня сформированности практических навыков учащихся. В качестве критериев оценки были определены аккуратность выполнения работы, самостоятельность, умение следовать инструкции, рациональное использование материалов и способность доводить начатое дело до конца. Полученные результаты показали, что у большинства учащихся уровень сформированности практических навыков находился на среднем и низком уровнях, что подтвердило актуальность выбранной темы исследования. Формирующий этап исследования был направлен на реализацию специально разработанной системы заданий. Учащиеся экспериментальной

группы выполняли практические работы с постепенным усложнением содержания: от простых операций с бумагой и картоном (сгибание, вырезание, наклеивание) к более сложным видам деятельности, связанным с работой с тканью и созданием коллективных изделий. Особое внимание уделялось словесному сопровождению действий, анализу ошибок и самостоятельному планированию работы.

Как подчёркивал Л.С. Выготский, развитие ребёнка осуществляется в зоне ближайшего развития при поддержке взрослого [Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1999. – С. 256]. Данное положение легло в основу организации совместной и самостоятельной деятельности учащихся на уроках технологии. Контрольный этап исследования показал положительную динамику в экспериментальной группе. У большинства учащихся повысился уровень самостоятельности, улучшилась аккуратность выполнения работ, сформировалось умение работать по инструкции и доводить задание до логического завершения. В контрольной группе изменения носили менее выраженный характер. Полученные результаты подтверждают выводы А.Н. Леонтьева о том, что усвоение навыков наиболее эффективно происходит в процессе активной деятельности [Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2005. – С. 104]. Систематическая практическая деятельность на уроках технологии способствует не только формированию конкретных трудовых умений, но и развитию личностных качеств младших школьников.

На наш взгляд, многолетний педагогический опыт убедительно показывает, что именно уроки технологии создают наиболее благоприятные условия для развития у младших школьников самостоятельности, ответственности, аккуратности и творческого мышления. Практическая деятельность помогает ребёнку почувствовать себя успешным, увидеть результаты собственных усилий и поверить в свои возможности.

Таким образом, практические навыки, сформированные в начальной школе, становятся прочным фундаментом для дальнейшего обучения, профессионального самоопределения и успешной социализации личности.

Список литературы

1. Ушинский К.Д. *Человек как предмет воспитания*. – М.: Педагогика, 1988. – 320 с.
2. Выготский Л.С. *Мышление и речь*. – М.: Лабиринт, 1999. – 352 с.
3. Леонтьев А.Н. *Деятельность. Сознание. Личность*. – М.: Смысл, 2005. – 431 с.
4. Сухомлинский В.А. *Сердце отдаю детям*. – М.: Просвещение, 1976. – 384 с.

ИНДО-СКИФСКАЯ МОНЕТА ИЗ КРЕПОСТИ УЗУНДАРА

Горин Алексей Николаевич

Чирчикский государственный педагогический университет

Аннотация: статья посвящена находке крайне редкой для территории Узбекистана монете одно из индо-скифских царей Аза [II].

Ключевые слова: Узундара, монета Аза [II], индо-скифская династия, индо-прфянская династия, кушанская династия.

В течение 2013–2021 гг. проводились археологические работы по изучению горной крепости Узундара, расположенной около кишлака Сайроб в Байсунском районе Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Исследования проводились в рамках международной Тохаристанской археологической экспедиции (ТАЭ) Института искусствознания АН РУз (общее научное руководство – академик Э.В. Ртвеладзе). Работы на памятнике велись непосредственно сотрудниками Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН (начальник – Н.Д. Двуреченская) и сотрудниками ТАЭ.

В ходе исследований были найдены 259 монет, подавляющее большинство которых представлено чеканом селевкидских и греко-бактрийских царей. Однако наше внимание привлекла лишь одна из них – индо-скифская монета Аза [II] (ок. 1–30 гг. н.э.), найденная в 2017 г. которая и стала предметом для рассмотрения в данной статье.

Av.: Всадник с вытянутой правой рукой, обращенный вправо. Перед грудью коня, справа в поле акшара кхароштхи *bu* (𑀧𑀸). За спиной всадника три точки.

Rv.: Зевс Никифор в шлеме, влево. Под его вытянутой рукой, держащей Нику, монограмма . За спиной божества, акшара кхароштхи, однако она попала под обрез. Кругом плохо сохранившаяся легенда кхароштхи, различимая на уровне с VII по XII ч.

Вес – 2,06 г. Диаметр – 13,3×13 мм. Ось – XII ч.

Находка индо-скифской монеты к северу от Амударьи – Окса сама по себе, уникальна. Самым северным пунктом находок монет Аза [II], зафиксированным до сей поры, был Балх (раскопки А. Фуше, 1898 г.)²².

Распространение находок монет Аза [I и II] имеет довольно широкие границы²³. Большая часть документированных находок зафиксирована при раскопках Беграма²⁴, Буткары I (долина р. Сват)²⁵, Бир-кот-гхундай²⁶, Таксилы

²² Borearachchi, 2009. P. 254, nos. 7–9.

²³ Макдоуэл, 1996. С. 117–118.

²⁴ Ghirshman, 1946. P. 85.

(городище Сиркап и ступа Дхармараджика)²⁷, Акры (провинция Банну, Пакистан)²⁸ и Ранигата²⁹. Кроме того, Монеты Аза [II] имелись в фондах Кандагарского музея³⁰.

Монеты Аза [II] находились также в составе 15 кладов, происходящих с территории, прилегающей к границе между Афганистаном и Пакистаном. Все они были найдены при случайных обстоятельствах. Р. Сеньор приводит следующие пункты находок кладов: Мир Заках (клады I и II), Чаман, Нул Гуниар, Чарсадда, Бунир, Мохманд, Кохат, Шинкиари, Пешавар, Кветта, Чача, Таксила, Чакадара, Акхнур, Тахт-и Баги³¹. Монеты аналогичные найденной на Узундаре, находились в составе трех кладов – Мир Заках II³², Акхнур³³ и Чакадара³⁴.

Как уже упоминалось, появление юечжей и саков связано с масштабной волной миграций III–II вв. до н.э. Первыми испытали на себе их натиск цари Бактрии. Затем они продолжили движение на юг и запад. На востоке Парфянского царства саками была захвачена целая область – Дрангиана (Зарангиана), которой они в наследство оставили свое имя, дошедшее до наших дней, – Сакастан (совр. провинция Систан, Иран) (*Isid. Char.* 18–19). В 78–77 гг. до н.э. из среды сакаравков (одно из племен саков) на парфянский трон был призван Синатрук (*Lucian. Long.* 15). В дальнейшем наследственные владельцы Сакастана из рода Суренов, одного из четырех родов «староиранского пэрства», принимали участие в инаугурации парфянских царей³⁵.

Другая часть саков продвинулась еще дальше на юго-восток – на территорию, подконтрольную индо-греческим царям – в Арахозию, Гандхару и Хазару – Кашмир (современный юг Афганистана и западные и центральные районы Пакистана). На своей новой родине саки основали государство, вошедшее в науку под названием индо-скифского или индо-сакского.

По всей видимости, утверждение власти новых правителей происходило в условиях мирного сосуществования с последними индо-греческими царями. Обильный нумизматический материал последних десятилетий, помимо эпиграфических данных, является основным источником знаний по истории государства индо-скифов. На основе подробной типологии и хронологии выпуска монет стала возможной реконструкция политических событий (во

²⁵ Göbl, 1976: 16–19, nos. 28–59, pl. II.

²⁶ MacDowall, Callieri, 2004. P. 33, nos. 24–31.

²⁷ Marshall, 1951. Vol. II. P. 783, 811–812, nos. 186–173, pl. 240.

²⁸ Cribb, 2002. P. 68–70, nos. 17–41.

²⁹ Gandhāra, 1986. P. 90, nos. 1–2, pl. 25, 18–19.

³⁰ MacDowall, Ibrahim, 1978. P. 71, nos. 15–20.

³¹ Senior, 2001. Vol. I. P. 173–191, hoards nos. 1, 2, 5, 9, 11–23, 25, 28, 32–33, tab. 37.

³² Senior, 2001. Vol. I. P. 173–177, hoard no. 1–2, tab. 30–31.

³³ Senior, 2001. Vol. I. P. 187, hoard no. 24.

³⁴ Senior, 2001. Vol. I. P. 190–191, hoard no. 33.

³⁵ Луконин, 1987. С. 120.

многим, разумеется, все еще относительная), представление о территории и изменении границ государства индо-скифов³⁶.

Основатель государства Мауэс, правил предположительно в конце II в. до н.э. – первой половине I в. до н.э. Исследователи предлагали различные даты его правления, приведем только последние из них: ок. 90–70 гг. до н.э.³⁷, ок. 125–85 гг. до н.э.³⁸, ок. 75–65 гг. до н.э.³⁹, ок. 90 г. до н.э.⁴⁰, ок. 108–95 гг. до н.э.⁴¹, ок. 90/85–75/70 гг. до н.э.⁴² Мауэс, по всей видимости, находился в тесных отношениях с последними индо-греческими царями. Характер этих отношений не ясен и, вероятно, заключался не только в противостоянии, но и в дружественной поддержке. Имеются монетные выпуски, чеканенные от имени царицы Махены и царя Мауэса, которая, по мнению исследователей, являлась его женой⁴³. Кроме того, об этом свидетельствуют редкие двуязычные медные монеты одного из последних индо-греческих царей Артемидора⁴⁴, в легенде кхароштки которых упомянут «царь царей Мауэс и сын Артемидора»⁴⁵. Судя по целому ряду перчеканенных монет, последовательность индо-греческих и индо-скифских правителей в Западном Пенджабе (Таксила – Пушкалавати) выглядела следующим образом: Мауэс → Аполлодот II → Гиппострат → Аз [I]⁴⁶ или Архебий → Мауэс → Артемидор → Аполлодот II → Аз [I] → Гиппострат → Аз [I]⁴⁷. В Восточном Пенджабе (район Сиалкота) греческие правители продержались несколько дольше, последними из них, судя по монетам, были Стратон II и Стратон III, их сменяет чекан Раджувулы⁴⁸. Имя Аза⁴⁹ фигурирует и в многочисленных надписях (датированных либо от начала его царствования, либо, что более вероятно, от какого-то важного события в истории его царствования) и на монетах. В настоящее время насчитывается 37 надписей,

³⁶ Публикации по истории государства индо-скифов на русском языке крайне немногочисленны: Массон, Ромодин, 1964. С. 141–146; Макдоуэл, 1996. С. 113–121; Бонгард-Левин, Кошеленко, 2003. С. 391–392; Яценко, 2006. С. 192–193.

³⁷ Vopearachchi, 2003. P. 140, nos. 116–117.

³⁸ Senior, 2006. P. xxxvi.

³⁹ Errington, Curtis, 2007. P. 59, 63, tab. 2–3.

⁴⁰ Fröhlich, 2008. P. 22, 143.

⁴¹ Widemann, 2009. P. 289–290.

⁴² Alram, 2009. S. 374, no. № 282.

⁴³ С двуязычной легендой (греческой на лицевой и кхароштки на оборотной): ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΘΕΩΤΡΩΠΟΥ ΜΑΧΗΝΗΣ / rajatirajasa mahatasa moasa [Senior, 2001. Vol. I. P. 2, issue H 13].

⁴⁴ Senior 2001. Vol. II. P. 233, issue H 13.

⁴⁵ Falk, 2011. P. 134. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΙΚΗΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΡΟΥ / rajadirajasa Moasa putrasa sa Artemidorasa. Первое прочтение легенды на этих монетах Р. Сеньором – «Артемидор, сын царя царей Мауэса», как показал Г. Фальк, было ошибочным.

⁴⁶ Vopearachchi, 1997. P. 199–200; Vopearachchi, 1998b. P. 395.

⁴⁷ Fröhlich, 2008. P. 22.

⁴⁸ Vopearachchi, Ur Rahman, 1995. P. 45–47.

⁴⁹ Др. иран.: *Āzaka – «направляющий, руководящий»; авест.: āza– «приводящий в движение». см.: Расторгуева, Эдельман, 2000. С. 288 (*āz–); Грантовский, 2007. С. 282, № 52 (*Āza–); Лившиц, 2010. С. 69, № 105 (парф.: 'zk |Āzak); Lurje, 2010. P. 77, no. 41 (согд.: ''z'k, ''zk |Āzak); Justi, 1895. P. 54 (греч.: 'Αζόζ).

датированных по эре Аза, наиболее ранняя датирована 39/8 г. до н.э., последняя – 153/4 г. н.э.⁵⁰

Чекан Аза органически входит в состав большой типологической группы монет индо-скифских правителей, условно именуемых как «группа Вонона». На этих монетах основным, наиболее распространенным иконографическим сюжетом является изображение на аверсе тяжелооруженного всадника с копьем или плетью, обращенного вправо⁵¹. На реверсе наиболее часто встречается изображение Зевса Никифора и Афины Алкидемос. Согласно утвердившемуся среди исследователей мнению Г.К. Дженкинса, к чекану Аза [I] относят монеты типа аверса – всадник с копьем, к чекану Азилиса – всадник с копьем или плетью, а к чекану Аза [II] – всадник с плетью. Г.К. Дженкинс установил главную последовательность монетного чекана: Аз [I] → Азилис → Аз [II]⁵², которая была принята многими исследователями⁵³. Р. Сеньор пересматривает эту последовательность, считая Азилиса непосредственным преемником Мауэса⁵⁴. К. Фрелих, не решавшаяся однозначно ответить на вопрос, сколько же было царей с именем Аз⁵⁵, в своей недавней монографии подробно проанализировав различные нумизматические аспекты чекана монетных типов Аза ([I] и [II]) и Азилиса, вслед за Дж.Д. Лернером⁵⁶, пришла к выводу, что все эмитенты чеканили монеты одновременно (Азилис несколько дольше, чем Аз [I] и Аз [II]), но в разных регионах – Арахозии, Гандхаре и Хазаре⁵⁷.

Монетная система государства индо-скифов была основана на монетной системе индо-греков. Серебряная монета по индийскому весовому стандарту, в основе которого лежала тетрадрахма весом 9,6 г и драхма в 2,4 г. Наряду с ними выпускались и медные монеты круглой или квадратной формы. В правление Мауэса и Аза [I] монеты чеканили из высокопробного серебра (80–90 %). В правление Аза [II] произошел какой-то катаклизм в денежном хозяйстве государства, названный «Великой порчей серебра». Тетрадрахмы и драхмы теперь стали чеканиться из биллона, в котором содержание серебра было очень низким (ок. 10 %). Затем, в начале I в. н.э., монеты этих номиналов и вовсе стали чеканиться из меди. Наряду с ними продолжали выпускать и собственно медные монеты⁵⁸. Именно к таким драхмам относится найденная на Узундаре монета Аза [II]. Эти выпуски отличает пониженный вес и качество изображения. На аверсе монет этой группы изображен всадник, обращенный вправо, перед грудью коня, справа в поле акшара кхароштхи, на нашем экземпляре можно

⁵⁰ Falk, 2013. P. 564–572.

⁵¹ Senior, 2001. Vol. I. P. 143–146.

⁵² Jenkins, 1955.

⁵³ Vopearachchi, 2008. P. 397; Errington, Curtis, 2007. P. 59–64; Макдоуэлл 1996: 116; MacDowall, 2007a. P. 101.

⁵⁴ Senior, 2001. Vol. I. P. 50–51; Senior, 2004. P. xli.

⁵⁵ Fröhlich, 2005.

⁵⁶ Lerner, 2001. P. 268–269.

⁵⁷ Fröhlich 2008. P. 29–43.

⁵⁸ Макдоуэлл, 1996. С. 116–117; MacDowall, 2007a. P. 102.

различить акшару *bu* (𐎁). На реверсе таких монетах Зевс Никифор изображен в шлеме, под его вытянутой рукой, держащей Нику, монограмма). За его спиной божества, также акшара кхароштни, однако она попала под обрез.

Наибольший интерес вызывают легенды на монетах группы «Вонона» (греческие на аверсе и кхароштни на реверсе):

1. Великого царя царей Вонона / брата царя преданного Спалахоры (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΝΩΝΟΥ / Maharajabhrata Dhramikasa Śpalahora⁵⁹).

2. Великого царя царей Вонона / преданный сын Спалахоры – Спалагадам (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΝΩΝΟΥ / Spalahoraputrasa Dhramiasa Śpalagadama⁶⁰).

3. Справедливого, законного царя Спалирису / преданный сын Спалахоры – Спалагадам (ΣΠΑΛΥΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / Spalahoraputrasa Dhramiasa Śpalagadamas⁶¹).

4. Великого царя царей Вонона / брата царя преданного Спалирису (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΝΩΝΟΥ / Maharajabhrata Dhramiasa Śpalarishasa⁶²).

5. Законного царя Спалирису / брата царя преданного Спалирису (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΠΑΛΙΡΙΣΟΥ / Maharajabhrata Dhramiasa Spalarishasa⁶³).

6. Великого царя Спалирису (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΠΑΛΙΡΙΣΟΥ / Maharajasa Mahatakasa Spalirishasa⁶⁴); на его монетах впервые появляется буква сан «Р» (первоначально близкая по начертанию с *ro* «р»), впоследствии регулярно использовавшаяся в бактрийской письменности.

7. Великого царя царей Спалирису / Великого царя Спалирису (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΡΠΑΛΙΡΙΣΟΥ / Maharajasa Mahatakasa Spalirishasa⁶⁵).

8. Великого царя Спалирису / Великого царя Аза (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΠΑΛΙΡΙΣΟΥ / Maharajasa Mahatakasa Ayasa⁶⁶).

9. Великого царя царей Аза (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΖΟΥ / Maharajasa Rajarajasa Mahatasa Ayasa⁶⁷; ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΖΟΥ / Maharajasa Rajarajasa Mahatasa Ayasa⁶⁸).

⁵⁹ Senior, 2001. Vol. II. P. 27–28, issue 65 (драхмы и тетрадрахмы), 66 (медь); Vol. III. P. 11.

⁶⁰ Senior, 2001. Vol. II. P. 28, issue 67 (драхмы и тетрадрахмы) issue 68 (медь); Vol. III. P. 11.

⁶¹ Senior, 2001. Vol. II. P. 29, issue 69 (медь); Vol. III. P. 11.

⁶² Senior, 2001. Vol. II. P. 29, issue 70 (драхмы); Vol. III. P. 11.

⁶³ Senior, 2001. Vol. II. P. 29, issue 71 (драхмы и тетрадрахмы); Vol. III. P. 11.

⁶⁴ Senior, 2001. Vol. II. P. 29, issue 72 (драхмы); Vol. III. P. 11.

⁶⁵ Senior, 2001. Vol. II. P. 30, issue 73 (медь); Vol. III. P. 11.

⁶⁶ Senior, 2001. Vol. II. P. 30, issue 74 (драхмы и тетрадрахмы), issue 75 (медь); Vol. III. P. 12.

⁶⁷ Senior, 2001. Vol. II. P. 31–40, issues 76 (тетрадрахмы и драхмы), issues 77–79 (медь), issue 80 (тетрадрахмы и драхмы), issue 81 (медь), issue 82 (тетрадрахмы и драхмы), issues 83–84 (медь); Vol. III. P. 12–14.

⁶⁸ Senior 2001. Vol. II: 41–48, issues 85–92 (тетрадрахмы и драхмы); Vol. III. P. 15–16.

Кроме использования данных монетных легенд, последовательность правления царей устанавливается по целому ряду перечеканок:

1. Азилиса по монетам Аза [I], Спалириса/Спалагадама и Спалириса⁶⁹.
2. Спалириса/Аза по монетам Спалириса и подражаниям монетам Гермия⁷⁰.
3. Спалириса по монетам Спалириса/Спалагадама⁷¹.
4. Подражания монетам Евкратиды по монетам Спалириса/Спалагадама⁷².
5. Аза [I] по монетам Аза [II]⁷³.

На основании этих данных исследователи реконструируют ход событий и последовательность правления царей «группы Вонона» следующим образом: Вонон/Спалахор → Вонон/Спалагадама → Вонон/Спалирис → Спалирис/Спалагадама → Спалирис → Спалирис/Аз → Аз [I] → Азилис⁷⁴. Первоначально у Вонона было несколько соправителей: Спалахор со своим сыном Спалагадамом и Спалирис (либо его брат, либо еще один сын Спалахора), которые несмотря на то, что сами именовались царями, постоянно упоминали о своей «преданности» Вонону⁷⁵. Это говорит о том, что их власть, масштабы распространения которой мы не знаем, была ограничена. Нельзя, впрочем, исключать и того, что представленное на монетах выражение «брат царя» – это титул. Так полагал Дж. Маршалл, считая, что «братья» и «племянник» Вонона в кровном с ним родстве не состояли⁷⁶. Таким же образом воспринимает наличие данного титула у парфян при Фраате II и А.С. Балахванцев⁷⁷, считая его заимствованным из селевкидского придворного церемониала⁷⁸.

Исходя из общего соотношения количества известных на сегодняшний день монет Вонона/Спалахоры и Вонона/Спалириса (в целом очень условный показатель), можно предполагать, что Спалахор оставался царем более длительный срок, чем Спалирис. Вероятно, на какое-то время власть могла сосредотачиваться в руках какого-то одного правителя, о чем свидетельствует усложнение титулатуры на монетах некоторых правителей, но явно на очень короткий промежуток времени.

На основании топографии монетных находок можно предполагать, что основным ядром государства была Пешаварская долина. В правление Аза (Аз [I]) территория государства была разделена между несколькими наместниками

⁶⁹ Fröhlich, 2008. P. 26.

⁷⁰ Senior, 2006. P. xx, no. 24, xxv, pl. a3.

⁷¹ Fröhlich, 2008. P. 26.

⁷² Senior, 2006. P. xx, no. 25, xxv, pl. a3.

⁷³ Senior, 2008. P. 26.

⁷⁴ Fröhlich, 2008. P. 27.

⁷⁵ Этот факт, как кажется, свидетельствует против предложенного толкования слова «Вонон» на этих монетах не как имени собственного, а как титула – «победоносный» [Simonetta, 1978. P. 162; Falk, 2010. P. 76].

⁷⁶ Marshall, 1951. Vol. II. P. 775.

⁷⁷ Балахванцев, 2009. С. 97.

⁷⁸ О нём см.: Дройзен, 2011. С. 395–396, прим. 174; Бикерман, 1985. С. 42–43.

(родственниками царя?), один из которых осуществлял выпуски от имени самого царя (Аз [II]), а другой от имени Азилиса. Помимо них, в вассальных отношениях к правящему дому находились цари Апраки. Характерно, что они сохраняли свой царский статус и при приемниках Аза, династии, условно именуемой индо-парфянской. По всей видимости, именно конфедеративное устройство и наличие центробежных сил внутри государства индо-скифов, в конечном счете, обусловили его политическую недолговечность.

Совсем недавно были получены и новые данные, позволившие пролить свет на хронологию государства индо-скифов. Как уже упоминалось, в 2005 году Р. Саломон опубликовал реликварий Рухуны, датированный по ЭЯ (201 г.) и эре Аза (73 г.) (см. выше). При этом он исходил из того, что начало эры Аза = эре Викрама – 57 г. до н.э. Дж. Крибб первым увидел хронологическое несовпадение в том, что НДК в этом случае соответствует 290/1 г. ЭЯ. Он предположил, что НДК, вероятно, должна соответствовать 300/301 году ЭЯ (= 174 г. до н.э.). Он также предположил, что в таком случае эра Аза не соответствует эре Викрама, и предложил альтернативную дату для ее начала – 47/6 г. до н.э. Это предположение приняли Э. Эррингтон и В.С. Кёртис⁷⁹. Доказательства правоты точки зрения Дж. Крибба были недавно представлены Г. Фальком и К. Беннетом⁸⁰. Согласно их выводам, дата начала летоисчисления по эре Аза – 47/6 г. до н.э. Этот год соответствует 201 году аршакидской эры, которая началась в 248/7 г. до н.э. Исходя из даты надписи, на упомянутом реликварии следует, что НДК, отсчет которой начался в 127/8 г. н.э., соответствует 301 году ЭЯ. Таким образом, индо-скифские, а позднее и кушанские цари для придания дополнительной легитимности и авторитета своей власти использовали старые привычные эры отсчета (аршакидскую и греко-бактрийскую – ЭЯ), лишь своеобразно «перезапуская» их.

Список использованной литературы

Балахванцев А.С. К вопросу о времени и обстоятельствах возникновения «Парфики» Апполодора Артемитского // Политика, идеология, историописание в римско-эллинистическом мире / Отв. ред. О.Л. Габелко. Казань, 2009. С. 89–101.

⁷⁹ Cribb, 2005. P. 214, 221; Errington, Curtis, 2007. P. 54, 65, tab. 1, 2.

⁸⁰ Falk, Bennett, 2009.

QORA ENERGIYA VA UNING TABIATI TO'G'RISIDAGI TASAVVURLARNING YUZAGA KELISHI

Zayniddinova Gulira'no Umid qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy kosmologiyaning asosiy va hanuz to'liq yechimini topmagan muammolaridan biri bo'lgan qora energiya tushunchasining yuzaga kelish zarurati ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda Koinot kengayishi haqidagi dastlabki nazariy qarashlar, umumiy nisbiylik nazariyasi doirasida kosmologik doimiyning kiritilishi, Fridman va Lemetr tomonidan ishlab chiqilgan dinamik Koinot modellari hamda Edvin Xabbl tomonidan aniqlangan galaktikalar qizilga siljishi hodisasi ko'rib chiqiladi. Maqolada qora energiyaning asosiy nazariy modellari, jumladan kosmologik doimiy va kvintessensiya yondashuvlari, shuningdek ularning zamonaviy kuzatuv ma'lumotlari bilan mosligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Qora energiya, koinot kengayishi, kosmologik doimiy, supernova Ia, Λ CDM modeli, kvintessensiya, zamonaviy kosmologiya.

Abstract. This article analyzes the necessity of introducing the concept of dark energy, which is one of the most fundamental and still unresolved problems in modern cosmology. The study reviews early theoretical ideas about the expansion of the Universe, the introduction of the cosmological constant within the framework of general relativity, the dynamic Universe models developed by Friedmann and Lemaître, and the observational discovery of the redshift of galaxies by Edwin Hubble. The main theoretical models of dark energy, including the cosmological constant and quintessence approaches, are examined and compared with modern observational data. The results of the analysis demonstrate that dark energy plays a crucial role in explaining the current dynamics of the Universe.

Keywords: dark energy, expansion of the Universe, cosmological constant, Type Ia supernovae, Λ CDM model, quintessence, modern cosmology.

KIRISH

Zamonaviy kosmologiyada eng muhim va hanuz to'liq yechimini topmagan muammolardan biri qora energiya muammosidir. Qora energiya tushunchasi Koinot kengayishining tezlanib borayotganini tushuntirish zaruratidan kelib chiqqan. XX asr oxirigacha olimlar Koinot kengayishi tortishish kuchi ta'sirida sekinlashadi, deb hisoblab kelganlar. Biroq astronomik kuzatuvlar bu tasavvur to'liq emasligini ko'rsatdi. Natijada Koinotning katta qismi noma'lum energiya shakli bilan to'ldirilgan degan xulosa yuzaga keldi. Ushbu maqolada qora energiya tushunchasining paydo bo'lish sabablari, tarixiy rivoji va yetakchi olimlarning ilmiy hissasi aniq faktlar asosida yoritiladi.

1. UMUMIY NISBIYLIK NAZARIYASI VA KOSMOLOGIK DOIMIY

1915-yilda Albert Eynshteyn umumiy nisbiylik nazariyasini yaratdi. Bu nazariya gravitatsiyani kuch sifatida emas, balki fazo-vaqtning egriligi sifatida tushuntirdi. Ushbu nazariya asosida Koinotning tuzilishi va dinamikasini matematik ifodalash imkoniyati paydo bo'ldi.

Eynshteyn o'z tenglamalarini tuzishda Koinotni statsionar, ya'ni o'zgarmas deb tasavvur qilgan. Shu sababli u tenglamalarga kosmologik doimiy Λ ni kiritdi.

$$R_{ab} - \frac{R}{2}g_{ab} + \Lambda g_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ab}$$

Bu yerda Λ -kosmologik doimiy, g_{ab} -materik tenzor, R_{ab} -Richchi tenzori, T_{ab} -energiya-impuls tenzori, R -skalyar egrilik, c -yorug'lik tezligi, G -gravitatsiya doimiysi.

Kosmologik doimiy gravitatsiyaga qarshi yo'nalgan itaruvchi ta'sir ko'rsatib, Koinotni barqaror holatda ushlab turishi kerak edi. Keyinchalik Eynshteyn bu qarorini "eng katta xato" deb atagan bo'lsa-da, aynan kosmologik doimiy keyinchalik qora energiya tushunchasining asosi bo'lib xizmat qildi.

2. FRIDMAN VA LEMAITRE ISHLARI

1922-yilda rus fizigi va matematigi Aleksandr Fridman Eynshteyn tenglamalarini tahlil qilib, Koinot statsionar bo'lishi shart emasligini ko'rsatdi. U Koinot kengayuvchi yoki qisqaruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan yechimlarni topdi. Fridman ishlari kosmologiyada dinamik Koinot tushunchasiga yo'l ochdi.

1-rasm. Fridman modeli

Belgiyalik olim Georges Lemaitre Fridman g'oyalarini rivojlantirib, Koinot kengayib borayotganini va u juda zich holatdan boshlanganini ilgari surdi. Lemaitre keyinchalik "Katta portlash" nazariyasining asoschilaridan biri sifatida tan olindi. Uning ishlari nazariya va kuzatuvlarni birlashtirgan muhim qadam bo'ldi.

Monsignor Lemaître standing with Einstein at a conference in California in 1933

2-rasm. Georges Lemaître modeli

3. EDVIN HABBL VA KOINOTNING KENGAYISHI

1929-yilda amerikalik astronom Edvin Habb galaktikalar spektridagi qizilga siljish hodisasini kuzatdi. U galaktika qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik tez bizdan uzoqlashayotganini aniqladi. Bu bog'lanish Habb qonuni deb nom oldi. Habbning kashfiyoti Koinot kengayib borayotganini tajribaviy jihatdan isbotladi. Shu bilan birga, bu kashfiyot Fridman va Lemaitrening nazariy g'oyalarini to'liq tasdiqladi. Biroq bu davrda olimlar kengayish vaqt o'tishi bilan sekinlashadi, degan fikrda edilar.

3-rasm. Hubble teleskopida olingan tasvir

4-rasm. Hubble qonuni ifodasi

4. SUPERNOVA KUZATUVLARI VA TEZLANUVCHI KENGAYISH

1990-yillarga kelib, zamonaviy teleskoplar yordamida uzoq masofadagi Ia turdagi supernovalarni kuzatish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu supernovalar "standart sham" sifatida ishlatiladi, ya'ni ularning haqiqiy yorqinligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Saul Perlmutter boshchiligidagi Supernova Cosmology Project hamda Brian Schmidt va Adam Riess rahbarligidagi High-Z Supernova Search Team mustaqil ravishda kuzatuvlar olib bordi. 1998-yilda ular Koinot kengayishi sekinlashmayotganini, balki tezlanayotganini aniqladilar.

5-rasm. Supernovalarning uzoqlashishi (qizilga siljish)

Bu natija kosmologiya uchun kutilmagan bo'ldi va mavjud nazariyalarni qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Aynan shu kashfiyot qora energiya tushunchasini joriy etish zaruratini tug'dirdi. Ushbu ilmiy ishlar uchun Perlmutter, Schmidt va Riess 2011-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi.

5. QORA ENERGIYA TUSHUNCHASI VA Λ CDM MODEL

Qora energiya — bu fazoni bir xil to'ldiruvchi va manfiy bosimga ega bo'lgan energiya shaklidir. U gravitatsiyaga qarshi ta'sir ko'rsatib, Koinot kengayishini tezlashtiradi. Hozirgi baholashlarga ko'ra, Koinot energiya tarkibining taxminan 68–70 foizi qora energiyadan iborat.

6-rasm. Qora energiyaning koinotdagi ulushi

Eng keng qabul qilingan kosmologik model Λ CDM modeli hisoblanadi. Bu modelda Λ — kosmologik doimiy (qora energiya), CDM esa sovuq qorong'u modda degan ma'noni anglatadi. Ushbu model kuzatuv natijalari bilan yuqori aniqlikda mos keladi.

6. NAZARIY MODELLAR VA OLIMLAR HISSASI

Steven Weinberg kosmologik doimiy muammosini chuqur tahlil qilib, uning kvant maydon nazariyasidagi nazariy qiymati bilan kuzatilgan qiymati o'rtasidagi ulkan tafovutni ko'rsatdi. Bu muammo zamonaviy fizikaning eng murakkab masalalaridan biri hisoblanadi.

Alan Guth tomonidan ishlab chiqilgan inflatsion nazariya Koinotning dastlabki lahzalarida juda tez kengayganini tushuntiradi. Inflatsiya ham vakuum energiyasi tushunchasiga asoslangan bo'lib, qora energiya bilan ma'lum darajada bog'liq.

Paul Steinhardt va boshqa olimlar kvintessensiya modelini taklif etdilar. Bu modelda qora energiya vaqt bo'yicha o'zgaruvchi dinamik maydon sifatida qaraladi.

XULOSA

Qora energiya tushunchasi Koinotning tezlanib kengayishini tushuntirish zaruratidan kelib chiqqan. U zamonaviy kosmologiyaning ajralmas qismiga aylandi. Hozircha qora energiyaning fizik tabiati to'liq aniqlanmagan bo'lsa-da, uning mavjudligi ko'plab mustaqil kuzatuvlar bilan isbotlangan. Kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar qora energiyaning fizik tabiati va uning kvant maydon nazariyasi bilan bog'liqligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, bu kosmologiyada yangi paradigmaning shakllanishiga imkon yaratadi. Shu tariqa, qora energiya o'rganilishi bilan Koinotning kelajakdagi evolyutsiyasi, struktura shakllanishi va umumiy dinamikasi bo'yicha yanada aniqroq tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Einstein A. Relativity: The General Theory. 1916.
2. Friedmann A. Zeitschrift für Physik. 1922.
3. Lemaître G. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 1927.
4. Hubble E. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1929.
5. Perlmutter S. et al. Astrophysical Journal. 1999.
6. Planck Collaboration. Astronomy & Astrophysics. 2020.
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy
8. <https://science.nasa.gov/mission/hubble/science/science-behind-the-discoveries/hubble-cosmological-redshift/>
9. https://www.researchgate.net/publication/343047313_Georges_Lemaitre_and_the_Foundations_of_Big_Bang_Cosmology

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДУХОВНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Акаева Надыра Мехлибаевна

Научный руководитель, д.ф.п.н.(PhD), и.о. профессора Национального
Педагогического Университета Узбекистана имени Низами
им. Низами

Каримова Аделя Ильдаровна

Студентка II-курса Магистратуры
Национального Педагогического Университета Узбекистана имени
Низами

Аннотация: В статье анализируется процесс повышения уровня духовности студентов в условиях опытно-экспериментального исследования в высших учебных заведениях. Обоснована актуальность формирования духовно-нравственных ценностей в контексте государственной молодежной политики Республики Узбекистан, а также представлены результаты педагогического эксперимента. Полученные данные свидетельствуют о положительных изменениях в ценностных ориентациях студентов, уровне их гражданской ответственности и осмысленного отношения к духовно-нравственным категориям.

Ключевые слова: духовность, духовно-нравственное воспитание, высшее образование, студент, молодежь, махалля, семья, школы, экология, опытно-экспериментальное исследование, педагогические методы, образовательный процесс, гражданская ответственность, государственная молодежная политика.

Одна из наиболее значимых стадий научного исследования – это экспериментальная проверка выдвинутых положений и предположений, направленная на установление их достоверности. В каждой научной области существует собственная система методов и процедур, обеспечивающих доказательность исследования и позволяющих объективно оценить состоятельность рабочей гипотезы. Наиболее распространённым инструментом такого анализа выступает педагогический эксперимент, результаты которого дают возможность не только подтвердить или опровергнуть предположения исследователя, но и заложить фундамент для последующего моделирования изучаемого процесса или явления – в том числе разработки его теоретической или математической модели.

Образовательная деятельность является частью социального взаимодействия, которое претворяет в жизнь ценностей общества. Знания

выступают основой формирования современного молодого человека. Стране необходимы умные, ответственные и исполнительные граждане, каждый из которых является необходимым элементом в функционировании государственных реформ.

Современные исследования в области педагогики и психологии подтверждают, что духовное развитие личности формируется не только через передачу знаний, но и через организацию полноценного воспитательного взаимодействия, включающего личностный пример педагога, ценностный диалог и систематическую практику нравственных поступков.

По мнению профессора Абдурахима Эркаева в обучении и воспитании необходимо учитывать традиционные ценности духовного наследия узбекского народа, такие, как честность и добросовестность в труде и коммерции, взаимопомощь в делах, умеренность в потреблении, справедливость во взаимоотношениях, дополнив их социальным партнерством и социальной мобильностью, чтобы адекватно реагировать на изменение конъюнктуры рынка.⁸¹

Важную функцию в процессе воспитания играет использование методов для достижения определенных целей в педагогическом процессе. По мнению педагогов Асиповой Н.А. и Ткачёвой С.А. «Методы воспитания – общественно обусловленные способы педагогически целесообразного взаимодействия между взрослыми и детьми, способствующие организации детской жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие их активность и регулирующие поведение».⁸²

В педагогической литературе и научно-исследовательской практике широко используется термин «опытно-экспериментальная работа (ОЭР)». Его применение подчёркивает, что экспериментальная деятельность отличается от обычного педагогического опыта как по своей структуре, так и по методологическому наполнению.

Целью исследования является не только повышения духовно-нравственной культуры студентов, но и предоставить широкий спектр информации насколько духовность взаимодействовала со всеми сферами деятельности государственной политики Республики Узбекистана, донести ценность, актуальность и значение укрепления данного высшего уровня развития личности.

В эксперименте приняли участие две группы:

– **экспериментальная группа (ЭГ)** – студенты, обучающиеся по разработанной программе с применением активных и инновационных методов духовно-нравственного воспитания;

⁸¹ Духовность и развитие/А.Эркаев; Ред.С.Ш.Шермухамедов. – Ташкент:Маънавият, 2008 г. – 301 стр.

⁸² Асипова Н.А.,Ткачёва С.А. Методика воспитательной работы: Учебно-методическое пособие /Иссык-Кульского государственного К.Тыныстановна. –Каракол. 2015. – 15 стр.

– **контрольная группа (КГ)** – студенты, обучающиеся по традиционной программе без целенаправленного экспериментального воздействия.

Экспериментальная работа проводилась на базе Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами среди студентов 4 курса факультет «История» по направлению «Основы духовности и правового образования». Средний возраст участников исследования находился в диапазоне от 22 до 24 лет.

Для определения начального уровня знаний студентов педагогического вуза, их понимания духовно-нравственных ценностей и осознания роли духовности в профессиональной деятельности будущего педагога, на констатирующем этапе исследования была проведена диагностическая работа по дисциплине «Организация духовно-просветительских работ».

В процессе опытно-экспериментального исследования, была проведена со студентами тема «Духовный мир человека в современном мире». На данном занятии акцентировалось внимание не на вопросе «Что такое духовность?», а мы опирались на основную базу «Что духовность значит лично для меня и для общества?».

Подготовленный кластер кластера «Древо духовного мира человека», позволяет нам выявить на начальном этапе особенности мировоззрения студентов в отношении духовных качеств личности, уровень и структуру их знаний, а также характер представлений о сущности духовности, её связь с другими сферами деятельности.

Анализ содержания кластера дает возможность объективно оценить, насколько духовность воспринимается студентами как абстрактное понятие либо как практико-ориентированная ценность, оказывающая влияние на личностное развитие и общественное поведение человека.

Сопоставительный анализ экспериментальной и контрольной групп дал информацию о том, что на начальном этапе формирующего эксперимента существенных различий в уровне знаний студентов не выявлено. В обеих группах преобладают средний и высокий уровни, что указывает на относительную однородность знаний и позволяет считать условия проведения дальнейшей опытно-экспериментальной работы методически корректными.

На основании данного опроса, мы определили, что большая часть студентов рассматривает духовность как элемент культуры, связанный с социальной сферой деятельности. Следовательно, наша задача стала объяснение учащимся поэтапное рассмотрение духовности как основного ядра государственной молодежной политики.

В целях закрепления понимания связи духовности с конституционными основами, была представлена студентам последовательность:

– государство выступает инициатором и реформатором общественных процессов;

– эффективность реформ напрямую зависит от уровня духовности и правовой культуры общества;

– народ является основной социальной опорой государства, а духовность является важнейшим элементом национальной идеологии и устойчивости к деструктивным идеям.

Студенты также анализировали положения Закона Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020г., в которых воспитание рассматривается как системный процесс формирования духовно-нравственных ценностей, мировоззрения и социальной активности личности.⁸³

Отдельно рассматривалось Постановление Кабинетом министров Республики Узбекистан концепция «Непрерывного духовного образования» от 31.12.2019 г., охватывающая все этапы жизненного пути человека – от семьи до системы высшего образования и молодежной политики.

Во время проведения опытно-экспериментального исследования особое внимание было уделено студентам о важности президентских и специализированных школах, какие меры приняты в использовании ряда методологических и педагогических факторов в данных учреждение. Данные образовательные учреждения предоставляют специально организованное воспитательное пространство, где духовно-нравственное воспитание интегрировано в систему обучения и подкрепляется инновационными образовательными методами. Студентам были озвучены на основании достоверных источников высокий уровень подготовки учащихся.

На следующем этапе опытно-экспериментального исследования внимание уделялось роли махалли как ключевого элемента реализации государственной молодежной политики, направленной на укрепление семейных ценностей, профилактику социальных рисков и формирование духовно зрелой личности.

Была проведена работа с актуальной статистикой разводов за 2025 год согласно официальным источникам, а также рассмотрены основные причины разрушения семейных ценностей в современном обществе. Из источника: *«Количество зарегистрированных браков в январе-сентябре 2025 года составило 177,0 тыс., а коэффициент брачности на тысячу населения – 6,3 промилле. Число браков в январе-сентябре текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, сократилось на 2,4 тыс. Число разводов в январе-сентябре 2025 года составило 35,4 тыс., коэффициент же разводимости на тысячу населения – 1,3 промилле. Количество разводов в*

⁸³ Закон Республики Узбекистан «Об образовании», от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637.

январе-сентябре текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличилось на 1,4 тыс. единиц».⁸⁴

В ходе обсуждения студенты анализировали социальные и психологические причины семейных конфликтов, выделяли влияние материальных, культурных и образовательных факторов, а также обсуждали роль государственных и общественных институтов, включая махалли, в профилактике разрушения семейных ценностей.

Особое внимание было уделено выступлению Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в новогоднем обращении к гражданам 31 декабря 2021г., в котором была сформулирована ключевая идея: «*Мир в махалле — это мир во всей стране. Процветающая махалля — это процветающая страна*».⁸⁵ Данное положение использовано на занятии как концептуальная основа для раскрытия роли махалли в системе духовно-нравственного воспитания и реализации государственной молодежной политики.

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний в государственной политики Республики Узбекистан является проблемы экологии. В опытно-экспериментальной работе, мы особенно акцентировали внимание, как духовно-нравственные качества взаимосвязаны с экологическим воспитанием каждого гражданина страны.

В нашем понимании, очень повлияли на восприятие и серьезность всех негативных последствий на экологию это использование методов: *словесный, наглядный (презентация и видео)*. Применение данных методов способствовало активизации познавательной деятельности обучающихся, формированию эмоционально-ценностного отношения к экологическим проблемам, а также осмыслению экологической культуры как важнейшей составляющей духовности современного человека.

Материалы Атласа экологических изменений, подготовленного Программой ООН по окружающей среде,⁸⁶ свидетельствуют о долгосрочных негативных тенденциях, включая повышение среднегодовой температуры, сокращение биоразнообразия и трансформацию природных ландшафтов. Эти процессы рассматриваются не только как экологическая, но и как социально-духовная проблема, поскольку они затрагивают качество жизни, межпоколенческую ответственность и ценностные ориентиры общества.

В течение всего опытно-экспериментального исследования нами осуществлялось педагогическое наблюдение, которое позволило зафиксировать качественные изменения в поведении и ценностных

⁸⁴ Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике «Демографическая ситуация в Республике Узбекистан за январь-сентябрь 2025 года», Дата публикации: 22.10.2025 г. 4-5 стр.

⁸⁵ Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан <https://president.uz/ru/lists/view/4857>

⁸⁶ Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Национальный доклад о состоянии окружающей среды: Узбекистан. Международный институт устойчивого развития (2023)– 16 стр.

ориентациях студентов. В ходе учебных занятий, дискуссий и практико-ориентированных заданий было отмечено формирование более осмысленного и рефлексивного отношения к таким базовым категориям, как духовность, толерантность, национальная идеология, гражданская ответственность и правовая культура.

Студенты стали демонстрировать более высокий уровень включённости в обсуждение социально значимых вопросов, аргументированность суждений, готовность отстаивать собственную позицию с опорой на национальные и общечеловеческие ценности. Существенно повысилась культура общения, проявляющаяся в уважительном отношении к альтернативным мнениям, способности к диалогу и принятию многообразия взглядов в учебной группе.

Студенты также выразили своё мнение относительно значимости грамотной и целенаправленной подготовки учебных занятий в образовательных учреждениях. Особо ими было отмечено, что их активное участие в опросах, а также выполнение заданий в группах способствовали более глубокому включению в опытно-экспериментальную работу. Указанные формы деятельности позволили студентам углублённо осмыслить духовно-нравственные ориентиры, осознать их значимость на государственном и общественном уровнях, а также сформировать понимание того, что деградация духовности может привести к серьёзным последствиям, таким как к социальному хаосу и разрушению не только общества, но и государства в целом.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании», от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637.
2. Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан <https://president.uz/ru/lists/view/4857>
3. Духовность и развитие/А.Эркаев; Ред.С.Ш.Шермухамедов. – Ташкент:Маънавият, 2008 г. – 301 стр.
4. Асипова Н.А.,Ткачёва С.А. Методика воспитательной работы: Учебно-методическое пособие /Иссык-Кульского государственного К.Тыныстанова. – Каракол. 2015. – 15 стр.
5. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике «Демографическая ситуация в Республике Узбекистан за январь-сентябрь 2025 года», Дата публикации: 22.10.2025 г. 4-5 стр.
6. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Национальный доклад о состоянии окружающей среды: Узбекистан. Международный институт устойчивого развития (2023)– 16 стр.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНОГО И ЦИФРОВОГО ПОДХОДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Азимова Назокат Шамуратовна

Чирчикский государственный педагогический университет

Аннотация. В условиях цифровой трансформации системы образования и обновления требований к профессиональной подготовке педагогических кадров особую актуальность приобретает интеграция креативного и цифрового подходов в обучении будущих учителей начальных классов. Современный начальный учитель должен обладать не только фундаментальными психолого-педагогическими знаниями, но и развитым креативным мышлением, цифровой грамотностью, а также способностью эффективно применять инновационные образовательные технологии в учебном процессе. В данной работе рассматриваются методические основы интеграции креативного и цифрового подходов как целостной педагогической системы, направленной на формирование профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов. Особое внимание уделяется теоретическим предпосылкам креативного обучения, возможностям цифровых образовательных технологий и их дидактическому потенциалу в системе высшего педагогического образования. Анализируются современные методические решения, обеспечивающие синтез творческой деятельности студентов и цифровых инструментов обучения, а также педагогические условия, способствующие развитию инициативности, самостоятельности, критического мышления и профессиональной рефлексии будущих педагогов. В работе обосновывается необходимость перехода от фрагментарного использования цифровых средств к их осмысленной интеграции в креативно ориентированные методики обучения. Представленные положения могут быть использованы при разработке учебных программ, методических комплексов и практико-ориентированных курсов в педагогических вузах, осуществляющих подготовку учителей начальных классов.

Ключевые слова. профессиональная подготовка учителей, начальное образование, креативный подход, цифровой подход, цифровые образовательные технологии, педагогическая креативность, методическая интеграция, инновационные методы обучения, цифровая компетентность, педагогический вуз

Введение. Современное развитие системы образования характеризуется интенсивными процессами цифровизации, обновлением образовательных стандартов и усилением требований к качеству профессиональной подготовки

педагогических кадров. В этих условиях особое значение приобретает подготовка будущих учителей начальных классов, поскольку именно на начальном этапе обучения закладываются основы познавательной активности, учебной мотивации, творческого мышления и цифровой культуры обучающихся. Профессиональная деятельность учителя начальных классов сегодня выходит за рамки традиционной трансляции знаний и предполагает активное использование инновационных педагогических технологий, цифровых ресурсов и креативных методов организации учебного процесса.

Одной из ключевых задач педагогических вузов является формирование у будущих учителей способности гибко адаптироваться к изменяющимся условиям образовательной среды, проектировать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей младших школьников и эффективно использовать цифровые инструменты для повышения качества обучения. В этом контексте креативный и цифровой подходы выступают не как изолированные направления, а как взаимодополняющие компоненты целостной методической системы профессиональной подготовки педагога. Креативный подход ориентирован на развитие творческого потенциала личности, способности к нестандартному мышлению, поиску оригинальных педагогических решений и созданию развивающей образовательной среды. Цифровой подход, в свою очередь, направлен на освоение и педагогически целесообразное применение цифровых образовательных технологий, электронных ресурсов, интерактивных платформ и инструментов дистанционного и смешанного обучения.

Интеграция креативного и цифрового подходов в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов обусловлена рядом объективных факторов. Во-первых, цифровая среда становится неотъемлемой частью образовательного пространства школы, что требует от педагога высокого уровня цифровой компетентности и методической готовности к использованию технологий в учебной и внеурочной деятельности. Во-вторых, современные образовательные концепции подчеркивают необходимость формирования у обучающихся креативного мышления, инициативности и способности к самостоятельному решению учебных задач, что невозможно без соответствующей подготовки самого учителя. В-третьих, интегративный характер профессиональной деятельности педагога предполагает умение сочетать различные методические подходы и инструменты для достижения образовательных результатов.

Актуальность исследования методических основ интеграции креативного и цифрового подходов также связана с необходимостью преодоления формального использования цифровых технологий в образовательном процессе. На практике нередко наблюдается ситуация, когда цифровые средства применяются эпизодически, без четкой дидактической цели и без опоры на

креативную активность студентов. Это снижает их педагогическую эффективность и не способствует формированию устойчивых профессиональных компетенций. В связи с этим возникает потребность в научно обоснованных методических подходах, обеспечивающих осмысленный синтез творческой и цифровой составляющих профессиональной подготовки будущих учителей.

Таким образом, рассмотрение методических основ интеграции креативного и цифрового подходов в системе подготовки учителей начальных классов является важной научно-педагогической задачей, направленной на повышение качества высшего педагогического образования и формирование конкурентоспособного специалиста, готового к профессиональной деятельности в условиях современной цифровой образовательной среды.

Основная часть. Методическая интеграция креативного и цифрового подходов в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов предполагает целенаправленное объединение педагогических идей, технологий и форм организации обучения в рамках единой образовательной стратегии. Данная интеграция основывается на понимании креативности как профессионально значимого качества педагога и цифровых технологий как инструмента расширения дидактических возможностей учебного процесса. В условиях педагогического вуза это означает переход от репродуктивных форм обучения к активным, творчески и технологически насыщенным моделям подготовки.

Креативный подход в системе профессионального образования будущих учителей начальных классов ориентирован на развитие способности к педагогическому проектированию, поиску нестандартных решений учебно-воспитательных задач, созданию оригинальных методик и адаптации учебного материала к возрастным особенностям младших школьников. Он реализуется через проблемное обучение, проектную деятельность, педагогическое моделирование, анализ педагогических ситуаций и рефлексивные практики. Однако в современных условиях эффективность креативного подхода существенно возрастает при его сочетании с цифровыми средствами, которые расширяют пространство творческой деятельности и обеспечивают доступ к разнообразным образовательным ресурсам.

Цифровой подход в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов включает освоение цифровых образовательных платформ, электронных учебных материалов, интерактивных сервисов, инструментов визуализации и онлайн-коммуникации. Его методическая ценность заключается не только в формировании технических навыков, но прежде всего в развитии способности педагогически осмысленно использовать цифровые инструменты для достижения образовательных целей. В интегративной модели подготовки

цифровые технологии выступают средством поддержки креативной деятельности студентов, а не самоцелью обучения.

Методические основы интеграции креативного и цифрового подходов предполагают реализацию ряда педагогических условий. К ним относится проектирование учебных курсов с учетом междисциплинарных связей, ориентация на практико-ориентированные задания, использование цифровых инструментов для создания авторских образовательных продуктов, а также организация учебного взаимодействия в формате сотрудничества и сотворчества. Важным условием является включение студентов в деятельность, моделирующую реальные профессиональные ситуации начальной школы, где цифровые ресурсы используются для развития мышления, воображения и учебной мотивации младших школьников.

Существенную роль в интеграции рассматриваемых подходов играет деятельность преподавателя педагогического вуза, который выступает не только носителем знаний, но и организатором творчески и технологически насыщенной образовательной среды. Преподаватель задает методические ориентиры, отбирает цифровые инструменты в соответствии с дидактическими задачами, стимулирует самостоятельную и исследовательскую активность студентов, формирует у них навыки педагогической рефлексии. При этом цифровая среда вуза становится пространством профессионального роста, экспериментирования и обмена педагогическим опытом.

Интеграция креативного и цифрового подходов способствует формированию у будущих учителей начальных классов комплекса профессиональных компетенций, включающих креативное мышление, цифровую грамотность, методическую гибкость и готовность к инновационной деятельности. Такой подход позволяет преодолеть разрыв между теоретической подготовкой и практикой, обеспечивая целостность профессионального становления педагога. В результате выпускники педагогических вузов получают не только знания о современных технологиях и методах обучения, но и опыт их творческого применения в образовательном процессе начальной школы.

Заключение. Проведенный анализ методических основ интеграции креативного и цифрового подходов в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов позволяет сделать вывод о том, что данное направление является одним из ключевых факторов повышения качества современного педагогического образования. В условиях стремительного развития цифровых технологий и изменения социального запроса к деятельности учителя возрастает необходимость формирования у будущих педагогов целостной профессиональной позиции, основанной на сочетании творческого мышления, методической гибкости и цифровой компетентности.

Интеграция креативного и цифрового подходов обеспечивает переход от традиционных, преимущественно репродуктивных моделей обучения к деятельностным и практико-ориентированным формам профессиональной подготовки. Такой подход способствует активизации познавательной деятельности студентов, развитию их способности к самостоятельному поиску педагогических решений и осмысленному использованию цифровых образовательных ресурсов. В результате формируется готовность будущих учителей начальных классов к проектированию учебного процесса с учетом современных требований, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также возможностей цифровой образовательной среды.

Особую значимость приобретает методическая роль преподавателя педагогического вуза, который в условиях интеграции креативного и цифрового подходов выступает как организатор образовательной среды, наставник и модератор творческой деятельности студентов. От его профессиональной позиции, методической культуры и готовности к инновациям во многом зависит успешность внедрения интегративных моделей подготовки. При этом цифровые технологии должны рассматриваться не как самоцель, а как инструмент расширения педагогических возможностей и поддержки креативной активности будущих учителей.

Практическая реализация интеграции креативного и цифрового подходов требует системного обновления содержания учебных дисциплин, внедрения современных методик обучения, разработки цифровых образовательных ресурсов и создания условий для профессиональной рефлексии студентов. Важным направлением является также формирование у будущих учителей устойчивой мотивации к непрерывному профессиональному развитию и освоению новых педагогических технологий в течение всей профессиональной деятельности.

Таким образом, методическая интеграция креативного и цифрового подходов в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов выступает как стратегически значимое направление развития педагогического образования. Она обеспечивает подготовку конкурентоспособного специалиста, способного эффективно осуществлять образовательную деятельность в условиях цифровой трансформации школы, внедрять инновационные методы обучения и создавать развивающую образовательную среду, ориентированную на всестороннее развитие личности младшего школьника.

Использованные источники (литература).

1. Абдуллаева М. Ж. Креативный подход в профессиональной подготовке будущих педагогов. Ташкент, Фан ва технология, 2020.
2. Ахмедова Д. К. Цифровые образовательные технологии в системе высшего педагогического образования. Ташкент, Ўқитувчи, 2021.

3. Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология и современное образование. Москва, Юрайт, 2019.
4. Бондаревская Е. В. Личностно-ориентированный подход в педагогическом образовании. Ростов-на-Дону, Булат, 2018.
5. Зеер Э. Ф. Профессионально-личностное развитие педагога. Москва, Академия, 2020.
6. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в педагогической практике. Москва, Просвещение, 2019.
7. Мавлонова Р. А. Методика подготовки учителей начальных классов. Ташкент, Наврўз, 2022.
8. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва, Академия, 2021.
9. Салимова Н. Ш. Формирование цифровой компетентности будущих учителей. Ташкент, Университет, 2023.
10. Хуторской А. В. Креативная педагогика: теория и практика. Москва, Народное образование, 2020.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI INDIVIDUALLASHTIRILGAN TA'LIM ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY METODIK YONDASHUVLARI

Isomiddinova Gulirano

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy imkoniyatlari, qiziqishlari va o'quv ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish muhim pedagogik vazifa sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, individuallashtirilgan ta'lim yondashuvi boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va barqaror o'quv motivatsiyasini shakllantirishda samarali metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini individuallashtirilgan ta'lim asosida rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari tahlil qilinadi. Individuallashtirilgan ta'limning nazariy asoslari, uning didaktik imkoniyatlari va boshlang'ich ta'lim jarayonidagi o'rni yoritib beriladi. Shuningdek, ta'lim jarayonini individuallashtirish orqali o'quvchilarning intellektual, ijodiy va kommunikativ salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yechimlar ko'rib chiqiladi. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, differensial va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning integratsiyasi asosida o'quvchilarning individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Keltirilgan ilmiy xulosalar va metodik tavsiyalar pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida qo'llash uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. individuallashtirilgan ta'lim, boshlang'ich ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, differensial ta'lim, o'quv motivatsiyasi, individual rivojlanish, pedagogik texnologiyalar, ta'lim metodikasi, o'quvchi faoliyati

Kirish. Ta'lim tizimining zamonaviy rivojlanish bosqichi o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirish, har bir o'quvchining individual imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining shaxs sifatida shakllanishida muhim o'rin tutadi, chunki aynan shu davrda bolaning bilishga bo'lgan munosabati, o'quv faoliyatiga qiziqishi, mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyati shakllana boshlaydi. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantirish jarayonida individuallashtirilgan ta'lim yondashuvini qo'llash dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Individuallashtirilgan ta'lim o'quvchilarning yosh, psixologik va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quv mazmuni, metodlari va shakllarini moslashtirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv an'anaviy ta'lim tizimida mavjud bo'lgan bir xil talab va mezonlarga asoslangan o'qitish usullaridan farqli ravishda, har bir o'quvchining rivojlanish sur'ati, qobiliyati va o'quv ehtiyojlariga moslashuvchan

pedagogik muhit yaratishni taqozo etadi. Natijada o'quvchilar o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etish, o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyani shakllantirish va muvaffaqiyatli o'quv faoliyatini amalga oshirish imkoniga ega bo'ladilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari psixologik jihatdan o'ziga xos bo'lib, ularning idrok etish, xotira, tafakkur va diqqat jarayonlari yetarlicha barqaror shakllanmagan bo'ladi. Shu sababli ta'lim jarayonida bir xil metod va topshiriqlardan foydalanish ayrim o'quvchilarning qiyinchiliklarga duch kelishiga, o'qishga qiziqishining pasayishiga olib kelishi mumkin. Individuallashtirilgan ta'lim esa o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, ularni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkonini beradi. Bu jarayonda differensial topshiriqlar, moslashtirilgan o'quv materiallari va individual yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda individuallashtirilgan ta'lim shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va faoliyatga asoslangan yondashuvlar bilan uzviy bog'liq holda talqin etilmoqda. Ushbu yondashuvlar o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yib, uning faolligi, mustaqilligi va mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi individuallashtirilgan ta'limni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi yangi metodik yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Shu jihatdan, boshlang'ich sinf o'quvchilarini individuallashtirilgan ta'lim asosida rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish pedagogik oliy ta'lim muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Mazkur masalaning chuqur o'rganilishi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy jihatdan puxta tayyorlash, ularning metodik kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini individuallashtirilgan ta'lim asosida rivojlantirishda zamonaviy metodik yondashuvlar ta'lim jarayonini o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari, qobiliyatlari va rivojlanish darajasiga mos holda tashkil etishga qaratilgan kompleks pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Bunday yondashuvda ta'lim mazmuni, metodlari va tashkiliy shakllari o'quvchining individual xususiyatlariga moslashtiriladi hamda uning bilish faolligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada o'quvchi ta'lim jarayonining faol subyeksi sifatida shakllanadi va o'z rivojlanish trayektoriyasini anglab yetishga o'rganadi.

Individuallashtirilgan ta'limni amalga oshirishda differensial yondashuv muhim metodik asoslardan biri hisoblanadi. Differensial ta'lim o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va qiziqishlariga qarab o'quv topshiriqlarini moslashtirishni nazarda tutadi. Boshlang'ich sinfda bu jarayon turli murakkablikdagi mashqlar, qo'shimcha topshiriqlar va individual ishlanmalar orqali amalga oshiriladi. Bunday metodik yondashuv o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishiga,

muvaffaqiyat hissini his etishiga va o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatini mustahkamlashga yordam beradi.

Zamonaviy metodik yondashuvlar doirasida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv o'quvchini pedagogik jarayonning markaziga qo'yib, uning individual rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Boshlang'ich sinfda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchilarning fikrlash mustaqilligini, muloqot ko'nikmalarini va ijodiy faolligini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi esa yo'naltiruvchi va yordamchi sifatida faoliyat yuritib, har bir o'quvchining rivojlanish ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etadi.

Individuallashtirilgan ta'limni qo'llashda zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim metodik vosita hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv ta'lim metodlari va raqamli o'quv resurslari o'quvchilarning individual o'rganish sur'atini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Raqamli platformalar orqali o'quvchilar mustaqil ishlash, o'z bilim darajasini baholash va individual topshiriqlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini individuallashtirilgan ta'lim asosida rivojlantirishda pedagogik diagnostika alohida o'rin tutadi. O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini muntazam tahlil qilish orqali ularning rivojlanish darajasi aniqlanadi va shunga mos metodik qarorlar qabul qilinadi. Diagnostik natijalarga asoslangan ta'lim jarayoni o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi hamda ta'lim samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, individuallashtirilgan ta'lim o'qituvchidan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlik va pedagogik mahoratni talab etadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ta'limni individuallashtirishning nazariy asoslari, metodlari va texnologiyalarini puxta egallashi zarur. Bu esa pedagogik oliy ta'lim muassasalarida mazkur yo'nalishda maxsus o'quv kurslari, amaliy mashg'ulotlar va metodik treninglarni tashkil etishni taqozo etadi. Natijada individuallashtirilgan ta'lim yondashuvi boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali metodik tizim sifatida shakllanadi.

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini individuallashtirilgan ta'lim asosida rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogik nazariya va amaliyotda muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ta'lim jarayonini o'quvchining individual imkoniyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlariga mos holda tashkil etish boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilish faolligini kuchaytirish va ularning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida tahlil qilingan zamonaviy metodik yondashuvlar individuallashtirilgan ta'limning boshlang'ich ta'lim tizimidagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Individuallashtirilgan ta'lim o'quvchilarning o'zlashtirish sur'atidagi farqlarni hisobga olish, ularning kuchli tomonlarini rivojlantirish va qiyinchiliklarga duch

kelayotgan o'quvchilarga o'z vaqtida pedagogik yordam ko'rsatish imkonini beradi. Bu yondashuv o'quvchilarda o'qishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirib, mustaqil fikrlash, o'z faoliyatini rejalashtirish va natijalarni baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davrida bunday kompetensiyalarning shakllanishi keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o'qish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy metodik yondashuvlar doirasida differensial va shaxsga yo'naltirilgan ta'limning uyg'unlashuvi individuallashtirilgan ta'limni samarali amalga oshirishga imkon yaratadi. Ushbu yondashuvlar o'quvchini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, uning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi individuallashtirilgan ta'limning metodik imkoniyatlarini kengaytiradi. Raqamli resurslar orqali o'quvchilarning individual o'rganish trayektoriyasini shakllantirish, mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash va ta'lim jarayonini moslashuvchan tashkil etish mumkin bo'ladi.

Individuallashtirilgan ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ko'p jihatdan o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi va metodik mahoratiga bog'liq. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarning individual xususiyatlarini aniqlash, pedagogik diagnostika natijalariga tayangan holda ta'lim jarayonini rejalashtirish va mos metodik yondashuvlarni tanlash ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Shu sababli pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini individuallashtirilgan ta'lim asosida ishlashga tayyorlash masalasi alohida e'tibor talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarini individuallashtirilgan ta'lim asosida rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning shaxsiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda raqobatbardosh avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvlarni ilmiy asosda joriy etish va amaliyotda keng qo'llash boshlang'ich ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abdullaeva M. J. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi va metodikasi. Toshkent, Fan va texnologiya, 2019.
2. Axmedova D. K. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, O'qituvchi, 2020.
3. Mavlonova R. A. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash metodikasi. Toshkent, Navro'z, 2021.
4. Qodirova F. R. Zamonaviy boshlang'ich ta'lim texnologiyalari. Toshkent, Universitet, 2022.
5. Yuldosheva Sh. N. Ta'lim jarayonini individuallashtirishning pedagogik asoslari. Toshkent, Fan, 2020.
6. Rahimova G. B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish faoliyatini rivojlantirish. Toshkent, Istiqlool, 2019.

7. Salimova N. Sh. Bo'lajak o'qituvchilarda metodik kompetensiyani shakllantirish. Toshkent, Universitet, 2023.
8. Nishonova M. A. Differensial ta'lim metodlari va ularning samaradorligi. Toshkent, O'qituvchi, 2021.
9. Polat Ye. S. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari. Moskva, Akademiya, 2020.
10. Klarin M. V. Innovatsion ta'lim modellari. Moskva, Prosveteniye, 2019.
11. Xutorskoy A. V. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi. Moskva, Narodnoe obrazovanie, 2018.
12. Tojiev O. X. Boshlang'ich ta'limda pedagogik diagnostika. Toshkent, Fan va texnologiya, 2022.
13. Norqulova L. S. O'quvchilarning individual rivojlanish traektoriyasini shakllantirish. Toshkent, Navro'z, 2021.
14. Saidova Z. T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy metodik yondashuvlar. Toshkent, Universitet, 2023.

FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISHDA KONSTITUTSIYANING HUQUQIY ASOSLARI

Abdunazarov Abdurahmon

Abu Rayxon Beruniy universiteti O'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ish fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida Konstitutsiyaning huquqiy asos sifatidagi o'rni va ahamiyatini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda konstitutsiyaviy normalarning fuqarolik jamiyati institutlari rivojiga ta'siri, shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solishdagi roli ilmiy-nazariy jihatdan yoritiladi. Konstitutsiya fuqarolik jamiyatining poydevori sifatida inson huquq va erkinliklarini oliy qadriyat darajasida e'tirof etishi, ularni kafolatlash mexanizmlarini belgilashi, hokimiyatlar bo'linishi tamoyilini mustahkamlashi bilan ajralib turadi. Annotatsiyada fuqarolik jamiyatining mazmun-mohiyati, uning konstitutsiyaviy asoslari, huquqiy davlat konsepsiyasi bilan uzviy bog'liqligi ochib beriladi. Shuningdek, Konstitutsiyaning normativ-huquqiy kuchi va bevosita amal qilishi fuqarolik jamiyati institutlarining samarali faoliyat yuritishida hal qiluvchi omil sifatida talqin etiladi. Tadqiqot davomida konstitutsiyaviy islohotlarning jamiyat hayotiga ta'siri, huquqiy madaniyat va fuqarolik faolligini oshirishdagi ahamiyati ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Ish natijalari huquqiy ta'lim va amaliyotda, xususan, gumanitar yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida fuqarolik jamiyati va konstitutsiyaviy huquq fanlarini o'qitishda metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati, Konstitutsiya, huquqiy asoslar, huquqiy davlat, inson huquqlari va erkinliklari, konstitutsiyaviy normalar, fuqarolik jamiyati institutlari, demokratik tamoyillar, qonun ustuvorligi, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, davlat va jamiyat munosabatlari, konstitutsiyaviy islohotlar, fuqarolik faolligi.

Kirish. Zamonaviy demokratik taraqqiyot sharoitida fuqarolik jamiyatini shakllantirish masalasi davlat va jamiyat rivojining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Fuqarolik jamiyati shaxs erkinligi, huquq va manfaatlarining himoyasi, ijtimoiy faollik va mas'uliyat, davlat hokimiyati ustidan jamoatchilik nazoratining mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bunday jamiyatni barpo etish esa, avvalo, mustahkam huquqiy asoslar mavjudligini talab etadi. Mazkur huquqiy asoslarning markazida Konstitutsiya turadi. Konstitutsiya nafaqat davlat tuzilishini, balki jamiyat hayotining barcha sohalarini tartibga soluvchi oliy huquqiy hujjat sifatida fuqarolik jamiyati rivojining poydevorini belgilab beradi.

Fuqarolik jamiyati va Konstitutsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining muvozanatini ta'minlashga qaratilgan. Konstitutsiya inson huquqlari va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida e'tirof etishi orqali fuqarolik jamiyatining asosiy g'oyaviy negizini shakllantiradi. Aynan konstitutsiyaviy normalar shaxsning erkin rivojlanishi, ijtimoiy

tashabbuslarning qo'llab-quvvatlanishi, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari va ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyat yuritishi uchun huquqiy kafolatlarni belgilaydi. Shu jihatdan Konstitutsiya fuqarolik jamiyatini shakllantirishning nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy-siyosiy asosini ham yaratadi.

Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati tushunchalari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning har ikkalasi Konstitutsiya orqali mustahkamlanadi. Huquqiy davlat sharoitida qonun ustuvorligi, hokimiyatlar bo'linishi, sud mustaqilligi va davlat organlarining huquqiy javobgarligi ta'minlanadi. Bu tamoyillar fuqarolik jamiyatining samarali faoliyat yuritishi uchun zarur muhitni yaratadi. Konstitutsiyada belgilangan ushbu asosiy qoidalar fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirok etishiga, o'z manfaatlarini qonuniy yo'llar bilan himoya qilishiga imkon beradi. Natijada jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyat yuksalib boradi.

Bugungi globalashuv va ijtimoiy-siyosiy transformatsiyalar sharoitida Konstitutsiyaning fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi ahamiyati yanada ortib bormoqda. Jamiyat hayotida yuz berayotgan o'zgarishlar, yangi ijtimoiy munosabatlarning vujudga kelishi konstitutsiyaviy normalarning takomillashtirib borilishini taqozo etadi. Konstitutsiyaviy islohotlar orqali fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy maqomi mustahkamlanib, ularning jamiyat va davlat hayotidagi o'rni yanada aniqlashtiriladi. Bu jarayon demokratik tamoyillarni chuqurlashtirish va fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu boisdan fuqarolik jamiyatini shakllantirishda Konstitutsiyaning huquqiy asoslarini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur mavzu nafaqat nazariy-huquqiy, balki amaliy jihatdan ham muhim bo'lib, u gumanitar yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida huquqshunos mutaxassislarni tayyorlash jarayonida alohida ahamiyatga ega. Konstitutsiyaning jamiyat taraqqiyotidagi rolini chuqur anglash kelajak mutaxassislarining huquqiy tafakkuri va professional mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida Konstitutsiya huquqiy tizimning markaziy bo'g'ini sifatida namoyon bo'ladi. U jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy munosabatlarning eng muhim va barqaror jihatlarini tartibga solib, fuqarolik jamiyatining institutsional va funksional asoslarini belgilab beradi. Konstitutsiyaviy normalar orqali shaxsning huquqiy maqomi aniqlanadi, uning huquq va erkinliklari davlat tomonidan tan olinadi hamda kafolatlanadi. Bu holat fuqarolik jamiyatining eng muhim belgisi bo'lgan shaxs erkinligi va tashabbuskorligining huquqiy poydevorini yaratadi.

Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklarining ustuvorligi prinsipi mustahkamlanishi fuqarolik jamiyati rivojining asosiy shartlaridan biridir. Ushbu prinsip shaxs manfaatlarini davlat manfaatlaridan ustun qo'yish emas, balki ularning o'zaro muvozanatini ta'minlashni nazarda tutadi. Konstitutsiya shaxsning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini e'tirof etish orqali jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Fuqarolar o'z huquqlarini anglab, ulardan

qonuniy asosda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgandagina fuqarolik jamiyati real mazmun kasb etadi.

Fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy maqomi ham Konstitutsiya orqali belgilanadi. Nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari, kasaba uyushmalari, ommaviy axborot vositalari kabi institutlar jamiyat manfaatlarini ifoda etuvchi va himoya qiluvchi muhim subyektlar hisoblanadi. Konstitutsiyaviy normalar ularning erkin faoliyat yuritishi, davlat organlari bilan o'zaro munosabatlari va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish imkoniyatlarini huquqiy jihatdan mustahkamlaydi. Bu esa davlat va jamiyat o'rtasida ochiq muloqot va hamkorlik muhitini vujudga keltiradi.

Konstitutsiyaning fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi yana bir muhim jihati hokimiyatlar bo'linishi tamoyilining mustahkamlanishidir. Ushbu tamoyil davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishini nazarda tutib, ularning o'zaro muvozanati va bir-birini tiyib turishini ta'minlaydi. Hokimiyatlar bo'linishi fuqarolik jamiyati uchun qulay siyosiy-huquqiy muhit yaratadi, chunki u davlat hokimiyatining suiiste'mol qilinishing oldini oladi va fuqarolarning huquqlarini samarali himoya qilishga xizmat qiladi. Ayniqsa, mustaqil sud hokimiyatining mavjudligi fuqarolik jamiyatining barqaror faoliyat yuritishida muhim ahamiyatga ega.

Qonun ustuvorligi prinsipi Konstitutsiyaning fuqarolik jamiyatiga ta'sirini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Qonun ustuvorligi sharoitida barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga bo'ysunadi. Bu holat jamiyatda huquqiy tartib va barqarorlikni ta'minlaydi, ijtimoiy adolat va ishonch muhitini shakllantiradi. Fuqarolar qonunning ustuvorligiga ishongan taqdirdagina o'z huquq va erkinliklarini himoya qilishda faol bo'ladi, bu esa fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Konstitutsiyaviy normalarning bevosita amal qilishi fuqarolik jamiyatini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bevosita amal qilish prinsipi Konstitutsiyada belgilangan huquq va erkinliklar qo'shimcha huquqiy hujjatlarsiz ham tatbiq etilishini anglatadi. Bu esa fuqarolarning o'z huquqlarini to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyaviy normalarga tayangan holda amalga oshirishiga imkon yaratadi. Natijada Konstitutsiya jamiyat hayotida real huquqiy hujjat sifatida faol ishlaydi va fuqarolik jamiyatining huquqiy kafolatlarini mustahkamlaydi.

Fuqarolik jamiyatining rivoji huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasi bilan chambarchas bog'liq. Konstitutsiya fuqarolarda huquqqa hurmat, qonunlarga rioya qilish va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini shakllantirishda muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Konstitutsiyaviy qadriyatlar jamiyat a'zolari ongiga singdirilgani sari fuqarolik jamiyati institutlari yanada faol va samarali faoliyat yuritadi. Shu tariqa Konstitutsiya nafaqat normativ-huquqiy hujjat, balki jamiyatning ma'naviy-huquqiy rivojiga xizmat qiluvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa.

Fuqarolik jamiyatini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida Konstitutsiyaning

huquqiy asos sifatidagi o'rni beqiyos ahamiyat kasb etadi. Konstitutsiya jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi oliy huquqiy hujjat sifatida shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarning muvozanatini ta'minlaydi. U fuqarolik jamiyatining g'oyaviy, huquqiy va institutsional poydevorini belgilab berib, inson huquq va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida e'tirof etish orqali jamiyatda erkinlik va mas'uliyat uyg'unligini qaror toptiradi. Aynan Konstitutsiyada mustahkamlangan normalar va tamoyillar fuqarolarning ijtimoiy faolligi, huquqiy ong va huquqiy madaniyatining yuksalishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fuqarolik jamiyati Konstitutsiyadan tashqarida mavjud bo'lishi yoki barqaror rivojlanishi mumkin emas. Konstitutsiya fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy maqomini belgilash, ularning erkin faoliyat yuritishi va davlat hokimiyati bilan samarali hamkorlik qilishiga sharoit yaratish orqali jamiyatda demokratik munosabatlarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari, ommaviy axborot vositalari va boshqa fuqarolik jamiyati subyektlari Konstitutsiyada belgilangan huquqiy kafolatlar asosida faoliyat yuritgan taqdirdagina jamiyat manfaatlarini to'laqonli ifoda eta oladi.

Konstitutsiyada mustahkamlangan qonun ustuvorligi va hokimiyatlar bo'linishi tamoyillari fuqarolik jamiyatining samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan siyosiy-huquqiy muhitni shakllantiradi. Ushbu tamoyillar davlat hokimiyatining cheklanishi, uning fuqarolar oldidagi javobgarligi va ochiqligini ta'minlashga xizmat qiladi. Natijada jamiyatda adolat va ishonch muhitining qaror topishi, fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirok etish imkoniyatlarining kengayishi ta'minlanadi. Bu esa fuqarolik jamiyatining real mazmun kasb etishiga olib keladi.

Shuningdek, Konstitutsiyaviy normalarning bevosita amal qilishi fuqarolarga o'z huquq va erkinliklarini to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish imkonini berib, fuqarolik jamiyatining huquqiy kafolatlarini yanada mustahkamlaydi. Konstitutsiyaning jamiyat hayotida faol ishlashi fuqarolarning huquqiy himoyaga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularni ijtimoiy tashabbus va mas'uliyatga undaydi. Bu holat jamiyatning barqaror rivoji va demokratik qadriyatlarning chuqurlashuviga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolik jamiyatini shakllantirishda Konstitutsiyaning huquqiy asoslari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, u nafaqat normativ-huquqiy hujjat, balki jamiyat taraqqiyotining strategik yo'nalishini belgilovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Konstitutsiyaviy qadriyatlarni chuqur anglash va ularni hayotga tatbiq etish fuqarolik jamiyatining mustahkamlanishi, huquqiy davlatning qaror topishi va jamiyatda barqaror demokratik rivojlanishning ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, Ma'naviyat nashriyoti.
2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Toshkent, O'zbekiston.

3. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiya va qonun ustuvorligi – huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining muhim kafolati. Toshkent, O'zbekiston.
4. Saidov A.X. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. Toshkent, Yuridik adabiyotlar nashriyoti.
5. Saidov A.X. Inson huquqlari. O'quv qo'llanma. Toshkent, Adolat.
6. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. Toshkent, Sharq.
7. Odilqoriyev X.T. Konstitutsiyaviy huquq asoslari. Toshkent, Yuridik nashriyot.
8. Mamasiddiqov M.M. Fuqarolik jamiyati nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, Fan.
9. Xudoyberdiyev B.B. Fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat. Toshkent, Ma'naviyat.
10. Ismoilov B.I. Demokratik islohotlar va fuqarolik jamiyati rivoji. Toshkent, O'zbekiston.
11. Rasulov A.A. Konstitutsiyaviy islohotlar va jamiyat taraqqiyoti. Toshkent, Yangi asr avlodi.
12. Qodirov D.B. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat masalalari. Toshkent, Fan va texnologiya.
13. Tojiyev X.J. Davlat hokimiyati va fuqarolik jamiyati munosabatlari. Toshkent, Adolat.
14. Abduqodirov O.S. Fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy asoslari. Toshkent, Yuridik fanlar nashriyoti.

JINOYAT HUQUQIDA RETSIDIV JINOYATLARNING JINOYAT-HUQUQIY TASNIFI: NAZARIYA VA AMALIYOT

Ermanov G'anisher

Abu Rayxon Beruniy universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tezis jinoyat huquqida retsidiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifini nazariy va amaliy jihatdan kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Retsidiv jinoyatlar instituti jinoyat huquqining muhim kategoriyalaridan biri bo'lib, jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini ta'minlash, jazoni individuallashtirish hamda jinoyat sodir etgan shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda retsidiv tushunchasining huquqiy mazmuni, uning shakllanishiga oid nazariy yondashuvlar hamda jinoyat qonunchiligida mustahkamlangan asosiy belgilari atroflicha yoritiladi. Shuningdek, retsidiv jinoyatlarning umumiy, maxsus va xavfli turlarini ajratish mezonlari, ularning jinoyat-huquqiy oqibatlari hamda jazo tayinlash jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Amaliy qismda sud-tergov amaliyotida retsidiv jinoyatlarni malakalashda uchraydigan muammolar, huquqni qo'llashdagi tafovutlar va ularni bartaraf etish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida retsidiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifini takomillashtirish, qonunchilik normalarini izchil qo'llash hamda jinoyat sodir etgan shaxsni qayta ijtimoiylashtirishga qaratilgan yondashuvlarni kuchaytirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: jinoyat huquqi, retsidiv jinoyat, jinoyat-huquqiy tasnif, jinoyatchilik, jazo individuallashtirilishi, sud amaliyoti, jinoyat sodir etgan shaxs, ijtimoiy xavflilik, jinoyat qonunchiligi, huquqni qo'llash.

Kirish. Jinoyat huquqida shaxs tomonidan jinoyatni takroran sodir etish holatlari jamiyat va davlat uchun yuqori ijtimoiy xavflilikka ega bo'lgan hodisalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, retsidiv jinoyatlar jinoyatchilikning barqarorligi va chuqurlashib borayotganini ko'rsatuvchi muhim ko'rsatkich sifatida namoyon bo'ladi. Retsidiv jinoyat sodir etgan shaxslar avvalgi jinoiy tajribaga ega bo'lgani sababli, ularning huquqqa zid xatti-harakatlari ongli, barqaror va ko'pincha professional tusga ega bo'ladi. Shu bois jinoyat huquqi nazariyasida retsidiv jinoyatlar alohida huquqiy institut sifatida shakllangan bo'lib, u jinoyat sodir etgan shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasini aniqlash, jazoni individuallashtirish va jinoyatchilikka qarshi kurashishda samarali mexanizmlarni ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi.

Retsidiv jinoyatlar masalasi jinoyat huquqining umumiy va maxsus qoidalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u jinoyat sodir etishning subyektiv va obyektiv jihatlarini, shuningdek, shaxsning jinoyatga moyilligi va huquqqa nisbatan munosabatini baholash imkonini beradi. Jinoyat qonunchiligida retsidiv tushunchasining mustahkamlanishi tasodifiy emas, chunki jinoyatni takror sodir etish

holatlari jazoni kuchaytiruvchi holat sifatida e'tirof etilib, jazo siyosatining muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, retsdiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifini to'g'ri belgilash sud amaliyotida adolatli va asosli qarorlar qabul qilish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Nazariy jihatdan retsdiv jinoyatlar tushunchasi, uning mazmuni va tasnifi bo'yicha turli ilmiy yondashuvlar mavjud. Ayrim olimlar retsdivni faqat sudlanganlik saqlanib turgan davrda jinoyat sodir etish bilan bog'lasa, boshqalar ushbu institutni shaxsning jinoyatchilikka barqaror moyilligi bilan izohlaydi. Bu esa retsdiv jinoyatlarni tasniflash mezonlari, ularning huquqiy oqibatlari va jazo tayinlashga ta'siri borasida turlicha talqinlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Amaliyotda esa mazkur masalalar yanada murakkablashib, jinoyatni malakalashda xatolar, retsdivni aniqlashda turlicha yondashuvlar va huquqni qo'llashda bir xillikning yetishmasligi kabi muammolar kuzatiladi.

Shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurashish siyosatida retsdiv jinoyatlarning oldini olish alohida ahamiyatga ega. Retsdiv jinoyatlar ko'pincha jazoni ijro etish tizimidagi kamchiliklar, shaxsni qayta ijtimoiylashtirish mexanizmlarining yetarli darajada samarali emasligi bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli retsdiv jinoyatlarni faqat jazoni og'irlashtirish orqali emas, balki huquqiy, ijtimoiy va tarbiyaviy choralar majmui orqali kamaytirish zarurati mavjud. Bu esa jinoyat huquqi nazariyasi va amaliyotining uzviy bog'liqligini, ularning o'zaro uyg'un holda rivojlanishini taqozo etadi.

Mazkur ilmiy ishda retsdiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifi masalasi nazariya va amaliyot nuqtayi nazaridan chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi retsdiv jinoyatlarning huquqiy mohiyatini ochib berish, ularni tasniflash mezonlarini aniqlash hamda sud-tergov amaliyotida mazkur institutni qo'llash bilan bog'liq muammolarni ilmiy asosda yoritishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish orqali jinoyat qonunchiligini takomillashtirish, huquqni qo'llash amaliyotini bir xillashtirish va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi xulosalar ishlab chiqish ko'zda tutiladi.

Asosiy qism. Jinoyat huquqida retsdiv jinoyatlar instituti shaxs tomonidan jinoyatni takror sodir etish holatlarini huquqiy baholashga xizmat qiluvchi muhim mexanizm hisoblanadi. Ushbu institutning markazida shaxsning avval sodir etgan jinoyati uchun sudlanganligi mavjud bo'lib, aynan shu holat keyingi jinoyatga nisbatan jinoyat-huquqiy oqibatlarning kuchayishiga asos bo'ladi. Retsdiv jinoyatlar jinoyat sodir etgan shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasini oshiruvchi omil sifatida baholanadi va jazo siyosatida alohida e'tibor qaratiladigan holatlar sirasiga kiradi. Shu sababli retsdiv jinoyatlarning to'g'ri huquqiy tasnifi jinoyatni malakalash va adolatli jazo tayinlash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Nazariy jihatdan retsdiv jinoyatlar tushunchasi jinoyat huquqining umumiy qoidalari doirasida shakllangan bo'lib, u shaxsning oldingi jinoyati uchun sudlanganligi saqlanib turgan davrda yangi jinoyat sodir etishi bilan tavsiflanadi. Bunda sudlanganlikning huquqiy ahamiyati alohida o'rin tutadi, chunki sudlanganlikning

mavjudligi yoki tugatilganligi retsidivni aniqlashda hal qiluvchi mezon hisoblanadi. Jinoyat huquqi nazariyasida retsidiv jinoyatlar tasnifi shaxsning jinoyatchilik faoliyatidagi barqarorlik darajasi, sodir etilgan jinoyatlarning xususiyati hamda ularning o'zaro bog'liqligi asosida amalga oshiriladi. Ushbu tasnif jinoyat huquqining differensial yondashuv tamoyiliga mos kelib, jazoni individuallashtirish imkonini beradi.

Amaldagi jinoyat qonunchiligida retsidiv jinoyatlar bir necha turlarga ajratiladi va ularning har biri alohida jinoyat-huquqiy oqibatlarga ega. Retsidivning umumiy shakli shaxs tomonidan avval sodir etilgan jinoyatidan qat'i nazar, yangi jinoyat sodir etilishi bilan ifodalanadi. Bunda jinoyatlarning bir xil yoki turli toifaga mansubligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmaydi. Maxsus retsidiv esa shaxs tomonidan bir xil yoki o'xshash jinoyatlarni takror sodir etishi bilan tavsiflanib, shaxsning muayyan turdagi jinoyatlarga nisbatan barqaror moyilligini ko'rsatadi. Xavfli va o'ta xavfli retsidiv shakllari esa jinoyatchilikning yuqori darajada ijtimoiy xavfliligini ifodalaydi hamda jazo tayinlashda yanada qat'iy choralarni qo'llashni taqozo etadi.

Retsidiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Sud amaliyotida retsidivni aniqlashda sudlanganlik muddati, uning tugatilgan yoki olib tashlanganligi, shuningdek, oldingi va keyingi jinoyatlarning huquqiy xususiyatlari puxta tahlil qilinishi talab etiladi. Amaliyotda ushbu mezonlarni noto'g'ri talqin qilish jinoyatni malakalashda xatolarga, jazo tayinlashda asossiz og'irlashtirish yoki yengillashtirish holatlariga olib kelishi mumkin. Shu bois retsidiv jinoyatlarni tasniflashda qonunchilik normalariga qat'iy rioya etish va sud amaliyotida yagona yondashuvni ta'minlash zarur.

Bundan tashqari, retsidiv jinoyatlar jinoyatning subyekti shaxsiga doir belgilarni chuqurroq baholash imkonini beradi. Shaxsning avvalgi sudlanganligi, jazoni ijro etish jarayonidagi xulq-atvori, ijtimoiy muhitga moslashuv darajasi retsidiv jinoyatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan retsidiv jinoyatlarni faqat jinoyat-huquqiy kategoriya sifatida emas, balki ijtimoiy-huquqiy hodisa sifatida ham ko'rib chiqish lozim. Bu esa jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan kompleks choralarni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutlar retsidiv jinoyatlarni qo'llash jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi. Nazariyada aniq belgilangan tasnif mezonlari amaliyotda ba'zan turlicha talqin qilinadi, bu esa huquqni qo'llashda bir xillikning buzilishiga olib keladi. Shu sababli retsidiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifini takomillashtirish, sud amaliyotini umumlashtirish va huquqni qo'llash organlari faoliyatida yagona yondashuvni shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Mazkur masalalarning izchil hal etilishi jinoyat huquqi tizimining samaradorligini oshirishga, adolatli jazo siyosatini amalga oshirishga hamda jinoyatchilikka qarshi kurashishning huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Jinoyat huquqida retsidiv jinoyatlar instituti jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimida alohida o'rin egallaydi va u jinoyat sodir etgan shaxsning ijtimoiy

xavflilik darajasini aniqlash, jazoni individuallashtirish hamda adolat tamoyilini ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqot jarayonida aniqlanganki, retsidiv jinoyatlar nafaqat jinoyatni takror sodir etish faktini, balki shaxsning huquqqa zid xatti-harakatlarga nisbatan barqaror munosabatini ham ifodalaydi. Shu sababli mazkur institutni to'g'ri tushunish va amaliyotda izchil qo'llash jinoyat huquqi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Retsidiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifi nazariy va amaliy jihatdan puxta asoslangan bo'lishi zarur. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, retsidivning umumiy, maxsus, xavfli va o'ta xavfli turlarini ajratish shaxsning jinoyatchilik faoliyatidagi barqarorlik darajasini aniqlash imkonini beradi hamda jazo tayinlashda differensial yondashuvni ta'minlaydi. Biroq amaliyotda ushbu tasnif mezonlarini noto'g'ri talqin qilish holatlari uchrab, bu sud qarorlarida bir xillikning buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu bois retsidiv jinoyatlarni aniqlashda sudlanganlikning huquqiy holati, uning tugatilgan yoki olib tashlanganligi, shuningdek, oldingi va keyingi jinoyatlarning o'zaro bog'liqligi qat'iy va aniq baholanishi lozim.

Retsidiv jinoyatlar bilan bog'liq muammolarni faqat jazoni og'irlashtirish orqali hal etish mumkin emas. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, retsidiv jinoyatlarning keng tarqalishiga jazoni ijro etish tizimidagi kamchiliklar, shaxsni qayta ijtimoiylashtirish mexanizmlarining yetarli darajada samarali emasligi va ijtimoiy nazoratning sustligi bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan jinoyat huquqi doirasida retsidiv jinoyatlarga nisbatan faqat repressiv emas, balki profilaktik va ijtimoiy yo'naltirilgan yondashuvlarni kuchaytirish zarur. Bu esa jazodan keyingi moslashuv jarayonlarini takomillashtirish, shaxsning jamiyatga qayta integratsiyasini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choralarni rivojlantirishni taqozo etadi.

Nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik retsidiv jinoyatlar institutini qo'llashda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy asoslangan yondashuvlar sud amaliyotida to'liq aks etgan taqdirdagina, retsidiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifi o'zining real samarasini beradi. Shu sababli sud amaliyotini tizimli tahlil qilish, huquqni qo'llashdagi muammolarni umumlashtirish va ularni bartaraf etishga qaratilgan normativ-huquqiy takliflar ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu jarayonda ilmiy tadqiqotlar natijalaridan keng foydalanish jinoyat qonunchiligini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, retsidiv jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tasnifi jinoyat huquqi tizimining muhim elementi bo'lib, uning to'g'ri va izchil qo'llanilishi adolatli jazo siyosatini amalga oshirish, jinoyatchilikning oldini olish va huquqiy davlat tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Mazkur institutni rivojlantirish va amaliyotda samarali tatbiq etish jinoyat huquqi nazariyasi va huquqni qo'llash amaliyotining uyg'unlashuvini ta'minlash orqali jamiyatda huquqiy tartibot va qonun ustuvorligini mustahkamlashga muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov, I. A. (2016). Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishning nazariy asoslari. Toshkent: O'zbekiston.
2. Rustamboyev, M. H. (2020). Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Toshkent: TDYU nashriyoti.
3. Xudoyberdiyev, B. B. (2019). Jinoyat huquqida jazoni individuallashtirish muammolari. Toshkent: Adolat.
4. Saidov, A. X. (2018). Jinoyat siyosati va jinoyatchilikka qarshi kurash. Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti.
5. Mamasiddiqov, O. M. (2021). Jinoyat huquqida retsdiv institutining nazariy asoslari. Yuridik fanlar axborotnomasi, 2, 45–52.
6. Qosimov, S. A. (2017). Jinoyat huquqi normalarini qo'llash amaliyoti. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. Yuldashev, J. Q. (2020). Sudlanganlik va uning jinoyat-huquqiy oqibatlari. Toshkent: TDYU.
8. Turg'unov, A. R. (2019). Jinoyat huquqida shaxsning ijtimoiy xavfliligi tushunchasi. Huquq va jamiyat, 3, 33–39.
9. Ismoilov, D. S. (2022). Retsdiv jinoyatlarni malakalashdagi muammolar. O'zbekiston yuridik jurnali, 1, 58–64.
10. Nazarov, U. E. (2018). Jinoyat huquqida og'irlashtiruvchi holatlar tizimi. Toshkent: Adolat.
11. Rustamov, A. A. (2021). Jinoyatchilikning oldini olishning huquqiy mexanizmlari. Toshkent: Iqtisod-Moliya.
12. Mirzayev, F. F. (2019). Jinoyat huquqi va sud amaliyoti. Toshkent: Yangi asr avlodi.
13. Ashurov, K. R. (2020). Jinoyat huquqida takroriylik va retsdiv masalalari. Huquqiy tadqiqotlar, 4, 41–47.
14. Ashworth, A. (2015). Principles of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Кабилова Зарифа Мукаддамовна

Преподаватель кафедры «Общая педагогика». ЧДПУ
+99899 316-30-77

Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки будущих педагогов к внедрению технологий смешанного обучения. Представлены этапы и механизмы формирования профессиональных компетенций, необходимых для эффективного использования смешанных форм обучения. Обосновывается необходимость комплексного подхода к подготовке педагогов, включающего развитие навыков работы с цифровыми ресурсами, проектирование учебных модулей и управление учебным процессом в условиях смешанного обучения.

Ключевые слова: Смешанное обучение, будущая профессия педагога, профессиональная подготовка, цифровые технологии, образовательная среда.

Annotatsiya: Maqola kelajagidagi o'qituvchilarni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlash masalalarini qamrab oladi. Talabalarni aralash ta'lim shakllarini qo'llashga tayyorlash jarayonini tashkil qilishning bosqichlari va mexanizmini tahlil qiladi. Maktablarda zamonaviy texnologiyalar asosida yangi o'quv uslublarini joriy etishga tayyorgarlikni ta'minlash zarurligi ta'kidlanadi.

Развитие современного образования тесно связано с использованием инновационных технологий, среди которых особую роль играет смешанное обучение (blended learning). Оно соединяет традиционный классный подход с преимуществами цифрового пространства, создавая удобную и гибкую среду для индивидуальных потребностей каждого ученика. Тем не менее, успешное внедрение таких технологий невозможно без должной подготовки преподавателей, которые должны быть готовы профессионально адаптироваться к новым реалиям и требованиям эпохи. Сегодняшний уровень развития информационно-коммуникационных технологий открывает уникальные возможности для трансформации подходов к обучению. Учащиеся могут усваивать знания как непосредственно в классе, так и самостоятельно, пользуясь интернет-ресурсами и специальными приложениями. Следовательно, задача преподавателей заключается в умелом сочетании обоих подходов, основываясь на четком понимании принципов построения урока, подборе качественных учебных материалов и координационной активности по отношению к ученикам. Процессы подготовки будущих педагогов к использованию смешанного обучения охватывают несколько существенных моментов. Необходимо глубокое понимание теории смешанного обучения,

умение проектировать эффективные уроки и модули, знание и владение цифровыми ресурсами и инструментами, используемыми в образовательной практике. Помимо этого, обязательным условием выступает развитость навыков общения с детьми и их родителями, так как активная родительская поддержка и семейное участие становятся ключевыми факторами успеха ученика. Исследования показывают, что успешное внедрение смешанного обучения требует систематической подготовки педагогов и поэтапного внедрения нововведений. Примером может служить работа профессора Фозилханова Ж.С., который подчеркивает, что адаптация к новому типу обучения проходит легче, если оно вводится последовательно и аккуратно, минимизируя стресс и нагрузку на педагогов и учащихся [1]. Другая важная мысль принадлежит специалисту Абраматову Д.Ш., утверждающему, что важнейшим условием эффективности смешанного обучения является тщательная оценка текущего состояния цифровой инфраструктуры учреждения и оснащённости учащихся соответствующими устройствами [2].

Таким образом, методика подготовки будущих педагогов к использованию технологий смешанного обучения призвана создать основу для их профессиональной готовности к инновационному направлению в развитии образования, содействуя достижению высокого уровня профессионализма и воспитанию высококвалифицированных специалистов.

Использованная литература:

1. Фозилханов Ж.С. Внедрение смешанного обучения в образовательный процесс средней школы Узбекистана // Проблемы и перспективы развития среднего образования Узбекистана. Ташкент, 2022. С. 35-41.
2. Абраматов Д.Ш. Инновационная практика смешанного обучения в Узбекистане: потенциал и ограничения // Учёные записки Университета им. Мирзо Улугбека, 2021. № 3. С. 114-122.
3. Бердиева Г.Т. Совершенствование подготовки будущих педагогов к внедрению технологий смешанного обучения // Наука и школа, 2023. № 2. С. 67-74.
4. Рахмонова С.Р. Профессиональная компетенция преподавателя в условиях смешанного обучения // Вопросы науки и образования, 2022. № 1. С. 81-88.
5. Валиханов Б.Б. Особенности подготовки будущих учителей начальных классов к смешанному обучению // Научные труды Самаркандского университета, 2021. № 4. С. 145-152.
6. Oblaqlovna, E. G., Zarifamukaddamovna, K., & Valievna, Q. I. (2021). The importance of developing innovative methods in the educational system.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО И АМБИВАЛЕНТНОГО ОТНОШЕНИЯ ЖЕНЩИН К ФИТНЕС-ПРАКТИКАМ.

Дехконбоева Зулайхо Дилшод кизи

Научно-исследовательский институт "Семья и Гендер"

Аннотация. В статье рассматриваются факторы формирования позитивного и амбивалентного отношения женщин к фитнес-практикам в контексте современных социокультурных, психологических и педагогических условий. Фитнес анализируется не только как форма физической активности, но и как сложное социально-психологическое явление, связанное с самооценкой, телесной идентичностью, мотивацией, ценностными ориентациями и образовательной средой. Особое внимание уделяется двойственному, амбивалентному отношению женщин к фитнесу, которое проявляется в одновременном признании его пользы и переживании внутренних противоречий, связанных с социальными ожиданиями, нагрузками и требованиями к внешнему виду. В работе раскрываются ключевые группы факторов, влияющих на формирование отношения к фитнес-практикам, включая личностно-психологические, социальные, педагогические и культурные детерминанты. Обосновывается значимость педагогической поддержки и психологически безопасной образовательной среды для формирования устойчивой позитивной мотивации к фитнесу у женщин. Полученные выводы могут быть использованы в практике педагогических вузов при подготовке специалистов в области психологии и физического воспитания.

Ключевые слова. фитнес-практики, отношение к физической активности, женщины, мотивация, амбивалентность, психология, педагогические факторы.

Введение. В условиях современного общества проблема отношения женщин к физической активности и, в частности, к фитнес-практикам приобретает особую научную и практическую значимость. Фитнес в последние десятилетия стал неотъемлемой частью образа жизни многих женщин, выступая одновременно средством поддержания здоровья, способом самовыражения, инструментом социализации и элементом культурных норм, связанных с телесностью и внешним обликом. Вместе с тем отношение к фитнес-практикам не всегда носит однозначно позитивный характер. Наряду с осознанием их пользы для физического и психического здоровья у женщин нередко формируется амбивалентное отношение, сочетающее стремление к регулярным занятиям с внутренним сопротивлением, тревожностью, сомнениями и эмоциональным напряжением.

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена тем, что фитнес-практики все чаще включаются в образовательное и воспитательное пространство, в том числе в педагогических вузах, где они рассматриваются как ресурс формирования здорового образа жизни, стрессоустойчивости и профессиональной работоспособности будущих специалистов. Однако без учета психологических особенностей и внутренних установок женщин такие практики могут утрачивать свою эффективность и даже вызывать негативные последствия, связанные с переутомлением, снижением самооценки или формированием искаженного образа тела. В этом контексте особый интерес представляет анализ факторов, способствующих формированию как устойчиво позитивного, так и амбивалентного отношения к фитнесу.

С психологической точки зрения отношение к фитнес-практикам формируется под влиянием комплекса взаимосвязанных факторов, включающих мотивационную сферу личности, уровень самопринятия, особенности эмоционального реагирования, а также социальный опыт и педагогическое воздействие. Для женщин фитнес нередко становится пространством столкновения личных потребностей и внешних ожиданий, транслируемых средствами массовой информации, социальной средой и профессиональными требованиями. Это противоречие может порождать двойственность установок, при которой занятия воспринимаются одновременно как источник удовлетворения и как обязательство, сопровождаемое внутренним напряжением.

Педагогический аспект данной проблемы заключается в необходимости создания таких условий обучения и сопровождения, которые способствуют осознанному, добровольному и психологически комфортному включению женщин в фитнес-деятельность. В педагогических вузах, где формируются будущие специалисты в области психологии и образования, отношение к фитнесу приобретает дополнительное значение, поскольку личный опыт взаимодействия с физической активностью напрямую влияет на профессиональные установки и ценности выпускников. Именно поэтому анализ факторов формирования отношения к фитнес-практикам следует рассматривать не только как задачу спортивной психологии, но и как важное направление психолого-педагогических исследований.

Таким образом, обращение к проблеме позитивного и амбивалентного отношения женщин к фитнес-практикам обусловлено необходимостью более глубокого понимания психологических механизмов, лежащих в основе выбора и поддержания физической активности. Исследование данной темы позволяет выявить условия, при которых фитнес становится ресурсом личностного развития и психологического благополучия, а также определить факторы риска, препятствующие формированию устойчивой мотивации. Это, в свою очередь, создает научную основу для разработки эффективных педагогических и

психологических стратегий поддержки женщин в образовательной и профессиональной среде.

Основная часть. Формирование отношения женщин к фитнес-практикам представляет собой сложный и многомерный процесс, в основе которого лежит взаимодействие личностных, социальных и педагогических факторов. Позитивное отношение, как правило, связано с осознанием ценности физической активности для здоровья, эмоционального благополучия и самореализации. В этом случае фитнес воспринимается как пространство личной заботы о себе, источник положительных эмоций и средство поддержания внутреннего баланса. Женщины, демонстрирующие устойчиво позитивное отношение к фитнесу, чаще характеризуются высокой внутренней мотивацией, адекватной самооценкой и сформированным навыком саморегуляции.

В то же время амбивалентное отношение к фитнес-практикам возникает в ситуациях, когда положительные установки сочетаются с внутренними противоречиями. С психологической точки зрения амбивалентность проявляется в одновременном стремлении к занятиям и сопротивлении им. Это сопротивление может быть связано с переживанием давления социальных стандартов внешности, страхом несоответствия ожиданиям, негативным прошлым опытом или чрезмерной ориентированностью на результат. В подобных условиях фитнес перестает восприниматься как ресурс, а начинает ассоциироваться с обязанностью и источником эмоционального напряжения.

Существенную роль в формировании отношения к фитнесу играют социальные факторы. Семейные установки, профессиональная среда, медиаобразы и социальные сети формируют представления о «нормативном» женском теле и уровне физической активности. Для многих женщин эти представления становятся внешним мотиватором, который может как стимулировать интерес к фитнесу, так и усиливать внутренние конфликты. Когда социальные ожидания вступают в противоречие с индивидуальными возможностями и потребностями, возрастает риск формирования амбивалентного отношения, сопровождаемого чувством вины и неудовлетворенности.

Педагогические факторы также оказывают значительное влияние на отношение женщин к фитнес-практикам, особенно в условиях образовательных учреждений. Характер взаимодействия с преподавателем, стиль педагогического сопровождения и эмоциональный климат занятий определяют степень психологической безопасности обучающихся. Поддерживающая и уважительная педагогическая позиция способствует формированию доверия, снижению тревожности и развитию внутренней мотивации. Напротив, авторитарный стиль, акцент на сравнении и жестких требованиях может усиливать амбивалентные установки и снижать интерес к занятиям.

Важным фактором является и уровень осознанности женщин в отношении целей фитнес-деятельности. При доминировании внешних целей, таких как соответствие стандартам или стремление к одобрению, отношение к фитнесу становится нестабильным. В то же время ориентация на внутренние цели, включая улучшение самочувствия, повышение жизненного тонуса и психологическую разрядку, способствует формированию устойчиво позитивного отношения. Педагогическая и психологическая поддержка в этом контексте направлена на переосмысление мотивации и формирование ценностного отношения к физической активности.

Таким образом, позитивное и амбивалентное отношение женщин к фитнес-практикам формируется под влиянием совокупности факторов, среди которых особое значение имеют личностные особенности, социальный контекст и педагогические условия. Понимание этих факторов позволяет выстраивать более эффективные стратегии психологического сопровождения и педагогической поддержки, ориентированные на развитие осознанной и гармоничной вовлеченности женщин в фитнес-деятельность.

Заключение. Анализ факторов формирования позитивного и амбивалентного отношения женщин к фитнес-практикам позволяет сделать вывод о многослойном и динамичном характере данного психологического явления. Отношение к фитнесу формируется не спонтанно, а в результате длительного взаимодействия индивидуальных психологических особенностей, социального окружения и педагогических воздействий. Позитивное отношение возникает в тех случаях, когда фитнес-практики воспринимаются женщинами как средство самоподдержки, заботы о здоровье и личностного развития, а не как навязанное требование или форма социального давления.

Проведённый теоретический анализ показывает, что амбивалентное отношение к фитнесу является распространённым и во многом закономерным феноменом. Оно отражает внутренние противоречия, возникающие на стыке личных потребностей и внешних ожиданий, связанных с телесными стандартами, профессиональными ролями и социальными установками. Амбивалентность не следует рассматривать исключительно как негативное состояние, поскольку она может выступать индикатором процесса переосмысления ценностей и поиска индивидуально значимых форм физической активности. Однако при отсутствии психологической и педагогической поддержки амбивалентное отношение способно снижать устойчивость мотивации и приводить к отказу от регулярных занятий.

Особую роль в формировании отношения женщин к фитнес-практикам играют педагогические условия, в которых осуществляется физкультурно-оздоровительная деятельность. В образовательной среде педагогических вузов фитнес может стать важным ресурсом профессионального и личностного становления будущих специалистов в области психологии. При этом

принципиальное значение имеет создание психологически безопасной атмосферы, основанной на принятии, уважении индивидуальных особенностей и ориентации на внутренние ресурсы личности. Такой подход способствует снижению тревожности, повышению самооффективности и формированию устойчивого позитивного отношения к физической активности.

Результаты анализа подчёркивают необходимость смещения акцента с внешних критериев успешности фитнес-деятельности на субъективное благополучие и осознанное отношение к собственному телу. Формирование внутренней мотивации, развитие навыков саморегуляции и поддержка позитивного телесного образа являются ключевыми направлениями психолого-педагогической работы с женщинами. В этом контексте фитнес-практики могут рассматриваться как пространство психологического роста, а не только как средство достижения внешне заметных результатов.

Таким образом, учёт факторов формирования позитивного и амбивалентного отношения женщин к фитнес-практикам имеет важное теоретическое и прикладное значение для педагогической психологии. Полученные выводы могут быть использованы при разработке образовательных программ, направленных на формирование культуры осознанной физической активности, а также в практике психологического сопровождения женщин в образовательных учреждениях. Комплексный подход к данной проблеме создаёт условия для устойчивого включения фитнеса в структуру здорового и гармоничного образа жизни.

Использованные источники (литература).

1. Бочавер К. А. Психология телесности и образ тела личности. Москва, 2018.
2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург, 2016.
3. Леонтьев Д. А. Психология смысла и мотивации. Москва, 2019.
4. Маркова А. К. Психология профессионального развития личности. Москва, 2017.
5. Немов Р. С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии. Москва, 2020.
6. Реан А. А. Психология личности. Социализация, поведение, развитие. Санкт-Петербург, 2018.
7. Сидоров А. А. Психология физической культуры и спорта. Москва, 2015.
8. Слостёнин В. А. Педагогика и психология высшей школы. Москва, 2019.
9. Федоренко Е. В. Женская телесность и социальные стандарты внешности. Москва, 2021.
10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Москва, 2017.

GOOGLE CLASROOMDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMI UCHUN TOPSHIRIQLAR YARATISH

Rustamova Shohista Alisher qizi

rustamova3196@gmail.com

ChDPU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Google Clasroom platformasida kurs yaratish, kursga talaba va o'qituvchilarni qo'shish, talabalar o'rganishlari uchun resurslar joylash, mavzularni yaxshi o'zlashtirishi uchun topshiriqlar yaratish tartibi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Google clasroom, topshiriq, mustaqil ta'lim, onlayn, offlayn, masofaviy ta'lim, resurs, talaba, platforma

KIRISH. O'tmishning eng tajribali pedagoglari ko'p marta shuni ta'kidlashganki, pedagog rolining muhimligiga qaramasdan ta'limning asosiy maqsadlariga avvalambor o'quvchining o'z sa'yi-harakatlari natijasida erishiladi. Buyuk chex pedagogi Yan Amos Komenskiy "Buyuk didaktika" kitobida pedagoglarni ular kam o'rgatadigan, o'quvchilar esa ko'proq o'rganadigan usullarni izlab topishga chaqirar edi.

Yurtimizda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy qilish orqali talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirish masalalari bo'yicha bir qator olimlar jumladan, D.M.Maxmudova, O'.N.Sultonova, S.I.Qulmamatov, M.L.Boltayeva, H.Y.Najmiddinova o'zlarining tadqiqot ishlarini olib borganlar.

D.M.Mahmudova o'z ishida muammoli matematik masalalarni o'qitish asosida talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirish, muammoli matematik masalalarni MatLab, MathCad, Maple, Mathematica kabi matematik dasturiy paketlardan foydalanib o'qitish metodikasi bo'yicha tadqiqot olib borgan.

Talabaning mustaqil ishi- mutaxassis va tadqiqotchi shakllanishining zaruriy qismidir. Talaba mustaqil ishining maqsadi- talabani tushungan holda va mustaqil ravishda dastlab o'quv material bilan keyin esa ilmiy axborot bilan ishlashni o'rgatish, kelgusida uzluksiz malakasini oshirishni o'rganish uchun o'z-o'zini tashkillashtira olish va tarbiyalash asoslarini yaratishdan iborat[3.-19-b].

Mustaqil o'quv faoliyati talabalarning shaxsiy rivojlanishi, o'zini boshqarishi, tanqidiy va analitik fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishi, ijodkorlik qobiliyatlarining rivojlanishi, o'qishga bo'lgan qiziqishining oshishi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarining oshishiga yordam beradi.

METOD VA NATIJALAR. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olishlari uchun Google Classroom platformasining imkoniyatlaridan keng foydalanish mumkin.

Google Classroom platformasi Google kompaniyasi tomonidan ta'lim jarayonini amalga oshirish va uni boshqarish maqsadlarida foydalanish uchun ishlab chiqilgan

bo'lib, 2014-yilda ishga tushirilgan. Platforma o'zida maxsus moslashtirilgan xizmatlarni jamlaydi [2.- 8-b].

Google Classroom o'quv jarayonini tashkil qilishning keng imkoniyatini taqdim etadi: Google Classroom xizmatida avtorizatsiyadan o'tish va o'z o'quv kursini yaratish, fanlar bo'yicha turli kurslarni qo'shish, o'quvchi (talaba)larni kursga taklif qilish, kursda topshiriqlar yaratish, baholash va baholangan topshiriqlarni o'quvchi(talaba)larga qaytarish. Google classroom bilan ham individual, ham jamoaviy turli ta'lim faoliyatini tashkil qilish mumkin. Google classroom platformasidan foydalanish ta'lim mazmunini yangilashga, pedagogik usullarni kengaytirishga, tabaqalashtirilgan o'qitish texnologiyasini joriy etishga, shuningdek, masofaviy o'qitishni tashkil etishga yordam beradi.

Google Classroomda topshiriqlar yaratish uchun Задания bo'limiga kiriladi. +Создать buyrug'i tanlanadi va savollar yaratiladi. Vazifalar Google Drive, bulutli drayverdan, Internet manbasiga havola sifatida URL adresdan qo'shish mumkin.

Shundan so'ng o'qituvchiga topshiriqlarning bir necha turi taklif qilinadi. Ro'yxatdan Задание tanlangandan keyin topshiriq parametrlarini kiritish uchun oyna hosil bo'ladi.

Topshiriq fayllari yuklangandan so'ng, oynaning o'ng tomonidagi kalendar sozlanadi: topshiriq bali, topshiriqning oxirgi muddati, mavzusi kiritiladi va Создать задание tugmasi bosiladi. O'qituvchi ball sistemasini o'z ixtiyoriga ko'ra o'zgartirishi mumkin.

Google Forms yordamida Classroomda test yaratish. Classroomda Google Forms orqali test yaratish uchun kursning Задание→Задание с тестом ketma-ketligi bajariladi.

Hosil bo'lgan oynadan Создать tugmasi bosilib, ro'yxatdan Формы funksiyasi tanlanadi.

Ekranida hosil bo'lgan quyidagi test konstruktora oynasi yordamida test savollari va javob variantlarini kiritib, ularni tahrirlash mumkin. Formda yaratilgan test blankalari Google Diskda saqlanadi.

Ekraning o'ng tomonidagi belgilar yordamida esa savol qo'shish, test savollari bankini import qilish, savollarga izoh qoldirish, kompyuter diskidan, Google Diskdan yoki biror internet manzili hamda rasmlar fayllarga qidiruv berish orqali tasvirlarni yuklash mumkin. Shuningdek YouTubedan video yuklash va tegishli YouTube manziliga havola berish hamda savollar uchun yangi bo'lim qo'shish mumkin bo'ladi.

Formsda savollarni turli ko'rinishlarda joylashtirish mumkin. Bir javobli va ko'p javobli, test, matnli javoblar, ochiladigan ro'yxat, javob sifatida fayllarni yuklash, shkala, bir necha variantlarni belgilash.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, Google Clasroom platformasi juda keng imkoniyatli, foydalanish murakkab bo'lmagan qulay dastur bo'lib, uni ommaviy ochiq onlayn kurslarning muqobili sifatida e'tirof etish o'rinli. Bu platforma talabalarning mustaqil yoki individual ishlarini nazorat qilish va baholash, qo'shimcha bilimlar berish uchun har taraflama qulay bo'lgan platformalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N, Usmonboyeva M, Sayfurov D, To'rayev A. Innovatsion ta'lim texnologiyalari.-T. 2015-208 b.

2. Ximmataliyev D.O. Allayorova S.B "Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik-kasbiy faoliyatga tayyorlashda mustaqil ishlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" Monografiya. Namangan. 2023-85 b.

3. Shohista, Rustamova. "TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI TOSHKIL ETISHDA GOOGLE CLASSROOM PLATFORMASIDAN FOYDALANISH." Fan va innovatsiyalar 3. Maxsus 50-son (2024): 494-498.

4. Rustamova, S. (2023). MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA VIDEODARSLAR VA UNING AHAMIYATI. PEDAGOG, 6(12), 380-383.

O'ZBEKISTON TARIXI VA PEDAGOGIKA FANLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA MILLiy TARIXNI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIK YONDASHUVLARI

Mahkamova Nadira Ulfatjanovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
O'zbekiston tarixi kafedrası dotsenti

Eshmirzayev Abubakir Erkinbayevich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Neft-gaz fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston tarixi va pedagogika fanlari integratsiyasi asosida milliy tarixni o'qitishning zamonaviy metodik yondashuvlari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Gumanitar oliy ta'lim muassasalarida tarix fanini o'qitishda pedagogik yondashuvlarning takomillashuvi, fanlararo integratsiyaning ilmiy-nazariy asoslari hamda ta'lim jarayonida milliy tarixiy ongni shakllantirish masalalari tadqiq etiladi. Maqolada tarixiy bilimlarni egallash jarayonida pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va interfaol metodlarning o'rni yoritiladi. Shuningdek, milliy tarixni o'qitishda tarixiy tafakkur, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni shakllantirish imkoniyatlari ilmiy asosda ochib beriladi. Tadqiqot natijalari tarix fanini o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik xulosalar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar. O'zbekiston tarixi, pedagogika, fanlararo integratsiya, tarixiy tafakkur, metodik yondashuvlar, kompetensiyaviy ta'lim.

Kirish. Zamonaviy gumanitar ta'lim tizimida tarix fanining o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Tarix faqat o'tmish voqealarini bayon etuvchi fan emas, balki jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy va madaniy rivojlanish qonuniyatlarini anglashga xizmat qiluvchi muhim ilmiy soha hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston tarixini o'qitish jarayonida pedagogika fanining nazariy va amaliy imkoniyatlaridan samarali foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda. Tarixiy bilimlarni yetkazishning an'anaviy usullari bugungi kunda talabalar ehtiyojini to'liq qondira olmayapti, chunki zamonaviy ta'lim shaxsning mustaqil fikrlashi, tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyalarini rivojlantirishni talab etadi.

Pedagogika fanining asosiy vazifalaridan biri ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, samarali metod va vositalarni ishlab chiqishdan iborat. O'zbekiston tarixini o'qitishda pedagogik yondashuvlar bilan integratsiya qilinishi tarixiy bilimlarning chuqurroq o'zlashtirilishiga, talabalarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyati kabi sifatlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Fanlararo integratsiya tarix va pedagogika o'rtasidagi uzviy aloqani mustahkamlab, tarixiy jarayonlarni kengroq ilmiy kontekstda talqin etish imkonini beradi.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv ustuvor hisoblanadi. Bu yondashuv tarix fanini o'qitishda nafaqat faktologik bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantirishni nazarda tutadi. Tarixiy manbalar bilan ishlash, tarixiy hodisalarga tanqidiy yondashish va ularni pedagogik jihatdan talabalarga tushunarli tarzda yetkazish zamonaviy metodik yondashuvlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu sababli O'zbekiston tarixi va pedagogika fanlari integratsiyasi ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan holda o'rganilishi zarur.

Asosiy qism. O'zbekiston tarixini o'qitishda pedagogik yondashuvlarning integratsiyasi, avvalo, ta'lim jarayonining maqsad va mazmunini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Tarixiy bilimlarni uzatish jarayoni talabaning shaxsiy tajribasi, qiziqishlari va intellektual salohiyatini inobatga olgan holda tashkil etilishi lozim. Pedagogik nuqtayi nazardan, tarixni o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu yondashuv talabaning faolligini oshiradi va uni ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllantiradi.

Fanlararo integratsiya tarixiy tafakkurni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tarix va pedagogika o'rtasidagi integratsiya tarixiy bilimlarning metodik jihatdan boyishiga, ta'lim jarayonida didaktik tamoyillarning samarali qo'llanilishiga imkon yaratadi. Masalan, pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan tarixiy mashg'ulotlar talabalarining mustaqil tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish va tarixiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Zamonaviy metodik yondashuvlar tarix fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Munozara, tahliliy suhbat, tarixiy vaziyatlarni modellashtirish kabi usullar pedagogika fanining yutuqlari bilan uyg'unlashgan holda tarixiy bilimlarni chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar talabalarda tarixiy ongni shakllantirish bilan birga, ularni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga tayyorlaydi.

Pedagogika fanining metodik asoslari tarixni o'qitishda baholash tizimini ham takomillashtirish imkonini beradi. An'anaviy baholashdan kompetensiyaga asoslangan baholashga o'tish tarixiy bilimlarning amaliy ahamiyatini oshiradi. Tarixiy bilimlarni baholash jarayonida talabaning tahliliy fikrlashi, tarixiy hodisalarga munosabati va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyati asosiy mezon sifatida e'tiborga olinadi.

Shuningdek, tarix va pedagogika integratsiyasi milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga singdirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston tarixini o'qitish jarayonida milliy an'analar, madaniy meros va tarixiy tajribalar pedagogik jihatdan to'g'ri yoritilishi lozim. Bu jarayonda pedagogik yondashuvlar tarixiy materialni talabalarga tushunarli va qiziqarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi. Natijada tarix fanining tarbiyaviy ahamiyati kuchayadi va talabalarda milliy g'urur hamda tarixiy mas'uliyat hissi shakllanadi.

Xulosa. O'zbekiston tarixi va pedagogika fanlari integratsiyasi asosida milliy tarixni o'qitish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur integratsiya tarixiy bilimlarning mazmunan boyishi, metodik jihatdan

takomillashuvi va pedagogik samaradorligining oshishiga xizmat qiladi. Tarix fanini o'qitishda pedagogik yondashuvlardan foydalanish talabalarning tarixiy tafakkuri, tanqidiy fikrlashi va ijtimoiy faolligini rivojlantirish imkonini beradi.

Maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, fanlararo integratsiya tarixiy bilimlarni egallash jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va kompetensiyaviy yondashuv tarix fanini o'qitishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Bu yondashuvlar orqali tarixiy bilimlar talabalarning shaxsiy tajribasi bilan uyg'unlashadi va ularning amaliy ahamiyati ortadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston tarixini pedagogika fanining ilmiy asoslari bilan integratsiya qilish gumanitar oliy ta'lim muassasalarida tarix fanini o'qitish sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu integratsiya asosida ishlab chiqilgan zamonaviy metodik yondashuvlar tarixiy bilimlarni chuqur, tizimli va maqsadga muvofiq o'zlashtirishni ta'minlaydi hamda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy va fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Toshkent, 2008.
2. Saidov A. X. O'zbekiston tarixi va milliy davlatchilik. Toshkent, 2015.
3. Qodirova F. Ta'lim nazariyasi va pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2019.
4. Mavlonova R. Pedagogika asoslari. Toshkent, 2018.
5. Yo'ldoshev J. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim sifati. Toshkent, 2020.
6. Alimuhamedov B. O'zbekiston tarixi: metodologik yondashuvlar. Toshkent, 2016.
7. Abdullayeva N. Tarixni o'qitish metodikasi. Toshkent, 2017.
8. Rahmonov S. Milliy tarix va tarixiy ong masalalari. Toshkent, 2014.